

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/305000646>

Avaliação da Estabilidade Térmica e Oxidativa de Óleo Lubrificante Automotivo Recuperado Usando o Solvente...

Article · June 2014

CITATIONS

2

READS

99

5 authors, including:

J. C. O. Santos

Universidade Federal de Campina Grande (U...

66 PUBLICATIONS 517 CITATIONS

SEE PROFILE

Marta M. Conceição

Universidade Federal da Paraíba

43 PUBLICATIONS 759 CITATIONS

SEE PROFILE

Antonio Gouveia Souza

Universidade Federal da Paraíba

171 PUBLICATIONS 2,248 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Storage Stability, Quality Control and Oxidation Mitigation of Biodiesel and Blends [View project](#)

Lubricant Analysis [View project](#)

ISSN 1980-5748

QUÍMICA NO BRASIL

Volume 08 | Número 01 e 02 | Jan.-Dez. de 2014

QUÍMICANOBRASIL

Volume 08 | Número 01 e 02 | Jan.-Dez. de 2014

Associação Norte–Nordeste de Química

Presidente: Robson Fernandes de Farias (UFRN)

Química no Brasil

Editor-chefe: Robson Fernandes de Farias (UFRN)

Conselho Editorial

Gilberto Fernandes de Sá (UFPE)

Severino Alves Jr. (UFPE)

Luiz Gonzaga de França Lopes (UFC)

Cícero Wellington B. Bezerra (UFMA)

Umberto G. da Silva Jr. (CEFET-PB)

Marcelo Brito Carneiro Leão (UFRPE)

Sérgio Melo (UFC)

Maria de Fátima V. de Moura (UFRN)

Claudio Airoidi (UNICAMP)

Deyse de Souza Dantas (FATERN)

Jorge Fernando Silva Menezes (UFRB)

Revisão

Robson Fernandes de Farias

Editoração Eletrônica

Fabio Diego da Silva

Capa

Ivan Grilo

Indexada

A division of the
American Chemical Society

latindex

A revista **Química no Brasil** é uma publicação semestral, editada pela parceria Associação Química do Brasil (AQB), Associação Norte-Nordeste de Química (ANNQ) e Editora Átomo. Dedicar-se à publicação de artigos originais, artigos de revisão, artigos de divulgação, short communications etc., de todas as áreas da química, incluindo-se ensino e história da química.

Ficha catalográfica elaborada pelo Sistema de Bibliotecas e Informação PUC-Campinas

Revista Química no Brasil
Campinas, SP: Editora Átomo, 2007
v. 1, n. 1, jan./jun. 2007

Semestral

Publicação científica-educacional

1. Química – Periódicos.
2. Ciências exatas – Periódicos.

CDD 540

Índice para Catálogo Sistemático

1. Química 540

Pede-se permuta. - Pide-se cange.

We ask for exchange. - On demande l'échange.

Si sollecita intercambio.

Wir bitten un aurstausch un publikationen.

Endereço da Revista Química no Brasil

annq@annq.org

http://www.annq.org

Sumário

ARTIGOS

- 7 Estudo do Abrandamento Eletrolítico Associado com Dosagem Química para Uso Industrial
Nascimento, L., Agostinho, L. C. L. e Cavalcanti, F. B.
- 15 Estudo e Análise das Águas Subterrâneas das Microrregiões do Curimataú e Campina Grande para Agricultura Irrigada
Ezequiel Fragoso Vieira Leitão, Kepler Borges França e Márcia Izabel Cirne França
- 23 Nitrogen and Phosphorus Dynamics in Eutrophic Urban Lake of the Semi – Arid Region of Paraíba
Agostinho, L. C. L., Nascimento, L. and Cavalcanti, B. F.
- 33 Avaliação da Eficácia de Alquifenóis na Estabilidade Oxidativa do Biodiesel de Óleo de Milho
Diógenes Gaudêncio S. Fernandes, Layane R. Almeida, Nilza C. Andrade, Ana Lúcia Nunes F. Oliveira e Maria Alexsandra S. Rios
- 41 Um Estudo Teórico das Propriedades Estruturais, Energéticas e Vibracionais dos Complexos Envolvendo RCOCH_3 ($\text{R} = -\text{C}_6\text{H}_5, -\text{C}_6\text{H}_4\text{Me}$ E $-\text{C}_6\text{H}_4\text{OMe}$) e HX ($\text{X} = -\text{F}$ E $-\text{CN}$)
Mário S. S. Oliveira, Vanessa F. D. C. Santos, Húrsula H. S. D. Silva, Tarciana P. Vieira, Renata X. D. Nascimento, Anderson I. S. Silva, Moacy V. Cabral, Márcia K. D. L. Belarmino e Nathália B. D. Lima
- 49 Avaliação da Estabilidade Térmica e Oxidativa de Óleo Lubrificante Automotivo Recuperado Usando o Solvente Metil-Etil-Cetona
José Carlos Oliveira Santos, Reutemann Alves de Almeida, Maria Wilma Nunes Cordeiro Carvalho, Mislene Pereira Lins, Marta Maria da Conceição e Antonio Gouveia Souza
- 57 Terpenos de *Martiodendron excelsum* (Benth.)
Isac José Soares e Francisco das Chagas do Nascimento

- 73 Eliminação da Solução de Ácido Clorídrico na Limpeza da Vidraria Utilizada em Análise de Fósforo Total pelo Método do Ácido Ascórbico
Luis André Hoff, Jackson Saint Pierre Dull Ritter, Carine Helena Molz e Luis Alcides Schiavo Miranda
- 79 Modeling and Adsorption Kinetics of Dye Reactive Yellow BF 4G-200% on Smectite Clay Using 2^2 and 2^{4-1} Factorial
Geraldo M. Rodrigues Filho, Anderson D. da Silva, José F. Luz Neto, Mohand Benachour, Valdinete L. da Silva and Márcia M. L. Duarte
- 89 Determinação de Cafeína em Bebidas Energéticas Comercializadas na Cidade de Natal/RN no Ano de 2011: um estudo preliminar
Ronalde Tavares de Melo, George Queiroz de Brito e Lilian Grace da Silva Solon

ENSINO DE QUÍMICA

- 95 Constante Universal dos Gases, R: conceito e determinação
Regina Maria Mendes Oliveira, Cícero Wellington Brito Bezerra, Benedito dos Santos Lima Neto, Mário Sergio Shultz, Sirlane Aparecida Abreu Santana e Hildo Antonio dos Santos Silva
- 105 Sobre a Abordagem ao Estudo das Transições de Fase em Aulas de Termodinâmica para Engenharia
George Santos Marinho e Robson Fernandes de Farias
- 111 Investigando Propriedades Estruturais de Halometanos Utilizando a Química Computacional e a Quimiometria
Aline Fonseca Bezerra, Wilter da Silva Dias, Vitória Marishelly da Silva Barbosa, Larisse Virgolino da Silva, Kelson Carvalho Lopes e Regiane C. M. U. Araújo
- 117 Utilização da Química Computacional como Ferramenta de Auxílio no Aprendizado dos Conteúdos do Ensino Médio
Aline Fonseca Bezerra, Wilter da Silva Dias, Vitória Marishelly da Silva Barbosa, Larisse Virgolino da Silva, Kelson Carvalho Lopes e Regiane C.M.U. Araújo
- 125 A Química na Educação de Jovens e Adultos: desafios e perspectivas
Kleyfton Soares da Silva, Mayrane Carla Marques do Nascimento e Regina Maria de Oliveira Brasileiro
- 131 Simulação e Avaliação do Efeito Estufa a partir da Adição da CO_2 em um Sistema Fechado
Diego Oliveira Cordeiro, Janduir Egito da Silva, Cláudia Laís Araújo Almeida e Jakeline Santos Martins
- 137 Estudo Exploratório Sobre o Uso de Simulações Computacionais no Processo de Ensino e de Aprendizagem de Química
Krisna Mariana Aranda Alves, Jorge Raimundo da Trindade Souza e Suanne Elen Lobo Monteiro

- 145 Ensino de Química Uma Nova Expectativa Através do Projeto Paz na Escola
Eleine Batinga Rodrigues dos Santos, Gislany Wanessa Cerqueira, Sandra Lúcia de Lima Santos, Ana Flávia Freitas, João Paulo Alves de Araújo, Fabrício Lúcio Cansanção Lira, Johnnatan Duarte de Freitas e Alan John Duarte de Freitas

REVISÃO

- 153 Extratos de Plantas do Semi-árido Brasileiro como Inibidor de Corrosão de Metais – uma revisão concisa
Rui Carlos Barros da Silva

SHORT COMMUNICATION

- 175 Inibição de Acetilcolinesterase pela Espécie *Alternanthera brasiliana*
Cleia Rocha de Sousa Feitosa, Jeana Carla Batista de Siqueira, Jane Eire Silva Alenca e Marina Maciel de Oliveira Silva

Estudo do Abrandamento Eletrolítico Associado com Dosagem Química para Uso Industrial

Study of Electrolytical Softening Associated to Chemical Dosing for Industrial Use

Nascimento, L.¹, Agostinho, L. C. L.² e Cavalcanti, F. B.^{3,4}

Resumo: O abrandamento com cal – soda para tratar águas duras é geralmente aplicado em Estação de Tratamento de Água – ETA convencional para uso municipal. Para uso industrial, as desvantagens desse processo são a necessidade de longo tempo de detenção para precipitar íons de cálcio e de magnésio, uma supersaturação associada à formação de carbonato de cálcio hexahidratado levando a incrustações nos condutos e a necessidade de pós – estabilização química da água final. Este artigo mostra um estudo do comportamento do processo eletrolítico aplicado à remoção da dureza permanente para uso industrial sem e com a adição de cal. A água usada nos experimentos foi a da rede de distribuição de Campina Grande, Paraíba. O reator eletrolítico foi feito com chapas de inox e de alumínio em escala de laboratório. Os resultados mostraram que a produção do coagulante sulfato de alumínio durante a eletrólise aumentou a flotação tanto de Carbonato de Cálcio, CaCO_3 como de Hidróxido de Magnésio, $\text{Mg}(\text{OH})_2$ com precipitação posterior. A comparação com o abrandamento convencional por cal e soda mostrou que o valor de pH obtido foi bem abaixo dos valores normalmente observados nesse processo. A taxa de remoção de íons de cálcio e de magnésio obtida foi de 87% em menos de uma hora o que significa um tempo de detenção 20% menor que aquele necessário em ETA convencional.

Palavras-chave: Processo eletrolítico; Remoção de dureza permanente; Dosagem química para uso industrial.

Abstract: *Lime softening for treating waters is generally applied in conventional Water Treatment Plant – WTP for municipal use. For industrial use, the disadvantages of this process are the requirements of a long detention time for calcium and magnesium ions precipitate, a supersaturation associated to the hexahydrate CaCO_3 formation leading to incrustations of conduits and the need of a chemical post stabilization of final water. This paper addresses a study on the performance of the electrolysis process*

1. Departamento de Engenharia Civil-DEC/UNIPÊ. E-mail: luciano.engenhariacivilunipe@gmail.com

2. Departamento de Química-DQ/CCT-UEPB. E-mail: cristina.uepb@gmail.com

3. Departamento de Hidráulica e Engenharia Civil-DHEC/CTRN-UFCEG. E-mail: bernardete.ufcg@gmail.com

4. Os autores agradecem ao CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) pelo apoio financeiro deste trabalho.

applied for removing total hardness of water for industrial use. The water used in experiments was tap water of the reticulation system of Campina Grande in Paraíba. Results showed that the production of primary coagulant during electrolysis improved flotation of both calcium carbonate and magnesium hydroxide and its precipitation. The overall removal rate obtained with this process was 87% at a detention time less than one hour which is almost 20% less than the time needed in conventional WTP.

Key-words: *Electrolysis process; Permanente hardness removal; Chemical dosing for industrial use.*

1. INTRODUÇÃO

O abrandamento com cal e soda é geralmente aplicado em águas com elevado teor de Sólidos Totais Dissolvidos tais como sais de cálcio, de magnésio e de ferro. Nesse processo, após a adição de íons hidroxila a um pH acima de 10,00 ocorre a precipitação de hidróxidos sólidos como, por exemplo, hidróxido de magnésio, $Mg(OH)_2$. Os íons de hidroxila adicionados podem ser ou cal, CaO ou hidróxido de cálcio, $Ca(OH)_2$. A redução do teor de cálcio é feita aplicando “soda” ou carbonato de sódio, Na_2CO_3 no precipitado até que o cálcio atinja o valor pré – fixado para o uso em particular [1]. Geralmente, para uso potável, são admitidos os teores de $60mg/LCaCO_3$ para cálcio e $5mg/LCaCO_3$ para magnésio, respectivamente. No controle da qualidade final da água para uso potável, aplica – se o Índice de Loewenthal, ILW. Esse índice determina tanto qualitativamente como quantitativamente o potencial de precipitação/ dissolução de $CaCO_3$. Um valor de $+4mg/LCaCO_3$ (o sinal positivo indica supersaturação e negativo é aplicado para águas subsaturadas) é indicado para a água final após abrandamento ou não de modo que ao chegar à casa do consumidor a água está totalmente saturada com carbonato de cálcio [2].

Para uso industrial, a necessidade de controle da Dureza Total é mais rígida. Um teor máximo de $10mg/LCaCO_3$ é ainda aceito com restrições para caldeiras de média a alta pressão. O Índice ILW é agora “zero”; ou seja, a água deve ser totalmente saturada com relação ao carbonato de cálcio. Essas condições são difíceis de serem obtidas em ETAs convencionais

mesmo usando o processo de abrandamento com cal – soda.

O processo de eletrolise tem sido usado para a remoção de uma série de impurezas de águas residuárias domésticas, águas eutróficas e resíduos industriais [3]. Em tratamento de água, a eletrólise pode ser definida como uma combinação dos processos de coagulação, floculação, flotação e desinfecção. Os efeitos observados são vários como sejam: desestabilização de coloides (para a remoção de cor), floculação rápida com o material erodido dos eletrodos, reações de oxiredução eletroquímica com a remoção de vários poluentes industriais como metais pesados, oxidação rápida e forte entre outros.

A eletrólise também permite que o cloreto naturalmente presente na forma dissolvida na água bruta produza íons de cloreto e outras substâncias antibacterianas melhorando o processo de desinfecção.

Como processo de tratamento de água, a eletrólise produz dois tipos de água: (i) água alcalina e reduzida e (ii) água ácida e oxidada. Na área anódica, a água é oxidada quando o eletrodo metálico é colocado em solução. Há liberação de elétrons do metal, o pH diminui ($pH < 3,0$) e a água se torna ácida e com baixo teor de oxigênio dissolvido [4]. No cátodo, a Alcalinidade é estabelecida e a água é reduzida aumentando o íon hidroxila, OH^- o que contribui para o aumento de pH; a saber [5]:

Dessa forma é criada uma área localizada no cátodo que é altamente insolúvel a depósitos de minerais incrustantes. A forma gasosa de H^+ flui para

a superfície líquida carreando (por flotação) hidróxidos e sólidos suspensos. Esta redução produz um aumento nos íons hidroxila.

Considerando este desempenho da eletrólise, procedeu-se em nível de pesquisa a análise do desempenho da eletrólise “per se” e a combinação desse processo com condicionamento químico (dosagem de substâncias químicas) para abrandamento de águas duras. Este artigo mostra os resultados desse estudo para uso industrial; ou seja, abrandar a água para um $ILW = 0$ atendendo também uma concentração total de dureza variando de 10 a 60 mg/LCaCO₃. A água dura utilizada na pesquisa foi a da rede de distribuição da cidade de Campina Grande, Paraíba. Essa água é oriunda do manancial Boqueirão e tratada (sem abrandamento) na localidade do mesmo nome situada a cerca de 50 km de Campina Grande.

2. PARTE EXPERIMENTAL

2.1. Amostra e determinação dos parâmetros físicos e químicos

A água usada no estudo após passar pelos processos de aeração da mistura, floculação e coagulação com sulfato de alumínio foi sedimentada, filtrada e desinfetada na Estação de Tratamento de Água – ETA de Gravatá e distribuída para a rede de distribuição da cidade de Campina Grande, Paraíba [6]. Essa água apresentou a seguinte qualidade química:

Água de baixa força iônica; teor de sais dissolvidos abaixo de 1000 mg/L. Contudo é uma água com predominância de dureza permanente; ou seja, dureza de difícil remoção sendo de não carbonato.

Para a execução do processo eletrolítico foram determinados os seguintes parâmetros: Sólidos Totais Dissolvidos, STD (mg/L), Temperatura em T(°C), pH, Alcalinidade Total ou Alcalinidade (mg/LCaCO₃), Cálcio, Ca²⁺ (mg/LCaCO₃), Magnésio, Mg²⁺ (mg/LCaCO₃), Dureza Total, DT (mg/LCaCO₃), Cloreto, Cl⁻ (mg/L) e Condutividade Elétrica, CE (mS/m) [6].

Todos os parâmetros, com exceção da Alcalinidade, foram obtidos segundo Apha [7]. A Alcalinidade Total ou Alcalinidade foi obtida aplicando titulação tipo Gran com metodologia segundo Cavalcanti [8] sendo determinada pela equação abaixo na escala de carbonato de cálcio:

$$Alc = \left(v_1 \cdot \frac{ca}{v_0} \right) \cdot 5 \cdot 10^4 \quad (2)$$

onde,

v_1 = volume de ácido forte mineral (HCl) necessário para titular de volta ao ponto de equivalência do bicarbonato, HCO₃⁻ em ml;

v_0 = volume inicial da amostra, ml;

ca = concentração molar de ácido adicionado ou 0,01 M HCl.

2.2. Estação de tratamento eletrolítico

Uma estação de tratamento eletrolítico foi preparada em escala de laboratório segundo metodologia de Wiendl [9] e de Agostinho et al. [10]. Essa estação constava dos seguintes reatores e equipamentos (ver Figura 1):

Um reator de dois litros no qual foi imersa a célula eletrolítica constituída de dois eletrodos de aço inox 1020 e duas chapas de alumínio. Ambas as chapas tinham área de 50 cm², espessura de 2 cm e foram colocadas a 0,50cm distante uma da outra. No canto dos eletrodos foi feita uma abertura de 3 mm localizada a 1,0 cm do eletrodo. A extremidade de um fio rígido foi isolada. Na colmeia eletrolítica foram colocadas oito (08) arruelas de plástico de modo a isolar as placas. Os eletrodos foram confeccionados com furos para a passagem de fios que foram conectados aos polos de uma bateria com 12V e 36 A (geralmente é utilizada uma bateria de caminhão) [11]. O fio colocado na colmeia eletrolítica apresentava uma bifurcação na qual uma extremidade era ligada ao polo positivo da bateria (ânodo) e a outra extremidade ao polo negativo da mesma (cátodo). Os equipamentos de medição usados.

Figura 1. Estação eletrolítica em escala de laboratório.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1. Resultados iniciais da água tratada e da simulação teórica do abrandamento com cal – soda

A Tabela 1 na coluna (a) mostra a qualidade da água tratada e distribuída na rede de Campina Grande, Paraíba. Essa água foi misturada, dosada com sulfato de alumínio para fins de floculação e coagulação, sedimentada em decantador convencional, filtrada e desinfetada com cloro líquido antes de ser distribuída aos consumidores. Essa água não foi submetida a nenhum tratamento de abrandamento. Esses resultados foram acrescidos dos parâmetros força iônica I e Índice de Loewenthal, ILW que foram calculados teoricamente [12]. A força iônica que dá uma medida dos sais dissolvidos presentes na água (tratada ou não) foi obtida usando a equação de Langelier:

$$I = 2,5 \cdot 10^{-5} \text{ STD} \quad (3)$$

onde, STD é o teor de Sólidos Totais Dissolvidos da água (mg/L) que deve ser menor que 1000 mg/L.

O Índice de Loewenthal, ILW foi obtido com o uso do STASOFT, Version 3.0 de Friend e Loewenthal [13].

Para a classificação da Dureza Total, DT foi usada a escala Künin expressa em mg/LCaCO₃ ou X onde DT < 60X indica água branda, B; para 61X < DT < 120X a água é moderadamente dura, MoD; 121X < DT < 180X indica água dura, D e para DT > 180X a água

é muito dura, MD. A Dureza Total da água tratada da rede de Campina Grande tem valor de 355 mg/LCaCO₃; ou seja, trata-se de uma água muito dura. A qualidade química dessa água a partir dos dados da Tabela 1 apresentou a seguinte classificação:

Água de baixa força iônica (I, 0,10), teor de cloreto adequado; ou seja, água doce para o uso público, mas com tendência corrosiva (teor de cloreto acima de 50,00 mg/L e dissolução de 8mg/LCaCO₃ de carbonato de cálcio). Apresenta-se muito dura com predominância de dureza de não carbonato ou dureza permanente.

Os cálculos para abrandamento com o processo cal – soda foram feitos usando o STASOFT, Version 3.0. Na coluna (b) estão os resultados teóricos do abrandamento cal e soda; ou seja, após a adição de 195,56 mg/L Ca(OH)₂ e 152,87 mg/L Na₂CO₃ para um teor final de dureza da ordem de 60 mg/LCaCO₃. Verifica-se na coluna (b) que a adição de base forte, hidróxido de cálcio, Ca(OH)₂ ou cal, CaO aumenta o pH para um valor tal que permite a precipitação de hidróxido de magnésio, Mg(OH)₂. Portanto, a variação na Alcalinidade é dada por [14]:

$$\Delta \text{Alc} = -\text{H}^+_{\text{ad}} + \text{HCO}_3^-_{\text{ad}} + \text{CO}_3^{2-}_{\text{ad}} + \text{OH}^-_{\text{ad}} \quad (4)$$

Ou seja,

$$\Delta \text{Alc} = \text{OH}^-_{\text{ac}} \quad (5)$$

Como ocorreu precipitação de hidróxido, então:

$$\text{Alc}_{\text{ppt}} = \text{OH}^-_{\text{ppt}} \quad (6)$$

onde, “ad” indica adicionado e “ppt” refere-se à precipitado.

Como quantidades iguais de cálcio e de íon oxidrila estão sendo adicionados, a diferença entre a Alcalinidade e o teor de cálcio é nula [15]; ou seja:

$$\text{CO}_3^{2-}_{\text{ad}} = \Delta \text{Alc} = \Delta \text{Ca} \quad (7)$$

$$\Delta(\text{Alc} - \text{Ca}) = 0 \quad (8)$$

Portanto, a diferença entre os valores inicial e final dessa variação fornecerá a quantidade que foi ou dissolvida ou precipitada de carbonato de cálcio.

A partir da dosagem de cal há também variação na Acidez que pode ser descrita pela seguinte equação [16]:

$$\text{CaO}_{\text{ad}} = \Delta\text{Ac} = [\text{Aci} - \text{Acf}] + \text{Mg}(\text{OH})_{2\text{ppt}} \quad (9)$$

onde, os índices “i” e “f” indicam, respectivamente, valores inicial e final de um parâmetro. A mudança na Acidez é, portanto, dada por quantidades iguais de precipitação de magnésio e de hidroxila; ou seja:

$$\Delta\text{Ac} = \text{Mg}^{2+}_{\text{ppt}} = \text{OH}^{-}_{\text{ppt}} \quad (10)$$

Portanto, com a precipitação de magnésio e de hidróxido ocorre uma diminuição na Acidez conforme se observa na coluna (b) da Tabela 1. Para fins de uso público ou para uso industrial a água abrandada com características listadas na coluna (b) da Tabela 1 não é apropriada. Portanto, é necessária uma recarbonatação dessa água; ou seja, a adição de CO_2 para diminuir o pH, a Acidez e a condutividade elétrica cujos resultados são mostrados na coluna (c) dessa tabela.

3.2. Resultados do processo eletrolítico sem e com dosagem química

A Tabela 2 na coluna (a) mostra os resultados da aplicação do processo eletrolítico durante 15 minutos na água tratada de Campina Grande. Os tempos de sedimentação da água submetida à eletrólise variaram de 0 a 50 minutos. Os parâmetros Dureza Total (escala CaCO_3) e pH foram monitorados de 10 em 10 minutos. Na coluna (b) são apresentados os resultados de Dureza Total e de pH para a eletrólise acrescida de dosagem de $270 \text{ mg/L Ca}(\text{OH})_2$. A Figura 2 mostra a simulação do processo de abrandamento teórico por cal e soda com adição de, respectivamente, $195,56 \text{ mg/L Ca}(\text{OH})_2$ e $152,87 \text{ mg/L Na}_2\text{CO}_3$. A Figura 3 mostra os resultados experimentais (valores médios de três experimentos consecutivos) da remoção de dureza pelo processo eletrolítico obtidos sem e com dosagem de 270 mg/L de hidróxido de cálcio, $\text{Ca}(\text{OH})_2$. A Figura 4 ilustra a influência do pH no processo eletrolítico para a remoção de dureza em função também do tempo de sedimentação da água submetida à 15 minutos de eletrólise.

Tabela 1. Características experimentais (coluna a), teóricas de abrandamento com cal e soda (coluna b) e na (coluna c) a pós-estabilização teórica com CO_2 , da água tratada da rede de Campina Grande, PB para DT 60 mg/L CaCO_3 .

Parâmetros físico – químicos	Coluna (a)	Coluna (b)	Coluna c
	Água tCG	tCG + Cal e Soda*	Adição de CO_2 (**)
STD, mg/L	595,74	479,01	479,01
T, °C	25	25	25
pH	7,36	11,02	8,35
Alc, (X)*	100,00	59,22	59,22
Ac, mg/(X)*	116,19	58,07	56,31
Ca^{2+} , (X)*	255,00	60,00	60,00
Mg^{2+} , (X)*	100,00	10,00	10,00
Cl^- , mg/L	263,00	263,00	263,00
Na^+ , mg/L	152,86	219,20	219,20
SO_4^{2-} , mg/L	190,00	190,00	190,00
CE, mS/m	88,33	74,84	74,84
Força Iônica, l	0,015	0,012	0,012
ILW, (X)*	-7,91	0,00	0,00

(X)* indica a escala de CaCO_3 ou mg/L CaCO_3 ; tCG é a água tratada da rede de Campina Grande, Cal e soda com adição de base forte $\text{Ca}(\text{OH})_2$, ad = $195,56 \text{ mg/L}$ soda ou Na_2CO_3 , ad = $152,87 \text{ mg/L}$.(**) Adição de $50,33 \text{ mg/L CO}_2$.

Tabela 2. Resultados da remoção de dureza total e do pH após eletrólise da água tCG sem e com dosagem de 270 mg/L Ca(OH)_2 , respectivamente.

Tempo de sedimentação ts(min)	Água tCG após Eletrólise		tCG + Ca(OH)_2 ad(*)	
	DT(mg/L CaCO_3)	pH	DT(mg/L CaCO_3)	pH
0	355,00	7,36	355,00	7,36
10	180,00	9,50	250,00	8,28
20	115,00	9,70	200,00	8,50
30	70,00	9,75	110,00	8,62
40	55,00	9,80	90,00	8,8
50			75,00	8,90

tCG = água tratada da rede de Campina Grande, (*) Ca(OH)_2 ad = 270,00 mg/L e soda ou Na_2CO_3 ad = 391,58 mg/L.

Figura 2. Estudo do comportamento teórico do abrandamento por cal e soda na água tCG a partir da adição de, respectivamente, de 195,56 mg/L Ca(OH)_2 e de 152,87 mg/L Na_2CO_3 .

Figura 3. Comportamento do abrandamento por eletrólise e por eletrólise e dosagem de cal em função do tempo de sedimentação em minutos, respectivamente.

Figura 4. Variação observada na Dureza Total da água tCG em função do pH e do tempo de sedimentação em minutos, respectivamente.

Observando os resultados da Tabela 2 verifica-se que o eletrodo de alumínio foi erodido e liberou alumínio trivalente que se complexou (formou par iônico) com o sulfato presente na água tratada de Campina Grande. Dessa forma, foi produzido o sulfato de alumínio que é o agente de coagulação mais usado em Estações de Tratamento de Água. A boa floculação e coagulação permitem uma remoção de até 80% da Dureza Total da água [17]. Segundo Bezerril et al. [18], o eletrodo de alumínio do reator eletrolítico confere um aumento no teor de alumínio em até cinco vezes o valor permitido pelas normas brasileiras que é de 0,20 mg/L. Para fins industriais esse teor final de alumínio na água não é preocupante. Contudo, para uso potável a água é inadequada.

As reações do alumínio com sais de bicarbonato são definidas como segue [19]:

A reação geral é dada por [1]:

A adição de substância alcalinizante permitiu o aumento no pH que, embora discreto, favorece esse processo quando comparado com o aumento por dosagem de cal. Com a adição de cal, o alumínio poderá reagir com o cálcio e a sílica solúvel de modo a produzir um silicato complexo segundo a reação [20]:

Esse silicato servirá de núcleo de floculação para o hidróxido de alumínio, $Al_2(OH)_3$ no processo de clarificação.

O consumo do íon hidrogênio no cátodo prevaleceu em relação à sua formação no anodo acarretando um aumento de pH.

No decorrer da eletrólise há um aumento de pH devido à formação de íon hidroxila e diminuição do íon hidrogênio que foi reduzido a gás H_2 escapando para a superfície líquida. Dessa forma, poderá carrear os sólidos suspensos.

Pode-se afirmar que o magnésio foi floculado e absorveu outros materiais suspensos da água. Os fenômenos que governam o movimento das espécies iônicas Ca^{2+} e CO_3^{2-} para o eletrodo são principalmente transporte e reações de transferência de carga eletroquímica [21]. Essas soluções ocorrem na interface eletrodo/solução.

Com relação ao aumento de pH houve também aumento da condutividade uma vez que ela é proporcional à ionização de substâncias dissolvidas na água tCG. Quanto maior for o seu valor, maior é a transmissão de corrente. Atribui-se o aumento da condutividade no decorrer da eletrólise ao aumento de íons principalmente a eletrólise com dosagem química.

4. CONCLUSÕES

As principais conclusões relacionadas ao estudo do processo eletrolítico para fins de abrandamento de água são as seguintes:

- O processo eletrolítico acelerou a precipitação de carbonato de cálcio. Então, pode-se afirmar que o processo acarreta a formação de precipitados no reator e, dessa forma, a incrustação é reduzido;
- O valor alto de pH observado (pH em torno de 11,00) assegura uma precipitação total de magnésio da água de Campina Grande. Formou-se a “albita” ($NaAlSi_3O_8 \cdot C_8$) que é um silicato de alumínio e de sódio que produz uma excelente flotação;

- Ambos os consumos de energia e erosão dos eletrodos, foram muito baixos. Isto se deve provavelmente à pequena distância usada entre os eletrodos (5 mm). Uma distância menor poderia baixar o consumo de energia (uma tensão menor para uma mesma corrente de intensidade). Contudo, isto implicaria na necessidade de limpeza diária dos eletrodos;
- O processo eletrolítico para a remoção de dureza total não é somente de baixo custo, mas também necessita de menos tempo de tratamento quando comparado com o processo de abrandamento convencional. Em Estações de Tratamento de Água convencionais o tempo de sedimentação varia de 4 horas a 8 horas enquanto que a água submetida à eletrólise necessita de menos de uma hora de sedimentação para reduzir ou eliminar a Dureza Total;
- Para uso industrial, o processo eletrolítico sem e com dosagem química de substância de abrandamento permite o ajustamento dos parâmetros da fase aquosa – sólida da água (pH, Alcalinidade, Cálcio) para valores pré-indicados ao processo industrial em particular.

5. REFERÊNCIAS

- [1] THOMANN, R. VB.; MUELLER, J. A. *Principles of surface water quality modeling and control*. New York: Harper & Row, 1987.
- [2] ABRIL, G. *et al.* Carbonate dissolution in the turbid and eutrophic Loire estuary. *Marine Ecology Progress Series*, v. 259, p. 129-138, 2003.
- [3] ALMEIDA, E. *et al.* Tratamento de efluentes industriais por processos oxidativos na presença de ozônio. *Quim. Nova*, v. 27, n. 5, p. 818-824, 2004.
- [4] SHEN, F. *et al.* Electrochemical removal of fluoride ions from industrial wastewater. *Chemical Engineering Science*, v. 58, p. 987-993, 2003.
- [5] JAMESON, G. J. The formation of bubble clusters in flotation cells. *Int. J. Miner Process*, v. 76, p. 123-139, 2005.
- [6] COPLAN. Coordenadoria de Planejamento: *Projeto de recuperação da qualidade das águas do Açude*

- Velho, 1ª fase. Prefeitura Municipal de Campina Grande. Campina Grande – PB, 20 out. 1989.
- [7] APHA – American Public Health Association. *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*. 20th Ed. Washington-USA, Port City Press. cap. 1: 34-38, p. 1085, 1998.
- [8] CAVALCANTI, B. F. *Residual Liquid Junction Potentials in Binary Chloride Systems*, M. Sc. Thesis, University of Cape Town, South Africa, 1981.
- [9] WIENDL, W. G. *Processos eletrolíticos no tratamento de esgotos sanitários*. Rio de Janeiro, Editora ABES 1ª Ed., p.368, 1998.
- [10] AGOSTINHO, L. C. L.; CAVALCANTI, B. F.; NASCIMENTO, L. Tratamento de Águas Eutróficas Usando o Processo Eletrolítico. *Revista de Engenharia Ambiental-Espírito Santo do Pinhal*, v. 7, n. 4, p. 073-086, 2010.
- [11] GERVASIO, G. P. A. Dissolução eletrolítica para a determinação de elementos de liga em aço ferramenta por icp-aes. *Química Nova*, v. 23, n. 4, p. 482-485, 2000.
- [12] LOEWENTHAL, R. E.; MARAIS, G. V. R. Carbonate Chemistry of Aquatic Systems: Theory and Application. *Ann Arbor Sc.*, Michigan, EUA, 1976.
- [13] FRIEND, D. J.; LOEWENTHAL, R. E. Stasoft 3-Chemical conditioning of low and medium salinity waters, *Water Research Commission Report-Pretoria*, p. 80, 1992.
- [14] CAVALCANTI, B. F. A determinação da alcalinidade em águas de alta salinidade. In: 11º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, V. Único, Fortaleza-CE/Anais, 1981.
- [15] ABRIL, G. *et al.* Carbonate dissolution in the turbid and eutrophic Loire estuary. *Marine Ecology Progress Series*, v. 259, p. 129-138, 2003.
- [16] CAVALCANTI, B. F.; AGOSTINHO, L. C. L.; NASCIMENTO, L. Determination of Alkalinity and dissociation constants of high salinity waters: use of F5BC titration function. *Eclét. Quím.*, v. 35, n. 2, p. 79-87, 2010.
- [17] KAWAMURA, S. Optimization of basic water-treatment processes – design and operation: coagulation and flocculation. *Aqua*, v. 45, n. 1, p. 35-47, 1997.
- [18] BEZERRIL Jr., P.; WIENDL, W. G. Tratamento eletrolítico de esgoto urbano – instalação pioneira de Iracemápolis-SP. *Revista DAE (SABESP)*, v. 45, n. 143, p. 420-429, 1985.
- [19] CAVALCANTI, B.F. Influence of Temperature and Ionic Strength on the First Dissociation Constant of the Carbonic System in Natural Waters. I SIBESA, In: Anais ABES/ANDIS, Vol. 2, Tomo I, RJ, p. 256-272, 1992.
- [20] CETESB. Eutrofização e Contaminação por Metais no Reservatório do Guarapiranga - Dados Preliminares. *Relatório Técnico CETESB*, p. 33, 1992.
- [21] KOSKI-VÄHÄLÄ, J.; HARTIKAINEN, H. Assessment of the risk of phosphorus loading due to resuspended sediment. *Journal of Environmental Quality*, Madison, v. 30, p. 960-966, 2001.

Estudo e Análise das Águas Subterrâneas das Microrregiões do Curimataú e Campina Grande para Agricultura Irrigada

Study and analysis of groundwater to irrigated agriculture from “Curimataú” and “Campina Grande” micro regions

Ezequiel Fragoso Vieira Leitão¹, Kepler Borges França² e Márcia Izabel Cirne França³

Resumo: Este trabalho apresenta um estudo da análise físico-química da qualidade da água das microrregiões Campina Grande (MCG) e Curimataú (MC) no Estado da Paraíba, analisadas no Laboratório de Referência em Dessalinização – LABDES da Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, durante os anos de 2001 até 2010. As informações fornecidas aqui são para avaliar as águas subterrâneas do MC e MCG para um melhor uso do potencial hídrico na agricultura irrigada, de acordo com a cultura desejada. Comparando as duas micro-regiões em estudo, o MC tem mais restrições ao uso de suas águas na agricultura irrigada.

Palavras-chave: Água; Análises físico-químicas; Culturas.

Abstract: *This paper presents a study from physical and chemical analysis of water quality related to Campina Grande (MCG) and Curimataú (MC) microregions within the State of Paraíba, analyzed in the Reference Laboratory in Desalination – LABDES, Federal University of Campina Grande – UFCG, during the years 2001 until 2010. The information provided here is to groundwater of the MC and MCG for a better use of water potential for irrigated agriculture, according to the desired culture. Comparing the two micro-regions under study, the MC has more restrictions on their use of water in irrigated agriculture.*

Key-words: *Water; Physicochemical analysis; Culture.*

1. Programa de Pós-graduação em Química, Universidade Federal da Paraíba. E-mail: kelfvl@yahoo.com.br
2. Unidade Acadêmica de Engenharia Química, Universidade Federal de Campina Grande.
3. Departamento de Química, Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual da Paraíba.

1. INTRODUÇÃO

A água é um bem essencial para a vida humana, sem ela a produção de alimentos, a criação de animais domésticos, a prevenção de doenças e as boas condições sanitárias seriam totalmente inviáveis. Este bem natural é fundamental para a produção de energia e, conseqüentemente, para a expansão industrial, o consumo humano, assim como para a agricultura.

O conceito de qualidade da água é definido através de sua característica de ser um solvente, incorporando a si diversas impurezas, que irá determinar sua qualidade. Portanto “pode-se dizer que a qualidade de uma determinada água é função das condições naturais e do uso e da ocupação do solo na bacia hidrográfica” [1].

Em que pese à situação privilegiada do Brasil, este país detém 53% da reserva de água doce da América do Sul. Dos recursos hídricos: 70% se encontram na região norte do país, 15%, 12% e 3% se encontram nas regiões Centro-Oeste, Sul-Sudeste e Nordeste, respectivamente [2].

Com relação à capacidade hídrica no Nordeste, “Pode parecer estranho que se faça referência a reservas d’água na região seca, mas a água existe, e com alguma abundância” [3]. No caso do Estado da Paraíba há uma carência do recurso de água de boa qualidade, por isso, torna pertinente o manejo adequado de água, no auxílio à agricultura irrigada da MC e MCG [3].

A análise dos problemas de toxicidade, salinidade, velocidade de infiltração, e o excesso de nutrientes

no solo, é de grande importância para as atividades desenvolvidas, por meio do auxílio, à agricultura irrigada no Nordeste. Dessa forma, o objetivo deste trabalho está relacionado à descrição da qualidade destas águas, para a agricultura irrigada, para se evitar o desperdício e o mau emprego dessas águas, visando assim, uma melhor escolha das culturas adequadas ao tipo de água disponível na região.

A avaliação da agricultura irrigada torna-se importante tanto no que se refere à qualidade quanto na quantidade da água, pois este procedimento está diretamente ligado à diminuição ou ao aumento do rendimento das culturas [4]. As concentrações físico-químicas elevadas podem causar malefícios à agricultura irrigada, podendo prejudicar a uma determinada cultura, com isso, é necessário uma análise do tipo e quantidade de sais dissolvidos na água, para depois classificá-las e limitá-las, em função dos fins a que a água é destinada [1].

Através de todos os desafios já mencionados, surge a pergunta: As águas da MCG e MC estão adequadas para a sua utilização na agricultura irrigada?

2. METODOLOGIA

O presente trabalho teve como tipo de estudo o comparativo e descritivo, onde foi realizada uma análise interpretativa dos dados.

As análises físico-químicas, bem como os laudos técnicos, foram realizadas pelo Laboratório de Referência em Dessalinização – LABDES, da

Unidade Acadêmica de Engenharia Química – UAEG, da Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, durante o período de 2001 a 2010. No que se refere à MCG partiu-se de um total de 103 laudos, já para a MC foram tomados 31 laudos.

Foram analisados os seguintes parâmetros para avaliar a qualidade físico-química das águas das microrregiões em estudo; pH, condutividade elétrica, dureza total, sódio, sulfato, cloreto e Total de Sólidos Dissolvidos. É importante ressaltar que todas as análises foram realizadas seguindo a proposta do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater [5].

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Dentro do ciclo da água, composto de evaporação, condensação e precipitação, uma parte da água, que precipita sob a forma de chuva e se infiltra no solo, retém grande parte dos materiais que entra em contato e carrega os sais da composição do solo. Desse fenômeno resultam diversos tipos de água que podem ser próprias ou impróprias para sua aplicabilidade na agricultura irrigada.

4. QUALIDADE DA ÁGUA

A qualidade da água está relacionada com os tipos de impurezas nela contida e seus respectivos teores; dessa forma, as principais impurezas presentes na água são as seguintes [6]:

- **Físicas:** relacionadas a sólidos suspensos (partículas de dimensões grandes) e sólidos dissolvidos (partículas de dimensões pequenas);
- **Químicas:** relacionadas a matérias orgânicas (principalmente em decomposição) e inorgânicas (minerais);
- **Biológicas:** relacionadas a seres vivos do reino animal, vegetal e microorganismos (principalmente protistas).

De acordo com a Resolução N° 357 (2005) [7], são adotadas as seguintes definições para água:

- **Águas doces:** águas com salinidade igual ou inferior a 0,5 ‰;
- **Águas salobras:** águas com salinidade superior a 0,5 ‰ e inferior a 30 ‰;
- **Águas salinas:** águas com salinidade igual ou superior a 30 ‰.

O homem utiliza a água praticamente para todas as atividades que ele desenvolve, e a qualidade desejável para uma determinada água é em função do seu uso previsto, de um modo que, a irrigação está frequentemente associada a um tratamento prévio para atender a requisitos de qualidade mais rigorosos e atingir um grau satisfatório de potabilidade para estes fins [1].

5. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA

Em tempos passados, a água de boa qualidade e em abundância era de fácil acesso, o que facilitava uma utilização imediata na agricultura. Nos dias atuais, observa-se o inverso, as fontes de água estão se tornando escassas e a qualidade está em declínio. Com isso torna-se importante a atenção quanto ao conceito de qualidade da água remetendo as suas características principalmente as químicas e físicas, no que se refere à importância para um maior rendimento da cultura [4].

Com essa problemática, é necessário recorrer ao uso de águas de qualidade inferior, o que exige um planejamento do uso deste tipo de água adequada às culturas desejadas, para que, de acordo com a qualidade de água a ser usada haja uma cultura mais apropriada a ser beneficiada.

Para utilizar o termo qualidade da água, deve-se observar que este termo não está diretamente ligado só ao estado de pureza da água, mais relaciona também as características químicas, físicas e biológicas, e que, de acordo com essas características a água é direcionada para diferentes destinos [8].

6. CARACTERÍSTICAS DA ÁGUA

A importância química da água está no fato da sua capacidade de dissolver em maior ou menor intensidade quase todas as substâncias, e por isso, ela é denominada de solvente universal. A água é um líquido incolor, inodoro, insípido e transparente e praticamente não existe pura na natureza, pelo fato dela possuir tanto características de solvência assim como de transportar partículas em seu meio. Isto significa dizer que na água podem ser encontrados diversos tipos de impurezas, as quais podem estar em maior ou menor quantidade, definindo a sua qualidade.

As características da água podem ser agrupadas em três categorias: físicas, químicas e biológicas, das quais será feito a análise das físicas e as químicas por terem se mostrado relevante para o andamento deste trabalho [4].

Dependendo do tipo de cultura, há alguns requisitos que a água deve apresentar, como: isenta de substâncias químicas prejudiciais ao solo e às plantações, salinidade não excessiva e; através do estudo das propriedades químicas da água, permite avaliar o grau de poluição de uma nascente de água [1].

No que se refere às propriedades físicas da água, ela pode manter ou alterar as propriedades físicas dos solos, podendo desencadear no mau desenvolvimento das culturas [9]. A seguir, temos algumas propriedades físico-químicas abordadas neste trabalho.

6.1. pH (potencial hidrogeniônico)

Oscilações fortes do pH podem significar alteração na composição química da água, que dependendo do pH da água manuseada, pode vir a prejudicar a agricultura irrigada, o que obriga a uma análise mais completa da mesma. Para a portaria 2914/11 MS, o Valor Máximo Permissível ou recomendável pela Legislação brasileira para pH está na faixa de 6,0 e 9,5 para água potável. A variação do pH influencia o equilíbrio de compostos químico, que ocasionem em efeitos na agricultura [1].

6.2. Sódio

O sódio pode ser medido onde a água é utilizada para dessedentação de animais ou para agricultura, particularmente na irrigação. Quando o teor de sódio em certos tipos de solo é elevado, afeta o crescimento das plantas [10]. Para a portaria 2914/11 MS, o Valor Máximo Permissível ou recomendável pela Legislação Brasileira para Sódio na água é de 200 mg/L.

6.3. Sulfato

É considerado importante o controle do sulfato na água, pois a sua ingestão provoca efeito laxativo e com relação ao abastecimento industrial, o sulfato pode provocar incrustações nas caldeiras, que pode ocasionar em explosões [10]. Para a portaria 2914/11 MS, o Valor Máximo Permissível ou recomendável pela Legislação Brasileira para Sulfato na água é de 250 mg/L.

6.4. Cloreto

A concentração de cloreto faz parte do padrão de potabilidade, segundo a portaria 2914/11 MS, o Valor Máximo Permissível ou recomendável para o Cloreto na água é de 250 mg/L [7]. O cloreto provoca sabor salgado na água, além de efeito laxativo [10]. Altas concentrações de Cloreto impedem o crescimento da maioria das culturas, e até mesmo quantidades moderadas são tóxicas para algumas delas, com isso, a concentração de Cloreto é um importante critério para águas de irrigação [1].

6.5. Dureza total

A dureza total é uma característica dada à água pela presença de alguns íons metálicos, principalmente os de cálcio e magnésio, e de acordo com a portaria 2914/11 MS, para Dureza Total o valor máximo permissível é de 500 mg/L, e quantidades superiores a está, a água torna-se inadequada. Devido a capacidade da água de reagir com ânions, formando

precipitados, concentrações diferentes podem causar prejuízos a diversas culturas [1], dessa forma, a água pode ser classificada como sendo do tipo mole (macia), água com dureza moderada, dura e muito dura, correspondendo aos respectivos níveis de concentrações, menor que 50 mg/L de CaCO_3 , entre 50 a 150 mg/L de CaCO_3 , entre 150 a 300 mg/L de CaCO_3 e maior que 300 mg/L de CaCO_3 [11].

6.6. Total de Sólidos Dissolvidos (TDS) a 180 °C

De acordo com a portaria 2914/11 MS, para o TDS o valor máximo permissível é de 1000 mg/L, e quantidades superiores a está, a água torna-se inadequada ao consumo humano, prejudicando o paladar, e podendo causar efeitos laxativos. A classificação das águas em função do Total de sólidos dissolvidos é apresentada como: Água do tipo doce, salobra e salina, correspondendo aos respectivos intervalos de concentrações, menor que 1.000 mg/L, entre 1.000 – 10.000 mg/L e entre 10.000 – 100.000 mg/L [12].

7. MICRORREGIÃO GEOGRÁFICA DO CURIMATAÚ E CAMPINA GRANDE

O predomínio das características de dureza e de salinidade nas águas gera fortes restrições para seu uso na irrigação, dificultando, na maioria dos casos, o crescimento e o rendimento das culturas em virtude do grande embasamento cristalino nessas microrregiões, situadas na mesorregião do agreste paraibano [13].

As águas, mais especificamente da MC, prejudicam mais a alimentação das plantas do que as águas da MCG, pois a água é rica em sódio ou muito pobre em cálcio e magnésio, oferecendo uma redução da permeabilidade dos solos, e com isso, os problemas de toxicidade, salinidade, velocidade de infiltração no solo, o excesso de nutrientes e a corrosão dos equipamentos de irrigação, são os problemas mais comuns com as águas destinadas à agricultura irrigada [13].

8. TOLERÂNCIA DAS CULTURAS EM FUNÇÃO DA SALINIDADE DA ÁGUA

Plantas que crescem em ambientes salinos ficam sujeitas aos efeitos dos sais e, desta forma, são estimuladas a desenvolver algum mecanismo de resistência. Uma das mais reconhecidas respostas das plantas ao déficit hídrico e/ou salino, é a habilidade de algumas espécies em ajustar, osmoticamente, suas células, o que permite absorver, mesmo em condições de salinidade, maior quantidade de água, na maioria das vezes afetando o seu crescimento e desenvolvimento normal [4].

O nível máximo de salinidade da zona radicular que pode ser tolerado pelas plantas, sem prejudicar seu desenvolvimento, é interpretado como salinidade limiar (SL), e a esta salinidade, o rendimento potencial das culturas é 100%, e expressa em termos da condutividade do extrato de saturação [4].

A salinidade limiar é utilizada para determinar o valor máximo da condutividade elétrica no extrato de saturação do solo (CEes), e considerando que a água de irrigação seja a única fonte de sais solúveis para CEes, é importante que seja incluído uma relação entre a salinidade do solo e da água ($\text{CEes} = 1,5 \times \text{CEa}$), em que CEa é a condutividade elétrica da água de irrigação, ou salinidade da água, expresso em $\mu\text{S}/\text{cm}$ [4], de forma que os resultados serão discutidos em relação a condutividade elétrica das águas das microrregiões, considerando que o rendimento potencial das culturas seja 100%.

A tolerância relativa das culturas pode ser classificada em relação à condutividade elétrica (CEa). As culturas podem ser dos tipos sensíveis (menor que 870 $\mu\text{S}/\text{cm}$), moderadamente sensíveis (entre 870 – 2000 $\mu\text{S}/\text{cm}$), moderadamente tolerantes (entre 2000 – 4000 $\mu\text{S}/\text{cm}$), tolerantes (entre 4000 – 6670 $\mu\text{S}/\text{cm}$) e não adequada para a maioria das culturas (maior que 6670 $\mu\text{S}/\text{cm}$) [4].

A tolerância relativa da maioria das culturas é conhecida, podendo haver diferentes níveis de tolerância à salinidade. Abacate, Laranja, Alface, Cebola, Arroz, Amendoim, Beterraba vermelha, Algodão, e

Beterraba açucareira podem ser classificadas conforme o seu grau de sensibilidade à água da irrigação, cujo nível de tolerância, correspondente à acumulação média de sais na zona radicular para diferentes culturas, é determinado pela condutividade elétrica da água de irrigação [4].

Quando as culturas são irrigadas com água contendo excesso de sais, essa água, ao ser evapotranspirada no campo cultivado, passa para a atmosfera em forma de moléculas de água pura, deixando os sais depositados no solo. Portanto, não é a concentração de sais da água em si mesma que, geralmente, causa problemas osmóticos às plantas, mas o processo de concentração dos sais na solução do solo [14].

9. ANALISE FINAL DOS DADOS

O teor de sódio (Figura 1) das amostras coletadas na MC e na MCG indicam similaridade entre as mesmas, em que cerca de 82% das amostras apresentam padrões inaceitáveis de qualidade para agricultura irrigada, segundo portaria 2914/11 MS (200 mg/L).

Figura 1. Percentual do Sódio na microrregião do Curimataú e na microrregião de Campina Grande.

A Figura 2 em que é apresentado o percentual de cloreto é observada a mesma tendência que o teor de sódio, no entanto as concentrações de cloreto na MC são ligeiramente mais elevadas que as observadas

para MCG, o que corrobora com similitude das águas das regiões em estudo.

Figura 2. Percentual de Cloretos na microrregião do Curimataú e na microrregião de Campina Grande.

Ao contrário da tendência observada para sódio e cloreto, na concentração de sulfato foram obtidos valores muito distintos para as duas regiões avaliadas, sendo a MCG a que apresenta valores abaixo o máximo permissível.

Com relação à Figura 3, é verificada uma grande diferença de concentração de sulfato nas águas de poços, constatando um valor percentual de 32% na MC, desse íon, estando acima do máximo permissível, em quanto na MCG o valor é de 12%, assim, esta última localidade contém as melhores concentrações deste íon, abaixo do valor máximo permissível.

Figura 3. Percentual de Sulfato na microrregião do Curimataú e na microrregião de Campina Grande.

Sobre o percentual de água doce, a MC apresenta uma percentagem de 22% desse tipo de água, maior que a percentagem da MCG, com 20% do seu total de água, dos poços analisados (Figura 4).

Figura 4. Percentual do TDS na microrregião do Curimataú e na microrregião de Campina Grande.

De acordo com a Resolução nº 357/2005, a água do tipo doce é a recomendada para a agricultura irrigada [7], onde das microrregiões estudadas, a MC apresenta a maior quantidade desse tipo de água, assim como a água Salina, mostrado na Figura 4, com percentagem de 26%, e na MCG, foi observado grande abundância de água Salobra, com 73%, e assim, a microrregião que apresenta a maior salinidade, das mencionadas acima, é a MC.

A Figura 5 detalha a classificação de dureza das águas, e tanto a MC como a MCG, as águas duras, e do tipo muito dura, estão em predominância; e com relação à dureza moderada, a localidade de Campina Grande prevalece sobre a localidade do Curimataú.

Figura 5. Percentual de Dureza Total na microrregião do Curimataú e na microrregião de Campina Grande.

Tanto na MC como na MCG, a partir dos laudos explorados, foi realizado um levantamento de suas águas, caracterizando-as como ácida, neutra e básica, assim, em ambas as localidades, tendo em vista a Figura 6, a maioria das amostras de água apresenta característica neutra, e a ácida com maior percentual

na MC, e por fim as de propriedade básica com quantidades mais elevadas na MCG.

Figura 6. Percentual de pH na microrregião do Curimataú e na microrregião de Campina Grande.

A Figura 7 mostra que o maior percentual de água inadequada para a maioria das culturas é encontrada na MC, pois apresenta grande quantidade de sais ionizáveis; para a MCG a salinidade da água de irrigação está adequada para aquelas culturas classificadas como moderadamente tolerante (37%), como por exemplo: Arroz, Amendoim, Beterraba vermelha.

Figura 7. Percentual da tolerância relativa das culturas à salinidade na microrregião do Curimataú e na microrregião de Campina Grande.

Com relação a culturas sensíveis e moderadamente sensíveis, as águas da MCG, com percentagens de 12 e 14%, respectivamente, são mais adequadas em comparação às águas da MC, com percentagens de 10% de água, adequada para culturas sensíveis, como, Abacate, Laranja e, 10% para culturas moderadamente sensíveis, como, Alface e Cebola.

Para culturas classificadas como tolerante, como por exemplo: Algodão, Beterraba açucareira, que apresenta um bom crescimento a uma específica salinidade da água, a MC apresenta um tipo de água mais apropriado que a MCG, para essa classificação de cultura, com percentagem de 19 e 15% para as localidades em estudo, respectivamente.

Os resultados das análises revelam a ocorrência de altos níveis de salinidade, na MC (39%). Estes níveis elevam-se acima do limite, o que torna impraticável o uso dessas águas para fins de irrigação [4].

10. CONCLUSÃO

O controle da qualidade da água situa-se como um dos principais objetivos da gestão da água, tendo em vista, permitir a manutenção da água no solo a um potencial que favoreça o desenvolvimento da cultura desejada, e com isso, comparando as duas microrregiões em estudo, a microrregião do Curimataú MC apresenta maiores restrições ao uso de suas águas na agricultura irrigada, pelo fato do elevado nível de concentração dos constituintes na água, em desacordo com o máximo permissível.

Uma alternativa para a minimização do problema de água para agricultura irrigada na microrregião do Curimataú MC e microrregião de Campina Grande MCG é o controle, pela introdução de métodos, processos de purificação e mesmo pela substituição de tipos de culturas, para visar uma maior eficiência da irrigação e uma redução da demanda hídrica, portanto, torna-se pertinente a continuação desse estudo, por meio de avaliação do efeito da qualidade dessas águas, e estender o presente estudo para outros trechos, programar ações conjuntas entre os setores de saneamento, recurso hídrico e meio ambiente do Estado.

11. REFERÊNCIAS

[1] VON SPERLING, M. *Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos*. Belo Horizonte: Departamento de engenharia sanitária e ambiental.

Universidade Federal de Minas Gerais, 3. ed. p. 15-84, 2005.

- [2] NUNES, S. M. *Aspectos éticos quanto ao acesso desigual à água potável*, Centro Universitário São Camilo – p. 110-116, 2009.
- [3] ANDRADE, M. C. de. *A problemática da seca. Lider Gráfica e Editora*, p. 17-28 e p. 69-75, 1999.
- [4] AYERS, R.S.; WESTCOT, D.W. *A qualidade da água na agricultura*. Campina Grande: UFPB. Estudos FAO Irrigação e Drenagem, 29 revisado Tradução de H. R.Gheyi, J. F. de Medeiros, F. A. V. Damasceno. p. 1-102, 1991.
- [5] APHA/WWA/WEF, *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*, 20ª. Edição, 1998.
- [6] VIANA, G. M. *Sistema Público de Abastecimento de água*. 2ª Ed. João Pessoa, 2002.
- [7] CONAMA, “Resolução nº 357/2005”. *Ministério do Meio Ambiente, Conselho Nacional de Meio Ambiente*. Brasília, 2005.
- [8] MERTEN, G. H.; MINELLA, J. P. *Qualidade da água em bacias hidrográficas rurais: um desafio atual para a sobrevivência futura, Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável*. Porto Alegre, v.3, n.4, p. 34, 2002.
- [9] RIBON, A J. F. CENTURION, M. A. P. C. CENTURION & A. CARVALHO FILHO, *Propriedades Físicas de Latossolo e Argissolo em função de prática de manejo aplicadas na entrelinha da cultura da Seringueira*, R. Bras. Ci. Solo, p. 781-787, 2002.
- [10] CETESB, “*Legislação Estadual, Controle da Poluição Ambiental*”. Série Legislação. São Paulo, 1991.
- [11] RICHETER, C. A.; NETTO, J. M. de A. *Tratamento de água*. São Paulo: Edgard Blucher, LTDA, p. 25-32, 1998.
- [12] FAURE, G.; *Principles and applications of inorganic geochemistry*, Prentice Hall, p. 443, 1991.
- [13] PERH-PB: *Plano Estadual de recursos hídricos: Resumo executivo & Atlas/Governo do estado da Paraíba; secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia e do Meio Ambiente*. SECTMA, Agência de Gestão de Águas do Estado da Paraíba, AESA-Brasília, DF: Consórcio TC/BR-CONCREMAT, p. 29 e 70, 2006.
- [14] FERREIRA, P. A.; GARCIA, G. O.; SANTOS, D. B.; OLIVEIRA, F. G.; *Uso e Reúso de Águas de Qualidade Inferior: Realidades e Perspectivas*, Campina Grande p. 400-420, 2005.

Nitrogen and Phosphorus Dynamics in Eutrophic Urban Lake of the Semi – Arid Region of Paraíba

A Dinâmica do Nitrogênio e Fósforo em Lago Urbano Eutrófico da Região Semi – Árida da Paraíba

Agostinho, L. C. L.¹, Nascimento, L.² and Cavalcanti, B. F.^{3,4}

Abstract: The discharge of raw sewage, nitrogen and carbon inputs from sources around Bela Vista Lake in Cuité, PB contributed to produce algal growth and death of fishes. This paper shows the organic matter degradation modeling from oxygenated series parameters. It was also analyzed nutrients balance in the lake and applied regression analysis in nitrogenous, phosphorus and chlorophyll “a” parameters. The organic pollution modeling allowed classifying the pollution due to carbonaceous and nitrogenous material as well as the saprobic state of the lake. From the analysis of nitrogen species, the loss by volatilization of non ionized ammonia was the factor that provoked death of fishes. There was increase in the rate of denitrification and nitrogen was the determining factor for algal biomass.

Key-words: Eutrophic lake; Nitrogen; Phosphorus; Nitrification; Denitrification.

Resumo: O lançamento de esgoto bruto, entradas de nitrogênio e de carbono de pontos ao redor da Lagoa Bela Vista em Cuité na Paraíba contribuíram para produzir crescimento de algas e morte de peixes. Este trabalho mostra a modelagem da degradação de material orgânico a partir de parâmetros da série oxigenada. Foi também analisado o balanço de nutrientes no lago e aplicada análise de regressão em parâmetros nitrogenado, fosforado e de clorofila “a”. A modelagem da poluição orgânica permitiu classificar a poluição devido ao material carbonáceo e nitrogenado bem como o estado de saprobidade do lago. A partir da análise do nitrogênio foi verificado que a perda pela volatilização da amônia não ionizada foi o fator que provocou a mortandade de peixes. Houve aumento na taxa de desnitrificação e o nitrogênio foi o fator determinante para a produção da biomassa de algas.

Palavras-chave: Lago eutrófico; Nitrogênio; Fósforo, Nitrificação; Desnitrificação.

1. Chemistry Department-CD/CST-UEPB. E-mail: cristina.uepb@gmail.com
2. Civil Engineering Department-CED/UNIPÊ. E-mail: luciano.engenhariacivilunipe@gmail.com
3. Civil Engineering Academic Unity - CEAU/CTNR-UFPG. E-mail: bernardete.ufcg@gmail.com
4. The authors thank CNPq (National Counsel of Technological and Scientific Development) for financial support of this work.

1. INTRODUCTION

In eutrophic aquatic ecosystems, the productivity is limited by nitrogen (N_2) or by phosphorus (P). In some cases, both nutrients influence the productivity. Generally, in lakes and reservoirs phosphorus is considered to be the main nutrient for determining the trophic state. However, there are some lakes with excess phosphorus where this nutrient is not the limiting factor. Normally, it is observed a large variation of these nutrients although in algae flourishing periods their values are very low. Phosphorus is said to be the limiting factor when the ratio of N_T/P_T (where T refers to total concentration) is greater than 17 (by weight). Nitrogen is the limiting factor when this ratio is less than 10 [1].

The study of the dynamics of eutrophizing substances in lakes and reservoirs involves the analysis of several impacts such as: discharge of nutrients, sediment demands, influence of vertical turbulence, alternance of transformations, zooplankton, etc. Also, diffuse sources of nutrients are difficult to quantify when compared to point sources. Therefore, it is a very difficult task to determine precisely the effect of N or P content in the eutrophic lake. This can be observed principally when the lake belongs to small catchments because it shows a limited general relevance. Generally, it is used regression analysis based on specific measurements of, for instance, chlorophyll "a", loadings of N and P and other parameters to identify the limiting factor in lakes and reservoirs.

In the semi – arid region of Paraiba, some lakes are submitted to anthropogenic aggressions such as solid wastes disposal, nutrients discharge from agricultural activities, discharge of wastewater among other impacts. Because of the rural nature of this type of catchment a significant input of organic carbon may increase denitrification. When these inputs are very high, denitrification can be replaced by release of ammonia (NH_4) from sediment. In this type of climate just before the rain season very strong storms are observed. These storms may resuspend lake – bed material and redistribute to the lake water [2].

Bela Vista Lake is a beautiful urban lake located in Cuité, Paraiba a small town circa 159,0159 km from João Pessoa, the capital of Paraiba. In the last ten years severe droughts felt upon the northeastern region of Brazil which deteriorated the water quality of the majority of lakes and reservoirs. After a very strong storm in the river Jacú catchment the Bela Vista urban lake eutrophic waters were stratified and emissions of bad odors happened followed by death of fishes.

This paper shows an investigative study in this lake in order to evaluate the dynamics of nitrification/denitrification, phosphorus input and trophic state of the lake. A model (BES Model – Balance on eutrophizing substances Model) was developed by using regression analysis, definitions of long term oxygen demands (carbonaceous, chemical and nitrogenous) and by determining the trophic state of the reservoir.

2. MATERIALS AND METHODS

2.1. Study site

Bela Vista Lake is located in the urban area of Cuité, Paraíba, Brazil at 06°29'01" of latitude and 36°09'01" of longitude, 649 m height and belongs to the Jacú River catchment. The lake was built for fishery, recreational activities and eventually municipal water supply during drought periods (See Figure 1). Local medium temperature is 28°C and the warmest months are from November to February. Wind velocity is around 3.0 m/s and evaporation varies between 2000mm to 3000mm annually. The ground shows good drainage and the Jacú river catchment has a rural nature supporting few cattle, caprines and poultry. The lake showed highly eutrophic saline water.

2.2. Sampling and methods

Data were collected during dry and rain seasons, respectively. For the first set of field measurements it was used the AQUA TESTER equipment for

obtaining the following parameters at 15 cm below the surface of water: Temperature, T°C; Dissolved Oxygen, DO (mgO₂/L), Turbidity, TU(NTU), pH, Salinity and Conductivity, EC (mS/m). It were also determined Total Dissolved Solids, TDS (mg/L), Chloride, Cl⁻ (mg/L), Sodium, Na (mg/L), Alkalinity, Alk (mg/LCaCO₃) and Acidity, Ac (mg/LCaCO₃). In the second set of measurements, samples were collected in the following eight points of the lakes: margins, mp (03), central point, cp (01), equidistant points of the center, ep (03) and weir, wp (01). The following physical – chemical and special parameters series were determined according to Standard Methods : T=25°C, Turbidity, Colour (mg/LPt-Co), Transparency, pH, Alkalinity, Alk (mg/LCaCO₃), Total Hardness (mg/LCaCO₃), Calcium, Ca (mgCa/L), Chloride, Cl⁻ (mgCl/L), Conductivity, EC (µS/m), Solids (mgS/L) such as Total,TS; Total Fixed,TFS; Total Volatile, TVS and Suspended, SS). The additional series of parameters were: (i) oxygenated parameters (mgO₂/L): Dissolved Oxygen, DO, Biochemical Carbonaceous Oxygen Demand, BOD or Lc5, Chemical Oxygen Demand, COD or

Figure 1. Bela Vista Lake in Cuité in two shots, semi – arid region of Paraíba, Brazil submitted to several anthropogenic aggressions.

Lq and (ii) eutrophizing substances: for nitrogen in (mgN_2/L): ionized ammonia, NH_4^+ and nitrate, NO_3^- and for phosphorus in (mgP/L): total phosphorous and soluble orthophosphate, PO_4 . It was also determined chlorophyll “a” and Fecal Coliforms for analyzing the wastewater discharge in the lake.

Chemical classification of the urban lake water was made by applying QUALIQ β Index in data obtained in the initial field measurements. Ionic strength was calculated according to Langelier (1936) as a first try and in terms of Total Dissolved Solids, TDS (mg/L) as follows:

$$I = 2,5 \text{ TDS} \cdot 10^{-5} \quad (1)$$

where I refers to ionic strength.

Afterwards, it was applied the definition of ionic strength for saline waters heavily mineralized and with pH above 8, 0 by relating chloride concentration to ionic strength as follows [3]:

$$I = 4cs \cdot 10^{-5} \quad (2)$$

cs refers to chloride concentration in mg/L .

Total Hardness classification was made according to Kunin [4] and salinity according to Water Research Criteria. The Modified Larson Relationship was applied to indicate the corrosiveness of the samples. This Index is given by:

$$\text{MLR} = (\text{Cl}^- + \text{SO}_4^{2-}) / (\text{Alk}) \quad (3)$$

Table 1 shows the operational data (operational refers to measured parameters) for the initial water classification.

Table 1. Chemical – physical parameters for classifying the water quality of Bela Vista Lake.

Parameters	Values
Total Dissolved Solids, TDs (mg/L)	6780,00
Temperature, $^{\circ}\text{C}$	28
pH	10
Conductivity, EC (mS/m)	1076,00
Sodium, Na (G/L)	4500
Calcium, Ca (mg/LcaCO_3)	55,00
Chloride, Cl^- (mg/L)	5000,00
Alkalinity, Alk (mg/LcaCO_3)	50,00
Acidity, Ac (mg/LcaCO_3)	-2,40

According to data of Table 1 the urban lake water is chemically classified as follows:

“High ionic strength water ($I = 0,2 \gg 0,1$), soft ($\text{TH} = 54,50 \text{ mg}/\text{LcaCO}_3$), bicarbonate alkaline, saline, very corrosive ($\text{MLR} = 149 \text{ mg}/\text{L}$) without possibility to produce a protector film against corrosion, precipitation potential of $19 \text{ mg}/\text{LcaCO}_3$ which means a supersaturation in relation to calcium carbonate and of Class 4 according to CONAMA” [5].

3. THEORY

3.1. Initial considerations

Eutrophication is not only controlled by determining the limiting elements, but is necessary to reduce the concentrations of these elements in all the discharges into the receiving water. The sources of the nutrients must be quantified and analyzed in order to apply a balance on eutrophizing substances for each particular case.

Usually, it is applied the following equation in order to determine nitrogen mass balance:

$$\text{Nin} - \text{Ne} = \text{Nl} - \text{Nfix} \quad (4)$$

where, Nin, Ne = input of Nitrogen and output of Nitrogen, respectively, Nfix = direct uptake of nitrogen by algae and Nl = Nitrogen lost in sediments deposits or through denitrification.

The above equation depends on the answer to several questions that must be deeply analyzed. Hence, it is not a practical formulation. Accumulation of nitrogen in sediments is not a continuous process. Sometimes, stored nitrogen may be lost through various processes and one of them is denitrification. One exception is the lakes where sediments are mainly formed by permanent organic material. As to denitrification rate, sometimes it is controlled by organic carbon input until a certain limit. In some cases, this rate is controlled by ammonia (NH_4) liberation of the sediments. Denitrification rate is much more intense during algae bloom, but in summer is much lower because of the low values of nitrite in water [6].

Concerning nitrate found in sediments, it is produced there and does not come from diffusion.

Both organic carbon and nitrogen control denitrification and its rate is controlled by algal production and emissions of organic matter. Another aspect to be analyzed is that nitrogen inputs in receiving waters influence the oxygen balance in water according to following equation:

In denitrification, the losses can also be linked to volatilization of ammonia in a very toxic form to fishes and humans.

As to phosphorus studies many authors observed that total phosphorus is a much better predictor of nitrogen fixation. With basis on regression analysis he showed that nitrogen fixation is dependent on PT to a power 1 to 2 for temperate lakes [7].

Dynamics of nitrogen and phosphorus have been widely studied in the late Century. Many important findings help to understand the dynamic behavior of nitrogen and phosphorus in lakes. However, until now it is very difficult to determine precisely the behavior of these nutrients in water.

Bes Model analyzes this dynamic behavior by considering some important chemical aspects of the processes nitrification/denitrification and oxygen demands in lakes and reservoirs. It involves the following analysis: (i) organic matter degradation, (ii) nitrification and denitrification, (iii) saprobic index relationship to BOD₅; (iv) phosphorus and nitrogen correlations with chlorophyll “a” and (v) toxicity of ammonia.

3.2. Organic matter degradation

The interrelationship between carbonaceous Biochemical Oxygen Demand, BOD₅ or Lc₅, BOD for substances of slow degradation, Lcd, Chemical Oxygen Demand, COD or Lq and nitrogenous Oxygen Demand, NOD or LN (all in mgO₂/L) is depicted in Bes Model as follows:

Long term carbonaceous demand is given by the sum of two types of oxygen demand: that of the easy degradable matter and the one for slow degradation substances [8].

$$\text{Lclt} = \text{Lc}_5 + \text{Lcd} \quad (6)$$

where Lclt refers to long term carbonaceous demand.

In terms of BOD₅ the long term carbonaceous BOD is calculated by:

$$\text{Lclt} = \text{Lc}_5 / (1 - e^{-k_1 t}) \quad (7)$$

where k₁ is obtained from BOD₅ data. This constant involves the oxygen consumption by carbonaceous material and includes losses by physical processes such as sedimentation, mixing, volatilization, etc. The carbonaceous BOD of substances with difficult degradation is then calculated by equation (6).

The oxygen consumption in 5 days is defined as Dt and its relationship with long term BOD is given by:

$$\text{Dt} = \text{Lclt} - \text{Lc}_5 = \text{Lclt} (1 - e^{-5k_1}) \quad (8)$$

LN or NOD can be calculated with the values measured for ammonia – nitrogen and nitrite – nitrogen as follows:

$$\text{LN} = 3,2 \text{ NH}_4\text{-N} + 1,1 \text{ NO}_3\text{-N} \quad (9)$$

The above equation comes from the following ammonia oxidation equation [9]:

The first step of this oxidation reaction is given by the transformation of ammonia in nitrite. Hence:

The second step involves the transformation of nitrite to nitrate according to:

Because nitrifying bacteria also consumes CO_2 as a carbon source, there will be some oxygen from carbon dioxide so that the real value for oxidizing ammonia to nitrate is about $4,3\text{mgO}_2/\text{L}$ ($3,2\text{mgO}_2/\text{L}$ for nitritation and $1,1\text{mgO}_2/\text{L}$ for nitratation).

Now, long term BOD is calculated by:

$$L_{lt} = L_{clt} + LN = L_{c5} + L_{cd} + 3,2\text{NH}_4\text{-N} + 1,1\text{NO}_2\text{-N} \quad (11)$$

For Bela Vista Lake it was assumed the following equation for long term BOD:

$$L_{lt} = L_{c5} + L_{cd} + 3,2\text{NH}_4\text{-N} \quad (12)$$

Bes Model analyzes the determination of the Chemical Oxygen Demand, L_q by considering it as a conservative substance. According to Lehmann the following relationship between COD and BOD can be applied [10]:

$$L_{c5} + L_{cd} = FL_{c5} \quad (13)$$

where F is a factor defined by a relationship between easy degradable substances and non degradable substances as follows:

$$F = 0,1445/(L_{c5}/L_q) + 1,307 \quad (14)$$

In the Model it was also used another definition proposed by Lehmann regarding the saturation dissolved oxygen as a function of temperature:

$$C_s = 13,8e^{-0,023T} \text{ for } T=25^\circ\text{C} \quad (15)$$

The oxygen deficit (D) can now be calculated as follows:

$$D = C_s - C_{op} \quad (16)$$

where C_{op} is the operational or measured value for dissolved oxygen in mgO_2/L .

Figure 2 shows the definitions of biochemical oxygen demands for carbonaceous material (easy and difficult substances), chemical oxygen demand and nitrogenous demand.

Figure 2. Pictorial representation of the oxygen demands definitions applied in Bes Model.

Next phase of this Model concerns the analysis of the saprobic index relationship to BOD5 or L_{c5} . For practical use, it is expressed analytically the dependence $S = f(L_c)$ where S is defined as saprobity. It was chosen a formulation proposed by Jorgensen [11] given by:

$$S = (k_2 S_o (L_{c5} - L_o) / (1 + k_2 (L_{c5} - L_o))) \quad (17)$$

In the above equation “o” indicates initial value. Division of BOD into two groups allows the application of the following values of constants:

(i) For BOD in the range $0 \leq L_c \leq 50$ (in mgO_2/L), initial values and constant k_2 are:

$$L_o = 0,44; S_o = 4,93 \text{ and } k_2 = 0,218.$$

(ii) For $50 < L_c \leq 2000$ then $L_o = -420$; $S_o = 9,0$ and $k_2 = 0,0021$.

Toxicity of ammonia release is verified by means of the following equation for calculating non ionized ammonia [13]:

$$\% \text{NH}_3\text{-N} = 100 / (1 + \text{antlog}(pk'a - \text{pH})) \quad (18)$$

The negative decimal logarithm of the constant $k'a$ is calculated by:

$$pk'a = 0,09018 + 2729,92 / (T + 273,2) \quad (19)$$

In the above equation, temperature is given in $^\circ\text{C}$ and k_a is corrected to $k'a = k_a/f_m$ where f_m is the

monovalent ion activity calculated by using Davies equation [12]. Values of %NH₃-N in the range 0, 5 to 0,10mgNH₃-N are indicated for reservoirs.

However EPA recommends a value of 0,05mgNH₃-N/L for waters with high temperatures such as those observed in semi – arid regions

4. RESULTS

Table 2 shows data obtained in the second series of measurements. In Table 3 are the calculated parameters by applying Bes Model. In order to analyze the dynamics of N₂ and P in the lake it was selected chlorophyll “a” parameter to calculate correlations between this parameter and eutrophizing substances in seven points of the lakes. The last sampling point, wp, was discarded because at this point there is salt dilution.

For phosphorus versus chlorophyll “a” it was determined the following equation:

$$P_T = 1,57Cl^{0,2} - 378,31 \quad (R^2 = 44\%) \quad (20)$$

The distribution of total phosphorus in the seven sampling points as a function of chlorophyll “a” is a polynomial of the 4th grade and is given by:

$$Cl^{0,2} = 1,4 \times 10^{-6} P_T^4 - 1,6 \times 10^{-3} P_T^3 + 118 P_T^2 + 8400 \quad (R^2 = 96\%) \quad (21)$$

Applying decimal logarithm equation (20) gives:

$$\log Cl^{0,2} = 0,16x \log P_T + 2,25 \quad (R^2 = 37\%) \quad (22)$$

As to nitrogen distribution it was determined the following results:

For nitrate versus chlorophyll “a” in the seven sampling points the equation is:

$$Cl^{0,2} = 3,85 \times 10^{-8} NO_3^4 + 6,07 \times 10^{-5} NO_3^3 + 3,27 NO_3^2 + 6,25 NO_3 + 18,10 \quad (R^2 = 12,6\%) \quad (23)$$

$$\log Cl^{0,2} = -0,018 \log NO_3 + 2,68 \quad (R^2 = 37\%) \quad (24)$$

Table 2. Operational parameters of the oxygenated, nitrogenous and phosphorus series, chlorophyll “a”, pH and chloride of Bela Vista Lake at temperature of 28°C.

Samp pt.	O ₂ Series (mg/L)			N ₂ Series (mgN/L)		P Series (mgP/L)		Chl “a” (mg/L)	pH	Cl ⁻ (mg/L)
	C(t)	Lc5	Lq	NH ₄	NO ₃ ⁻	PO ₄	P _T			
mp1	12,20	21	378	4,36	0,04	0,03	0,31	0,415	9,8	5648
mp2	12,30	15	421	1,81	0,36	0,00	0,25	0,406	9,8	6798
ecp1	11,70	16	371	3,78	1,04	0,00	0,34	0,440	10,0	6498
cp	10,30	26	350	2,84	0,34	0,00	0,36	0,478	9,3	6398
mp3	13,10	9	357	3,98	0,32	0,00	0,20	0,422	10,2	3298
ecp2	10,30	22	414	2,78	0,66	0,00	0,31	0,431	10,0	6748
ecp3	9,10	18	336	3,10	0,45	0,00	0,32	0,428	10,0	6148
wp	9,80	22	414	3,28	0,44	0,00	0,27	0,334	10,0	5948
Media	11,10	19	380	3,24	0,46	0,00	0,30	0,419	9,9	5936

Table 3. Oxygen Demand fractions (carbonaceous and nitrogenous demand, respectively), saprobity, ionic strength and percentage of non ionized ammonia for Bela Vista Lake study.

Samp pt.	O ₂ Series(mg/L)			LN (mgN/L)		Sap..Index,S	Ionic Strength	T°C	pk'a	% H ₃
	Cs	Lcd	Lclt	LNH ₄	Llt					
mp1	7,16	61	82	14	96	4	0,226	28,5	8,92	88
mp2	7,16	65	80	6	86	4	0,272	28,5	8,92	89
ecp1	7,33	59	75	12	87	4	0,260	27,5	8,95	92
cp	7,16	59	85	9	94	4	0,256	28,5	8,92	72
mp3	7,42	54	63	13	76	4	0,252	27,0	8,96	94
ecp2	7,59	67	89	9	97	4	0,270	26,0	8,99	92
ecp3	7,68	54	72	10	82	4	0,246	25,5	9,01	90
wp	7,77	67	89	10	99	4	0,238	25,0	9,03	90
Media	7,41	61	79	10	90	4	0,232	27,1	8,96	88

Figure 3 shows the values of oxygen demand determined for carbonaceous and easy degradable substances, difficult substances and nitrogenous demand. The correlations are depicted in Figures 4 and 5, respectively for phosphorus and nitrate distribution in the lake.

Figure 3. Distribution of several forms of oxygen demand for the waters of Bela Vista Lake.

Figure 4. Distribution of phosphorus versus measured and theoretical (t) chlorophyll “a”, respectively, calculated by using equation (22).

Figure 5. Distribution of nitrate versus measured and theoretical (t) chlorophyll “a”, calculated by using equation (24).

Figure 6 shows the distribution of toxicity by non ionized ammonia in the seven sampling points of the lake.

Figure 6. Distribution of the fraction of non ionized ammonia in Bela Vista Lake.

5. DISCUSSION

Bela Vista Lake received for many years “in natura” effluents from houses of low income population built around the lake. Solid wastes were also being discharged into the lake as well as organic matter derived not only from external inputs but also through algal production. Erosion in lateral margins of the lake was observed and its sediment layer was heavily influenced by lake level. It seems also possible that when this level deviated from the normal range, lake sediment may resuspend by peripheral wave action.

This lake is classified as hipereutrophic by applying trophic state classification. Nitrification is usually localized at sediment surface according to a number of scientific studies [13]. In Bela Vista Lake it was not different, but it showed an irregular occurrence of intervals of high rates of nitrification that exacerbated problems of low DO concentration in the upper water.

Some species of blue – green algae can fix nitrogen as well as some bacteria. This type of algae is favored by low nitrogen and high phosphorus, turbidity, insulation and organic matter [14]. This was not the case of this lake in which at higher temperatures it was not found high concentrations of soluble orthophosphate.

Nitrogen fixation in this lake probably took place in the sediment layer and may be controlled by organic carbon. However, it was not possible to analyze the nitrogen fixation at the bottom of the lake.

5.1. Pollution control

Some practical measures were applied in order to control the pollution of Bela Vista Lake such as:

1. Removal of the low – income population that lived around the lake to a small district with the necessary infrastructure benefits (water supply, wastewater system, solid wastes collection and good drainage system);
2. It was forbidden agricultural practices near the lake;
3. It was implemented cleaning practices in the neighborhood of the lake such as organic matter removal and the construction of a cement wall in the low level of the lake for protection against sediment transportation after heavy rains.

Almost two years after the implementation of this program the results were extraordinary and Bela Vista Lake showed its beauty.

6. CONCLUSIONS

The main conclusions of this study are as follows:

- Nitrogen fixation in the lake seems to have occurred in the sediment layers and may be controlled by the continuous and high carbon content;
- The loss of nitrogen which determined the death of fishes at pH above 9,0 is due to the high volatilization of non ionized ammonia;
- Nitrogen is appointed as the determining factor for algal biomass. The rate of denitrification increased and is due to organic matter inputs.
- High values of ionized ammonia are clearly related to anthropogenic aggressions.

- Finally, the soluble orthophosphate is not relevant and thus phosphorus is not the limiting factor in the lake eutrophic behavior.

7. REFERENCES

- [1] BRIDGHAM, S. D. Carbon, nitrogen and phosphorus mineralization in northern wetlands. *Ecology*, v. 79, p. 1545-1561, 1998.
- [2] EPA – ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. *Process Design Manual for Nitrogen Control*. United States, 2001.
- [3] ARHEIMER, B. Influence of pH concentrations of nitrogen and phosphorus from agricultural watersheds. *J. Hydro.*, v. 27, p. 140-159, 2001.
- [4] KUNIN, R. Water softening by ion exchange. *Proceedings 14th Water Quality Conference*. University of Illinois, Illinois, USA, 1998.
- [5] CONAMA – CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Classificação de águas doces, salobras e salinas no território nacional. *Resolução N° 20*, 1998.
- [6] GIBSON, C. E.; GUILLOT, J. Sedimentation in a large lake: the importance of fluctuations in water level. *Freshwater Biology*, v. 37, p. 597-604, 2002.
- [7] DAVIES, C. W. *Ion Association*. Butterworths, Washington, 1998.
- [8] LADECEK, V.; TUAK, F. Relation of the saprobic index to BOD5. *Water Research*, v. 9, p. 791-794, 1975.
- [9] COOPER, A.B. Activities of benthic nitrification in streams and their role in oxygen consumption. *Microbial Ecology*, v. 10, p. 317-334, 1984.
- [10] LEHMANN, H. Evaluation and enhancement of water quality on simulation models. *Report*. University of Hannover, Hannover, Germany, p. 43, 1990.
- [11] JORGENSEN, S.; JOHNSEN, I. *Principles of Environmental Science and Technology*. Elsevier Sc. Publishers B.V. Holland, 1989.
- [12] LOEWENTHAL, R. et al. Softening and stabilization of municipal waters. *Water Research Commission Report*. Pretoria, South Africa, 1999.
- [13] HELLSTROM, T. An empirical study of nitrogen dynamics in lakes. *Water Environment Res.*, p. 55-68, 1996.
- [14] CAVALCANTI, B.v.H. Residual liquid junction potential in binary chloride systems, 1981, 115 p. M.Sc. Thesis. University of Cape Town, South Africa. 1981.

Avaliação da Eficácia de Alquilfenóis na Estabilidade Oxidativa do Biodiesel de Óleo de Milho

Evaluation of Effectiveness of Alkylphenols on the Oxidative Stability of Corn Oil Biodiesel

Diógenes Gaudêncio S. Fernandes¹, Layane R. Almeida², Nilza C. Andrade³, Ana Lúcia Nunes F. Oliveira⁴ e Maria Alexandra S. Rios^{5,6}

Resumo: Com a crescente demanda por matrizes energéticas oriundas de fontes renováveis, o biodiesel aponta como um combustível promissor. No entanto, devido à suscetibilidade ao processo oxidativo, sua degradação ocorre de forma mais acelerada em comparação ao diesel de petróleo, sendo necessária a inserção de antioxidantes ao processo produtivo para minimização deste atenuante. Neste sentido, o presente trabalho apresenta a avaliação da eficácia antioxidante do cardanol hidrogenado, derivado do LCC, frente aos antioxidantes comerciais BHA, BHT e Ionol, no biodiesel de óleo de milho. O desempenho antioxidante dos compostos foi verificado via método Rancimat, e os resultados apresentados mostraram que a formulação (biodiesel + antioxidante 500 ppm) com o cardanol hidrogenado obteve o maior período de indução (4,29 h).

Palavras-chave: Antioxidante; Cardanol hidrogenado; Rancimat.

Abstract: *Inside the crescent it disputes for renewable sources, the biodiesel appears as a promising fuel. However, due to its susceptibility to the oxidation, its degradation occurs in a more accelerated way when compared with the diesel derived from petroleum, being necessary the insert of antioxidants on the productive process for minimization of this problem. In this context, the present work shows the evaluation of the antioxidant effectiveness of the hydrogenated cardanol, derived from CNSL, and of the commercial antioxidants BHA, BHT and Ionol, on the corn oil biodiesel. The formulations were*

1. Departamento de Química – Grupo de Inovações Tecnológicas e Especialidades Químicas; Universidade Federal do Piauí.
2. Departamento de Química – Grupo de Inovações Tecnológicas e Especialidades Químicas; Universidade Federal do Piauí.
3. Laboratório de Análises de Combustíveis (LAPETRO); Universidade Federal do Piauí.
4. Laboratório de Análises de Combustíveis (LAPETRO); Universidade Federal do Piauí.
5. Departamento de Química – Grupo de Inovações Tecnológicas e Especialidades Químicas; Universidade Federal do Piauí. E-mail: maria.alexandra@terra.com.br
6. Os autores agradecem ao CNPq, CAPES e FAPEPI pelo apoio financeiro, e ao Laboratório Interdisciplinar de Materiais Avançados - LIMAv pela execução das medidas de FTIR.

verified by Rancimat method, and the presented results showed that the formulation (biodiesel + antioxidant 500 ppm) with the hydrogenated cardanol obtained the better performance, with induction period of 4,29 h.

Key-words: Antioxidants; Hydrogenated cardanol; Rancimat.

1. INTRODUÇÃO

Com a crescente demanda por matrizes energéticas oriundas de fontes renováveis, o biodiesel aponta como um combustível promissor. No entanto, devido à suscetibilidade ao processo oxidativo, sua degradação ocorre de forma mais acelerada em comparação ao diesel de petróleo, sendo necessária a inserção de antioxidantes ao processo produtivo para minimização deste atenuante.

Em 2011, a produção nacional de biodiesel (B100) experimentou um aumento de 11,5% alcançando o volume de 2,6 milhões de m³ [1], valor que superou muito o ranking anual, fato que demonstra a crescente acessão da cadeia produtiva deste biocombustível no país.

A principal matéria-prima utilizada na produção do biodiesel nacional, ainda é o óleo de soja, o qual é composto por um percentual significativo de ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa. Além da soja, outras fontes como milho, canola, babaçu,

girassol, sebo bovino, dentre outros, podem ser utilizados para a produção deste biocombustível. A Tabela 1 apresenta os percentuais dos ácidos graxos presentes no óleo de milho [2], oleaginosa utilizada neste trabalho.

O biodiesel é formado por ésteres de ácidos graxos, obtidos através da reação de transesterificação de triacilgliceróis em meio alcalino, onde a base funciona como catalisador que acelera a reação e aumenta a conversão do processo reacional [3].

Conforme mencionado anteriormente, o biodiesel deriva de fontes renováveis e sua inserção na matriz energética tem ocorrido mediante suas vantagens como: isenção de petróleo, compostos aromáticos e sulfurados em sua composição; biodegradabilidade; possibilidade de utilização em motores de ignição e compressão sem necessidade de modificação, além de não apresentar toxicidade [4]. Contudo, algumas de suas propriedades, tendo-se como exemplo a estabilidade oxidativa, não podem ser equiparadas ao desempenho do diesel de petróleo.

Tabela 1. Percentuais de ácidos graxos do óleo de milho [2].

Ácidos graxos	Nome usual	Milho
Octanóico (8:0)	Caprílico	-
Decanóico (10:0)	Cáprico	-
Dodecanóico (12:0)	Láurico	-
Tetradecanóico (14:0)	Mirístico	0,0-0,3
Hexadecanóico (16:0)	Palmitico	7,0-16,5
Cis-hexadec-9-enóico (16:1)	Palmitoléico	0,0-1,0
Octadecanóico (18:0)	Estearico	1,0-3,3
Cis-Octadec-9-enóico (18:1)	Oleico	20,0-43,0
Cis, Cis-Octadec-9,12-dienóico (18:2)	Linoleico	39,0-62,5
Cis, Cis, Cis-Octadec-9,12,15-trienóico (18:3)	Linoléico	0,5-1,5

Neste sentido, desde 2005, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) assumiu atribuições de regular e fiscalizar as atividades relacionadas à produção, controle de qualidade, distribuição, revenda e comercialização do biodiesel (B100) e suas misturas (BX). No desempenho das novas atribuições, a ANP visando à execução das diretrizes do Conselho Nacional de Política Energética para os biocombustíveis passou: a editar normas de especificação do B100 e das misturas BX; promover a adaptação das normas regulatórias e realizar leilões para estimular a oferta de biocombustível para a mistura convergindo na implementação da Resolução ANP nº 14, de 11 de maio de 2012.

De acordo com o regulamento técnico ANP Nº 4/2012 presente na referida resolução, o biodiesel de origem nacional ou importada, a ser comercializado em território nacional deve atender a requisitos de qualidade dentre os quais, *a estabilidade à oxidação a 110 °C* (EN 14112) apresenta-se como um dos fatores críticos para não conformidade na certificação da qualidade do biodiesel, uma vez que tal combustível advém de diferentes oleaginosas e/ou gorduras animais, apresentando assim significativa susceptibilidade à oxidação [5].

Desta forma, com a finalidade de inibir e/ou retardar a oxidação das matérias-primas e dos produtos finais oriundos da cadeia produtiva do biodiesel, pesquisadores, fornecedores e produtores do setor de biocombustíveis vêm empregando em suas formulações, aditivos químicos que apresentem características antioxidantes [6].

Antioxidantes são substâncias que atuam como agentes inibidores ou retardadores do processo de oxidação, podendo ser classificados como primários e secundários, dependendo da ação sobre o substrato [7]. Dentre os antioxidantes primários, os compostos fenólicos assumem posição de destaque atuando na doação de átomos de hidrogênio aos radicais livres formados durante o processo de degradação, inativando-os e interrompendo sua ação oxidativa [8]. Na classe dos estabilizantes primários podemos citar o BHA

(*butil-hidroxi-anisol*), BHT (*butil-hidroxi-tolueno*), TBHQ (*terc-butil-hidroquinona*) e PG (*Propilgalato*) cujas obtenções ocorrem por via sintética, enquanto que os tocoferóis juntamente com os cardóis são produzidos a partir de fontes naturais, sendo que este último tem sua origem no Líquido da Casca da Castanha de Caju – LCC.

O LCC é um líquido de cor escura, viscoso, cáustico e inflamável que apresenta variação em sua composição em consequência do processo de extração. Quando *in natura* é quimicamente constituído por uma mistura de compostos fenólicos, dentre eles, cardol (15-20%), ácido anacárdico (60-65%) e traços de 2-metilcardol [9-11], quando extraído a quente (LCC técnico) apresenta significativa alteração na porcentagem de seus principais constituintes: 70-75% de cardanol; 15-20% de cardol; 10% de material polimérico e traços de 2-metilcardol, uma vez que o ácido anacárdico sofre descarboxilação por ser termicamente instável [11-12].

Ante ao exposto, o presente trabalho avaliou a eficácia antioxidante do cardanol hidrogenado, derivado do LCC, frente aos antioxidantes comerciais BHT, BHA e Ionol, no biodiesel de óleo de milho via método Rancimat.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1. Síntese do biodiesel de óleo de milho

O biodiesel de óleo de milho foi obtido através do processo reacional de transesterificação via rota metanólica, utilizando-se hidróxido de potássio como catalisador a uma temperatura de 45 °C (± 1 °C), sob agitação. Ao término da reação o produto obtido foi submetido à etapa de lavagem iniciando com uma solução de ácido clorídrico a 0,5 % e em seguida água destilada. O biodiesel obtido foi seco com sulfato de sódio anidro e posteriormente rotaevaporado, para total eliminação do solvente.

2.2. Caracterização do biodiesel de óleo de milho

2.2.1. FTIR

As análises de absorção na região do infravermelho foram feitas em um espectrofotômetro Varian 660-IR.

2.2.2. Densidade, Viscosidade, Ponto de fulgor e Estabilidade oxidativa

Para determinação da densidade do biodiesel de óleo de milho foi utilizado um densímetro digital modelo DMA 4500 M Anton Paar, seguindo o método ASTM D4052. As medidas de viscosidade foram realizadas em um viscosímetro automático AKV-202 TANAKA, segundo método ASTM D446. O ponto de fulgor foi determinado em um equipamento Pensky-Martens Closed Cup Test Unit APM-7, acoplado ao TANAKA Flash Point Control Unit FC-7, de acordo com o método ASTM D93. Para avaliação da eficácia antioxidante dos diferentes compostos frente

à estabilidade oxidativa do biodiesel de óleo de milho foram realizadas análises no equipamento Rancimat, modelo 873 - Metrohm, à temperatura de 110 °C e taxa de fluxo de ar de 10 L h⁻¹ (EN 14112).

2.3. Adição de antioxidantes

As formulações foram feitas com a adição dos antioxidantes cardanol hidrogenado, BHT, BHA e Ionol ao biodiesel de óleo de milho na proporção de 500 ppm, através de misturas simples.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. FTIR

O biodiesel de óleo de milho sintetizado foi caracterizado via FTIR (Figura 1) apresentando bandas características em: 3009, 2924 e 2855, referentes às deformações axiais de C-H (CH₂, CH₃); 1744 (C=O), deformação axial característica do éster; 1461, 1437, 1361, 1248 e 1193 (C-H) deformações angulares no plano e fora do

Figura 1. Espectro FTIR do biodiesel de óleo de milho.

plano; 1170 (C-O), estiramento típico do grupamento éster e 718 (C-H) deformações no plano [13].

Para as análises de massa específica, viscosidade e ponto de fulgor, o biodiesel apresentou um valor de massa específica a 20 °C de 880,1 kg m⁻³, um valor de viscosidade de 4,338 mm² s⁻¹ e um valor de ponto de fulgor superior a 140 °C, todos em concordância com as respectivas especificações da ANP (massa específica a 20 °C de 850 a 900 kg m⁻³, viscosidade cinemática a 40 °C de 3,0 a 6,0 mm² s⁻¹ e ponto de fulgor mínimo de 100 °C).

3.2. Estabilidade oxidativa

Quanto à estabilidade oxidativa, o biodiesel de óleo de milho apresentou um período de indução de 3,14 horas enquanto que as formulações (biodiesel+antioxidante) apresentaram valores de tempo de indução variando entre 3,54 e 4,29 horas (Tabela 2).

As Figuras 2-6 apresentam as curvas condutivimétricas para as amostras de biodiesel de óleo de milho e suas formulações (biodiesel+antioxidante), obtidas das análises Rancimat.

Dentre os antioxidantes avaliados, o cardanol hidrogenado apresentou a maior potencialidade

antioxidante quando adicionado ao biodiesel de óleo de milho, frente aos comerciais BHA, BHT e Ionol (ver Figuras 2-6). Este comportamento, provavelmente se deve a estrutura molecular do cardanol hidrogenado frente aos comerciais BHA, BHT e Ionol, os quais possuem grupamentos substituintes em seus anéis aromáticos nas posições *orto* e *para*. De acordo com a literatura [14], os substituintes possuem importante efeito na atividade antioxidante dos fenóis, em especial, quando estes influenciam a entalpia de dissociação da ligação O-H, fator importante para a atividade das estruturas fenólicas frente aos processos oxidativos. Por outro lado, a presença de dois grupamentos volumosos na posição *orto* do anel aromático, como é o caso do grupamento *terc*-butil, pode reduzir a atividade antioxidante das estruturas fenólicas, em decorrência da ausência de coplanaridade a qual interfere no efeito ressonante [14]. Neste sentido, o cardanol hidrogenado apresenta-se como um composto (derivado da biomassa (LCC)) promissor a inserção na cadeia produtiva do biodiesel de óleo de milho. Em trabalhos posteriores, outras proporções de cardanol hidrogenado serão avaliadas no sentido de buscarmos o período de indução preconizado pela ANP, que é de 6 horas.

Tabela 2. Período de indução das formulações.

Amostra	Período de Indução (h)	ANP
B100	3,14	
B100 + cardanol hidrogenado 500 ppm	4,29	
B100 + BHA 500 ppm	3,54	6 horas
B100 + BHT 500 ppm	3,92	
B100 + Ionol 500 ppm	3,87	

Figura 2. Curva condutivimétrica para o biodiesel de óleo de milho.

Figura 3. Curva condutivimétrica para o biodiesel + cardanol hidrogenado 500 ppm.

Figura 4. Curva condutivimétrica para o biodiesel + BHA 500 ppm.

Figura 5. Curva condutivimétrica para o biodiesel + BHT 500 ppm.

Figura 6. Curva condutivimétrica para o biodiesel + Ionol 500 ppm.

4. CONCLUSÃO

O cardanol hidrogenado apresentou importante potencialidade antioxidante quando adicionado ao biodiesel de óleo de milho, na proporção de 500 ppm, quando comparado aos comerciais BHA, BHT e Ionol, na mesma proporção. A redução da atividade antioxidante dos compostos comerciais pode ter ocorrido devido à presença de dois grupamentos volumosos na posição *orto* do anel aromático,

o que desfavorece a estabilização dos radicais formados por ressonância, em decorrência da ausência de coplanaridade. Os resultados de massa específica, viscosidade cinemática e ponto de fulgor para o biodiesel de óleo de milho corroboraram com as especificações preconizadas pela ANP, segundo Resolução ANP nº 7/2008. Diante dos resultados obtidos, o cardanol hidrogenado apresenta-se como potencial composto a ser inserido na cadeia produtiva do biodiesel.

5. REFERÊNCIAS

- [1] [http://www.anp.gov.br/?pg=64555&m=produção de biodiesel&t1=&t2=produção de biodiesel&t3=&t4=&ar=0&ps=1&cachebust=1361890016920](http://www.anp.gov.br/?pg=64555&m=produção%20de%20biodiesel&t1=&t2=produção%20de%20biodiesel&t3=&t4=&ar=0&ps=1&cachebust=1361890016920). Acesso em: 26 fev. 2013.
- [2] KNOTHE, G.; KRAHL, J.; GERPEN, J. V. *The Biodiesel Handbook*, 2nd edition. AOCS Press: Champaign, Illinois, cap. 2 e 4, 2005.
- [3] SCHUCHARDT, U.; SERCHELI, R.; VARGAS, R. M. Transesterification of vegetable oils: a review. *Journal of the Brazilian Chemical Society*, v. 9 (1), p. 199-210, 1998.
- [4] DABDOUB, M. J.; BRONZEL, J. L.; RAMPIN, M. A. Biodiesel: visão crítica do status atual e perspectivas na academia e na indústria. *Química Nova*, v. 32 (3), p. 776-792, 2009.
- [5] ALMEIDA, L. R.; HIDALGO, A. A.; VEGA, M. L.; RIOS, M. A. S. Utilization of compounds derived from biomass for solution of the industrial problems of the biofuels section. *Estudos Tecnológicos (Online)*, v. 7, p. 163-176, 2012.
- [6] NEPOMUCENO, F. H.; ALMEIDA, L. R.; BATISTA, F. S. C. L.; RIOS, M. A. S. UV-Visible Spectroscopy Study of Oxidative Degradation of Sunflower Biodiesel. *Energy Science and Technology*, v. 2, p. 56-61, 2011.
- [7] RICE-EVANS C. A.; MILLER N. J.; PAGANGA, G. Antioxidant properties of phenolic compounds. *Trends in Plant Science*, v. 2 (4), p. 152-159, 1997.
- [8] SILVA, A. L.; et al. Avaliação da estabilidade termo-oxidativa do biodiesel de soja via TG/DTG, medidas de resistividade elétrica (dc, ac) e UV-vis. *Química no Brasil*, v. 4, p. 27-34, 2010.
- [9] CHAVES, M. H.; et al. Fenóis totais, atividade antioxidante e constituintes químicos de extratos de *Anacardium occidentale* L., Anacardiaceae. *Revista Brasileira de Farmacognosia*, v. 20 (1), p. 106-112, 2010.
- [10] FAÇANHA, M. A. R. *Síntese e Aplicabilidade de Antioxidantes derivados do Cardanol Hidrogenado*. Tese de Doutorado, Universidade Federal do Ceará, Departamento de Química Orgânica e Inorgânica. Fortaleza, 2008.
- [11] LOPES, A. A. S. *Síntese de um aditivo tiofosforado a partir do líquido da casca da castanha de caju (Anacardium occidentale Linn)*. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Ceará, Departamento de Engenharia Química. Fortaleza, 2005.
- [12] MAZZETTO, S. E.; et al. Óleo da casca da castanha de caju: oportunidades e desafios no contexto do desenvolvimento e sustentabilidade industrial. *Química Nova*, v. 32 (3), p. 732-741, 2009.
- [13] SILVERSTEIN, R. M.; WEBSTER, F. X.; KIEMLE, D. J. *Spectrometric Identification of Organic Compounds*, 7th edition. John Wiley & Sons. New York, cap. 2, 2005.
- [14] RAPPOPORT, Z. *The Chemistry of Phenols*, Part 1. John Wiley & Sons, England, cap. 12, 2003.

Um Estudo Teórico das Propriedades Estruturais, Energéticas e Vibracionais dos Complexos Envolvendo RCOCH_3 ($\text{R} = -\text{C}_6\text{H}_5$, $-\text{C}_6\text{H}_4\text{Me}$ e $-\text{C}_6\text{H}_4\text{OMe}$) e HX ($\text{X} = -\text{F}$ e $-\text{CN}$)

Theoretical Study of the Structural, Energetics and Vibrational Properties of the Complexes RCOCH_3 ($\text{R} = -\text{C}_6\text{H}_5$, $-\text{C}_6\text{H}_4\text{Me}$, and $-\text{C}_6\text{H}_4\text{OMe}$) and HX ($\text{X} = -\text{F}$ and $-\text{CN}$)

Mário S. S. Oliveira¹, Vanessa F. D. C. Santos², Húrsula H. S. D. Silva³, Tarciana P. Vieira⁴, Renata X. D. Nascimento⁵, Anderson I. S. Silva⁶, Moacy V. Cabral⁷, Márcia K. D. L. Belarmino⁸ e Nathália B. D. Lima^{9 10}

Resumo: Neste artigo interpretamos como a formação da ligação de hidrogênio pode modificar as propriedades estruturais, energéticas e vibracionais dos complexos envolvendo diferentes cetonas, RCOCH_3 ($\text{R} = -\text{C}_6\text{H}_5$, $-\text{C}_6\text{H}_4\text{Me}$ e $-\text{C}_6\text{H}_4\text{OMe}$), e os ácidos HX ($\text{X} = -\text{F}$ e $-\text{CN}$). Para a obtenção dos resultados, empregamos cálculos de orbitais moleculares com o método MP2 e teoria do funcional de densidade (DFT) com o funcional B3LYP com o conjunto de funções de base 6-31++G(d,p). Os resultados mostraram que a formação da ligação de hidrogênio ocasiona mudanças significativas nas propriedades vibracionais dos osciladores H-X.

1. Departamento de Química Fundamental, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
2. Departamento de Química Fundamental, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
3. Departamento de Química Fundamental, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
4. Departamento de Química Fundamental, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
5. Departamento de Química Fundamental, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
6. Departamento de Química Fundamental, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
7. Departamento de Estatística e Informática, Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).
8. Departamento de Química Fundamental, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
9. Departamento de Química Fundamental, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). E-mail: nathaliabl@yahoo.com.br
10. Os autores agradecem a PROPESQ/UFPE, FACEPE, CNPq e CAPES pelo suporte financeiro e ao LQTC pela tempo computacional utilizado.

Abstract: In this article, we have interpreted how the hydrogen bonds formation can modify the structural, energetic and vibrational properties of the complexes between different ketones $RCOCH_3$ ($R=-C_6H_5$, $-C_6H_4Me$ e $-C_6H_4OMe$) and linear monoprotic acid HX ($X=-F$ e $-CN$). For simulate the molecular and spectroscopic properties, we have employed both MP2 (Møller-Plesset perturbation theory at second-order) density functional theory (DFT) using the B3LYP functional with the 6-31++G(d,p) basis set. Ours results showed that the hydrogen bonds formation process causes significant changes in the vibrational properties of stretch HX .

Key-words: Hydrogen bonds; *ab initio*; Ketones.

1. INTRODUÇÃO

As ligações de hidrogênio (LH) ocupam um lugar de destaque, por serem responsáveis por uma série de efeitos importantes, como por exemplo: estabilidade energética; surgimento e deslocamento de bandas no espectro de infravermelho; mudança na cinética da reação, entre outros [1-30]. Por resultarem em vários efeitos interessantes, as ligações de hidrogênio podem ser aplicadas em diferentes áreas da Ciência, tornando assim, o seu estudo de grande importância.

O processo de formação da ligação de hidrogênio pode ocorrer através da transferência de densidade de carga eletrônica no sentido do orbital não ligante, o qual, contém os pares de elétrons isolados dos átomos eletronegativos, como por exemplo, F, O e N, para o orbital LUMO de moléculas que contém o hidrogênio ácido, a exemplo, H-X, com $X=-F$ e $-CN$. As moléculas que agem como doadoras de densidade de carga eletrônica podem ser consideradas como receptoras de prótons ácidos, já as que recebem podendo ser consideradas como doadoras de prótons ácidos.

Os ácidos lineares monoprotônicos como o ácido fluorídrico (HF) e o ácido cianídrico (HCN), por serem capazes tanto de aceitar e doar hidrogênio ácido, são moléculas modelo para estudar o processo da formação de ligação de hidrogênio, bem como as modificações nas propriedades moleculares resultantes deste processo [31-32].

Nosso grupo de pesquisa vem fortemente utilizando cálculos *ab initio* de orbitais moleculares para compreender os efeitos da formação de ligações de

hidrogênio em vários sistemas orgânicos e inorgânicos. Por exemplo, regiões de densidade eletrônica (tripla ligação de alcinos) além de formar complexos estáveis com ácidos carboxílicos fracos (ácido acético, ácido fórmico e ácido benzoico) via ligação de hidrogênio, esta interação deslocava os valores das frequências de infravermelho do estiramento O-H dos ácidos carboxílicos para o vermelho, ou seja, para menores valores [33]. Também mostramos que a pirazina, ao interagir com estes ácidos carboxílicos nas proporções 1:1 e 1:2, formava dois tipos de ligação de hidrogênio, sendo a primeira envolvendo o grupo O-H do ácido carboxílico e o átomo de nitrogênio da pirazina, e a segunda mais fraca energeticamente que a primeira, envolvendo o grupo C=O do ácido carboxílico e o hidrogênio do grupo C-H, vizinho ao átomo de nitrogênio. Esta segunda ligação de hidrogênio, ocasionou no deslocamento da frequência associada ao estiramento C-H para a região do azul, ou seja, para maiores valores, sendo este um resultado inesperado [34]. Nossos estudos nos motivaram a estudar cetonas cíclicas $RCOCH_3$ ($R=-C_6H_5$, $-C_6H_4Me$ e $-C_6H_4OMe$), como potenciais receptoras de próton, onde através destas interações, poderíamos verificar as modificações mais pronunciadas da formação da ligação de hidrogênio bem como, o efeito de grupos doadores e retiradores de densidade de carga eletrônica no anel aromático.

Neste contexto, busca-se uma interpretação teórica como a formação da ligação de hidrogênio pode modificar as propriedades estruturais, energéticas e vibracionais dos complexos, sobretudo três diferentes

cetonas, RCOCH_3 ($\text{R} = -\text{C}_6\text{H}_5, -\text{C}_6\text{H}_4\text{Me}$ e $-\text{C}_6\text{H}_4\text{OMe}$, ver Figura 1) e dois ácidos lineares monoprotônicos HX ($\text{X} = -\text{F}$ e $-\text{CN}$).

Figura 1. Estrutura química das cetonas RCOCH_3 , $\text{R} = -\text{C}_6\text{H}_5, -\text{C}_6\text{H}_4\text{Me}$ e $-\text{C}_6\text{H}_4\text{OMe}$.

2. CÁLCULOS COMPUTACIONAIS

Neste trabalho, foram empregados cálculos de orbitais moleculares com o método MP2 (Møller-Plesset

perturbation theory at second-order) [35] e teoria do funcional de densidade (DFT) [36] com o funcional B3LYP [37] com o conjunto de funções de base 6-31++G(d,p) [38]. Para isto, utilizamos o programa de química quântica computacional GAUSSIAN 03 [39]. As energias de ligação de hidrogênio (ΔE) foram ajustadas adicionando a correção da energia do ponto zero (ΔE^{ZPE}), posteriormente também adicionamos a correção associada ao erro da superposição de base (ΔE^{BSSE}), tal método proposto por Boys e Bernardi [40]. Por último, foram adicionadas ambas as correções obtendo assim, os valores de energia totalmente corrigidos ($\Delta E^{\text{BSSE,ZPE}}$).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Propriedades estruturais

A primeira etapa do cálculo computacional empregada, foi a de otimização completa das geometrias de todos os complexos, ou seja, as geometrias mais estáveis energeticamente. A Figura 2 apresenta todas as geometrias calculadas.

Figura 2. Geometrias otimizadas dos oito complexos de hidrogênio envolvendo (a) RCOCH_2 ($\text{R}_1 = -\text{C}_6\text{H}_5, -\text{C}_6\text{H}_4\text{Me}, -\text{C}_6\text{H}_4\text{OMe}$ e $-\text{C}_6\text{H}_4\text{Me}$) e HF , (b) RCOCH_2 ($\text{R}_1 = -\text{C}_6\text{H}_5, -\text{C}_6\text{H}_4\text{Me}, -\text{C}_6\text{H}_4\text{OMe}$ e $-\text{C}_6\text{H}_4\text{Me}$) e HCN . Comprimentos das ligações de hidrogênio em Å. Valores B3LYP em parêntesis.

Os cálculos mostraram que os complexos envolvendo RCOCH_3 ($\text{R} = -\text{C}_6\text{H}_5$, $-\text{C}_6\text{H}_4\text{Me}$ e $-\text{C}_6\text{H}_4\text{OMe}$) e HX ($\text{X} = -\text{F}$ e $-\text{CN}$) correspondem a pontos de mínimo na curva de potencial, uma vez que nenhuma frequência imaginária foi encontrada.

Através da Figura 2, constataram-se que os comprimentos das ligações de hidrogênio dos complexos envolvendo HF são menores do que os comprimentos dos complexos envolvendo HCN. Por exemplo, para o complexo $\text{PhCOCH}_3 \cdots \text{HF}$ os valores do comprimento da ligação de hidrogênio são de 1.656 Å e 1.624 Å para os métodos MP2 e B3LYP, respectivamente; já para o complexo correspondente com o ácido HCN, $\text{PhCOCH}_3 \cdots \text{HCN}$ os valores são de 2.006 Å e 2.000 Å para os métodos MP2 e B3LYP, respectivamente. Por conseguinte, estes resultados indicam que provavelmente os complexos envolvendo HF devem ser mais estáveis energeticamente comparando com aqueles envolvendo HCN. Quando comparamos os valores obtidos para as três cetonas diferentes, observamos que os valores dos comprimentos das ligações de hidrogênio praticamente não variaram, ou seja, o efeito dos grupos: $-\text{H}$, $-\text{Me}$ e $-\text{OMe}$, por exemplo, para os complexos HF com o método MP2, os valores ficaram entre 1.656 Å e 1.688 Å. Estes resultados mostram que os efeitos devido a presença dos grupos $-\text{Me}$ e $-\text{OMe}$ não foram significativamente fortes no processo de formação da ligação de hidrogênio.

É de fundamental importância ressaltar que a ligação de hidrogênio é formada através de uma

transferência de carga eletrônica no sentido: par de elétrons isolado do oxigênio das cetonas \rightarrow orbital LUMO dos ácidos HX, $\text{X} = -\text{F}$ e $-\text{CN}$. Esta transferência de carga resulta em mudanças tanto nas propriedades estruturais da molécula acceptora de prótons (as cetonas) quanto nas moléculas doadoras de prótons (os ácidos HX). A Tabela 1 apresenta as principais mudanças estruturais ocorridas devido à formação de ligação de hidrogênio nos referidos complexos.

Em todos os casos, sem exceção, foram observados que a formação da ligação de hidrogênio resultou em aumento do comprimento das ligações H-X ($\text{X} = -\text{F}$ ou $-\text{CN}$) e C=O. Há grande probabilidade de isto ter ocorrido devido ao enfraquecimento destas ligações durante o processo de formação das ligações de hidrogênio. Entretanto, constatou-se que os ácidos HF tiveram os maiores aumentos nos comprimentos de ligação quando comparados com os demais grupos, este é um forte indicativo de que as ligações de hidrogênio são mais fortes nesses complexos.

3.2. Estabilidade energética

Os valores de energia das ligações de hidrogênio foram calculados pela diferença de energia dos complexos em relação às moléculas isoladas, ou seja, $\Delta E = E_{\text{complexo}} - E_{\text{cetona}} - E_{\text{HX}}$. A correção de energia do ponto zero (C^{ZPE}) foi acrescida ao valor de ΔE , $\Delta E^{\text{ZPE}} = \Delta E + C^{\text{ZPE}}$, similarmente, a correção do erro da superposição de base (C^{BSSE}) foi acrescida ao valor de ΔE ,

Tabela 1. Valores das mudanças estruturais dos grupamentos diretamente envolvidos na ligação de hidrogênio.

Complexo	Nível de cálculo	$\delta\text{H-X}$ ($\text{X} = -\text{F}$ ou $-\text{CN}$) (Å)	$\delta\text{C=O}$ (Å)
PhCOCH ₃ ...HF	MP2	0.067	0.006
	B3LYP	0.028	0.010
MePhCOCH ₃ ...HF	MP2	0.068	0.005
	B3LYP	0.029	0.010
MeOPhCOCH ₃ ...HF	MP2	0.068	0.006
	B3LYP	0.031	0.011
PhCOCH ₃ ...HCN	MP2	0.008	0.004
	B3LYP	0.012	0.005
MePhCOCH ₃ ...HCN	MP2	0.008	0.003
	B3LYP	0.012	0.006
MeOPhCOCH ₃ ...HCN	MP2	0.009	0.005
	B3LYP	0.013	0.007

$\Delta E^{BSSE} = \Delta E + C^{BSSE}$. Finalmente, os valores de energia totalmente corrigidos foram obtidos pela adição de C^{ZPE} e C^{BSSE} aos valores de ΔE , ΔE , $\Delta E^{BSSE,ZPE} = \Delta E + C^{BSSE} + C^{ZPE}$. A Tabela 2 apresenta todos os valores de energia das ligações de hidrogênio com e sem correções calculados.

Analisando a Tabela 2, verificamos que as correções associadas ao ponto zero e ao erro da superposição de base são extremamente importantes neste tipo de análise, uma vez que o valor mais próximo do real é justamente a energia da ligação de hidrogênio totalmente corrigida, $\Delta E^{BSSE,ZPE}$, nota-se que se tomarmos como exemplo o complexo $\text{MePhCOCH}_3 \cdots \text{HF}$ com o nível de cálculo MP2/6-31++G(d,p), os valores de energia da ligação de hidrogênio sem correção (ΔE), com correção ZPE (ΔE^{ZPE}), com correção BSSE (ΔE^{BSSE}) e com ambas as correções ($\Delta E^{BSSE,ZPE}$) são $-42.4 \text{ kJ.mol}^{-1}$, $-30.0 \text{ kJ.mol}^{-1}$, $-35.0 \text{ kJ.mol}^{-1}$, e $-22.6 \text{ kJ.mol}^{-1}$, respectivamente.

De modo geral, através da Tabela 2 foi verificado que os complexos entre RCOCH_3 ($R = -\text{C}_6\text{H}_5$, $-\text{C}_6\text{H}_4\text{Me}$ e $-\text{C}_6\text{H}_4\text{OMe}$) e HX ($X = -\text{F}$ e $-\text{CN}$) são estáveis energeticamente. Por exemplo, para o complexo $\text{MeOPhCOCH}_3 \cdots \text{HF}$ os valores de $\Delta E^{BSSE,ZPE}$ são de $-23.5 \text{ kJ.mol}^{-1}$ e $-34.7 \text{ kJ.mol}^{-1}$ para os métodos MP2

e B3LYP, respectivamente. Para o complexo correspondente com o ácido HCN , $\text{PhCOCH}_3 \cdots \text{HCN}$ os valores são de $-19.6 \text{ kJ.mol}^{-1}$ e $-21.4 \text{ kJ.mol}^{-1}$ para os métodos MP2 e B3LYP, respectivamente.

Por fim, também observamos que os complexos envolvendo HF são mais estáveis energeticamente comparando com os complexos envolvendo HCN. Isto provavelmente se deve ao fato do átomo de flúor ser mais eletronegativo do que o grupo $-\text{CN}$.

3.3. Propriedades vibracionais

É bem conhecido que o processo de formação da ligação de hidrogênio pode ocasionar mudanças significativas nos modos vibracionais das moléculas envolvidas nela. Sendo muito importante ressaltar que essas mudanças são mais acentuadas nos estiramentos que estão mais próximos a ela.

A Tabela 3 apresenta os resultados obtidos para os valores de frequência do oscilador H-X (ν_{HX}), do deslocamento dessas frequências em relação ao oscilador sem estar complexado ($\Delta \nu_{\text{HX}} = \nu_{\text{HX}}^{\text{no complexo}} - \nu_{\text{HX}}^{\text{na molécula livre de complexação}}$) e razão das intensidades de infravermelho ($A_{\text{HX}}^{\text{comp}}/A^{\text{isol}}$).

Tabela 2. Valores de energia da ligação de hidrogênio sem correção (ΔE), com correção ZPE (ΔE^{ZPE}), com correções BSSE (ΔE^{BSSE}) e com ambas as correções BSSE e ZPE ($\Delta E^{BSSE,ZPE}$).

Complexo	Nível de cálculo	ΔE (kJ.mol^{-1})	ΔE^{ZPE} (kJ.mol^{-1})	ΔE^{BSSE} (kJ.mol^{-1})	$\Delta E^{BSSE,ZPE}$ (kJ.mol^{-1})
$\text{PhCOCH}_3 \cdots \text{HF}$	MP2	-42.4	-30.0	-35.0	-22.6
	B3LYP	-44.4	-36.5	-41.8	-32.7
$\text{MePhCOCH}_3 \cdots \text{HF}$	MP2	-42.7	-34.3	-35.6	-27.2
	B3LYP	-46.1	-36.7	-39.5	-30.1
$\text{MeOPhCOCH}_3 \cdots \text{HF}$	MP2	-43.5	-31.0	-35.9	-23.5
	B3LYP	-47.1	-37.4	-44.4	-34.7
$\text{PhCOCH}_3 \cdots \text{HCN}$	MP2	-28.2	-20.7	-20.7	-13.2
	B3LYP	-25.8	-22.0	-24.4	-20.6
$\text{MePhCOCH}_3 \cdots \text{HCN}$	MP2	-28.3	-25.8	-22.1	-19.6
	B3LYP	-26.8	-22.8	-25.4	-21.4
$\text{MeOPhCOCH}_3 \cdots \text{HCN}$	MP2	-30.2	-22.4	-22.1	-14.3
	B3LYP	-27.9	-23.9	-26.5	-22.5

Tabela 3. Valores B3LYP/6-31++G(d,p) das frequências de estiramento H-X (ν_{HX}), variação dos valores de frequência após complexação ($\Delta\nu_{HX}$) ambos em cm^{-1} e razão das intensidades após a complexação.

Complexos	Nível de cálculo	$\Delta\nu_{HX}$ (X=F, Cl e CN)	$\Delta\nu_{HX}$ (X=F e CN)	$A_{HX}^{comp}/A_{HX}^{isol}$
PhCOCH ₃ ...HF	MP2	3662	-457	9.4
	B3LYP	3459	-609	12.8
MePhCOCH ₃ ...HF	MP2	3648	-470	9.7
	B3LYP	3434	-634	13.2
MeOPhCOCH ₃ ...HF	MP2	3633	-485	10.2
	B3LYP	3404	-663	14.1
PhCOCH ₃ ...HCN	MP2	3386	-126	4.9
	B3LYP	3300	-162	10.6
MePhCOCH ₃ ...HCN	MP2	3391	-123	5.8
	B3LYP	3293	-169	11.4
MeOPhCOCH ₃ ...HCN	MP2	3377	-136	4.6
	B3LYP	3285	-177	12.1

Em todos os casos, sem exceção, foi observado que a complexação via ligação de hidrogênio resultou no deslocamento dos valores de frequência de infravermelho do oscilador H-X para menores valores, sendo maior valor observado de -663 cm^{-1} para o complexo MeOPhCOCH₃...HF com o método B3LYP/6-31++G(d,p).

Foi verificado também que, há ocorrência de um aumento acentuado nos valores das intensidades associadas aos osciladores H-X após a formação da ligação de hidrogênio, como por exemplo, para o complexo PhCOCH₃...HF, a intensidade associada à frequência do estiramento H-F aumentou 9.4 e 12.8 vezes para os métodos MP2/6-31++G(d,p) e B3LYP/6-31++G(d,p) respectivamente.

4. CONCLUSÕES

Nossos resultados mostram que seis diferentes complexos podem ser formados entre RCOCH₃ (R=-C₆H₅, -C₆H₄Me e -C₆H₄OMe) e os ácidos HX (X=-F e -CN). Todas as geometrias otimizadas correspondem a pontos de mínimo na curva de potencial de energia. O processo de formação da ligação de hidrogênio ocasionou mudanças significativas nas propriedades estruturais, energéticas e vibracionais dos ácidos lineares monopróticos H-X (X=-F e -CN).

Em todos os casos observamos que os valores das frequências de infravermelho dos osciladores H-X deslocaram para menores valores e suas respectivas intensidades aumentaram.

5. REFERÊNCIAS

- [1] T. Ohba; K. Hata; H. Kanoh, *J. Am. Chem. Soc.*, 134 (2012) 17850.
- [2] A. Liu, Z. Lu, J. Wang, L. Yao, Y. Li, and Y. Honggao, *J. Am. Chem. Soc.*, 130, (2008), 8, 2428.
- [3] D. Reyman, D. C. Oliva; F. Hallwas; S. M. G. Barros, *The Royal Soc. of Chem.*, 1, (2011), 857.
- [4] J. Lin; P. A. Frey, *J. Am. Chem. Soc.*, 122 (2000) 11258.
- [5] X. F. Yu, S. Yamazaki; T. Taketsugu, *J. Phys. Chem. A*, 116 (2012) 10566.
- [6] X. Y. Zhang; W. P. Zhang ; F.K.Meng, *J. Theor. Comput. Chem.*, 11 (2012) 421.
- [7] V. Balevicius; K. Aidas, I. Svoboda; H. Fuess, *J. Phys. Chem. A*, 116 (2012) 8753.
- [8] J. E. D. Bene; I. Alkorta; G. S. Sanz ; J. Elguero, *J. Phys. Chem. A*, 116 (2012) 9205.
- [9] G. Baranović; N. Biliškov; D. Vojta, *J. Phys. Chem. A*, 116 (2012) 8397.
- [10] G. J. Zhao; B. H. Northrop; K.L. Han; P. J. Stang, *J. Phys Chem A*, 114 (2010) 9007.
- [11] G. J. Zhao; K.L. Han, *J. Phys. Chem. A*, 113 (2009) 14329.

- [12] R. K Chen; G. J. Zhao; X. C. Yang; X. Jiang; J. F. Liu, H. N. Tian; Y. Gao; K.L. Han; M. Y. Sun; L. C. Sun, *J. Mol. Struct.*, 876 (2008) 102.
- [13] M. Das, *J. Theor. Comput. Chem.*, 11 (2012) 997.
- [14] S. Jalili; M. Akhavan, *J. Theor. Comput. Chem.*, 3 (2004) 527.
- [15] M. H. Abramham; Platts J. A., *J. Org. Chem.*, 66 (2001) 3484.
- [16] J. Gsponer; H. Hopearuoho; A. Cavalli; C. M. Dobson; M. Vendruscolo, *J. Am. Chem. Soc.*, 128 (2006) 15127.
- [17] P. Li; Y. X. Bu, *J. Chem. Phys.* 121, (2004) 9971.
- [18] O. Galvez; P. C. Gomez, *J. Chem. Phys.*, 118 (2003) 4878
- [19] Z. Xiong; J. Gao; D. Zhang; C. Liu, *J. Theor. Comput. Chem.*, 11 (2012) 587.
- [20] S. Parveen; S. Das; A. K. Chandra; T. Z. Huyskens, *J. Theor. Comput. Chem.*, 7 (2008) 1171.
- [21] M. Staikova; D. J. Donaldson; *Phys Chem.*, 3 (2001) 1999.
- [22] I. V. Alabugin; M. Manoharan; S. Peabody; F. Weinhold; *J. Am. Chem. Soc.* 125 (2003) 5973.
- [23] M. Fazli; A. F. Jalbout; H. Raissi; H. Ghiassi; M. Yoosefian, *J. of Theor. and Comp. Chem.*, 8, 4, (2009), 713.
- [24] H. Qin; L. Z. Feng, *J. Theor. Comput. Chem.*, 9, 5, (2010), 925.
- [25] L. Q. Zhang; Y. Wang; Z. Xu; H. Li, *J. Phys. Chem. B.*, 113 (2009) 5978.
- [26] Z. Xu; H. Li; C. Wang; T. Wu; S. Han, *Chem. Phys. Lett.*, 394 (2004) 405.
- [27] P.W. Kenny, *J. Chem Inf. Model* 49 (2009) 1234.
- [28] L. R. Steffel; T. J. Cashman, M. H. Reutershan; B. R. Linton, *J. Am. Chem. Soc.* 129:12956, (2007).
- [29] J. Liu; D. Wang; Q. Zheng; M. Lu; P. S. Arora, *J. Am. Chem. Soc.*, 130 (2008) 4334.
- [30] M. Ting; N. J. S. Peters, *J. Phys. Chem. A*, 113 (2009) 11316.
- [31] A. Zabardsti; S. Amani; M. Salehnassaj; A. H. Kianfard, *J. Theor. Comput. Chem.*, 7 (2008) 277.
- [32] I. L. Alberts; N. C. Handy; E. D. Simandiras, *Theor. Chim. Acta*, 74 (1988) 415.
- [33] N.B. de Lima; M.N. Ramos, *Jour. of Mol. Struc.*, 1008 (2012) 29.
- [34] M.K.D.L. Belarmino; N.B.D. Lima; M.N. Ramos, *Int. J. of Quant. Chem.* 112 (2012) 3246.
- [35] R.X.D. Nascimento, M.K.D.L. Belarmino, N.B.D. Lima, *Int. J. of Quant. Chem.* 112 (2012) 3147.
- [36] C. Møller; M.S. Plesset, *Phys. Rev.*, 46 (1934) 618.
- [37] A.D. Becke, *J. Chem., Phys.*, 98 (1993) 5648.
- [38] P. Geerlings; F. De Proft; W. Langenacker; *Chem. Rev.*, 103 (2003) 1793.
- [39] M.J. Frisch; J. A. Pople; J.S. Binkley, *The J. of Chem. Phys.* 80 (1984) 3265.
- [40] Gaussian 03, Revision C.02, M. J. Frisch; G. W. Trucks; H. B. Schlegel; G. E. Scuseria; M. A. Robb; J. R. Cheeseman; J. A. Montgomery, Jr.; T. Vreven; K. N. Kudin; J. C. Burant; J. M. Millam; S. S. Iyengar; J. Tomasi; V. Barone; B. Mennucci; M. Cossi; G. Scalmani; N. Rega; G. A. Petersson; H. Nakatsuji; M. Hada; M. Ehara; K. Toyota; R. Fukuda; J. Hasegawa; M. Ishida; T. Nakajima; Y. Honda; O. Kitao; H. Nakai; M. Klene; X. Li; J. E. Knox; H. P. Hratchian; J. B. Cross; V. Bakken; C. Adamo; J. Jaramillo; R. Gomperts; R. E. Stratmann; O. Yazyev; A. J. Austin; R. Cammi; C. Pomelli; J. W. Ochterski; P. Y. Ayala; K. Morokuma; G. A. Voth; P. Salvador; J. J. Dannenberg; V. G. Zakrzewski; S. Dapprich; A. D. Daniels; M. C. Strain; O. Farkas; D. K. Malick; A. D. Rabuck; K. Raghavachari; J. B. Foresman; J. V. Ortiz; Q. Cui; A. G. Baboul; S. Clifford; J. Cioslowski; B. B. Stefanov; G. Liu; A. Liashenko; P. Piskorz; I. Komaromi; R. L. Martin; D. J. Fox; T. Keith; M. A. Al-Laham; C. Y. Peng; A. Nanayakkara; M. Challacombe; P. M. W. Gill; B. Johnson; W. Chen; M. W. Wong; C. Gonzalez; and J. A. Pople, Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2004.
- [41] S.F. Boys; F. Bernardi, *Mol, Phys*, 19 (1970) 553.

Avaliação da Estabilidade Térmica e Oxidativa de Óleo Lubrificante Automotivo Recuperado Usando o Solvente Metil-Etil-Cetona

Evaluation of the Thermal and Oxidative Stabilities of Recovered Automotive Lubricant Oil Employing Methyl-Ethyl Ketone

**José Carlos Oliveira Santos¹, Reutemann Alves de Almeida²,
Maria Wilma Nunes Cordeiro Carvalho³, Mislene Pereira Lins⁴,
Marta Maria da Conceição⁵ e Antonio Gouveia Souza⁶**

Resumo: Os lubrificantes são misturas complexas de hidrocarbonetos obtidos a partir do petróleo mediante processo de refino e representam 2% dos derivados do petróleo, sendo um dos poucos que não é totalmente consumido durante a sua vida útil. Neste trabalho, foram utilizados óleos lubrificantes de base mineral, SAE 20W-50 API SJ e aditivados, usados em motores gasolina/álcool monitorados por 5000 km e 10000 km. Recuperou-se o óleo base do lubrificante usado através de solvente polar metil-etil-cetona e depois determinou-se suas propriedades físico-químicas e caracterizou-se por análise térmica (TG/DTG/DTA). As amostras recuperadas apresentaram estabilidade térmica e oxidativa maiores do que as apresentadas pelo óleo novo. A recuperação de óleos lubrificantes através de solventes polares pode gerar um óleo lubrificante rerrefinado de qualidade tão boa quanto os de primeiro refino.

Palavras-chave: Óleos lubrificantes usados; Recuperação; Análise térmica.

Abstract: *Lubricant Oils are complex mixtures of hydrocarbons obtained from petroleum by refining process and represent 2% of petroleum, being one of the few that is not fully consumed during its lifetime. In this work, we used mineral-based lubricants, SAE 20W-50 API SJ and additives, used in gasoline/alcohol engines monitored by 5000 km to 10000 km. The recovered lubricant base oil used by a polar solvent methyl-ethyl-ketone and then determined its physicochemical properties and characterized by thermal analysis (TG / DTG / DTA). The recovered samples exhibited higher thermal*

1. Unidade Acadêmica de Educação, Centro de Educação e Saúde, CES/UFCG. E-mail: zecarlosufcg@gmail.com
2. Unidade Acadêmica de Engenharia Química, Centro de Ciência e Tecnologia, CCT/UFCG.
3. Unidade Acadêmica de Engenharia Química, Centro de Ciência e Tecnologia, CCT/UFCG.
4. Unidade Acadêmica de Educação, Centro de Educação e Saúde, CES/UFCG.
5. Unidade Acadêmica de Educação, Centro de Educação e Saúde, CES/UFCG.
6. Departamento de Química, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, CCEN/UFPB.

and oxidative stability than those made by the new oil. The recovery of lubricating oil through polar solvents can produce a re-refined lubricating oil quality as good as the first refining.

Key-words: *Used lubricating oils; Recovery; Thermal analysis.*

1. INTRODUÇÃO

Óleos lubrificantes, sintéticos ou não, são derivados de petróleo, empregados em fins automotivos ou industriais, que após o período de uso recomendado pelos fabricantes dos equipamentos, deterioram-se parcialmente, formando compostos oxigenados (ácidos orgânicos e cetonas), compostos aromáticos polinucleares de viscosidade elevada (e potencialmente carcinogênicos), resinas e lacas. Além dos produtos de degradação do óleo básico, estão presentes no óleo usado os aditivos que foram acrescentados no processo de formulação destes lubrificantes e, que ainda não foram consumidos, metais de desgaste dos motores e das máquinas lubrificadas e contaminantes diversos, tais como água, combustível, poeira e outras impurezas. O óleo lubrificante usado pode ainda conter produtos químicos que, por vezes, são inescrupulosamente adicionados ao óleo e seus contaminantes característicos [1-2].

Desta forma, quando os óleos usados são lançados diretamente no ambiente (em meio hídrico, nas redes de esgotos e solo) ou quando queimados de forma não controlada, provocam graves problemas de poluição do solo, das águas e do ar. Quando lançados no solo, os óleos usados se infiltram conjuntamente com a água da chuva contaminando o solo que atravessam e, ao atingirem os lençóis freáticos subterrâneos, poluem também as águas de fontes e poços [3-4].

Quando lançados nas redes de drenagem de águas residuais poluem os meios receptores hídricos e provocam também estragos importantes nas estações de

tratamento de águas residuais. O óleo usado contém elevados níveis de hidrocarbonetos e de metais [1, 4], sendo os mais representativos ferro, chumbo, zinco, cobre, cromo, níquel e cádmio. A queima indiscriminada do óleo lubrificante usado, sem tratamento prévio de desmetalização, gera emissões significativas de óxidos metálicos além de outros gases tóxicos, como dioxina e óxidos de enxofre.

Os óleos lubrificantes estão entre os poucos derivados de petróleo que não são totalmente consumidos durante o uso. Fabricantes de aditivos e formuladores desse tipo de óleo vêm trabalhando no desenvolvimento de produtos com maior vida útil, o que tende a reduzir a produção de óleos usados. No entanto, com o aumento da aditivação e da vida útil do óleo, crescem as dificuldades no processo de regeneração do óleo básico após o uso. Por outro lado, se olharmos para os perigos que o óleo usado pode causar ao meio ambiente, uma solução para as dificuldades encontradas seria facilmente justificada. Além disso, o re-refino restabelece as condições do óleo lubrificante básico, cuja qualidade é tão boa, ou até melhor que o básico de primeiro refino. Os óleos re-refinados voltariam ao mercado gerando empregos, economizando divisas e evitando o aumento da poluição ambiental [4].

A introdução dos aditivos aos lubrificantes tem como finalidade agregar a estes importantes características, como dispersância ou dispersividade, detergência inibidora, antidesgaste, antioxidante, anticorrosiva, antiespumante, modificar a viscosidade, emulsionar, baixar o ponto de fluidez, adesividade etc. A quantidade de aditivos recomendada

pelos fornecedores varia, em média, de 0,5 a 28% em volume. Para formular esses aditivos, várias substâncias químicas são adicionadas ao óleo básico para que o lubrificante apresente um bom desempenho. Além disso, o óleo lubrificante arrasta todo tipo de impurezas geradas pelo desgaste dos componentes internos. Desta forma, faz-se necessário um acompanhamento das propriedades físico-químicas nos lubrificantes usados para determinar o momento apropriado de trocá-los. Além disso, pode-se monitorar o desgaste dos motores através desta caracterização nos óleos usados. Para alcançar tais metas, algumas técnicas vêm sendo amplamente usadas para caracterizar óleos lubrificantes e também em outros derivados de petróleo [3, 5].

Os óleos usados se forem dispostos no solo, queimados ou descartados em corpos hídricos irão provocar forte agressão ao meio ambiente devido ao alto potencial poluidor. Uma tonelada de óleo despejada nos rios provoca um impacto ambiental equivalente à carga poluidora de uma cidade com 40000 habitantes [3]. Outro grande risco é quando atinge o solo, este se torna uma espécie de reservatório que irá afetar severamente o subsolo e o lençol freático, formando uma pluma de contaminação, limitando a circulação do ar através das partículas do solo, inibe a ação dos microrganismos e impede o acesso das plantas aos nutrientes. Os óleos contêm metais tóxicos provenientes dos aditivos como também do desgaste dos motores, além de conterem em sua composição hidrocarbonetos poliaromáticos, tais como benzopireno, fenantreno, fluoreno, que se formam por processos de oxidação durante a sua vida útil.

Reciclar o lubrificante significa aplicar processos físico-químicos sobre o óleo usado, possibilitando a obtenção de óleo base, matéria-prima que pode ser reutilizada para a obtenção de lubrificantes. A reutilização do óleo fica condicionada ao grau e ao tipo de contaminação. Os agentes contaminantes mais comuns encontrados nos óleos são: compostos leves (baixo ponto de ebulição), compostos solúveis e compostos insolúveis. Dentro dos compostos leves os mais comuns são: a água, gasolina e diesel. No

caso dos compostos solúveis destacam-se todos os compostos oxidados e aditivos previamente incorporados (antioxidantes, detergentes, dispersantes, etc.) enquanto que os compostos insolúveis compreendem os hidrocarbonetos oxidados, partículas e óxidos metálicos [6].

No caso dos lubrificantes, uma alternativa para a sua utilização depois de usados é a incineração devido ao seu grande poder calorífero, no entanto, por se tratar de um material de origem não renovável (óleos base), a mesma não deve ser utilizada por ser altamente poluente. Tendo em conta o fato de que durante a sua utilização o lubrificante não é consumido, mas sim os seus aditivos é que perde a eficiência, a reciclagem pode ser a alternativa mais viável não apenas do ponto de vista tecnológico bem como econômico e ecológico [7-8].

Alguns dos processos utilizados na reciclagem são de natureza física, isto é, utilizam apenas as diferentes propriedades físicas dos componentes para separá-los. Outros há que empregam reações químicas para obter produtos e a purificação dos mesmos [7, 9-12].

Alguns trabalhos têm sido feitos sobre a determinação de metais [1, 13] e outros contaminantes [8, 14-16] em óleos lubrificantes. Porém, um trabalho que recupere óleos lubrificantes usados e faça sua caracterização química e físico-química relacionando estas propriedades com aqueles encontrados em óleos lubrificantes novos ainda não foi relatado.

Pelo exposto, é altamente relevante que essa matéria-prima seja regenerada através de uma tecnologia mais limpa, proporcionando proteção ao meio ambiente, evitando o desperdício e promovendo um uso inteligente dos recursos naturais. Desta forma, torna-se imprescindível a recuperação de óleos lubrificantes usados em motores gasolina/álcool através do solvente polar metil-etil-cetona e o estudo de suas propriedades químicas e físico-químicas. Este trabalho tem como objetivo estudar o perfil de decomposição térmica das amostras dos óleos minerais recuperados através da termogravimetria (TG/DTG) e o perfil de decomposição oxidativa através da análise térmica diferencial (DTA).

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1. Materiais

O solvente orgânico usado foi o metil-etil-cetona PA. Os óleos lubrificantes são de base mineral e de classificação viscosidade SAE 15W40 (multiviscoso) adquiridos no comércio local. Os óleos lubrificantes usados foram fornecidos por Postos de Combustíveis da Cidade de Picuí-PB, retirados de veículos específicos em motores gasolina/álcool. Foram recuperados óleos lubrificantes submetidos a uso por 5000 km e por 10000 km, em motores veiculares. Antes do processo de recuperação, o óleo foi tratado em um evaporador rotativo a 60°C sob vácuo (600 mmHg) para eliminar a água e os hidrocarbonetos leves. Muitos tipos de compostos encontrados nos óleos lubrificantes usados são indesejáveis para sua formulação e modificam seus parâmetros de solubilidade dos componentes

do óleo no solvente. As propriedades físico-químicas dos óleos usados e dos óleos recuperados foram determinadas.

2.2. Processo de extração

Misturas de aproximadamente 40 g do óleo lubrificante usado e do solvente em proporções em massa 3/1 solvente/óleo foram agitadas para obter-se misturas adequadas. Em seguida, as misturas foram submetidas a processo de centrifugação. Após centrifugação a 800 rpm por 15 min, o sedimento (aditivos, impurezas, partículas carbonáceas) foi separado da mistura do solvente e do óleo. O solvente foi separado da mistura solvente/óleo pelo processo de destilação usando um evaporador rotativo. O rendimento da extração foi calculado em termos de massa do óleo lubrificante, expresso em gramas [9]. A fase sedimentar será usada em outros experimentos. O esquema seguinte ilustra o processo de recuperação.

Figura 1. Fluxograma de extração do óleo lubrificante básico.

2.3. Propriedades físico-químicas

A densidade foi medida usando um densímetro digital marca Mettler Toledo, modelo DA-110M, usando a norma ASTM D4052 [17]. A partir da densidade relativa foi calculado o grau API e para estes resultados, utilizou-se a seguinte Equação:

$$^{\circ}\text{API} = \frac{141,5}{d} - 131,5 \quad (1)$$

onde d é a densidade relativa do óleo. A classificação mais adotada, atualmente, é a do *American Petroleum Institute* – API, que classifica os óleos de base minerais de acordo com a sua densidade volumétrica ou com seu grau API. O Grau API é uma forma de expressar a densidade do petróleo, através de um índice adimensional. Quanto maior for a densidade do petróleo, menor será o seu grau API, ou mais pesado será o petróleo.

A aparência/aspecto das amostras foi determinada através da norma ASTM D-1500 [18].

A determinação de cinzas dos óleos lubrificantes foi realizada de acordo com a norma ASTM D482 [19].

O Índice de Acidez Total de um lubrificante é a quantidade de base, expressa em miligramas de hidróxido de potássio, necessária para neutralizar todos os componentes ácidos presentes em um grama da amostra. O índice de acidez foi determinado de acordo com a norma ASTM D-664 [20].

A viscosidade cinemática foi determinada em um viscosímetro do tipo ISL modelo TVB 445, na temperatura de 40 °C. Os ensaios seguirão a norma ASTM D-445 [21].

2.4. Estabilidade térmica e oxidativa

A Termogravimetria (TG) tem se mostrado um método efetivo na elucidação dos mecanismos de algumas reações, tais como decomposição térmica e desidratação [22]. A Termogravimetria foi utilizada para estudar o perfil da decomposição térmica, a estabilidade térmica e a cinética do processo de degradação térmica dos óleos lubrificantes usados em relação aos óleos lubrificantes recuperados, sob condições não-isotérmicas.

A Análise Térmica Diferencial (DTA) foi usada com objetivo de estudar as transições entálpicas referentes à decomposição térmica dos constituintes e dos compostos primários e secundários, formados na degradação dos óleos lubrificantes usados em relação aos óleos lubrificantes recuperados.

As curvas TG/DTG/DTA foram obtidas em um analisador térmico simultâneo, marca TA Instruments, modelo SDT-2960, utilizando atmosfera oxidante (ar), com fluxo de 110 mL min⁻¹, na razão de aquecimento de 10 °C min⁻¹, massa de 10,0 ± 0,5 mg, intervalo de temperatura de 25 a 800 °C, utilizando-se cadinhos de alumina.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para o óleo lubrificante usado por 5000 km, o rendimento obtido a partir da extração com metil-etil-cetona foi de 80,25% e para o óleo lubrificante utilizado por 10000 km, obteve-se 78,20% de rendimento.

A Tabela 1 apresenta as propriedades físico-químicas determinadas para as amostras.

Tabela 1. Propriedades dos óleos lubrificantes analisados.

Propriedades	Óleos lubrificantes				
	Novo	Usado por 5000 km	Usado por 10000 km	5000 km recuperado	10000 km recuperado
Aparência	Límpida	Escuro	Escuro	Escuro/Opaco	Escuro/Opaco
Viscosidade, cSt a 40°C	115,2	105,5	105,7	67,5	68,2
Índice de acidez total, mg KOH/g, Max.	0,02	0,54	0,87	0,042	0,040
Cinzas, % massa, Max.	0,001	1,25	1,98	0,004	0,003
Densidade, g/cm ³	0,87	0,92	0,94	0,87	0,89
Grau API	31,14	22,30	19,03	30,94	27,62

Os valores para as amostras dos óleos usados estão todas acima dos limites estabelecidos pela ANP, enquanto, para o óleo sem uso estão dentro dos limites estipulados. O grau API indicou que os mesmos são classificados como Parafínicos Neutro Médio. De acordo com o teor de cinzas verificou-se que houve uma redução interessante das impurezas contaminantes e sólidas. As amostras analisadas possuem acidez dentro dos limites estabelecidos pela ANP.

Figura 2. Curvas TG/DTG do óleo lubrificante mineral (A) sem uso, (B) usado por 5000 km e (C) usado por 10000 km, sob atmosfera de ar sintético.

Verificou-se que os óleos recuperados estão dentro dos padrões exigidos, pela Portaria N° 130, de 30 de Julho de 1999 da ANP, para serem reutilizados.

De acordo com os dados extraídos das curvas TG/DTG (Figuras 2 e 3) observou-se que houve, em alguns casos das amostras recuperadas, uma primeira etapa onde as temperaturas de início e fim foram menores que nas demais amostras, este fato se deve pelas mesmas ainda estarem com resíduos de solventes. A etapa determinante da degradação térmica do óleo lubrificante é a primeira etapa, isto é comprovado de acordo com a porcentagem da perda de massa.

Observou-se que nas análises termogravimétricas das amostras de óleo usado por 5000 km e sua respectiva amostra recuperada, o processo ocorreu em duas etapas, considerando uma pequena etapa inicial referente a eliminação do solvente restante. Analisando a etapa determinante da degradação térmica verificou-se que a amostra recuperada pelo

Figura 3. Curvas TG/DTG do óleo lubrificante mineral recuperado pelo solvente metil-etil-cetona usado por (A) 5000 km e (B) 10000 km sob atmosfera de ar sintético.

solvente metil-etil-cetona apresentou uma estabilidade térmica em torno de 160°C. Verificou-se que as amostras recuperadas possuem maior estabilidade térmica do que a amostras de óleo novo e usado por 5000 km. Observou-se que nas análises termogravimétricas das amostras de óleo lubrificante usado por 10000 km e sua amostra recuperada, a degradação ocorreu em três etapas. Todas as amostras recuperadas possuem maior estabilidade térmica do que o óleo novo. O motivo pelo qual as amostras recuperadas pelos seus respectivos solventes apresentarem maior estabilidade térmica do que o óleo novo se deve ao fato de que o óleo novo possui uma quantidade maior de matéria oxidável quando em uso, já o óleo recuperado, quando passa pelo processo de extração elimina todo esse material oxidado e deixando o óleo rerrefinado com uma tolerância maior ao aumento da temperatura. A Tabela 2 apresenta os dados extraídos das curvas TG/DTG.

As análises de DTA tiveram um objetivo de analisar a estabilidade térmica e oxidativa das amostras de óleos novos, usados e recuperados em atmosfera de ar comprimido. As temperaturas dos picos da degradação térmica oxidativa, extraídas das curvas de DTA estão elencadas na Tabela 3.

De acordo com os dados extraídos das curvas DTA observou-se que a degradação oxidativa se deu geralmente em dois eventos exotérmicos, exceto para as amostras usadas por 10000 km e sua respectiva amostra recuperada. Observando-se as temperaturas oxidativas das amostras recuperadas e usadas por 5000 km, verificou-se que a amostra recuperada pelo metil-etil-cetona obteve temperatura de oxidação de 322 °C. Observando-se os dados das temperaturas oxidativas das amostras recuperadas e usadas por 10000 km, verificou-se que todas as amostras recuperadas obtiveram temperaturas oxidativas acima das temperaturas do óleo novo e óleo usado por 10000 km.

Tabela 2. Análise termogravimétrica dos óleos lubrificantes novos e usados em atmosfera de ar, e suas respectivas quilometragens.

	Amostra	T _{inicial} (°C)	T _{final} (°C)	% m
1ª etapa	Óleo sem uso	168,05	349,62	83,27
	Óleo usado 5.000km	166,10	344,31	80,17
	Óleo usado 10.000km	152,38	374,50	73,14
	Óleo 5000km recuperado	157,33	360,83	81,92
	Óleo 10000km recuperado	159,28	374,50	78,16
2ª etapa	Óleo sem uso	349,62	536,15	14,52
	Óleo usado 5.000km	344,31	534,21	17,29
	Óleo usado 10.000km	374,50	470,91	13,08
	Óleo 5000km recuperado	360,86	550,76	12,09
	Óleo 10000km recuperado	374,50	466,04	10,40
3ª etapa	Óleo sem uso	----	----	----
	Óleo usado 5.000km	----	----	----
	Óleo usado 10.000km	470,91	546,87	11,14
	Óleo 5000km recuperado	----	----	----
	Óleo 10000km recuperado	466,04	571,21	9,78

Tabela 3. Temperaturas dos picos extraídas das curvas de DTA obtidas das amostras de óleos lubrificantes.

Amostras	1ª etapa (°C)	2ª etapa (°C)	3ª etapa (°C)
Óleo sem uso	326,59	471,07	----
Óleo usado por 5.000km	322,08	468,64	----
Óleo usado por 10.000km	337,40	481,34	522,01
Óleo 5000 km recuperado	321,38	444,12	----
Óleo 10000 km recuperado	346,54	437,13	501,29

4. CONCLUSÃO

O processo de rerrefino de óleos lubrificantes para motores de combustão interna, através da extração por solventes orgânicos polares, metil-etil-cetona, é viável. Quanto ao aspecto ambiental é de suma importância, pois não gera produtos muito agressivos ao meio ambiente, como por exemplo, as borras ácidas. A termogravimetria mostrou-se uma capaz de analisar a estabilidade térmica dos óleos bases de lubrificantes em função do tempo e da temperatura. As análises de DTA desempenharam um papel fundamental no estudo da estabilidade térmica oxidativa das amostras de óleos novos, usados e recuperados.

5. REFERÊNCIAS

- [1] Silveira, E. L. C.; Caland, L. B.; Moura, C. V. R.; Moura, E. M., *Quím. Nova*, 29 (6) (2006) 1193.
- [2] Ruprecht, V. C., *Lubrificação, Fricção e Adesão*, disponível em: www.uergs.edu.br, acessado em 16 de Janeiro de 2013.
- [3] Park, S. W.; Lee, J. Y.; Yang, J. S.; Kim, K. J.; Baek, K., *J. of Haz. Mat.*, 169(1-3) (2009) 1168.
- [4] Lorenzett, D. B.; Rossato, M. V., *Revista Gestão Industrial*, 6(2) (2010) 110.
- [5] Tsai, W. T., *Energy*, 36(7) (2011) 4333.
- [6] Ghouti, M. A.; Atoum, L., *J. of Env. Man.*, 90(1) (2009) 187.
- [7] Hamad, A.; Al-Zubaidy, E.; Fayed, M. E., *J. of Env. Man.*, 74(2) (2005) 153.
- [8] Kanokkantung, V.; Kiatkittipong, W.; Panyapinyopol, B.; Wongsuchoto, P.; Pavasant, P., *Resources, Conservation and Recycling*, 53(5) (2009) 294.
- [9] Rincón, J.; Cañizares, P.; Gracia, M. T., *The Journal of Supercritical Fluids*, 39(3) (2007) 315.
- [10] Lam, S. S.; Russell, A. D.; Chase, H. A., *Energy*, 35(7) (2010) 2985.
- [11] Majano, G.; Mintova, S., *Chemosphere*, 78(5) (2010) 591.
- [12] Al-Zahrani, S. M.; Putra, M. D., *J. of Ind. and Eng. Chem.*, 19(2) (2013) 536.
- [13] Silveira, E. L. C.; Coelho, R. C.; Moita Neto, J. M.; Moura, C. V. R.; Moura, E. M., *Quím. Nova*, 33(9) (2010) 1863.
- [14] Watcharasing, S.; Kongkowitz, W.; Chavadej, S., *Separation and Purification Technology*, 70(2) (2009) 179.
- [15] Guan, L.; Feng, X. L.; Xiong, G.; Xie, J. A., *Sensors and Actuators A: Physical*, 168(1) (2011) 22.
- [16] Menzel, K.; Lindner, J.; Nirchl, H., *Separation and Purification Technology*, 92 (2012) 122.
- [17] ASTM D4052, <http://www.astm.org/Standards/D4052.htm>. Acessado em fevereiro de 2012.
- [18] ASTM D1500, <http://www.astm.org/Standards/D1500.htm>. Acessado em fevereiro de 2013.
- [19] ASTM D482, <http://www.astm.org/Standards/D482.htm>. Acessado em fevereiro de 2013.
- [20] ASTM D664, <http://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D664-01.htm>, acessado em fevereiro de 2013.
- [21] ASTM D445, <http://www.astm.org/Standards/D445.htm>, acessado em fevereiro de 2013.
- [22] Lima, L. M. R.; Santos, J. C. O.; Souza, A. G., *J. of Eng. and Appl. Sc.*, 2(4) (2007) 718.

Terpenos de *Martiodendron Excelsum* (Benth.)

Martiodendron Excelsum's Terpenes

Isac José Soares¹ e Francisco das Chagas do Nascimento²

Resumo: Estudo fitoquímico de *Martiodendron excelsum* (Benth.) pertencente à família Leguminosae, sub-família Caesalpinoideae, tribo Cassieae e gênero Martiodendron. Essa espécie povoa a região de Roraima e Guiana, sendo endêmica desta região. Recebe nome popular de Tatabuballi pelos indígenas, nome este dado à madeira. As determinações estruturais foram realizadas através de métodos espectrométricos como IV, RMN de ¹H, RMN de ¹³C, ¹H-¹H-COSY, HSQC. As determinações estruturais foram realizadas através de métodos espectrométricos como IV, RMN de ¹H, RMN de ¹³C, ¹H-¹H-COSY, HSQC. A investigação fitoquímica desses extratos forneceu as seguintes substâncias β -sitosterol acetilado, β -amirina.

Palavras-chave: Fitoquímica; Leguminosae; Terpenos; Triterpenos.

Abstract: *Phytochemistry study of Martiodendron excelsum (Benth.) belonging to the family of Leguminosae, sub-family Caesalpinoideae, tribe Cassieae and Martiodendron genus. Distribution and it populates the area of Roraima and Guyana, being endemic of this area. It receives popular name of Tatabuballi for the natives, name this given to the wood. The structural determinations accomplished through spectrometry methods as IV, unidimensional NMR as ¹H NMR, ¹³C NMR, bidimensional NMR as ¹H-¹H-COSY, HSQC. Did the investigation phytochemistry of those extracts supplied the following substances: β -sitosterol acetate, β -amirina.*

Key-words: *Phytochemistry; Leguminosae; Terpenes; Triterpenes.*

1. Universidade Federal de Roraima, CNPQ – CAPES. E-mail: ijsoa.isac@gmail.com.br

2. Universidade Federal de Roraima, Prof. Dr. CAPES – CNPQ.

1. INTRODUÇÃO

No Brasil, a utilização de plantas no tratamento de doenças inflamatórias apresenta, fundamentalmente, influências da cultura indígena, africana e européia. Essas influências deixaram marcas profundas nas diferentes áreas da cultura brasileira, sob o aspecto material e espiritual e constituem a base da medicina popular que há algum tempo vem sendo retomada pela medicina natural. A medicina natural procura aproveitar suas práticas, dando caráter científico e integrando-as em um conjunto de princípios que visam não apenas curar algumas doenças, mas restituir o homem à vida natural [1].

Segundo Veiga [2], este potencial farmacológico Brasileiro já vem de longa data sendo lentamente desvendado e apreciado.

São de muito interesse os fitoterápicos fornecidos pela flora Brasileira e nesta tem-se um grande valor os fitoterápicos da família Leguminosae.

Leguminosae é uma das famílias mais numerosas das angiospermas, compreendendo 727 gêneros e cerca de 18.000 espécies; está dividida em três sub-famílias: Caesalpinioideae, Mimosoideae e Papilionoideae. Caesalpinioideae está constituída por 180 gêneros divididos em quatro tribos: Cercideae (12 gêneros), Detarieae (82 gêneros), Cassieae (20 gêneros) e Caesalpinieae (56 gêneros) [3]. A tribo Cassieae compreende 20 gêneros e cerca de 2.268 espécies. Apresenta uma vasta distribuição

geográfica, principalmente nas regiões tropicais e subtropicais. A maioria dos gêneros encontra-se nos trópicos, na África, América e Sudeste da Ásia, com grande ocorrência no Brasil, para onde foram citadas cerca de 790 espécies [4]. São plantas de hábitos muito diversos, desde grandes árvores até ervas e trepadeiras, ocorrendo em diferentes latitudes e altitudes. Seus representantes podem apresentar folhas simples, compostas, pinadas, bipinadas, trifolioladas, digitadas e unifolioladas com disposição alterna e com pulvino na base dos pecíolos e dos peciólulos; flores actinomorfas ou zigomorfas, com cálice gamossépalo de maior frequência, podendo apresentar-se dialissépalo e corola dialipétala [5].

As espécies da família Leguminosae povoam o Brasil desde a Amazônia até o Rio Grande do Sul. Nessa Família temos várias espécies que apresentam vários princípios ativos e uma relativa escassez de estudos fitoquímicos de espécies. Essa família tem um gênero ainda não estudado fitoquimicamente que é o gênero *Martiodendron*.

Este gênero é formado de 2 séries e 6 espécies e pertence a família leguminosae, sub-família Caesalpinioideae e tribo Cassieae.

Este trabalho fitoquímico visa mostrar componentes químicos da espécie *Martiodendron excelsum* (Benth).

Segundo Rodrigues [6], a espécie *Martiodendron mediterraneum* é considerada abortiva pelos índios Krahôs.

1.1. Descrição botânica de *Martiodendron excelsum* (Benth.).

Segundo Koeppen [7], o gênero *Martiodendron* faz parte da família leguminosae, sub-família Caesalpinioideae e tribo Cassieae, ocorrendo na região amazônica e mata atlântica desde as Guianas até o Rio de Janeiro.

O gênero *Martiodendron* é subdividido em 2 séries.

1.1.1. 1ª série – *Excelsae* Koeppen

Características: Árvores de 28 a 33 metros de altura com flores amarelo ouro amarronzadas, frutos amarelos esverdeados quando maduros, apresentando madeira com alburno branco-palha, diferenciado do cerne, com cor vermelha amarronzada e porosa. As características que a distingue de outras espécies é a falta de sílica na sua madeira, ovários glabos, frutos pouco alados, poucas folhinhas e em poucos números na sua floração.

Espécie: *Martiodendron excelsum* (Benth.). Zona geográfica – Limitado entre a Guiana Inglesa e o Estado de Roraima.

Nome comum: Tatabuballi.

Período de floração jan./fev., apresentando sistema de flores em cacho, onde se pode ver várias flores dispostas radialmente. Os frutos apresentam-se poucos alados e com disseminação não mais que uns 500 metros da origem.

1.1.2. 2ª série – *Elaetae* Koeppen

Características: Árvores de 30 a 35 metros de altura, flores tipo inflorescência cor amarelo ouro amarronzadas serosas em um lado e no outro prateado sericas. Ovários pubercentes cor ouro amarronzado, anteras com meio densamente pilosas.

Suas espécies são:

- *Martiodendron parviflorum* (Amsh.) Koeppen. Zona geográfica – limitada ocorrência na guiana suriname.
- *Martiodendron mediterraneum* (Mart. ex Benth.) Koeppen. Zona geográfica – limitada ocorrência no Nordeste Brasileiro.

- *Martiodendron elatum* (Ducke) Gleason. Zona geográfica – limitadas ocorrência no baixo Amazonas e Roraima.
- *Martiodendron elatum* (Ducke) Gleason, var. *elatum*. Zona geográfica – limitadas ocorrências no baixo Amazonas, Rio Tapajos (Pará).
- *Martiodendron elatum* (Ducke) Gleason, var. *occidentale* (Ducke) Koeppen. Zona geográfica – limitadas ocorrências no baixo Amazonas, região de Rondônia – Amazonas. Nome comum: Jutáí cica.

Nova espécie de *Martiodendron* (*Martiodendron fluminense*) descoberta no Rio de Janeiro: Rio das Ostras, Reserva Biológica da União [8]. Ainda não incluído nas séries, pelo fato de ter sido descoberta após a revisão feita por Koeppen.

O *Martiodendron fluminense* foi aqui distribuído e caracterizado em sua forma endêmica no estado do Rio de Janeiro (Rio das Ostras) pelo fato estar descoberto e identificado.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Na preparação dos extratos hexânico e etanólico foram utilizados o processo de percolação seguido de evaporação do solvente sob pressão reduzida em rotaevaporador.

As separações por cromatografia líquida em coluna clássica (CL) foram efetuadas usando-se sílica gel 60 da Merck como fase estacionária.

Para as cromatografias em camada delgada fase normal (CCDS) foi utilizada sílica gel 60 G (230-400 Mesh) da Merck, em suporte de vidro, ativadas a 120 °C por 30 minutos.

As revelações cromatográficas foram feitas com revelador de vanilina, solução de vanilina ativada a 120 °C, luz ultravioleta em comprimento de onda de $\lambda = 254$ nm e 365 nm, revelador de anisaldeído, solução de anisaldeído com aquecimento em placa a 50 °C preparados da seguinte forma:

A solução reveladora vanilina sulfúrica foi preparada pela mistura de uma solução 1% (p/v) de vanilina

em metanol com uma solução de ácido sulfúrico 5% (p/v em etanol [9]).

A solução reveladora anisaldeído foi preparada pela mistura de uma solução de anisaldeído em ácido acético a 2% com uma solução de ácido sulfúrico em etanol a 20% [10].

Os solventes utilizados na cromatografia líquida em coluna foram das marcas Cinética, Nuclear e Reagente Analítico, apresentando grau de pureza analítico e foram destilados e redestilados.

Os critérios de pureza adotados foram a observação de uma mancha única por cromatografia em camada delgada (CCD), variando-se o sistema de eluentes e observações dos sinais nos espectros de RMN de ^{13}C e RMN de ^1H .

Os espectros no IV foram obtidos em espectrômetro Galaxy FTIR, série 3000, Mattson Instruments Departamento de Química, Instituto de Ciências Exatas, UFMG.

As análises por espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (RMN ^1H) foram realizadas em espectrômetro Bruker Advance DRX, operando a 200 e 400 MHz do Departamento de Química, Instituto de Ciências Exatas, UFMG. Os deslocamentos químicos foram registrados em unidade δ e as constantes de acoplamento (J) em Hz. Tetrametilsilano (TMS) foi empregado como padrão de referência interna, tendo CDCl_3 como solvente. Os espectros de RMN de ^{13}C foram registrados em espectrômetros DRX, operando a 50 e 100 MHz do Departamento de Química, Instituto de Ciências Exatas, UFMG.

3. ISOLAMENTO DOS CONSTITUINTES QUÍMICOS DE *Martiodendron excelsum* (Benth.).

3.1. Coleta e identificação do material vegetal

O material botânico de *Martiodendron excelsum* (Benth.), selecionado para o estudo fitoquímico foi

coletado no campus Cauamé pertencente ao Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Roraima, localizado no município de Boa Vista, Roraima. Coordenadas geográficas de: (02°52'07''N e 60°43'03''W) em Junho de 2009.

A identificação botânica foi feita pela Dra. Andréia Silva Flores, pesquisadora da fundação Estadual de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia (FEMACT), com exsicata depositada no Herbário do MIRR sob o nº 1618.

A parte coletada, caule, foi submetido a moagem e secagem a temperatura ambiente e pulverizado em moinho tipo Nardoni nas dependências da Embrapa – RR.

3.2. Preparação dos extratos do caule de *Martiodendron excelsum* (Benth.)

A madeira do caule de *Martiodendron excelsum* (Benth.), (5,340 kg) foi moída e extraída exaustivamente com hexano a frio e com etanol, sob as mesmas condições, com auxílio de um percolador. Posteriormente, os extratos obtidos foram filtrados e destilados a pressão reduzida, em rotaevaporador, fornecendo 11,410 g de extrato hexânico, cujo rendimento em extrato hexânico é de 0,21% e 130,000 g de extrato etanólico, cujo rendimento em extrato foi de 2,43%.

3.3. Coluna filtrante do extrato etanólico do caule de *Martiodendron excelsum* (Benth.)

O extrato etanólico (130,000 g) foi adsorvido a 215,000 g de sílica gel, sendo pulverizado em gral de porcelana. A mistura foi acondicionada em funil cilíndrico de separação de 2000 mL sobre uma camada de 400,000 g de sílica recuperada. Eluição com hexano, clorofórmio, acetato de etila e metanol, forneceu um eluato hexânico de massa 1,130 g; clorofórmico com massa de 22,440 g; acetato de etila com 74,330 g; metanólico com 31,970 g

3.4. Fracionamento cromatográfico do extrato Hexânico do caule de *Martiodendron excelsum* (Benth.)

O extrato hexânico do caule de *Martiodendron excelsum* (Benth.) (11,410 g) foi submetido ao fracionamento cromatográfico em coluna de sílica gel, empacotada com 250,000 g de sílica gel 60 G. Eluída com hexano, clorofórmio, acetato de etila e metanol, utilizando-se 17 litros destes solventes, intercalados com as respectivas misturas binárias de modo a serem obtidas polaridades crescentes. Foram coletadas 471 frações, as quais, após comparação em CCD foram reunidas em 56 grupos. Desses, foram estudados os grupos 03, 05, 06, 07, 09, 12 e 13 por apresentarem maior quantidade de massa e misturas menos complexas. Os demais grupos, quando analisados por CCD revelaram-se como misturas bastante complexas e, ou pouca massa, não foram estudados.

3.4.1. Grupo 13

O grupo 13 de massa 1,735 g com aparência de um sólido de cor amarelo palha, foi cromatografado em coluna de sílica gel 60 G, e obtido 96 frações de 100 mL cada, utilizando-se como eluentes os solventes hexano, clorofórmio, acetato de etila e metanol puros ou em misturas com polaridades crescentes. Desta cromatografia retirou-se:

- O sub-grupo 10 de massa 0,001 g apresentou-se puro por CCD.
- O sub-grupo 02 de massa 0,191 g e com aparência de um sólido branco cristalizado foi submetido a recristalização. Este foi recristalizado e purificado utilizando-se o solvente acetato de etila. Deste sub-grupo foi isolado a substância denominada **ME-04** de massa 6,5 mg.

3.5. Fracionamento cromatográfico do eluato clorofórmico do extrato etanólico do caule de *Martiodendron excelsum* (Benth.)

O eluato clorofórmico (22,437 g) do caule foi submetido ao fracionamento cromatográfico em

coluna de sílica gel, empacotada com sílica gel 60 G. Eluição com hexano, clorofórmio, acetato de etila e metanol, intercalados com as respectivas misturas binárias de modo a serem obtidas polaridades crescentes, e, forneceu 671 frações, as quais, após comparação em CCD foram reunidas em 50 grupos. Desses, foram estudados os grupos 24, 26, 30, 31, 36, 49, 50 por apresentarem maior quantidade de massa e menor grau de complexidade. Os demais grupos, quando analisados por CCD revelaram-se como misturas bastante complexas e, ou pouca massa, não foram estudados.

O grupo 03 foi submetido a recristalização com metanol e acetona com análise em CCD, obteve-se 12 mg de um sólido branco denominado **ME-05**.

4. RESULTADO E DISCUSSÃO

4.1. Determinação estrutural da substância ME-04

A substância denominada ME-04 foi obtida como um sólido cristalino incolor. Forneceu teste positivo para triterpeno, quando tratado com reagente de Lieberman-Burchard. Quando analisado CCD apresentou uma única mancha.

O espectro obtido na região do infravermelho (Figura 1), apresentou bandas de absorções fortes no intervalo de 2960 a 2850 cm^{-1} , característicos de estiramentos C-H de alifáticos, bandas de absorções largas na região de 3450 a 3200 cm^{-1} característica de estiramentos de O-H em ligação de hidrogênio. O espectro também mostra absorção em torno de 1656 cm^{-1} , típica de estiramento C=C. As absorções em 1465, 1382, 1368 cm^{-1} podem ser atribuídas a estiramentos C-C e a deformações C-H de cadeias alifáticas. Apresenta absorções em 1063 a 1022 cm^{-1} características de estiramentos C-O de alcoóis [11].

O espectro de RMN de ^1H (Figura 2) de ME-04 traz informações importantes para a elucidação estrutural desta substância, sendo que hidrogênios olefinicos apresentam um deslocamento de aproximadamente 4,5–7,5 ppm devido ao efeito da nuvem eletrônica da

Figura 1. Espectro na região do IV de ME-04 (KBr, cm^{-1}).

Figura 2. Espectros de RMN de ^1H (400 MHz, CDCl_3) de ME - 04.

dupla ligação. Nesta região do espectro verifica-se o sinal de duplo dubleto registrado em δ_H 5,185 ($J=3,4$ Hz) que podem ser atribuídos a hidrogênio de grupos alquênlicos de estruturas triterpênicas (Figura 2 e 3). Nas estruturas triterpênicas tipo oleanano tem-se insaturação na posição $\Delta^{12,13}$ e sendo o carbono C_{13} destas estruturas um carbono quaternário, presume-se que o sinal duplo dubleto seja referente ao hidrogênio do carbono C-12. Este hidrogênio acopla com

dois hidrogênios em C-11, resultando no sinal duplo dubleto para a estrutura de uma presumível β -amirina [12-15]. O sinal registrado em δ_H 3,243 pode ser atribuído a hidrogênio em posição β em C-3, sendo que quando este hidrogênio se encontra em posição α seu sinal é em 3,4 ppm [15-16]. Presume-se então que a posição da hidroxila seja a posição β . Os sinais entre δ_H 1,965 a 0,727 podem ser atribuídos a hidrogênio de grupos alifáticos de esqueleto oleanano Tabela 1.

Tabela 1. Atribuições dos sinais de RMN de 1H (400 MHz, $CDCl_3$) de ME-04 comparados com a literatura [14,11,17].

Hidrogênio	ME-04 (400 MHz, $CDCl_3$)	β -amirina [14,11,17] (400 MHz, $CDCl_3$)
	δ_H	δ_H
H-3	3,223, $J=4,0$ Hz	3,230 ($J=6,3; 9$ Hz)
H-12	5,185, $J=3,4$ Hz	5,140 (para β)
H-30	0,794	0,800
H-29	0,834	0,810
H-28	0,941	0,950
H-27	0,971	0,980
H-26	1,137	1,080
H-25	0,873	0,870
H-24	1,000	1,010
H-23	1,242	1,270

Figura 3. Espectro expandido de RMN de 1H (400 MHz, $CDCl_3$) de ME-04.

Na Figura 4, RMN de ^{13}C de ME-04 e 5, DEPT 135 de ME-04, nota-se o sinal em δ_{C} 145,217 ppm que possivelmente corresponde a carbono não hidrogenado insaturado na posição C-13 de oleanano e outro sinal em δ_{C} 121,754 ppm que possivelmente corresponde a carbono insaturado monohidrogenado em posição C-12 característicos de esqueleto oleanano em substâncias tipo β -amirina. O sinal em δ_{C} 79,056 ppm pode ser atribuído a carbono C-3 hidroxilado em conformação β (equatorial), sendo que este sinal seria em torno de δ_{C} 75 ppm para hidroxilas em conformação α (axial). Este deslocamento de C-3 é característico de sistema oleanano. No espectro tem-se o deslocamento de δ_{C} 79,056 ppm conduzindo novamente informação para uma hidroxila em posição β , característico de substância tipo β -amirina [15-16,18].

O sinal de C-5 em δ_{C} 55,208 ppm dá o entendimento que a hidroxila está no mesmo plano deste

carbono, fazendo com que seu deslocamento sofra desblindagem pelo oxigênio da hidroxila e conseqüentemente deslocando-se para campo mais baixo. Seu sinal seria de δ_{C} 49,5 ppm se não houvesse este efeito. O mesmo ocorre com C-1, que teria seu deslocamento de δ_{C} 38,617 ppm para δ_{C} 34,000 ppm, característicos de sistema oleanano tipo β -amirina. [16].

Os demais sinais entre δ_{C} 55,208 ppm e δ_{C} 15,509 ppm podem ser atribuídos aos átomos de carbono da cadeia alifática da β -amirina. O fato de se ter um deslocamento de δ_{C} 47,266 ppm em C-18 leva a uma proposta de ser a substância uma β -amirina, pois se esta fosse a α -amirina, o deslocamento deveria ser de δ_{C} 59,100 ppm devido a um deslocamento β a mais de (+9,4 ppm) e um deslocamento γ de (-2,5 ppm) causado pelo posicionamento da metila 29 na posição C-19, caracterizando um sistema oleanano tipo β -amirina [19], Tabela 2.

Figura 4. Espectro de RMN de ^{13}C (100 MHz, CDCl_3) de ME-04 e ampliação na região entre δ_{C} 55-20 ppm.

Tabela 2. Comparações entre sinais de RMN de ^{13}C de ME-04 e sinais de β -amirina [19].

Átomo	ME-04 δ_c	β -amirina [19] δ_c
C-1	38,62	38,7
C-2	27,27	27,3
C-3	79,06	79,1
C-4	38,80	38,8
C-5	55,21	55,3
C-6	18,40	18,5
C-7	32,69	32,8
C-8	39,83	38,8
C-9	39,83	38,8
C-10	47,67	47,7
C-11	23,55	23,6
C-12	121,75	121,8
C-13	145,22	145,1
C-14	41,75	41,8
C-15	26,18	26,2
C-16	26,97	27,0
C-17	32,51	32,5
C-18	47,27	47,4
C-19	46,86	46,9
C-20	31,10	31,1
C-21	34,76	34,8
C-22	37,17	37,2
C-23	28,11	28,2
C-24	15,51	15,5
C-25	15,59	15,6
C-26	16,83	16,9
C-27	26,01	26,0
C-28	28,41	28,4
C-29	33,35	33,3
C-30	23,71	23,7

Figura 5. Subspectrum DEPT 135° (100 MHz, CDCl_3) de ME-04 e ampliação na região entre δ_c 47-15 ppm.

Todos os dados obtidos de ME-04 reunidos e comparados com os dados de literatura permitiram identificar ME-04 como sendo a substância β -amirina.

A Figura 6 apresenta o 3β -hidroxiolean-12-eno com os carbonos numerados.

Figura 6. β -amirina.

4.2. Determinação estrutural da substância ME-05

A substância denominada ME-05 foi obtida como um sólido branco. Forneceu teste positivo para triterpeno, quando tratado com reagente de

Lieberman-Burchard. Em CCD apresentou uma única mancha quando eluída com diferentes sistemas de solventes.

O espectro obtido na região do infravermelho apresentou uma absorção em 1741 cm^{-1} característico de grupamento éster. Apresenta também bandas de absorções fortes no intervalo de 2915 a 2849 cm^{-1} , característicos de estiramentos C-H de alifáticos. As absorções em 1463 , 1383 e 1367 cm^{-1} podem ser atribuídas a estiramentos C-C e a deformações C-H de cadeias alifáticas. Absorções em 1196 e 1176 cm^{-1} caracterizam estiramentos O-C(O)-C de ésteres. Estiramentos C-O acoplados com estiramentos C-C adjacentes em 1012 cm^{-1} , apresenta banda em 3450 cm^{-1} caracterizando impureza ou água na amostra Figura 7.

A Figura 8 apresenta os espectros de RMN de ^1H observado para o composto ME-05 que apresentam um perfil de uma estrutura esteroidal pelo fato de encontrar no espectro de RMN de ^1H , entre outros deslocamentos a presença do multipeto centrado em $\delta_{\text{H}} 4,110\text{ ppm}$ que sinaliza a presença do hidrogênio carbinólico típico do sistema ciclopentanoperidrofenantreno

Figura 7. Espectro na região do IV de ME-05 (KBr, cm^{-1}).

característica dos fitoesteróis e o deslocamento do sinal a campos mais baixos, de δ_H 3,4 a 4,11 ppm leva a crer que houve esterificação nesta hidroxila [20], também o deslocamento químico registrado em δ_H 5,373 ppm pode ser atribuído a próton H-6 da dupla ligação de estruturas tipo esteróis. O deslocamento químico δ_H 2,294 ppm pode também ser atribuído a próton de sistema acetato e os deslocamentos químicos entre δ_H 2,051 e 0,684 podem então ser atribuídos a prótons de grupos alifáticos da estrutura esteroidal

tipo β -sitosterol. Neste espectro também pode-se notar na integração de hidrogênios em relação a quantidade de carbonos apresentados no espectro de ^{13}C , a grande quantidade de hidrogênios, indicando que se trata de uma mistura e não uma substância totalmente pura. Encontra-se também no espectro alguns sinais não identificados como deslocamentos químicos em δ_H 4,6 ppm e δ_H 3,6 ppm que vem denunciar mais fortemente a presença de impurezas e que poderão ser de estigmasterol Tabela 3.

Tabela 3. Atribuições dos sinais de RNM de 1H (200 MHz, $CDCl_3$) de ME-05 comparados com a literatura [14,21-22].

Hidrogênio	ME-05 (200 MHz, $CDCl_3$)	3-O-acetil-sitosterol [22]; (300 MHz, $CDCl_3$)
	δ_H	δ_H
H-3	4,112 ($J = 7,0; 6,2$ Hz)	4,590
H-6	5,373	5,400
H-19	1,261	1,000
H-21	0,887	0,920 ($J = 6,5$ Hz)
H-26	0,887	0,820 ($J = 6,5$ Hz)
H-27	0,94	0,810 ($J = 6,8$ Hz)
H-29	0,849	0,830 ($J = 7,02$ Hz)
H'	2,294	2,030

Figura 8. Espectros de RMN de 1H (200 MHz, $CDCl_3$) de ME - 05 e ampliação na região entre δ_H 2,5-0,5 ppm.

Nas Figuras 9 e 10 mostra espectros de RMN de ^{13}C e DEPT 135 de ME-05 apresentando 39 deslocamentos químicos, sinais estes que sugerem que a ME-05 pode ser formada por 39 átomos de carbonos.

O deslocamento químico δ_{C} 141,000 ppm (correspondente a carbono não hidrogenado) e δ_{C} 123,850 ppm (correspondente a carbono metílico) característicos de estruturas esteróides, sugerem que ME-05 é provavelmente um esteróide, sendo que não há deslocamento químico que caracterize um esteróide tipo estigmasterol. Porém, o deslocamento químico em δ_{C} 172,440 ppm (correspondente a carbono não hidrogenado de sistema acetato) sendo característicos de substâncias acetiladas, levando a sugestão que se trata de um β -sitosterol acetilado. O deslocamento

químico em δ_{C} 74,950 ppm característico de carbono carbinólico tipo C-3 de β -sitosterol quando este carbono se encontra em campo mais baixo pelo fato de estar esterificado, neste caso ele está desprotegido na faixa de 3 ppm [20]. Os demais deslocamentos químicos entre δ_{C} 74,950 ppm e 13,130 ppm podem ser atribuídos aos átomos de carbono da cadeia alifática desse tipo de esteróide acetilado [14,21-22]. Neste espectro nota-se também deslocamentos não relacionados, que são vistos também em DEPT-135° e que vem confirmar que a substância não está totalmente pura, sendo sua impureza pequena e provavelmente composta de estigmasterol acetilado. Encontra-se também deslocamento químico em δ_{C} 174,620 ppm, indicando a presença de impurezas Tabela 4.

Tabela 4. Comparações entre sinais de RMN de ^{13}C de ME-05 e sinais de β -sitosterol acetilado.

Átomo	ME-05 δ_{C}	3-O-acetil-sitosterol (300 MHz, CDCl_3) δ_{C}
C-1	36,5	37,0
C-2	28,2	27,8
C-3	74,1	74,0
C-4	37,4	38,1
C-5	141,0	139,6
C-6	122,9	122,6
C-7	32,3	31,8
C-8	29,7	31,8
C-9	50,4	50,0
C-10	37,9	37,0
C-11	21,4	21,2
C-12	38,6	39,7
C-13	43,6	42,3
C-14	57,1	56,7
C-15	24,7	24,7
C-16	28,6	28,2
C-17	56,4	56,0
C-18	12,4	12,0
C-19	19,7	19,3
C-20	32,2	36,2
C-21	19,4	18,8
C-22	34,3	33,9
C-23	26,5	26,1
C-24	46,2	45,8
C-25	21,4	29,1
C-26	20,2	19,8
C-27	19,2	19,0
C-28	23,1	23,1
C-29	12,2	11,8
OAc	172,4	170,5
C ₁ '	21,4	21,4

Figura 9. Espectro de RMN de ^{13}C (50 MHz, CDCl_3) de ME-05 e ampliação na região entre δ_{C} 75-20 ppm.

Figura 10. Subespectro DEPT-135° (50 MHz, CDCl_3) de ME-05 e ampliação na região entre δ_{C} 40-10 ppm.

O mapa de contorno $^1\text{H} - ^1\text{H}$ COSY, Figura 11 mostra correlações entre os deslocamentos químicos dos prótons δ_{H} 1,261 (H-1) e δ_{H} 4,112 (H-3) e também correlações entre os deslocamentos químicos dos prótons δ_{H} 2,294 (H-4) e δ_{H} 1,590 (H-2).

O mapa de contorno HSQC, Figura 12 e sua seção expandida da região δ_{H} 2,6 – 0,5 ppm Figura 13 mostrou correlações entre os hidrogênios e seus respectivos carbonos apresentadas na Tabela 5.

Tabela 5. Correlações observadas no mapa de contornos HSQC de ME-05.

HSQC ^1H	$^1\text{J}_{\text{CH}}$ ^{13}C
H-6 δ 5,38	δ 123,85 (C-6)
H-11 δ 2,05	δ 21,41 (C-11)
H-18 δ 0,68	δ 12,24 (C-18)

Os dados espectrais de ME-05 são semelhantes àqueles observados para o β -sitosterol acetilado [14,21-22].

Figura 11. Mapa de contornos COSY (200 MHz, CDCl_3) de ME-05.

Figura 12. Mapa de contornos HSQC de ME - 05 (50 MHz; CDCl_3)

Figura 13. Seção expandida do mapa de contornos HSQC de ME - 05 (50 MHz; CDCl_3) na região de δ_{H} 2,6-0,5 ppm.

A Figura 14 apresenta o 24-etilcolest-5-en-3 β -acet com os carbonos numerados.

Figura 14. β -sitosterol acetilado.

5. CONCLUSÃO

Estas substâncias triterpênicas e esteroideais são de largo conhecimento dos pesquisadores e diversas atividades farmacológicas são citadas para os esteróides e triterpenos, tais como: agentes cardiotônicos, antiinflamatórios, etc. [23].

Os eluatos clorofórmico e acetato de etila de *Martiodendron excelsum*, foram submetidas a testes biológicos com diferentes cepas e não apresentaram bons resultados.

Este trabalho contribui com o estudo fitoquímico das leguminosas fornecendo dados sobre o gênero *Martiodendron* não estudado anteriormente.

6. REFERÊNCIAS

- [1] ROCHA, A. de A. Obtenção e Avaliação das Atividades Analgésica e Antiinflamatória do Extrato hidroalcoólico Bruto da Arnica Brasileira (*Solidago microglossa*, DC). Franca, 2006. Dissertação. (Programa de Pós-Graduação da Universidade de Franca).
- [2] VEIGA, V. F. JR; ANGELO, C. P. O gênero *Copaifera* L. *Química Nova*, v. 25, n. 2, p. 273-286, 2002.
- [3] LEWIS, G. P.; SCHRIRE, B.; MACKINDER, B.; LOCK, M. *Legumes of the World*. Kew: Royal Botanical Garden, 2005. 592p
- [4] BARROSO, G. M.; PEIXOTO, A. L.; COSTA, C. G.; ICHASSO, C. L. F.; GUIMARAES, E. F. *Sistemática de Angiospermas do Brasil*. Imprensa Universitária. Viçosa, UFV, Vol. 3. p. 326. 1991.
- [5] ALMEIDA, C. M. C.; MARTINS-DA-SILVA, R. C. V. *Contribuição ao conhecimento da Flora de Leguminosae da reserva florestal de Moju, município de Moju, estado do Pará*. Belém, PA: Embrapa Amazônia Oriental (Pesquisa em Andamento, N.169 Maio/98), (Divulgação). 1997.

- [6] RODRIGUES, E. Plants of restricted use indicated by three cultures in Brazil (Caboclo-river sweller, Indian and Quilombola). *Journal of Ethnopharmacology*, 111, p. 295-302, 2007.
- [7] KOEPPEN, R.; HUGH, H. I. Revision of *Martiodendron* (Cassieae, Caesalpiniaceae). *Brittonia*, v. 14. p. 191-209, 1962.
- [8] LOMBARDI, JULIO ANTONIO. *Martiodendrom fluminense* (leguminosae, Caesalpinoideae), a new species from the Atlantic coast rainforest of Brazil. *Brittonia*, 54 (4). p. 327 – 330, 2002.
- [9] ALVES, PRISCILA DRUMOND. Avaliação cromatográfica e atividade antimicrobiana de produtos preparados com NIM (*Azadirachta indica* A. Juss, Meliaceae), Belo Horizonte, 2007. 75 p. Dissertação.(Programa de Pós-Graduação, em Ciências Farmacêuticas) Faculdade de Farmácia – Universidade Federal de Minas Gerais.
- [10] COSTA, HABDEL NASSER ROCHA DA; Estudos químicos e biológicos de fitoconstituíntes isolados de *Peltodon radicans*. 2007. Manaus, 177 p. Tese. (Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia da UFAM). Universidade Federal do Amazonas.
- [11] ZANON RICARDO BASSO. Metabólitos Secundários em *Vernonia Tweedieana* Baker. Santa Maria, 2006. 180 p. Dissertação. (Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas). Universidade Federal de Santa Maria.
- [12] CARVALHO, Mario Geraldo de, Javier Rincón Velandia, Lucilene Faustina de Oliveira e Flavio Barbosa Bezerra G. Triterpenos isolados de *Escheweilera longipes miers* (Lecythidaceae). *Química Nova*, vol. 21, nº 6. 1998. p. 740 – 743.
- [13] MIYASE TOSHIO; KEN-ICHI SHIOKAWA; DONG MING ZHANG; AKIRA UENO. Araliasaponins i-XI, Triterpene Saponins from the Roots of *Aralia Decaisneana*. *Phytochemistry*, vol. 41, nº 5. p. 1411 – 1418. 1996.
- [14] ARAGÃO, PAULO C. DE A.; JOAQUIM B. DE TOLEDO; ANSELMO A. MORAIS; RAIMUNDO BRAZ FILHO. Substâncias naturais isoladas de *Stigmaphyllon tomentosum* e *Byrsonima variabilis*. *Química Nova*, vol. 13, nº 4, p. 254 – 259, 1990.
- [15] SOUZA, AFONSO DUARTE LEÃO DE; ARNALDO F.; IMBIRIBA DA ROCHA; MARIA LÚCIA BELÉM PINHEIRO; CARLOS HUMBERTO DE S. ANDRADE; ANA LÚCIA QUEIROZ DE ASSÍS GALOTTA; MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO S. DOS SANTOS. Constituintes químicos de *Gustavia augusta* I. (Lecythidaceae). *Química nova*, vol. 24, nº 4. p. 439 – 442. 2001.
- [16] CARVALHO, Mario Geraldo de, Javier Rincón Velandia, Lucilene Faustina de Oliveira e Flavio Barbosa Bezerra G. Triterpenos isolados de *Escheweilera longipes miers* (Lecythidaceae). *Química Nova*, vol. 21, nº 6. 1998. p. 740 – 743.
- [17] GRAEBNER, ILMAR BERNARDO. Estudos dos constituintes químicos isolados de plantas medicinais da região do vale do purus no Acre (Amazônia). Santa Maria, 2003. 134 p. Tese. (Curso de Pós-Graduação em Química, área de química orgânica.) Universidade Federal de Santa Maria. (RS).
- [18] OLEA ROBERTO S. GALLEGOS; NÍDIA F. ROQUE. Análise de Misturas de Triterpenos por RMN de ¹³C. *Química Nova*, 13 (4), p. 278 – 81. 1990.
- [19] MAHATO, SHASHI B.; KUNDU, ASISH P. CNMR spectra of pentacyclic triterpenoids – a compilation and some salient features. *Phytochemistry*, vol. 37, nº 6. p. 1517 – 1575, 1994.
- [20] NÚÑES, CECÍLIA VERONICA. Sesquiterpenos e estróides da casca do tronco de *Guarea guidonia* (L.) SLEUMER. (MELIACEAE). São Paulo. 1996. 138 p. (Instituto de Química). Universidade de São Paulo.
- [21] BALESTRIN, L. Estudo fitoquímico e avaliação das atividades alelopática, antibacteriana e antioxidante de *Dorstenia multiformis miquel*, moraceae. Curitiba, 2006. 117 p. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas - Setor de Ciências da Saúde). Universidade Federal do Paraná.
- [22] SOUSA, V. R.; Estudo fitoquímico de *Kielmeyera coriacea* e *Kielmeyera sp.* Salvador, 1999. 144 p. Dissertação.. (Programa de Pós-Graduação do Instituto de Química). Universidade Federal da Bahia.
- [23] ROBBERS, J.E.; SPEEDIE, M.K.; TYLER, V.E. *Farmacognosia e farmacobiotechnologia*. Sao Paulo: Premier, 1997.

Eliminação da Solução de Ácido Clorídrico na Limpeza da Vidraria Utilizada em Análise de Fósforo Total pelo Método do Ácido Ascórbico

Elimination of Hydrochloric Acid Solution in Cleaning Glassware Used in Analysis Total Phosphorus by Ascorbic Acid Method

Luis André Hoff¹, Jackson Saint Pierre Dull Ritter², Carine Helena Molz³ e Luis Alcides Schiavo Miranda⁴

Resumo: As análises da concentração de fósforo total em águas servem para avaliar o nível de contaminação destas pela ação humana. Compostos fosforados também estão presentes nos detergentes utilizados na limpeza das vidrarias de laboratório, motivo pela qual estas são posteriormente lavadas com uma solução de ácido clorídrico à quente. O objetivo deste trabalho é testar e comprovar a eficiência da substituição da lavagem à quente com solução do ácido clorídrico, pela lavagem com hipoclorito de sódio, em função da toxicidade dos vapores de ácido clorídrico gerados na lavagem a quente. A análise de fósforo total é feita pelo método do ácido ascórbico. Este comparativo, utilizou métodos estatísticos e demonstrou uma correlação acima de 95% nos resultados, em uma avaliação de 100 amostras, comparando as duas metodologias de lavagem da vidraria.

Palavras-chave: Análise de fósforo; Lavagem de vidrarias; Fósforo total; Hipoclorito de sódio.

Abstract: *The analysis of the concentration of total phosphorus in waters is common to evaluate the level of contamination by human action. Phosphorus compounds also is component of detergents that clean the glassware laboratory, what require the materials used in this analysis should be washed with a hot hydrochloric acid solution. The object of this study is to test and prove the efficiency of the replacement of the hot acid wash with solution of hydrochloric acid by washing with sodium hypochlorite, motivated by the toxic fumes of hydrochloric acid generated in the process. This analysis of total phosphorus is made by the ascorbic acid method. This comparative was done by statistical methods, and demonstrated a correlation of more than 95% results with a evaluation of 100 samples performed compared with each of the washes.*

Key-words: *Phosphorus analysis; Wash glassware; Total phosphorus; Sodium hypochlorite.*

1. Técnico em Química, Companhia Riograndense de Saneamento-CORSAN, RS. E-mail: lalcides@unisinis.br
2. Gestor Ambiental, Companhia Riograndense de Saneamento-CORSAN, RS.
3. Química, Mestre em Engenharia Civil, PPG Engenharia Civil/UNISINOS.
4. Químico Industrial, Pós-Dr. Recursos Hídricos Saneamento Ambiental - Prof. Assistente II PPG Engenharia Civil/UNISINOS.

1. INTRODUÇÃO

O fósforo é um dos principais nutrientes para o funcionamento dos processos biológicos, devendo estar presente em relações adequadas entre as frações carbônicas e nitrogenadas. Comumente encontrado nas águas superficiais decorrente das descargas dos esgotos sanitários tratados e não tratados. A matéria orgânica fecal e os detergentes líquidos e em pó empregados em larga escala doméstica constituem o principal contribuinte de fósforo nos esgotos domésticos. Alguns efluentes industriais, como os das indústrias de fertilizantes, pesticidas, químicas em geral, conservas alimentícias, abatedouros, frigoríficos e laticínios, também apresentam fósforo em quantidades excessivas. As águas drenadas em áreas agrícolas e urbanas também podem gerar quantidade excessiva de fósforo nas águas naturais. Também é considerado um parâmetro utilizado para dimensionar o nível de contaminação em águas naturais e residuárias estimando a concentração de fósforo existente na amostra. Esgotos domésticos, despejos industriais e uso de fertilizantes podem aumentar os níveis de nutrientes do meio aquático, acelerando o processo de eutrofização.

Conforme Nuvolari et al [1], o fósforo apresenta-se nas formas de ortofosfatos, polifosfatos e fosfatos orgânicos, e é o principal elemento visado quando se quer combater a eutrofização.

Sperlig [2] informam que o fósforo pode se apresentar nas águas sob três formas diferentes: os fosfatos orgânicos que são a forma em que o fósforo compõe moléculas orgânicas, como a de um detergente,

os ortofosfatos que são representados pelos radicais, que se combinam com cátions formando sais inorgânicos nas águas, e os polifosfatos ou fosfatos condensados, que são os polímeros de ortofosfatos.

A análise de determinação de fósforo total utilizada neste artigo é o método do Ácido Ascórbico, referência 4500- PE do Standart Methods for Examination of Water and Wastewater 22nd Edição, 2012. O método utiliza a reação em meio ácido do Molibdato de Amônio e do Tartarato de Antinônio e Potássio para reagir com os ortofosfatos formando um ácido fosfomolibdico que depois é reduzido pelo Ácido Ascórbico formando uma coloração azul intensa do Molibdato. Esta coloração é lida em espectrofotômetro na faixa de 880 nm, em cubeta de 20 ml, e o resultado aplicado a uma curva previamente preparada com padrões de teores conhecidos.

Os detergentes utilizados para a limpeza da vidraria na análise contém em maior ou menor grau fosfatos em diversas formas. Existem detergentes livres de fosfatos, porém estes possuem um custo muito elevado, e por isso são pouco utilizados para as referidas lavagens. A fim de eliminar a contaminação na vidraria é realizada uma lavagem com ácido clorídrico diluído à quente. Conforme o International Programme on Chemical Safety, vapores de ácido clorídrico são extremamente irritantes para o trato respiratório, podem causar laringite, edema da glote, edema pulmonar, bronquite e até mesmo morte. Causam ainda desgastes dos dentes, tornando-os amarelados, amolecidos, desgastados e podendo até mesmo quebrar. Devido a todos estes fatores citados anteriormente,

para a realização desta limpeza é necessária a utilização de capela de exaustão, liberando estes vapores para o meio ambiente.

Avaliar a eficiência na substituição do ácido clorídrico à quente pelo hipoclorito de sódio à frio na lavagem de vidraria é o principal objetivo deste trabalho.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A lavagem ácida é feita após a lavagem com detergente comercial para higienização da vidraria. O ácido clorídrico diluído é adicionado a frio aos erlenmeyers e estes são aquecidos em chapa elétrica até a ebulição. Após o resfriamento, os erlenmeyers são lavados em água corrente e depois com água destilada. Na lavagem proposta no teste, a vidraria é somente enxaguada sem a adição em banho de detergente, e colocada imersa em banho de hipoclorito de sódio a 10% v/v por aproximadamente 4 horas. Posteriormente o material é enxaguado com água corrente e água destilada.

Para avaliação da eficiência do método foram realizadas 100 análises do teor de fósforo total em amostras de efluentes pelo método do ácido ascórbico em duplicata, sendo uma com a vidraria lavada conforme o método Standart (ácido clorídrico diluído à quente) e a sua duplicata com a vidraria lavada com o método proposto (hipoclorito de sódio). Todo o restante do procedimento analítico foi feito de forma idêntica e em mesma data para ambas as lavagens.

Optou-se ainda por utilizar amostras reais e não padrões de fósforo para que os eventuais interferentes, como os arsenatos, possam ser desconsiderados na utilização prática deste novo procedimento. Estes podem reagir com o molibdato de amônio produzindo coloração azul, que eventualmente poderá interferir no resultado.

Os resultados foram comparados pelos métodos estatísticos ANOVA e Teste-F. O método ANOVA é reconhecido por comparar a variância entre dois ou mais grupos de resultados e verificar se os resultados são significativamente diferentes. O teste considera uma variância média estatística entre os conjuntos de dados menor que 5% como não significativamente diferentes, podendo validar a eficiência da nova lavagem em análise. O teste F compara igualmente se os resultados podem ser considerados semelhantes, mas com a restrição de trabalhar somente com dois conjuntos de dados. Como estamos testando somente estes dois grupos (lavagem com ácido clorídrico X lavagem com hipoclorito de sódio) este último pode ser utilizado para reforçar os estudos estatísticos.

3. DISCUSSÃO DE RESULTADOS

Os resultados das 100 amostras realizadas em paralelo, uma com cada método de lavagem, posteriormente aplicadas à análise estatística ANOVA está apresentado na Tabela 1.

O estudo estatístico dos dados retornou um “F crítico” calculado, que é o máximo valor de referência da variância das amostras dividida pela variância entre as amostras que pode ser atingido considerando os 5% de variância entre os resultados obtidos de 3,888853. A hipótese testada pode ser aceita pois o F calculado, que deve ser menor que o F crítico para aprovar a tese, foi atingido com um valor de 0,001605. Como reitera Cadima, J. e Silva, P. [3] quando $F_{\text{Calculado}} < F_{\text{Crítico}}$ não há variação significativa entre os resultados. Para confirmar esta análise, podemos verificar que o valor de $P > 0$ indica que os valores também são aprovados na probabilidade condicional para análise

Tabela 1. Teste ANOVA realizado entre a lavagem Ácida e Hipoclorito.

Fonte da variação	SQ	gl	MQ	F calculado	valor-P	F crítico
Entre grupos	0,015842	1	0,015842	0,001605	0,968084	3,888853
Dentro dos grupos	1954,395	198	9,870680343	-	-	-
Total	1954,411	199	-	-	-	-

Tabela 2. Análise estatística ANOVA dos resultados comprando Lavagem Ácida X Lavagem Hipoclorito.

Teste F	Lavagem Ácida	Lavagem Hipoclorito
Média	2,8914	2,8736
Variância	10,00032	9,741041
Observações	100	100
Graus de liberdade	99	99
Análise da Variância		
F		1,026617
P(F ≤ f) uni-caudal		0,448143
F crítico uni-caudal		1,394061

estatística com o nível de significância escolhido de 95% ($\alpha=0,05$).

A mesma análise estatística comparativa entre os dois grupos de resultados foi avaliada por meio do teste F, obtendo os resultados apresentados na Tabela 2.

Neste caso o valor de $P < F$ crítico demonstra que não há variação significativa entre os resultados, comprovando a hipótese, sendo que, neste caso, o grau de significância adotada é também de 95%.

Os resultados foram plotados comparando os valores obtidos em cada lavagem, para avaliar os dados em diversas concentrações de fósforo.

A Figura 1 representa este comparativo gráfico entre os resultados de concentração em mg/L de fósforo obtidos nas lavagens com ácido clorídrico e hipoclorito de sódio, e demonstra que são significativamente semelhantes em todas as faixas de concentração analisadas no presente estudo.

O determinação de fósforo total pelo método do ácido ascórbico é feito por uma leitura em espectrofotômetro que abrange uma concentração de fósforo de 0,0 até 2,0 mg/L, sendo todas as demais concentrações oriundas de diluições das amostras a fim de enquadrar o resultado nesta faixa. Na Figura 2, avalia-se somente as amostras com leitura direta do método, sem diluições.

Figura 1. Comparativo gráfico dos resultados entre lavagem ácida e lavagem com hipoclorito de sódio.

Figura 2. Comparativo gráfico dos resultados entre lavagem ácida e lavagem com hipoclorito com valores inferiores a 2 mg/L.

4. CONCLUSÃO

Os dados observados estatisticamente permitem concluir que não há diferença significativa entre os resultados, podendo ser utilizado um ou outro método de lavagem das vidrarias sem impacto na confiabilidade dos resultados.

5. REFERÊNCIAS

- [1] NUVOLARI et al., *Esgoto Sanitário, coleta, transporte, tratamento e reúso agrícola*, São Paulo: Ed Edgar Blücher, 2003
- [2] SPERLING M. V., *Lodos Ativados*, Belo Horizonte: UFMG, 2002, 2nd edição
- [3] CADIMA, J. E SILVA, P., *Matemática e Estatística – Análise de Variância (ANOVA)*, DM/ISA – Lisboa-Portugal, 2008-09
- [4] [IPCS-INCHEM] *International Programme on Chemical Safety*. Disponível em: <http://www.inchem.org>. Acesso em Novembro de 2012.

Modeling and Adsorption Kinetics of Dye Reactive Yellow BF 4G-200% on Smectite Clay Using 2^2 and 2^{4-1} Factorial

Geraldo M. Rodrigues Filho¹, Anderson D. da Silva², José F. Luz Neto³, Mohand Benachour⁴, Valdinete L. da Silva⁵ and Márcia M. L. Duarte^{6,7}

Abstract: The aim of this study was to assess the removal process of textile dye Reactive Yellow BF-4G-200% through adsorption on natural smectite clay and to make a comparison between the factorial designs 2^2 and fractional 2^{4-1} used in the optimization of the adsorption process studied. The results of 96.00% and 93.53% were obtained as best color removal percentage for 2^2 and fractional 2^{4-1} factorial planning designs, respectively. From the kinetic results obtained, it was possible to test the Lagergren's pseudo-first-order and pseudo-second-order kinetic models.

Key-words: Factorial designs; Natural smectite clay; Adsorption.

1. Federal University of Rio Grande do Norte - Department of Chemical Engineering/Post-graduation Program in Chemical Engineering. E-mail: gmrlq2003@yahoo.com.br
2. Federal University of Pernambuco - UFPE/Department of Chemical Engineering - DEQ/Center for Technology and Geosciences.
3. Federal University of Pernambuco - UFPE/Department of Chemical Engineering - DEQ/Center for Technology and Geosciences.
4. Federal University of Pernambuco - UFPE/Department of Chemical Engineering - DEQ/Center for Technology and Geosciences.
5. Federal University of Pernambuco - UFPE/Department of Chemical Engineering - DEQ/Center for Technology and Geosciences.
6. Federal University of Rio Grande do Norte - Department of Chemical Engineering/Post-graduation Program in Chemical Engineering.
7. The authors thank CAPES, CNPq and PROACAD-UFPE-Brazil for financial support for this work. They also thank the PPGEQ-UFRN-Brazil.

1. INTRODUCTION

Textile industries discharge large amounts of colored wastewaters due to the unfixed dyes on fibers during the coloring and washing steps. The presence of these pollutants in water streams causes problems related to their carcinogenicity, toxicity to aquatic life and the easily detected and undesirable aesthetic aspect [1].

The main problem facing the textile industry is the cleanup of wastewaters that contain visible concentration of colored textile effluents. Dyes are usually adsorbed using activated charcoal, which is the most widely used adsorbent in dye removal, but it is extremely expensive [2]. Layered materials with interlamellar reactivity such as clay minerals have been tested as alternative low-cost adsorbents due to their abundance in nature and unique ion exchange and intercalation properties [3], such as sepiolite [4]; [5], bentonite [6-7] and smectite. Smectite, a 2:1 type layered clay mineral, possesses various attractive features such as swelling behavior, large surface area, ion exchange and adsorptive properties for organizing photoactive species. Solid–solid reaction is one of the most suitable modification techniques of organic–inorganic hybrid materials due to its easy operation and possibility to prepare compounds, which are not accessible from solutions and so on [8-9].

The crystal structures of clay minerals are composed of tetrahedral silicon (tetra-coordenado) and octahedral aluminum layers (hexa-coordenado). The vertexes of tetrahedral and octahedral groups

are composed of oxygen atoms or ions and hydroxyl ions, which are around small cations, mainly Si^{4+} and Al^{3+} , occasionally Fe^{3+} and Fe^{2+} in tetrahedral groups and Al^{3+} , Mg^{2+} , Fe^{2+} , Fe^{3+} , Ti^{4+} occasionally Cr^{3+} , Mn^{2+} , Zn^{2+} , Li^{+} , in octahedral groups, usually with some isomorphic substitution [10]. The surface charge of montmorillonite has been investigated in several studies [3,11-15], showing that the lamellae faces of the clay have permanent negative charges due to isomorphic substitutions, while pH-dependent charges develop on both the edge of the lamella and in the interlayer region. Figure 1 shows the groups and layers of smectite clay.

Figure 1. Groups and layers of smectite clays, where, a: tetrahedral group b: tetrahedral blade c: octahedral group d: octahedral blade [16].

Compared with other wastewater treatments, adsorption as a purification and separation technique has proved to be an efficient and relatively inexpensive dye removal method, in addition to other advantages such as high efficiency, simple operation and easy recovery or reuse of the adsorbent [17-18].

Adsorption is a powerful physicochemical process for treating wastewater, involving passive separation of an adsorbate from an aqueous into a solid phase [19-20]. After adsorption, the dissolved dye molecules are attached to the surface of the adsorbent, allowing it to be recovered for reuse. The dye removal efficiency is affected by several physicochemical factors including dye type and structure, chemical nature and surface properties of the adsorbent and, most importantly, the dye-adsorbent interaction. It is also influenced by operating conditions, such as dye concentration, adsorbent dosage, contact time, solution temperature, pH and ionic strength [20].

The present study evaluates the adsorption of the textile dye Reactive Yellow BF-4G 200% on natural smectite clay. Figure 2 shows the chemical structure of the textile dye reactive yellow BF 4G 200%.

Figura 2. Chemical structure of the textile dye Reactive Yellow BF 4G 200%..

Adsorption conditions analyzed in this study included: rotation speed, contact time and mass of the

fixing agent (NaCl). The fixing agent is responsible for transporting the dye to clay layers, thereby increasing the cation exchange capacity (CEC). The adsorption capacity of clays for the dye studied was also examined using adsorption isotherms. Experimental data were analyzed with Langmuir and Freundlich isotherms to determine which best represented the process under studied.

2. MATERIAL AND METHODS

2.1. Chemicals and reagents

The adsorbent used in this study was smectite clay obtained from the gypsum production region of Araripe-PE (Brazil). Clay with particle size of 35 mesh was used in its natural form. The dye Reactive Yellow BF-4G 200% was provided by the “Céu Azul” laundry, located in the municipality of Toritama-PE (Brazil). The other reagents used were of analytical grade from FMaia.

2.2. 2² factorial design

For studies using a 2² factorial design, a solution of the textile dye Reactive Yellow 4G BF-200% at concentration of 20 mg/L was prepared. The factors corresponding to the factorial design are shown in Table 1.

Table 1. Variables and levels studied in the 2² factorial design.

Variables	Levels		
	Lower (-)	Intermediate (0)	Upper (+)
NaCl (g)	2.0085	5.512	8.340
Rotation (rpm)	200	300	400

Assays were performed in duplicate and 0.2 g of clay was added in each experiment, together with 25 ml of dye solution and NaCl according to the factorial design. The samples were submitted to finite bath shaker for 8 h with rotation established by the factorial design. Then, the samples were filtered on a Millipore membrane and the resulting concentrations

of the textile effluent were determined through a spectrophotometer, making it possible to determine the dye removal percentage and the maximum adsorption capacity (q).

2.3. Kinetic study developed from the 2² factorial design

Based on the results obtained with the 2² factorial design, a kinetic adsorption study was developed. To this, 0.2 g of clay, 8.340 g of NaCl and 25 mL of dye were mixed according to kinetics with interval from 0 to 600 minutes, with rotation of 400 rpm.

At the end of the kinetic process, the resulting solution was filtered using a Millipore membrane and the resulting concentrations of the textile effluent were determined through a spectrophotometer.

2.4. Study of the fractional 2⁴⁻¹ factorial design

Buffer citric acid and sodium citrate solutions were prepared at pH 3, 4 and 5. The buffer solutions were used as basis for preparing the laboratory textile effluent with 300 mg/L of textile dye Reactive Yellow BF-4G 200%. Smectite clay along with NaCl PA were mixed in 50 ml of the effluent and taken to a finite bath shaker for a period of 5 hours. The assays were developed according to fractional 2⁴⁻¹ factorial design, as shown in Table 2.

Table 2. Fractional 2⁴⁻¹ factorial design.

Variables	Levels		
	Lower (-)	Intermediate (0)	Upper (+)
pH	3	4	5
Clay (g)	0.1	0.2	0.3
NaCl (g)	2	6	10
Rotation (rpm)	200	300	400

After the time of 5 hours intended for the finite bath test, smectite clay suspensions were vacuum filtered using a Millipore membrane. The synthetic effluent final concentration was determined using a spectrophotometer.

2.5. Kinetic study developed based on the fractional 2⁴⁻¹ factorial design

The adsorption kinetics was based on results obtained from the fractional 2⁴⁻¹ factorial design, and required the preparation of the buffer anhydrous citric acid, sodium citrate and dihydrate tribasic solution at pH 5. The buffer solution was the basis for the preparation of laboratory textile effluents with concentrations of 100, 200, 300, 400, 500, 600 and 700 mg/L, where the removal percentage and maximum adsorption capacity of the natural clay in these concentrations versus time were evaluated.

About 0.1 g of natural clay, 10 g of sodium chloride and 50 ml of textile effluent were mixed in an Erlenmeyer flask, and then taken to the container for the finite bath test in a shaker, according to kinetics with intervals from 0 to 360 minutes. The synthetic effluent final concentration was determined using a spectrophotometer.

2.6. Kinetic Modeling

The investigation of a possible adsorption mechanism for both designs studied (2² and 2⁴⁻¹), led to test the pseudo-first-order and pseudo-second-order adsorption models. The first-order expression presented by Lagergren [21] is given by Equation (1):

$$\frac{dq_t}{dt} = k_1 (q_e - q_t) \quad (1)$$

in which q_e and q_t are the amounts of dye adsorbed on adsorbent (mg/g) in condition of equilibrium and time t , respectively, and k_1 is the adsorption rate constant (min^{-1}). Integrating equation (1), after applying the initial condition of $q_t = 0$ at $t = 0$, the linear form is obtained in equations (2) and (3):

$$\log(q_e - q_t) = \log q_e - \frac{k_1 t}{2,303} \quad (2)$$

Or:

$$\ln(q_e - q_t) = \ln q_e - k_1 t \quad (3)$$

From Equation (2), the line $\log(q_e - q_t) \times t$ was drawn, whose slope was used to determine constant k_1 . For the second kinetic model, the expression is given by Equation (4).

$$\frac{dq_t}{dt} = k_2 (q_e - q_t)^2 \quad (4)$$

in which K_2 ($\text{mg.g}^{-1}\text{min}^{-1}$) is the second-order adsorption constant. Similarly, the following equation can be obtained after integration to obtain the linear form as shown in Equation (5):

$$\frac{1}{q_t} = \frac{1}{k_2 q_e^2} + \frac{t}{q_e} \quad (5)$$

The intersection of line $1/q_t$ against t was used to calculate the second-order constant k_2 and the slope was used to calculate q_e . The initial absorption rate, h , is given by Equation (6):

$$h = k_2 q_e^2 \quad (6)$$

3. RESULTS AND DISCUSSION

3.1. Results of the 2² factorial design

The maximum adsorption capacity q (mg/g) and removal percentage (%) were determined as shown in Equations (7) and (8).

$$q = \frac{(C_0 - C_e)V}{W} \quad (7)$$

where C_0 and C_e (mg/L) are the initial and final dye concentrations at conditions of equilibrium, respectively, V (L) is the dye volume and W (g) is the adsorbent mass.

$$E\% = \frac{(C_i - C_f)}{C_i} \times 100 \quad (8)$$

where C_i and C_f are the initial and final dye concentrations. The removal percentage and maximum adsorption capacity results were obtained, which are shown in Table 3.

Table 3. Results of the 2² factorial design.

Assay	Removal percentage (%)	Maximum adsorption capacity q
1	61.30	1.93
2	94.00	4.70
3	57.50	2.14
4	96.00	4.80
5	45.55	2.72
6	75.00	3.75
7	74.35	3.71

From Table 3 above, it was observed that assays obtaining greater color removal, assays 2 and 4, had the common characteristic of having a greater amount of NaCl.

According to the ANOVA table generated with the Statistica for Windows software version 6.0, it was possible to plot the Pareto diagrams and surface charts shown in Figures 3 and 4.

Figure 3. Pareto Diagram for the 2² planning.

Figure 4. Surface chart for the 2² planning.

The Pareto diagram and response surface chart above show that NaCl is the most statistically significant factor in the process evaluated.

3.2. Results of the 2^2 kinetics

Through the 2^2 fractional factorial design, it was found that assay 4 showed the best results, which was useful in the adsorption kinetics. This test was characterized by showing 8.314 g of NaCl and 400 rpm.

After determining the resulting dye concentration at concentration of 20 mg/L in function of the kinetic times, the removal percentage and maximum adsorption capacity were determined through Equations 1 and 2, previously mentioned. The removal percentage and maximum adsorption capacity results are shown in Table 4.

Through the table above, it can be found that the adsorption kinetics is very fast because 85% of removal of the initial concentration occurs before the first minute.

Table 4. Kinetics for the 2^2 factorial planning.

Time (min)	Removal percentage (%)	Maximum adsorption capacity q
1	85.00	4.26
3	90.20	4.52
5	92.30	4.62
10	92.95	4.66
30	92.95	4.66
60	93.30	4.67
120	93.95	4.70
240	94.70	4.70
360	95.40	4.78
480	95.40	4.78
600	98.05	4.91

3.3. Results of the 2^{4-1} factorial design

The resulting dye concentrations, as well as the removal percentage and maximum adsorption capacity (q), both calculated through Equation 1 and 2 are shown in Table 5.

Table 5 above shows that assay 7 had higher removal percentage; however, it showed lower adsorption capacity when compared to the central points, represented by assays 9, 10 and 11. Assay 6 showed removal percentages and maximum adsorption capacity higher than the central points; therefore assay 6 was chosen as the best result.

Table 5. Results of the 2^{4-1} factorial design.

Time (min)	Removal percentage (%)	Maximum adsorption capacity q
1	28.80	43.24
2	22.68	34.02
3	32.88	16.44
4	27.00	13.50
5	87.29	130.94
6	91.90	137.87
7	93.53	46.76
8	90.86	45.43
9	77.98	58.49
10	77.55	58.16
11	78.64	58.98

According to the ANOVA table generated with the Statistica for Windows software version 6.0, it was possible to plot the Pareto diagrams and surface charts shown in Figures 5 and 6.

Figure 5. Pareto Diagram for the 2^{4-1} factorial planning.

Figure 6. Chart surface for the 2^{4-1} factorial planning.

The graphs above show that all factors are statistically significant and that the amount of NaCl is what most influences the adsorption process studied.

3.4. Results of the adsorption kinetics for the 2⁴⁻¹ factorial planning

The kinetic study applied to color removal using the removal percentage (%) at different concentrations to natural clay is shown in Table 6.

The kinetic study applied to color removal at different concentrations, using the maximum adsorption capacity (q) for natural clay is shown in Table 7.

Table 6 shows that the reaction time is very fast at all concentrations, whereas before the first minute, the removal percentage is more than 60% and in most cases more than 80%. From the first minute, a reduction in the removal percentage variation is observed, indicating that there is a kinetic equilibrium

Table 6. Kinetic study for natural clay applied to color removal.

Tempo (minutos)	Concentração (mg/L)						
	100	200	300	400	500	600	700
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,16	77,42	80,69	85,13	86,69	90,62	88,06	69,66
0,33	77,42	85,86	87,65	89,71	90,62	88,06	79,29
0,5	78,64	86,10	87,65	90,75	90,95	88,06	79,29
0,66	78,94	86,10	88,00	90,75	91,02	88,06	79,29
0,83	79,31	86,10	82,24	90,75	91,33	88,06	79,29
1	79,31	86,16	88,66	90,97	91,33	88,06	79,29
2	79,31	86,32	88,66	90,97	91,41	93,23	79,29
4	81,41	86,77	89,12	91,05	91,54	93,23	79,29
6	82,49	87,04	89,20	92,21	92,25	93,23	79,29
8	84,93	87,80	90,35	92,21	92,25	93,23	79,29
10	84,97	89,80	90,61	92,21	92,25	93,23	79,29
30	86,20	88,97	90,61	92,21	92,25	93,23	79,29
60	87,28	90,36	91,52	92,57	92,37	93,23	79,29
120	87,75	90,52	91,52	92,57	92,37	92,23	79,29
240	88,50	90,52	91,52	92,57	92,37	93,23	79,29
360	88,79	90,52	91,52	92,57	92,37	93,23	79,29

Table 7. Kinetic study for the natural clay applied to the maximum adsorption capacity.

Tempo (minutos)	Concentração (mg/L)						
	100	200	300	400	500	600	700
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,16	38,71	80,69	127,70	173,39	226,55	264,18	243,81
0,33	38,71	85,86	131,48	179,42	226,55	264,18	277,52
0,5	39,32	86,10	131,48	181,50	227,38	264,18	277,52
0,66	39,47	86,10	132,00	181,50	227,56	264,18	277,52
0,83	39,65	86,10	123,36	181,50	228,34	264,18	277,52
1	39,65	86,16	132,99	181,94	228,34	264,18	277,52
2	39,65	86,32	132,99	181,94	228,54	279,69	277,52
4	40,70	86,77	133,68	182,1	228,36	279,69	277,52
6	41,24	87,04	133,80	184,42	230,62	279,69	277,52
8	42,46	87,80	135,54	184,42	230,62	279,69	277,52
10	42,48	87,80	135,91	184,42	230,62	279,69	277,52
30	43,1	88,91	135,91	184,42	230,62	279,69	277,52
60	43,64	90,36	137,28	185,14	230,93	279,69	277,52
120	43,87	90,52	137,28	185,14	230,93	279,69	277,52
240	44,25	90,52	137,28	185,14	230,93	279,69	277,52
360	44,39	90,52	137,28	185,14	230,94	279,69	277,52

at this time. It was observed that the removal percentage increases with the time progress and with increasing concentration, except for concentrations above 600 mg/L, and the adsorption on a finite bath is more effective near the saturation limit (600 mg/L).

Table 7 shows that the maximum adsorption capacity is directly proportional to the initial textile effluent concentration, with a slight reduction at concentrations above 600 mg/L due to clay saturation at this concentration.

3.5. Results of the kinetic modeling for the 2² factorial planning

The best linearity was obtained for the pseudo-second-order model shown in Figure 7.

Figure 7. Pseudo-second-order model for the 2² factorial planning.

The pseudo-second-order model presented the following kinetic parameter values: experimental q_e of 4.91 mg/g, calculated q_e of 4.85 mg/g, K_2 of 8.957 mg/g.min and correlation coefficient equal to 0.999, adjusting well to the adsorption under study.

3.5.1. Adsorption isotherms of the 2² factorial planning.

Previous studies conducted with the Langmuir isotherms led to unsatisfactory results. The adsorption isotherm profiles of textile dye Reactive Yellow BF-4G 200% have been described by the Freundlich model in Equation (9):

$$q_e = k_f C_e^{1/n} \quad (9)$$

where q_e is the amount of dye adsorbed in the condition of equilibrium per unit of smectite clay mass, C_e is the dye concentration in the aqueous phase at equilibrium and constants n and k_f are the Freundlich coefficients in the system. These constants indicate the capacity and adsorption intensity, respectively. Equation (9) can be linearized by taking the logarithmic form of Equation (10):

$$\log q_e = \log k_f + \frac{1}{n} \log C_e \quad (10)$$

The linear form of the Freundlich adsorption isotherm is shown in Figure 8.

Figure 8. Adsorption isotherms of the 2² factorial planning.

The adsorption isotherm showed the following Freundlich coefficients: $K_f=4.806 \text{ dm}^3\text{g}^{-1}$, $n=1.035$ and $R^2=0.9655$, adjusting well to the adsorption process under study.

3.6. Results of the kinetic modeling for the 2⁴⁻¹ factorial planning

The best linearity for the kinetic modeling of the 2⁴⁻¹ factorial planning was also obtained for the pseudo-second-order model, as shown in Figure 9.

The pseudo-second-order graph showed the following kinetic parameter values: experimental q_e of 137.28 mg/g, calculated q_e of 136.98 mg/g, K_2 of 0.1777 mg/g.min and correlation coefficient equal to 1, which makes it suitable to the adsorption process under study.

Figure 9. Pseudo-second-order for the 2^{4-1} factorial planning.

3.6.1. Adsorption isotherms for the 2^{4-1} factorial planning

The study of isotherms conducted for the 2^2 factorial design was used to investigate the kinetic model with the 2^{4-1} factorial planning, which is shown in Figure 10.

Figure 10. Adsorption isotherms of the 2^{4-1} factorial planning.

The adsorption isotherm showed the following Freundlich coefficients: $K_f=1.339 \text{ dm}^3\text{g}^{-1}$, $n = 0.697$ and $R^2=0.9655$, adjusting well to the adsorption process under study.

According to [22-23], the Freundlich equation is often used to demonstrate the adsorption process on solids with heterogeneous surface and often proves to be superior to the Langmuir equation for adsorption of cations and anions on clays.

4. CONCLUSION

It was concluded that smectite clay showed high adsorption capacity of the textile dye used, regardless of the factorial planning.

During the development of the 2^2 factorial design, the best result was obtained with assay 4, which showed percentage removal of 96.00% and maximum adsorption capacity of 4.80 mg/g. The Pareto diagram and response surface chart showed that NaCl is the most statistically significant factor in relation to the 2^2 factorial design. For the fractional 2^{4-1} factorial design, the best result was assay 6, which showed removal percentage of 91.90% and maximum adsorption capacity of 137.87 mg/g. The Pareto diagram and response surface chart indicated that all factors are statistically significant and that NaCl is the factor that most influences the adsorption process in the fractional 2^{4-1} factorial design.

It was also observed that the adsorption kinetics is very fast, regardless of the design used. The kinetics developed with the 2^{4-1} factorial planning required less time, less amount of clay and high concentrations, showing a high maximum adsorption capacity and percentage removal similar to the 2^2 factorial design.

Through the kinetic assays performed, it was found that data from both the 2^2 and fractional 2^{4-1} factorial designs were consistent with the pseudo-second-order model and also with the Freundlich isotherm.

5. REFERENCES

- [1] S. Silvia; A. R. B. Rui, Applied Clay Science., 42 (2008) 137–145.
- [2] P.K. Malik, Dyes Pigments, 56 (2003) 239–249.
- [3] F. Bergaya; G. Lagaly, Appl. Clay Sci., 19 (2001) 1–3.
- [4] E. Eren; B. Afsin, Dyes Pigments, 73 (2007) 162–167.
- [5] A.Ozcan; E.M. Oncu; A.S Ozcan, J. Hazard. Mater., 129 (2006) 244–252.

- [6] A. Ozcan; C. Omerog˘lu; Y. Erdog˘an; A.S. Ozcan, J. Hazard. Mater., 140 (1–2) (2007) 173–179.
- [7] S. Qiao; Q. Hu; F. Haghseresht; X. Hu; G.Q. Lu, Separation and Purification Technology, 67 (2009) 218–225.
- [8] A.O. Patil; D.Y. Curtin; I.C. Paul, Journal of the American Chemical Society, 106 (1948) 348–353.
- [9] F. Toda; K. Tanaka; A. Sekikawa, Chemical Communications, (1987) 279–280.
- [10] P. S. Santos; Ciˆencia e Tecnologia das Argilas, Ed. Edgard Blˆucher Ltda, Sˆao Paulo, 1989.
- [11] S. Abend; G. Lagaly, Appl. Clay Sci. 16 (2000) 201–227.
- [12] M. Janek; G. Lagaly, Appl. Clay Sci. 19 (2001) 121–130.
- [13] D. Penner; G. Lagaly, Appl. Clay Sci. 19 (2001) 131–142.
- [14] M.M. Ramos-Tejeda; A. Ontiveros; R. C. Plaza; A. V. Delgado; J. D. G. Duran, Rheol. Acta 42 (2003) 148–157.
- [15] E. Tombˆacz; M. Szekeres, Appl. Clay Sci. 27 (2004) 75–94.
- [16] O. S. Baraˆuna; Dissertaˆo de mestrado, Universidade federal de Pernambuco, Recife, Brasil, 1991.
- [17] M. Mitchell; W. R. Ernst; G. R. Lightsey, Bull. Environ. Contam. Toxicol. 19 (1978) 307–311.
- [18] A. S. Ozcan; B. Erdem; A. Ozcan, Physicochem. Eng. Aspects., 266 (2005) 73–81.
- [19] S. Ardizzone; G. Gabrielli; and P. Lazzari, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 76 (1993) 149-157.
- [20] R. Sanghi; and B. Bhattacharya, Coloration Technology., 118 5 (2002) 256-269.
- [21] S. J. Allen; Q. Gan; R. Matthews; P. A. Johnson, J. Colloid Interface Sci., 286 (2005) 101–109.
- [22] M. Arias; C. Pˆerez-Novo; F. Osorio; E. Lˆopez; B. Soto, Colloid and Interface Science, San Diego, 288 1 (2005) 21-29.
- [23] M. Arias; C. Pˆerez-Novo; E. Lˆopez; B. Soto, Geoderma, Amsterdam, 133 3-4 (2006) 151-159.

Determinação de Cafeína em Bebidas Energéticas Comercializadas na Cidade de Natal/RN no Ano de 2011: um estudo preliminar

Caffeine in Energy Drinks Determination Marketed in the City Natal/RN in the Year 2011: a preliminary study

Ronalde Tavares de Melo¹, George Queiroz de Brito² e Lilian Grace da Silva Solon³

Resumo: O uso de bebidas energéticas revela-se difundido no mercado onde os jovens têm livre acesso para adquirir e consumir. Um dos principais componentes é a cafeína uma metilxantina que está presente em expressivas quantidades. Neste trabalho foi utilizado um procedimento simples, rápido e de fácil execução para o preparo de amostras de bebidas energéticas e análise por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). O objetivo foi determinar o teor de cafeína e comparar com os valores estabelecidos pela legislação brasileira. Os resultados obtidos utilizando este procedimento mostraram que nenhuma das bebidas energéticas ultrapassou os valores estabelecidos pela legislação.

Palavras-chave: Cafeína; Bebidas energéticas; Cromatografia.

Abstract: *The use of energy drinks reveals widespread market where young people have free access to buy and consume. One of the main components is caffeine which is a methylxanthine present in significant quantities. In this study we used a simple, easy implementation and quick to prepare samples of energy drinks and analyzed by high performance liquid chromatography (HPLC) for the determination of caffeine content and comparison with the values established by Brazilian legislation. The results obtained using this procedure showed no energy drinks exceed the values set by legislation.*

Key-words: *Caffeine; Energy drinks; Chromatography.*

1. Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN/Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas.

2. Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN/Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas.
E-mail: georgeqb@ufnet.br

3. Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN/Departamento de Farmácia.

1. INTRODUÇÃO

Quimicamente, a cafeína (1,3,7-trimetilxantina) pertence ao grupo das metilxantinas. Também fazem parte deste grupo a teofilina e a teobromina. Estes compostos são alcalóides estreitamente relacionados, pois todos possuem ação farmacológica sobre o Sistema Nervoso Central (SCN), porém com intensidades diferentes [1-2].

A cafeína é rapidamente eliminada com meia-vida de quatro a seis horas após a ingestão oral. A ingestão diária entre 200 a 300 mg é considerada como consumo moderado e é definido consumo excessivo quando esses valores atingem 600 mg/dia. Segundo alguns autores, uma xícara de café brasileiro contém em média 50,4 mg de cafeína tendo uma variação de 85 a 125 mg [3].

Conforme estudos em condições experimentais, quando a cafeína é usada em doses moderadas, ela produz ótimo rendimento físico e intelectual, aumentando a capacidade de concentração e diminuindo o tempo de reação aos estímulos sensoriais. Já em doses elevadas, a cafeína pode provocar sinais perceptíveis de confusão mental e indução de erros em tarefas intelectuais, além de causar ansiedade, nervosismo, tremores musculares, taquicardia e zumbido. A síndrome de abstinência pode ocorrer com a suspensão súbita da ingestão de cafeína. Os sintomas mais comuns são fadiga e diminuição da concentração. A ansiedade tem sido observada quando ocorre a retirada súbita da cafeína mesmo em indivíduos que consomem doses baixas dessa substância, ou seja, em torno de 50 a 150 mg/dia [3].

O consumo mundial de cafeína nos últimos 50 anos duplicou através do consumo de bebidas energéticas e principalmente do consumo do café. Muitos trabalhos sobre os efeitos fisiológicos da cafeína têm sido realizados, resultando atualmente na impossibilidade de se chegar a um consenso sobre seus efeitos benéficos ou não. Algumas pesquisas sugerem uma possível associação entre consumo de café e doenças coronarianas e incidência de câncer. Outros estudos correlacionam seu consumo a diminuição de riscos de suicídios e da incidência de cirroses, ao aumento do estado de alerta, a diminuição da fadiga e a melhora do estado de espírito [4].

Existem no mercado, bebidas denominadas energéticas e que segundo seus fabricantes foram desenvolvidas para aumentar a resistência física o estado de alerta, proporcionar sensação de bem estar, evitar o sono, estimular o metabolismo e ajudar a eliminar substâncias nocivas ao organismo. Entre os ingredientes da maioria desses produtos estão a taurina, cafeína, guaraná, ginseng, glucurolactona e vitaminas; em alguns há a presença de minerais, inositol e carnitina, entre outras substâncias [1].

O acesso a esses produtos é livre em vários lugares como em danceterias, clubes, bares, academias, centros esportivos, etc. Esses energéticos são vendidos separadamente ou junto com bebidas alcoólicas [1].

O consumo em excesso de cafeína pode causar uma síndrome denominada de cafeinismo, cujos sintomas incluem ruídos no ouvido, mudanças de temperatura, diarreia, delírios, aceleração da respiração, tensão muscular, tremores, etc. [4].

Tendo em vista estes problema o objetivo deste trabalho foi realizar a determinação do teor de cafeína em bebidas energéticas através de um método simples, rápido e de fácil execução para o preparo das amostras. Sendo assim, a partir do trabalho realizado por Andrade *et al.* [5], onde foi determinado o teor de cafeína em refrigerantes, foi realizada a determinação de cafeína em bebidas energéticas.

Nesse estudo foram obtidos resultados preliminares para posterior determinação de figuras de mérito e aplicação da metodologia em um maior número de amostras. As figuras de mérito são descritas na literatura especializada como seletividade, ajuste da curva analítica e determinação da faixa de linearidade, sensibilidade do método, representada pelos limites de detecção e quantificação, precisão, exatidão e robustez [6].

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1. Amostras

Foram avaliadas 7 amostras de bebidas energéticas vendidas no comércio da cidade de Natal no ano de 2011. As amostras foram escolhidas aleatoriamente sendo obtidas amostras de diversos fabricantes.

2.2. Métodos

As amostras foram transportadas dos locais de coleta diretamente para o laboratório de Toxicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde foram preparadas para as análises adaptando o procedimento descrito por Andrade *et al.* [5] no trabalho em que realizaram a determinação de cafeína em refrigerantes do tipo “cola” utilizando a espectrofotometria de absorção molecular UV-vis. No nosso trabalho, as amostras previamente preparadas foram analisadas por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC). As amostras foram diluídas (1:10

v/v) na fase móvel acetonitrila:água (20:80 v/v) que foi a fase móvel utilizada no trabalho de Aquino *et al.* [7] para a determinação de cafeína.

Para as análises foi utilizado um cromatógrafo líquido de alta eficiência (Varian-USA®), composto por uma bomba quaternária modelo ProStar 240 e detector de arranjo de fotodiodos DAD ProStar 335. A injeção foi realizada em injetor automático modelo ProStar 410. Utilizou-se bombeamento isocrático com fluxo de 1,0 mL/min. O comprimento de onda foi 273 nm, selecionado após a varredura do espectro. As áreas das amostras foram integradas e plotadas na curva analítica para obtenção dos valores de concentração. Foi utilizada água milli-Q em todo o procedimento analítico e para a construção da curva analítica foi utilizado padrão de cafeína da marca Sigma-Aldrich. Para aquisição dos dados foi utilizado o *software* Galaxie Chromatography Data System versão 1.9.302.530. A coluna analítica empregada foi a ACE® 4,6 x 150 mm, 5 µm, C18, com temperatura de operação de 25 °C.

3. RESULTADOS

A equação da curva analítica obtida foi $Y = 62,28x + 15,83$ e o $r^2 = 0,999$ em seguida foram analisadas 07 amostras de bebidas energéticas numeradas em algarismos romanos de I a VII para a identificação.

Os resultados obtidos estão apresentados nas Tabela 1 e Tabela 2.

Tabela 1. Teor de cafeína detectado nas amostras de bebidas energéticas analisadas.

Amostras	Valor encontrado (mg/L) (média±dp)
I	246,00±0,22
II	244,20±0,95
III	221,00±2,12
IV	252,40±0,00
V	268,80±0,86
VI	245,10±1,00
VII	106,70±0,10

Tabela 2. Comparação entre os valores de cafeína detectados nas amostras analisadas e os valores expressos nas embalagens.

Amostras	Valor expresso nas embalagens	Valor detectado
I	80 mg/250 mL	61,50 mg/250 mL
II	80 mg/250 mL	61,05 mg/250 mL
III	59 mg/200 mL	44,2 mg/200 mL
IV	64 mg/200 mL	50,48 mg/200 mL
V	64 mg/200 mL	53,76 mg/200 mL
VI	86,1 mg/269 mL	65,93 mg/269 mL
VII	38 mg/260 mL	27,74 mg/ 260 mL

A Figura 1 apresenta o cromatograma obtido para a solução padrão de cafeína, e a Figura 2 apresenta o cromatograma obtido da amostra número III.

Figura 1. Cromatograma obtido a partir da solução padrão de cafeína.

Figura 2. Cromatograma obtido da amostra número III.

4. DISCUSSÃO

Inicialmente o interesse desse trabalho foi realizar as análises utilizando a espectroscopia de absorção molecular por se tratar de um equipamento simples, de fácil operação e comum em laboratório de análises. Porém no trabalho de revisão sobre métodos de análise para cafeína publicado por De Maria e Moreira [8], os autores citam que a determinação de cafeína por espectroscopia de absorção molecular pode ser superestimado pela presença de interferentes. Portanto, diante desta informação optamos por fazer a determinação analítica das amostras preparadas como descrito por Andrade *et al.* [5] pois utiliza um procedimento bastante simples para o preparo das amostras que são apenas diluídas e levadas para leitura no espectrofotômetro de absorção molecular. Como no nosso trabalho optamos pela determinação pela CLAE as nossas amostras foram desgazeificadas por ultra-som e submetidas à diluição (1:10 v/v) na fase móvel acetonitrila: água (80:20 v/v). Em seguida realizamos as análises das amostras utilizando a Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) por se tratar de um método cromatográfico, evitando assim superestimar os resultados por quantificar também interferentes que eventualmente poderiam ter absorvância no mesmo comprimento de onda se fosse utilizada a espectrofotometria de absorção molecular, pois no atual estudo as amostras não foram submetidas à extração. Segundo Rostagno *et al.* [9] para a análise de compostos bioativos várias técnicas têm sido usadas, mas a CLAE tornou-se a mais comum. Dessa maneira as amostras foram analisadas e os resultados obtidos. De acordo com os resultados apresentados na Tabela 1 podemos verificar que em nenhuma das 07 amostras de bebidas energéticas analisadas por este procedimento foram detectados teores de cafeína acima dos limites estabelecidos pela legislação. O Regulamento técnico para fixação de identidade e qualidade do composto líquido pronto para consumo estabelece na Portaria n. 868, de 3 de novembro de

1998, que o teor de cafeína máximo permitido é de 350 mg/L [10]. No entanto, todas apresentaram teores abaixo dos valores expressos nas embalagens (Tabela 2). Welter [1] também determinaram o teor de cafeína em energéticos utilizando CLAE onde foram analisadas 03 amostras, das quais 02 apresentaram resultados semelhantes aos nossos também dentro dos limites estabelecidos pela legislação (valores encontrados: 288,85 e 175,84mg/L), mas 02 amostras apresentaram valores acima dos rotulados na embalagem. No trabalho de Alves *et al.* [10] foi determinado o teor de cafeína em amostras de café, refrigerantes e energéticos, porém diferentemente do presente trabalho, os autores utilizaram um procedimento de extração para o preparo das amostras. Das três amostras de energéticos avaliadas por Alves *et al.* [11] duas apresentaram teores de cafeína dentro do estabelecido pela legislação, entretanto os valores foram mais baixos (15,23 e 79,07 mg/L) que os encontrados no nosso trabalho. E outra amostra apresentou valor acima do estabelecido pela legislação, tendo sido detectado 967 mg/L. No trabalho de Liotta *et al.* [12] foi determinado o teor de cafeína em oito amostras de bebidas energéticas onde os valores variaram de 3 a 144 mg por embalagem, no nosso trabalho os valores variaram de 27,74 a 65,93 mg.

Sendo assim, apesar dos valores encontrados neste estudo preliminar, mostrarem que os teores de cafeína estão dentro do estabelecido pela legislação brasileira, é importante lembrar que existem estudos que mostram que o uso concomitante de bebidas energéticas e bebidas alcoólicas oferece risco à saúde do usuário. Segundo Ballistrelli e Corradi-Webster [13], o risco de consumo de bebidas energéticas pode ser aumentado devido ao uso simultâneo com o álcool. Esta situação poderá provocar o surgimento de uma série de problemas como convulsões, arritmias e morte súbita.

Portanto, o consumo deste tipo de bebida quando realizado deve ser feito com moderação, pois existe uma série de outros produtos que são consumidos eventualmente e que contém alguma concentração de cafeína, tais como o café solúvel, chá preto,

bebidas de cola e extrato de guaraná e outros. O uso em conjunto poderá somar a concentração de cafeína podendo atingir valores tóxicos.

5. CONCLUSÃO

O procedimento utilizado para o preparo das amostras é bastante simples e de fácil execução possibilitando a realização da cromatografia líquida de alta eficiência com a separação dos componentes das amostras. Os resultados obtidos mostraram que foi possível identificar e quantificar a cafeína presente nas bebidas energéticas analisadas utilizando este procedimento analítico onde todas as amostras apresentaram valores dentro do estabelecido pela legislação.

6. REFERENCIAS

- [1] S. Q. WELTER. Trabalho de Conclusão de Curso – Bacharelado em Química, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Brasil, 2011.
- [2] H. N. WANYKA; E. G. GETEBE; L. M. GITU; E. K. NGUMBA; C. W. MARITIM. African Journal of Food, vol. 4(6), 2010.
- [3] L. FELIPE; L. C. SIMÕES; D. U. GONÇALVES; P. C. MANCINI. Rev. Bras. Otorrinolaringol. v.71, n.6, 2005.
- [4] G. D. DOMENICO. Trabalho de Conclusão de Curso – Bacharelado em Farmácia, Universidade Comunitária Regional de Chapecó – UNOCHAPECÓ. Chapecó, 2010.
- [5] T. J. A. S. ANDRADE; E. J. ALVES; G. M. CIARAMELLA. Cadernos Temáticos/ Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica. – Brasília: Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. n.16, 2007.
- [6] F. A. L. RIBEIRO; M. M. C. FERREIRA. Química Nova, v. 31, n. 1, 2008.
- [7] F. W. B. AQUINO; A. G. N. AMORIM; L. F. PRATA. Ciênc. Tecnol. Aliment., Campinas, 24(1) 2004.
- [8] C. A. B. De MARIA; R. F. A. MOREIRA. Química Nova, v. 30, no. 1, 2007.
- [9] M. A. ROSTAGNO; N. MANCHÓN; M. D'ARRIGO; E. GUILLAMÓN; A. VILLARES;

- A. GARCIA-LAFUENT; A. RAMOS; J. A. MARTÍNEZ. *Analytica Chimica Acta* 685 (2011).
- [10] BRASIL. Portaria n.868, de 3 de novembro de 1998. Regulamento técnico para fixação de identidade e qualidade do composto líquido pronto para consumo. Disponível em: http://www.anvisa.gov.br/legis/portarias/868_98.htm Acesso em: 25 mai.2011.
- [11] D. T. V. ALVES; M. M. VAZ; T. M. NEGRÃO; A. C. ARRUDA; M. S. P. ARRUDA; M. N. SILVA. 33^a. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. 2010, Águas de Lindóia-SP. 2012.
- [12] E. LIOTTA; R. GOTTARDO; C. SERI; C. RIMONDO; I. MIKSIK; G. SERPELLONI; F. TAGLIARO. *Forensic Science International* 220 (2012).
- [13] M. C. BALLISTRERI; C. M. CORRADI-WEBSTER. *Rev. Latino-am Enfermagem*, 16(especial), 2008.

Constante Universal dos Gases, R: conceito e determinação

Universal Gas Constant, R: concept and determination

Regina Maria Mendes Oliveira¹, Cícero Wellington Brito Bezerra²,
Benedito dos Santos Lima Neto³, Mário Sergio Shultz⁴, Sirlane Aparecida Abreu Santana⁵ e
Hildo Antonio dos Santos Silva^{6,7}

Resumo: A constante universal dos gases, R, a exemplo de outras importantes constantes, costuma ser apresentada nos cursos introdutórios de Química e Física, em ambos os níveis: médio e superior, sem considerações sobre a sua simbologia, origem e determinação. Os estudantes estão fadados a aceitar o valor apresentado e dispensados da aprendizagem que usufruiriam, caso fossem orientados e motivados para a elaboração de estratégias que permitissem a verificação experimental do valor da constante, ou direcionados para leituras que abordassem tais questões. Entretanto, raríssimos são os textos (livros ou artigos) que traçam a origem da simbologia e estratégias experimentais para a sua medição. Assim, este trabalho tem duplo objetivo: o de fazer uma sinopse sobre origem desta constante, bem como o de propor um procedimento experimental exequível, para a sua determinação. A metodologia proposta é simples, de fácil execução, emprega materiais rotineiros de laboratórios de graduação, e pode ser estendida para outras finalidades, como: estudo cinético, síntese e aplicação de compostos de coordenação (catálise) e estimativa da variação da energia interna de um sistema. O procedimento é baseado na medida do volume de $O_{2(g)}$ obtido a partir do desproporcionamento de uma quantidade conhecida de H_2O_2 . A reação foi monitorada a diversas temperaturas (5, 15, 25, 35 e 45 °C) e mediada por um complexo de manganês *cis*-[Mn(Cl)₂(bipy)₂], em presença de imidazol. O valor médio encontrado foi de 0,081 L atm K⁻¹ mol⁻¹, à 298,15 K, em excelente concordância com o valor aceito (0,082 L atm K⁻¹ mol⁻¹), um erro relativo, portanto, de somente de 1,22 %.

Palavras-chave: Constante universal dos gases; Atividade experimental; Peróxido de hidrogênio.

1. Departamento de Química, Universidade Federal do Maranhão, São Luis, MA.
2. Departamento de Química, Universidade Federal do Maranhão, São Luis, MA.
3. Departamento de Química e Física Molecular. Universidade de São Paulo, Instituto de Química de São Carlos, São Carlos, SP.
4. Núcleo em Ecologia e Desenvolvimento Sócio-Ambiental, Universidade Federal de Macaé, Macaé, RJ.
5. Departamento de Química, Universidade Federal do Maranhão, São Luis, MA.
6. Departamento de Química, Universidade Federal do Maranhão, São Luis, MA.
7. Os autores agradecem ao apoio financeiro da FAPEMA – Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Maranhão.

Abstract: *The universal gas constant, R, like other important constants, it usually is presented in introductory courses of chemistry and physics, at both levels: secondary and undergraduate, regardless of its symbolism, origin and determination. The students must accept the value displayed and dispensed to think about its determination, what could be a very educational and motivating task. Unfortunately, the literature (books or articles) about the symbolism origin and experimental strategies for R determination is very scarce. So, this work has the double goal of: to make a short review about R constant history, as well as to propose a feasible experimental procedure for its determination. The developed method is simple, easy, it uses routine laboratory material, and can be extended for other purposes, such as kinetics, synthesis and application of coordination compounds (catalysis), besides to estimate the variation of internal energy of a system. The procedure is based on measuring the O₂ (g) volume obtained from the well-known disproportionation reaction of H₂O₂. The reaction was monitored at various temperatures (5, 15, 25, 35 and 45 °C) and mediated by a manganese complex. cis-[Mn(Cl)₂(bipy)₂] in the presence of imidazole. The average value for R was 0.081 atm L K⁻¹mol⁻¹, to 298.15 K, in excellent agreement with the accepted value (0.082 atm L K⁻¹mol⁻¹), a relative error, therefore, only 1.22%*

Key-words: *Universal gas constant; Experimental activity; Hydrogen peroxide.*

1. INTRODUÇÃO

A letra R tem um significado preciso e importante nas ciências exatas. É uma constante física constituinte de várias equações fundamentais, a exemplo das equações dos gases (Clapeyron, van der Waals, virial, Maxwell, etc), Equações de Nernst, Arrhenius, Marcus, energia cinética de um gás, etc. É comum denominá-la de constante universal dos gases, ou constante molar dos gases.

A história da determinação de R pode ser considerada um capítulo da química pneumática. Embora não existam limites bem definidos para este período da história da ciência, podemos considerá-lo como compreendido entre a invenção do barômetro por Torricelli, em 1643, e o estabelecimento da equação de van der Waals, em 1873. Esta época foi marcada pelo aperfeiçoamento de técnicas experimentais, sínteses de vários compostos, estabelecimento das leis ponderais e da teoria atômica de Dalton, além do surgimento de vários e importantes conceitos, como o de moléculas, número de mols, temperatura, massa molar, etc. [1].

Em 1661, Robert Boyle elucidou uma importante propriedade dos gases ao estudar o efeito da pressão (*p*) sobre o volume (*V*) de uma quantidade fixa de um gás sob temperatura (*t*) constante [2]. Verificou, então, que a pressão de um gás é inversamente proporcional ao seu volume e, estabeleceu que:

$$pV = C \quad (1)$$

Boyle observou também que a constante C era uma função da temperatura, e que o gás expande quando aquecido. Entretanto, por falta de escalas termométricas, não pode estabelecer esta relação. Foi o pesquisador francês Jacques Charles, em 1787, após o estabelecimento das escalas Fahrenheit (1714) e Centígrada (1742), quem demonstrou experimentalmente a relação entre a temperatura e o volume de uma quantidade fixa de gás, a pressão constante. As observações de Charles foram publicadas em 1802 por outro pesquisador, Joseph Gay-Lussac, quem também estudava a dilatação dos gases. Gay-Lussac reconheceu a anterioridade ou precedência dos trabalhos de Charles e, em honra a este pesquisador, nomeou as observações de ambos como a lei de Charles.

Em seguida, o fato mais relevante para a história da constante R, aconteceu em 1834, com a publicação do trabalho *Mémoire sur la puissance motrice de la chaleur*, do pesquisador e engenheiro francês Émile Clapeyron. Em seu artigo sobre as ideias de Sadi Carnot, Clapeyron apresentou uma equação combinada das leis de Boyle e de Charles-Gay-Lussac [3-4], de acordo com a Eq. 2:

$$pV = \frac{p_0 V_0}{267 + t_0} (267 + t) \quad (2)$$

em que t é a temperatura na escala Celsius, p_0 , V_0 e t_0 representam os parâmetros pressão, volume e temperatura de um gás em condições padrão. Como nestas condições estes parâmetros são constantes, Clapeyron, argumentando simplificação, reescreve a Eq. 2 das seguintes formas:

$$R = \frac{p_0 V_0}{267 + t_0} \quad (3)$$

$$pV = R(267 + t) \quad (4)$$

onde R é uma constante e aparece assim, pela primeira vez, na literatura.

Os motivos pelos quais levaram Clapeyron a adotar tal simbologia não foram revelados por ele. Jensen [4], analisando esta questão, considerou duas possibilidades: a de que a atribuição foi uma decisão arbitrária do autor, ou a de que ele, Clapeyron, valeu-se da inicial das palavras *raison* ou *rappor*t, as quais significam razão e relação, respectivamente, o que estaria em conformidade com a Eq. 3. A Enciclopédia Hmolpedia [5] levanta a suposição de ter sido uma homenagem ao cientista dinamarquês Ole C. Romer quem, dentre outras coisas, foi responsável por uma das primeiras escalas de temperatura. Fahrenheit, após visita ao laboratório de Romer, otimizou a escala, a qual é conhecida e utilizada ainda hoje em diversos países. Romer também estimou, pela primeira vez, a velocidade da luz e desenvolveu projetos de iluminação pública, distribuição de água e coleta de esgoto, além de ter instituído o primeiro sistema de pesos e medidas na Dinamarca.

Como a IUPAC tem inclinação para homenagens, Jensen [4] sugere que se atribua este símbolo ao químico e físico francês Henri Victor Regnault, em reconhecimento aos seus acurados trabalhos sobre as propriedades térmicas dos gases. Foi baseado nos trabalhos de Regnault que, em 1850, o físico alemão Rudolf Clausius reavaliou a equação de Clapeyron, reescrevendo-a de acordo com a Eq. 5, modificando-a em 1864 (Eq. 6), para incluir a temperatura absoluta, após os trabalhos de Lord Kelvin (1848).

$$pV = R(273 + t) \quad (5)$$

$$PV = RT \quad (6)$$

Clapeyron e Clausius usaram o volume do gás por unidade de massa ao invés do volume molar, o que quer dizer que a constante R ainda não tinha o caráter universal. Em 1873, August Horstmann, um químico alemão e aluno de Clausius, converteu a constante específica de Clapeyron e Clausius em constante universal dos gases, mantendo o mesmo símbolo.

A constante R pode ser visto como uma constante de proporcionalidade que estabelece um vínculo entre as variáveis macroscópicas que definem o estado gasoso (Eq. 7). As suas dimensões dependem das unidades usadas na determinação de P e V , já que a temperatura deve sempre ser expressa na escala absoluta, Kelvin. Os valores aproximados de R , nas diversas unidades, estão assinalados na Tabela 1 [6].

$$R = \frac{PV}{nT} \quad (7)$$

Tabela 1. Valores aproximados para a constante dos gases, R .

Unidades	Valor
Latmmol ⁻¹ K ⁻¹	0,082
Calmol ⁻¹ K ⁻¹	1,987
Jmol ⁻¹ K ⁻¹	8,314
m ³ Pamol ⁻¹ K ⁻¹	8,314
Ltorrmol ⁻¹ K ⁻¹	62,36

Diversos são os procedimentos experimentais empregados para a determinação de R , sendo que os mais acurados baseiam-se em medidas acústicas [7-8]. Para laboratórios de química, no entanto, são mais convenientes e frequentes experimentos baseados na geração de gases sob condições controladas, situação em que é possível o emprego da Eq. 7. Lehman e Harms [9] empregaram a reação estequiométrica entre os ácidos nitroso e sulfâmico para a produção de N_2 . Usando vidrarias simples, mas com diversas manipulações de volume, o que aumenta a imprecisão da medida, eles obtiveram quatro valores para R , com erros entre 2 – 14%. Empregando o mesmo procedimento, isto é, medidas volumétricas de gases em condições controladas (Eq. 7), Moss e

Cornely [10] estimaram o valor de R pela geração de três diferentes gases: O₂, H₂ e N₂. Os gases O₂ e H₂ foram produzidos, respectivamente, pela decomposição do peróxido por levedo e pela reação do ácido clorídrico com magnésio. O N₂ foi gerado conforme o trabalho de Lehman e Harms [9]. Os resultados alcançados, conforme relato dos autores, foram satisfatórios e mostraram um desvio em torno de 10% do valor aceito para R.

Neste trabalho, propomos também uma metodologia que permita a discussão e a determinação de R, com derivações matemáticas que envolvam a lei dos gases e implicações no entendimento da teoria cinética dos gases, dentre outras considerações. A estratégia empregada serve, ademais, para outras finalidades, de acordo com o interesse e o assunto abordado em sala de aula. Como exemplos, citamos: estudos cinéticos, parâmetros de ativação, certificação da lei de Charles, cálculo das densidades e densidades molares dos gases, cálculo da energia interna, síntese de complexo metálico, etc. Convém ao professor elaborar um roteiro didático limitando os assuntos que serão abordados na atividade, e esclarecendo as habilidades e competências que intenciona despertar nos alunos. Portanto, apesar de darmos enfoque à determinação de R, por acreditarmos ser mais pertinente, os resultados poderão ser empregados para outras finalidades.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Reagentes

O complexo *cis*-[Mn(bipy)₂Cl₂] foi preparado conforme procedimento descrito na literatura [14]. Em linhas gerais, a 30,0 mL de uma solução de 2,2'-bipiridina (6,3 mmol) em etanol foi adicionado, sob agitação e leve aquecimento, 0,500 g (2,527 mmol) de MnCl₂·4H₂O. O sistema permaneceu por 30 min nestas condições e, em seguida, foi filtrado, lavado em etanol gelado e seco a vácuo. O rendimento foi em torno de 72%. O peróxido de

hidrogênio, 2,2'-bipiridina, etanol e MnCl₂·4H₂O, todos de procedência Merck, H₂O₂ (Merck, 30%), e o imidazol (Aldrich) empregados foram de grau e pureza analítica. A solução de H₂O₂ foi preparada por diluição direta e a concentração exata foi determinada por titulação iodométrica [11]. A água utilizada nos experimentos foi desmineralizada pelo sistema de purificação da TKA, modelo LAB – UFW.

2.2. Medidas do volume de O₂

As medidas do volume de O₂, gás oriundo do desproporcionamento do H₂O₂ mediado pelo *cis*-[Mn(bipy)₂Cl₂], foram realizadas no equipamento montado conforme indicado na Figura 1. À água de preenchimento da coluna de vidro, para facilitar a visualização, foi acrescida um corante azul.

Figura 1. Esquema da aparelhagem utilizada para medir o volume de O₂ produzido. 1 - frasco de vidro; 2 - bureta com água; 3 - kitassato de reação; 4 - tubo de vidro, com extremidade perfurada na lateral, onde é colocada a solução do complexo; 5 - termômetro.

Na Figura 1, temos um frasco de vidro (1), conectado por uma mangueira a um tubo de vidro graduado (2) contendo uma mistura água/corante que, por sua vez, está interligado por uma mangueira a um kitassato (3). No kitassato estão presentes a solução de H₂O₂ e o imidazol. Por meio do tubo (4) é adicionada a solução do complexo, com a geração imediata do gás O₂, o qual vai alterar a altura da coluna de água no tubo

(2). O procedimento é indicado também para estudos cinéticos de desproporcionamento, o cronômetro sendo acionado no momento exato do contato entre o complexo e a solução. Durante os experimentos a temperatura e a agitação precisam ser constantes [12].

Neste trabalho, os experimentos foram realizados nas temperaturas de 278,15; 288,15; 298,15; 308,15 e 318,15 K. Entretanto, o professor poderá realizar o procedimento em apenas uma temperatura.

Em um procedimento típico, em 4,0 mL da solução de H₂O₂ são dissolvidos 0,0500 g de imidazol. Em seguida, 1,0 mL de solução conhecida do complexo é transferido para o meio reacional, através de um tubo. A reação é monitorada pela variação na altura da coluna da água, a qual é proporcional à quantidade de oxigênio produzida.

Em termos matemáticos, o número de mols de oxigênio liberado (n_{O_2}) no interior do sistema reacional pode ser estimado a partir da decomposição do peróxido de hidrogênio:

A pressão da coluna de água pode ser definida pela seguinte expressão:

$$P_{col} = \rho gh \quad (9)$$

onde: ρ é a densidade da água (g L⁻¹); g é a aceleração gravitacional (9,80665 m s⁻²) e h a altura (m) da coluna. Para a vidraria (bureta) empregada nesta aparelhagem, o volume de 1,0 mL de líquido deslocado

corresponde, exatamente, a uma variação de 0,50 cm de altura na coluna.

O gás produzido, e nas condições empregadas, foi tratado como gás ideal. Assim, pelo emprego da Eq. 7 foi possível estimar R em diversos valores de T.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. O cálculo da constante universal dos gases (R)

Os dados apresentados na Tabela 2 são referentes ao experimento cinético realizado a 298,15 K. Os dados nas demais temperaturas (278,15; 288,15; 308,15 e 318,15 K) foram coletados e tratados de forma semelhante, e para evitar repetições desnecessárias, serão comentados pontualmente.

A determinação ou estimativa do número de mols do oxigênio produzido foi realizada pela estequiometria da reação de desproporcionamento, onde a proporção de peróxido de hidrogênio em relação ao oxigênio é de 2:1, conforme Eq. 8.

A concentração e o volume de H₂O₂ empregados no experimento relatado na Tabela 2 foram 0,98 mol L⁻¹ e 5,0 mL, respectivamente. Assim, a quantidade máxima de O₂ que poderia ser produzida era 2,45 mmol. Na curva cinética, este volume era associado com o estabelecimento do platô (~0,0578 L). A partir desta relação, os demais volumes foram empregados para os cálculos de n_{O_2} .

Tabela 2. Parâmetros experimentais da reação de H₂O₂ (0,98 mol L⁻¹) com *cis*-[Mn(bipy)₂Cl₂] (2,12 x 10⁻³ mol L⁻¹) e imidazol (1,48 x 10⁻¹ mol L⁻¹) à 298,15 K.

t (s)	V _{O₂} (L)	h (m)	Pt (atm)	n _{O₂} (mmol)	R (LatmK ⁻¹ mol ⁻¹)	Erro (%)
0	/	/	1,000	/	/	/
10	0,033	0,167	1,016	1,4	0,08041	2,01
20	0,045	0,227	1,022	1,9	0,08087	1,45
30	0,050	0,250	1,024	2,1	0,08104	1,24
40	0,052	0,260	1,025	2,2	0,08112	1,14
50	0,052	0,262	1,025	2,2	0,08113	1,13
60	0,053	0,263	1,025	2,2	0,08114	1,12
70	0,053	0,264	1,025	2,2	0,08115	1,11

Obviamente que para a determinação de R como atividade experimental, o acompanhamento cinético da reação é desnecessário e deve ser evitado. Aqui o fizemos apenas a título de demonstração que esta mesma aparelhagem poderá ser empregada também em estudos cinéticos (atividade experimental de físico-química). No caso da determinação de R por um único ponto, utiliza-se o volume máximo deslocado e o atribui ao valor de n_{O_2} de acordo com a reação estequiométrica. Caso o professor tenha interesse em confirmar este número de mols, sugerimos titulação do peróxido por iodometria [11].

Na 1ª coluna da Tabela 2 estão os tempos de leitura dos respectivos volumes de oxigênio produzido (2ª coluna). Estes volumes foram convertidos em altura (3ª coluna) mediante multiplicação dos valores de volume por 0,5, conforme comentado previamente. Estes valores, mediante a Eq. 9, foram empregados para o cálculo da pressão total (4ª coluna). O n_{O_2} foi estimado de acordo com a equação estequiométrica da reação (5ª coluna), e o valor de R estimado mediante emprego da Eq. 7 (6ª coluna). Como pode ser observado, os valores obtidos estão em ótima concordância com o valor tabelado, com um erro relativo de, aproximadamente, 1,22%.

A Figura 2 apresenta a qualidade dos valores obtidos de R para as diferentes temperaturas e para os diversos valores de tempo. Em nenhuma das condições empregadas os desvios foram superiores a 8%, resultados ligeiramente superiores aos relatados na literatura, como comentado anteriormente.

A temperatura do gás altera a sua condição de idealidade. Para valores baixos de temperatura, as moléculas dos gases interatuam mais fortemente causando sérios desvios. Estes desvios podem ser os responsáveis pelos erros obtidos de 4,3 – 5,8% para a temperatura de 278,15K. Entretanto, se considerarmos que o aumento de temperatura deve favorecer a condição de idealidade do gás, então deveríamos esperar que a Eq. 7 fosse seguida preferencialmente a 318,15K. Entretanto, observaram-se os maiores desvios para esta temperatura (7,1 – 7,8%). Quanto a isso, convém esclarecer que as temperaturas relatadas não correspondem diretamente às temperaturas do gás, mas sim a do ambiente reacional, isto é, do recipiente em que operava o desproporcionamento do peróxido (frasco 3, Fig. 1). Por aproximação empregamos este valor de temperatura na Eq. 7. Entretanto, é possível que os desvios possam ser atribuídos a diferença de temperatura do gás e da coluna de água, a qual em todos os

Figura 2. Desvios observados nos valores experimentais de R em função da temperatura, e em diversos tempos (s).

experimentos manteve-se à temperatura de 298,15. Em temperaturas maiores, a energia cinética favoreceria a algumas moléculas do gás romperem a tensão superficial do líquido, difundindo-se mais facilmente, o que reduziria o efeito na pressão, sem contar que a troca de calor (gás/superfícies), ainda que em curto intervalo de tempo, causa um arrefecimento do gás e, conseqüentemente, pequenos desvios nos valores da pressão do gás. Há que considerar ainda, que o aumento da temperatura contribui para o aumento da pressão de vapor da água, o que significa um maior efeito da pressão. Estas observações podem ser úteis para justificar os pequenos desvios positivos encontrados para os dados coletados a $T > 298,15$, contrastando com os desvios negativos obtidos para a condição $T < 298,15$ K. Convém esclarecer também que a reação é exotérmica e que o calor liberado facilitará a formação de vapor d'água, em função da temperatura do meio, o qual influenciará na dinâmica do sistema. Os resultados mostram que os desvios são pequenos (menor que 10%) e a estratégia empregada permite uma boa discussão sobre os fatores que influenciam na metodologia empregada.

Assim, os menores desvios foram observados para temperaturas próximas a ambiente: 288,15 K (0,6 – 2,2 %) e 298,15 K (1,1 – 2,0 %).

3.2. Outros estudos envolvendo a Constante Universal dos Gases (R)

Os resultados obtidos permitiram também uma ótima descrição do acompanhamento cinético da reação. Como exemplo, ilustramos graficamente os dados para a temperatura de 298,15 K (Fig. 3). A partir destes dados, a modelagem para verificação da ordem da reação e o cálculo dos parâmetros de ativação, considerando a cinética em diferentes temperaturas, podem facilmente ser realizados.

Outro enfoque poderia ser a verificação experimental da Lei de Charles [13]. De acordo com esta generalização, o volume de uma quantidade fixa de gás, sob pressão constante, varia linearmente com a temperatura. Assim, visto que os dados experimentais mostraram que a pressão total do sistema é aproximadamente constante ($P = 1,0$, Tab. 2), os valores do volume de oxigênio (L), para uma mesma quantidade de mols de O_2 , variam linearmente com a temperatura (K). O gráfico da isóbara obtido está ilustrado na Figura 4. A regressão linear apresenta coeficiente de correlação igual a 0,995 indicando, portanto, boa conformidade dos resultados com a lei de Charles.

Figura 3. Acompanhamento cinético (n_{O_2} e volume *versus* tempo) da reação de desproporcionamento do H_2O_2 ($0,98 \text{ mol L}^{-1}$), 298,15 K.

Figura 4. Diagrama VT representando a isóbara do O₂ produzido a partir da decomposição catalítica do H₂O₂ (0,98 mol L⁻¹ com *cis*-[Mn(bipy)₂Cl₂] (2,12 x 10⁻³ mol L⁻¹). Equação da reta: $y = (0,0049 \pm 2,67 \times 10^{-3}) + (1,60 \times 10^{-4} \pm 8,94 \times 10^{-6})x$, com $r = 0,995$.

A aparelhagem e os dados podem ainda ser empregados para outras finalidades, a depender da criatividade e curiosidade dos estudantes, como por exemplo, para a estimativa da variação da energia interna (ΔU) de um gás ideal, a qual é função apenas da temperatura (Eq. 10).

$$\Delta U = 2,5nR\Delta T \quad (10)$$

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um método para a determinação da constante universal dos gases foi proposto. Os valores obtidos para R são concordantes com o valor aceito e apresentam erros inferiores aos métodos relatados na literatura (1,2%). Ademais, a origem da simbologia e a aplicação da metodologia para outras determinações foram consideradas.

5. REFERÊNCIAS

- [1] IHDE, A. J. The development of Modern Chemistry. Dover Publications, Nova Iorque, p. 851, 1984.
- [2] ATKINS, P. W. Físico-Química. Editora JC: 6. ed., v. 1, p. 15-16, 1978.
- [3] CLAPEYRON, E. Mémoire sur la puissance motrice de la chaleur. J. l'ecole polytechnique, 14 (1834) 153 - 190. Disponível em: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4336791/f1>.
- [4] JENSEN, W. B. The Universal Gas Constant R. *J. Chem. Educ.* 80, p. 731 – 732, 2003.
- [5] HMOLPEDIA - Encyclopedia of Human Thermodynamics, Human Chemistry, and Human Physics. <http://www.eoht.info/page/R>. Acesso em 02/03/2011.
- [6] ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio ambiente. Porto Alegre, Bookman, p. 968, 2006.
- [7] MOHR, P. J.; TAYLOR, B. N.; NEWELL, D. B. CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2006. *Rev. Mod. Phys.* 80, p. 633-730, 2008.
- [8] PITRE, L.; GUIANVARC'H, C.; SPARASCI, E.; RICHARD, A.; TRUONG, D. Progress towards an acoustic/microwave determination of the Boltzmann constant at LNE-INM/CNAM. *Int. J. Thermophys.* 29, p. 1730-1739, 2008.
- [9] LEHMAN, T. A.; HARMS, G. Determination of the universal gas constant. *J. Chem. Educ.* 65, p. 811 – 812, 1988.

- [10] MOSS, D. B.; CORNELLY, K. Determination of the Universal Gas Constant, *R. J. Chem. Educ.* 78, p. 1260 – 1262, 2001.
- [11] BACCAN, N.; ANDRADE, J. C. DE; GODINHO, O. E. S.; BARONE, J. S. Química Analítica Quantitativa Elementar. São Paulo, Ed. Edgard Blücher, p. 252, 2001.
- [12] ZUCCHETTI, R. A. M. Crisotila brasileira como suporte de catalisadores. Aplicação na oxidação de álcoois com radiação de microondas. Tese (Doutorado em Físico-Química) - Universidade Estadual de Campinas, Campinas, p. 31, 1994.
- [13] BRUNETTO, R. S.; OLIVERIA, A. C.; FRANCO JÚNIOR, M. R. Equipamento experimental para a determinação de dados pVt para sistemas gasosos. *Rev. Bras. Ens. Fis.* 27, p. 363-367, 2005.
- [14] McCANN, S.; McCANN, M.; CASEY, M. T.; JACKMAN, M.; DEVEREUX, M.; McKEEN, V. Syntheses and X-ray crystal structures of *cis*-[Mn(bipy)₂Cl₂].2H₂O.ETOH and *cis*-[Mn(phen)₂Cl₂] (bipy = 2,2'-bipyridine; phen = 1,10-phenantroline); catalysts for the disproportionation of hydrogen peroxide. *Inorganica Chimica Acta* 279, p. 24-29, 1998.
- [15] KAUZMANN, W. Teoria Cinética de los Gases. Editorial Reverté, S. A, Barcelona, 1970.

Sobre a Abordagem ao Estudo das Transições de Fase em Aulas de Termodinâmica para Engenharia

About the Approach to the Study of Phase Changes in Classes of Thermodynamics to Engineering

George Santos Marinho¹ e Robson Fernandes de Farias²

Resumo: Em termodinâmica, os chamados diagramas de fase são muito importantes. Muitos dos livros dedicados à termodinâmica para engenharias, estudam apenas os diagramas para substância puras. Os diagramas para misturas de substâncias não costumam ser abordados. No presente artigo discute-se, justamente, alguns aspectos e abordagens a serem empregados no estudo desse tipo de diagramas.

Palavras-chave: Termodinâmica; Diagramas; Mudanças de fase; Substância pura; Mistura de substâncias.

Abstract: *The diagrams of phase change are an important tool of Thermodynamics. Most of books of Thermodynamics applied to Mechanical Engineering only mention the situations which pure substances are considerate. There is no mention to the phase changes of mixtures of substances. In this work, we discuss some aspects of the approach to such subject in classes of Thermodynamics to students of Mechanical Engineering.*

Key-words: *Thermodynamics; Diagrams; Phase change; Pure substance; Mixture of substances.*

-
1. Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Departamento de Engenharia Mecânica Campus Universitário..
E-mail: gmarinho@ct.ufrn.br
 2. Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Departamento de Engenharia Mecânica Campus Universitário.

1. INTRODUÇÃO

Diagramas termodinâmicos constituem uma ferramenta essencial ao aprendizado sobre transições de fase. Em cursos de Termodinâmica para graduações das engenharias, essa ferramenta é empregada para melhor visualização do comportamento das substâncias utilizadas como fluidos de trabalho em processos de geração ou absorção de energia em máquinas térmicas. Nesses processos, as transições de fase estão muito bem representadas para substâncias “puras”. Entretanto, há poucas abordagens às soluções (“misturas”).

Demonstrações experimentais sobre mudanças de fase de uma substância podem ser realizadas com recursos extremamente simples, mesmo fora de laboratório (ver Figura 1). Para ambos, professor e aluno, pode ser muito confortável estudar o processo apenas considerando a variável temperatura. No caso de substância “pura”, a representação gráfica da temperatura em função do tempo permite estabelecer os momentos de início e fim das transições. Trata-se de uma boa oportunidade para relembrar as definições de calor sensível e calor latente e, além disso, também possibilita ao professor dispor de uma excelente ferramenta para abordar um conceito de extrema importância: a diferença entre substância “pura” e “mistura”.

Apesar de presentes no dia-a-dia do engenheiro, as “misturas” de substâncias constituem um tema pouco explorado nos principais livros adotados em cursos de Termodinâmica para Engenharia Mecânica

Figura 1. Demonstração em sala de aula das transições de fase da água, tendo como recursos: béquer, cafeteira, gelo e termopar.

existentes no país. Em geral, é dada prioridade à análise dos comportamentos de substâncias puras e de misturas de fases. Após a definição de “substância pura”, os autores passam imediatamente aos diagramas de Andrews. Esse procedimento é seguido pelo professor quando da apresentação do conteúdo em sala de aula.

Mesmo que a supressão do tópico não comprometa o aprendizado do conteúdo do curso, a abordagem ao assunto em sala pode complementar o tema e, desse modo, fornecer ao aluno uma ferramenta de auxílio para uso em algumas situações específicas da Engenharia Mecânica, como, por exemplo, misturas de água e amônia e de água e brometo de lítio (empregadas em sistemas de refrigeração por absorção) ou misturas de água e álcool e gasolina (utilizadas em motores à combustão interna).

2. CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO

Mesmo dispondo de recursos modernos, o conhecimento sobre as propriedades do vapor d'água, por exemplo, um dos fluidos de trabalho mais comuns da engenharia, ainda não proporciona nível de confiabilidade necessário à predição de seu comportamento, obrigando o engenheiro a recorrer a experimentos. A situação só se agrava quando são consideradas outras substâncias, particularmente as misturas [1].

Considere-se o experimento onde um dispositivo cilindro – êmbolo contém uma substância que passa por um processo reversível de aquecimento a uma taxa constante, tendo como consequência uma expansão isobárica. Com base nos resultados obtidos nesse experimento, são construídos diagramas da variação temporal da temperatura. Dependendo do tipo de substância, os gráficos apresentarão “patamares” paralelos ao eixo das abscissas (indicando transformação isotérmica) ou “rampas”. Assim, é possível distinguir uma substância pura de uma mistura por meio da análise dos diagramas de transição de fase.

3. SUBSTÂNCIA PURA

Imprescindíveis ao estudo do comportamento da matéria sob ação da energia, as definições de “substância pura” e de “mistura” podem confundir alunos e professores. Existem diversas opções para se apresentar o conceito de substância pura em sala, sendo uma das mais comuns: aquela que não sofre fracionamento físico, i.e., não se decompõe durante uma mudança de estado ou uma transição de fase. Por sua presença no cotidiano do aluno, a água é o exemplo de substância pura mais citado nos textos para graduações, onde se explica que, em qualquer das fases (sólida, líquida ou vapor), a substância permanece invariavelmente como água.

No Capítulo 2 de *Termodinâmica Amistosa para Engenheiros* [2], no tópico “C – Propriedades das Substâncias Puras”, estranhamente, não é apresentada a definição de substância pura. Na sexta edição de *Fundamentos da Termodinâmica* [3], um dos livros mais utilizados nos cursos de Engenharia Mecânica das universidades do Brasil, as propriedades das substâncias puras são discutidas no capítulo 3 e no capítulo 12 são esmiuçados os detalhes do comportamento de misturas de gases perfeitos. Entretanto, não há citação ou representação gráfica sobre a variação de temperatura em função do tempo para transições de fase de uma mistura, fato também verificado em outros textos [4-6].

Na apresentação do assunto em sala, é importante lembrar ao aluno que as substâncias puras podem ser simples ou compostas: a simples é formada por um único constituinte da matéria (oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, etc.) e que sob ação da energia, ela não se decompõe; a composta, por sua vez, decompõe-se quando sofre ação da energia (água fraciona-se em hidrogênio e oxigênio sob ação da radiação solar ultravioleta ou da energia elétrica).

4. MISTURA

Ao contrário de uma substância pura, onde os patamares isotérmicos associados às transições de fase são facilmente identificados em um diagrama da temperatura versus tempo ($T \times t$), as misturas apresentam variação de temperatura e, além disso, decompõem-se em seus constituintes durante a transição de fase. Na Figura 2, apresenta-se a variação da temperatura em função do tempo para uma substância pura (e.g., água), que passa por um processo de transição líquido – vapor. Na Figura 3, vê-se o processo semelhante para uma mistura.

Figura 2. Transição de fase (líquido – vapor) para substância pura.

Nos patamares bem definidos da transição líquido – vapor apresentados na Figura 2, identificam-se os pontos nos quais a energia é fornecida à água na forma de “calor sensível” (temperatura variando) ou de “calor latente” (temperatura constante), permitindo classificá-la como substância pura [7-8].

5. DISCUSSÕES

Diagramas T x t da transição de fase de substâncias puras podem ser encontrados com maior frequência em livros de transferência de calor. Quando utilizados em cursos de Termodinâmica, permitem ao aluno fixar melhor os conceitos de “calor sensível” e “calor latente”. Assim, sugere-se que a introdução dos dois conceitos constitua o ponto de partida para a abordagem da discussão sobre transições de fase de misturas.

Apesar de não constar na bibliografia sugerida nos programas dos cursos de Termodinâmica para Engenharia Mecânica existentes no país, mas encontrada em textos do ensino médio [9], a abordagem às transições de fase de misturas pode preceder o estudo do comportamento das substâncias puras por meio dos diagramas de Andrews e, desse modo, enriquecer o tema.

Recomenda-se que, ao abordar o assunto em sala, o professor enfatize a diferença entre os conceitos

Figura 3. Transição de fase (líquido – vapor) para mistura de substâncias.

de “mistura de substâncias” (soluções) e “mistura de fases”, destacando que, no caso das “misturas de fases”, as propriedades são determinadas a partir da regra das proporções, dada por:

$$x = \frac{m_{\text{VAPOR}}}{m_{\text{TOTAL}}} \quad (1)$$

sendo: “x” o *título* da mistura – às vezes definido como *qualidade* [10]; “ m_{vap} ” e “ m_{tot} ”, respectivamente, a massa de vapor presente na mistura e a massa total da mistura.

É possível ir mais além na abordagem do tema e se chegar à discussão de algumas exceções à regra: situações onde, mesmo para misturas, se identificam patamares isotérmicos durante as transições de fase. O aluno poderá rapidamente entender a relevância do assunto ao perceber que substâncias desse tipo não mudam de composição à medida que evaporam e, portanto, não sofrem separação de seus componentes por meio da destilação. Esse é o caso das “misturas azeotrópicas” [9,11-12]. O professor poderá despertar o interesse dos alunos de Engenharia Mecânica por meio de exemplos do cotidiano, como a transição líquido – vapor de uma mistura de 96% de álcool e 4% de água, onde a temperatura de ebulição permanece constante. Esse é o caso do álcool hidratado utilizado em automóveis – apesar de ser uma mistura, apresenta patamar isotérmico associado à transição entre as fases líquida e vapor e sua representação

gráfica se assemelhar àquela mostrada na Figura 2. Na prática, devido às proporções adotadas na mistura, é impossível obter a separação dos componentes do combustível mediante destilação. As misturas “eutéticas”, por sua vez, se comportam como substâncias puras durante a transição sólido – líquido, como acontece com a solda (liga de estanho e chumbo) [9].

Outro tema que pode ser inserido, apesar de mais interessante aos engenheiros metalúrgicos [1]: uma análise minuciosa do processo de transição sólido – líquido das substâncias puras indicaria que esse não apresenta um único patamar, como é representado na maioria dos textos de Termodinâmica. Na verdade, existem vários patamares, associados às várias fases sólidas que correspondem aos vários estados cristalinos da matéria. A simplificação que se vê naqueles textos se deve ao fato da fase sólida ser relativamente pouco interessante ao engenheiro mecânico, já que as máquinas térmicas operam com fluidos.

6. CONCLUSÕES

Incrementar o conteúdo sem comprometer o tempo disponível para tratar dos diagramas termodinâmicos – esse será o maior desafio enfrentado pelo professor que considerar a possibilidade de abordar o tema. Reconhece-se que a proposta é passível de questionamento quanto à validade de sua implementação em um curso superior, tendo em vista que o assunto consta em livros pré-universitários [9] e, desse modo, já deveria ser do conhecimento do aluno. Entretanto, acredita-se que a oportunidade é apropriada para revisão do assunto, especialmente para turmas de Engenharia Mecânica, onde, na prática, não se trabalha com substâncias puras – nas áreas de refrigeração e climatização, por exemplo, misturas entre substâncias frigorígenas e lubrificantes são uma

constante. Portanto, a abordagem ao tema, ainda que de forma superficial, pode ser salutar para alunos e professores.

7. REFERÊNCIAS

- [1] Spalding, D. B.; Cole, E. H. *Engineering Thermodynamics*. London, Edward Arnold Pub., 1973. ISBN: 0713132981.
- [2] Levenspiel, O. *Termodinâmica Amistosa para Engenheiros*. São Paulo, Edgard Blücher Ltda., 2002. ISBN: 9788521203094.
- [3] Wylen, G. J.; Sonntag, R. E. *Fundamentos da Termodinâmica*. São Paulo, Edgard Blücher, 6. ed., 2003, ISBN: 8521203276.
- [4] Çengel, Y. A.; Boles, M. A. *Termodinâmica*. Portugal, McGraw-Hill, 3 ed., 2001, ISBN: 9727730973.
- [5] Moran, M. J.; Shapiro, H. N. *Princípios de Termodinâmica para Engenharia*. Rio de Janeiro, Livros Técnicos e Científicos Editora S. A., 4 ed., 2002, ISBN: 8521613407.
- [6] Potter, M. C.; Scott, E. P. *Termodinâmica*. São Paulo, Thomson Learning, 2006, ISBN: 8522104891.
- [7] Schmidt, F. W.; Henderson, R. E.; Wolgemuth, C. H. *Introdução às Ciências Térmicas*. São Paulo, Edgard Blücher Ltda., 1996, ISBN: 852120082X.
- [8] Young, H. D.; Freedman, R. A. *Física II: Termodinâmica e Ondas*. São Paulo, Addison Wesley, 10 ed., 2003, ISBN: 8588639033.
- [9] Carvalho, G. C. *Química Moderna*. São Paulo, Scipione Ltda. 1998. ISBN: 8526230212.
- [10] Borgnakke, C.; Sonntag, R. E. *Fundamentos da Termodinâmica*. São Paulo, Edgard Blücher, 2009, ISBN: 978-85-212-0490-9.
- [11] Smith, J. M.; van Ness, H. C.; Abbott, M. M. *Introdução à Termodinâmica da Engenharia Química*. Rio de Janeiro, LTC Editora Ltda., 2000. ISBN: 8521615538.
- [12] Mahan, B. M.; Myers, R. J. *Química, um Curso Universitário*. São Paulo, Edgard Blücher, 2003. ISBN: 9788521200369.

Investigando Propriedades Estruturais de Halometanos Utilizando a Química Computacional e a Quimiometria

Investigating the Structural Properties of Halomethanes by Computational Chemistry and Chemometrics

Aline Fonseca Bezerra¹, Wilter da Silva Dias², Vitória Marishelly da Silva Barbosa³, Larisse Virgolino da Silva⁴, Kelson Carvalho Lopes⁵ e Regiane C. M. U. Araújo⁶

Resumo: Atualmente vivenciamos a utilização das tecnologias a serviço do ensino. O computador tem se tornado uma ferramenta de fácil acesso para alunos de diversas regiões do país. A Química Computacional pode ser utilizada para atrair a atenção do aluno para as mudanças que podem ocorrer em uma reação química, por exemplo. Vários programas computacionais possuem uma interface gráfica onde o aluno pode visualizar propriedades que em sala de aula são difíceis de serem compreendidas. Neste contexto, este trabalho se propõe a avaliar as modificações que ocorrem em halometanos devido à halogenação empregando métodos computacionais.

Palavras-chave: Ensino de química; Química computacional; Ensino e aprendizagem.

Abstract: *Currently we experience the use of technology in the service of education. The computer has become a tool for easy access to students from various regions of the country. The Computational Chemistry can be used to attract student attention to the changes that can occur in a chemical reaction, for example. Several computer programs have a graphical interface where students can view properties that classroom are difficult to understand. In this context, this study aims to evaluate the changes that occur in halomethanes due to halogenation employing computational methods.*

Key-words: *Teaching of chemistry; Computational chemistry; Teaching and learning.*

1. Departamento de Química, Universidade Federal da Paraíba – Campus I. E-mail: alineafb@yahoo.com.br
2. Departamento de Química, Universidade Federal da Paraíba – Campus I.
3. Departamento de Química, Universidade Federal da Paraíba – Campus I.
4. Departamento de Química, Universidade Federal da Paraíba – Campus I.
5. Centro de Tecnologia de Desenvolvimento Regional, Universidade Federal da Paraíba, Campus I.
6. Departamento de Química, Universidade Federal da Paraíba – Campus I.

1. INTRODUÇÃO

Desde 1980 o Brasil vem incentivando o desenvolvimento e implantação de novas tecnologias na educação. Entretanto, conforme pode se verificar ainda hoje estudos indicam que a utilização de Informática na Educação não atingiu todo seu potencial. Algumas instituições investem em equipamentos, mas não em treinamento. Parte dos professores, por sua vez, não assume seu papel na condução dos alunos ao conhecimento utilizando o computador e insistem em ficar à margem do processo.

Existe uma grande diferença entre criar um programa de computador e criar um conteúdo eletrônico para apoio pedagógico. Muitas vezes o professor sente-se na obrigação de primeiro saber tudo sobre informática para somente depois utilizar os computadores em suas aulas. A visualização de situações cotidianas pode ser um facilitador no processo ensino aprendizagem, como evidenciado por Sampaio [1].

A produção de conhecimento pela área das Ciências da Natureza contribuiu profundamente para o avanço científico-tecnológico nos últimos séculos, porém, a Química é certamente a disciplina que mais apresenta rejeição e má compreensão pelos discentes. A química computacional está totalmente fora do currículo escolar para alunos do ensino médio fazendo com que o aluno deixe de perceber particularidades sobre diversos sistemas químicos através do auxílio dos recursos computacionais. A modelagem

molecular pode auxiliar no entendimento de diversos conceitos da química que muitas vezes pode parecer abstrato para o aluno de ensino médio, como por exemplo, o conceito de energia, ligação química, comprimento de ligação, cargas atômicas, densidade eletrônica, orbital molecular, entre outros [2].

Os métodos de estrutura eletrônica química quântica têm se apresentado como uma ferramenta útil no estudo de propriedades dos mais variados sistemas moleculares. O interesse por esses métodos vem crescendo, não só pelos resultados confiáveis e cada vez mais precisos das propriedades calculadas, como também, pelo crescente avanço de desempenho dos computadores nas últimas décadas, tanto no contexto do desenvolvimento de hardware, bem como, de softwares específicos para essa área. Nesse contexto a química computacional pode se aliar a outras técnicas de aprendizagem com a finalidade de aprimorar os resultados, como é o caso das ferramentas estatísticas [3].

Diante destes e de outros fatos a proposta deste estudo é identificar determinadas propriedades moleculares de um grupo de moléculas utilizando diferentes níveis de cálculos e conjuntos de base.

2. OS HALOALCANOS

As estruturas a serem investigadas neste trabalho são os haloalcanos:

Figura 1. Haloalcanos propostos para estudo – fluorometano, difluorometano, trifluorometano, tetrafluorometano, bromometano, dibromometano, tribromometano, tetrabromometano.

Os haloalcanos também são conhecidos como haletos de alquila correspondendo à função orgânica derivados halogenados obtidos pela halogenação de alcanos como o metano ou etano, são compostos químicos derivados dos alcanos pela substituição de um ou mais átomos de hidrogênio por um número igual de átomos de halogênio.

A reação de substituição pode ocorrer com flúor, cloro, bromo ou iodo e resultam em fluoroalcanos, cloroalcanos, bromoalcanos e iodoalcanos respectivamente. De acordo com as substituições realizadas eles podem ser classificados como primários, secundários ou terciários.

A halogenação cruzada também é possível onde o melhor exemplo dessa reação corresponde aos cloro-fluorcarbonos (CFC). Estas moléculas ganharam certo destaque na imprensa devido ao seu impacto negativo no meio ambiente, comprometendo a integridade da camada de ozônio.

3. METODOLOGIA

Para investigar as modificações nas propriedades moleculares que ocorrem devido à substituição de halogênio nos alcanos acima, propomos um estudo computacional associado a um planejamento fatorial de dois níveis. Os cálculos computacionais foram

realizados de acordo com a Tabela 1 de planejamento fatorial.

Além dos quatro efeitos principais **1** (aumento da camada de valência), **2** (funções difusas), **3** (funções de polarização) e **4** (correlação eletrônica), seis interações de dois fatores **12**, **13**, **14**, **23**, **24**, **34**, quatro interações de três fatores **123**, **124**, **134**, **234** e uma interação de quatro fatores **1234**.

Para calcular os efeitos, as propriedades calculadas foram agrupadas em dois planejamentos fatoriais 2^4 , diferindo apenas pelo tipo de correlação eletrônica. Na ausência de uma medida de erro, a significância estatística dos efeitos calculados foi avaliada por um gráfico normal de probabilidade [4]. Todas as análises estatísticas e gráficas foram feitas com o *software* Statistica [5].

A Tabela 1 mostra o planejamento fatorial que deve ser realizado para todas as moléculas com os níveis de cálculos Hartree-Fock/MP2 e Hartree-Fock/DFT-B3LYP.

Todos os cálculos serão realizados utilizando o programa Gaussian 03 [6] e os resultados podem ser visualizados com o programa Gauss View 5.0. Serão realizados cálculos de otimização de geometria e frequência vibracional para todos os compostos haloalcanos propostos. Com isso pretende-se verificar as modificações que ocorrem na molécula devido à substituição dos halogênios bem como os melhores métodos computacionais para determinar estas modificações.

Tabela 1. Funções de onda usadas no Planejamento Fatorial 2^4 para obtenção de propriedades de interesse dos Haloalcanos.

Função de Onda	Fatores				
	1	2	3	4	
	val	Dif	Pol	Corr	
1	HF/6-31G	-	-	-	-
2	HF/6-311G	+	-	-	-
3	HF/6-31++G	-	+	-	-
4	HF/6-311++G	+	+	-	-
5	HF/6-31G(d,p)	-	-	+	-
6	HF/6-311G(d,p)	+	-	+	-
7	HF/6-31++G(d,p)	-	+	+	-
8	HF/6-311++G(d,p)	+	+	+	-
9	CE/6-31G	-	-	-	+
10	CE/6-311G	+	-	-	+
11	CE/6-31++G	-	+	-	+
12	CE/6-311++G	+	+	-	+
13	CE/6-31G(d,p)	-	-	+	+
14	CE/6-311G(d,p)	+	-	+	+
15	CE/6-31++G(d,p)	-	+	+	+
16	CE/6-311++G(d,p)	+	+	+	+

1. Conjunto de base (val): (-) 6-31G / (+) 6-311G; 2. Funções Difusa (Dif): (-) Ausente / (+) Presente; 3. Funções de Polarização (Pol): (-) Ausente / (+) Presente; 4. Correlação Eletrônica (Corr): (-) Hartree-Fock (HF) / (+) Correlação Eletrônica (CE), onde CE= MP2 ou B3LYP;

Tabela 2. Valores calculados das distâncias C-F e C-Br para as moléculas do conjunto de treinamento em Å.

Tipo de cálculo	Conjunto de base	CH ₃ F ₁	CH ₂ F ₂	CH ₁ F ₃	CF ₄	CH ₃ Br ₁	CH ₂ Br ₂	CH ₁ Br ₃	CBr ₄
HF	6-31G	1,416	1,383	1,358	1,341	1,996	1,965	1,958	1,964
	6-311G	1,416	1,382	1,356	1,338	1,983	1,957	1,954	1,967
	6-31++G	1,429	1,390	1,361	1,342	1,995	1,963	1,958	1,970
	6-311++G	1,422	1,385	1,357	1,337	1,981	1,957	1,954	1,968
	6-31G(d,p)	1,365	1,338	1,317	1,302	1,947	1,929	1,926	1,933
	6-311G(d,p)	1,364	1,336	1,313	1,297	1,946	1,929	1,928	1,938
	6-31++G(d,p)	1,372	1,342	1,319	1,303	1,949	1,927	1,922	1,928
	6-311++G(d,p)	1,366	1,336	1,313	1,298	1,946	1,929	1,928	1,939
MP2	6-31G	1,454	1,422	1,396	1,380	2,007	1,990	1,988	1,996
	6-311G	1,457	1,424	1,397	1,379	1,993	1,978	1,980	1,994
	6-31++G	1,479	1,438	1,406	1,385	2,008	1,990	1,989	2,003
	6-311++G	1,472	1,432	1,350	1,381	1,992	1,978	1,980	1,995
	6-31G(d,p)	1,389	1,364	1,344	1,331	1,948	1,938	1,939	1,947
	6-311G(d,p)	1,382	1,356	1,335	1,321	1,935	1,929	1,933	1,946
	6-31++G(d,p)	1,405	1,374	1,350	1,335	1,950	1,937	1,935	1,942
	6-311++G(d,p)	1,389	1,360	1,338	1,323	1,936	1,930	1,934	1,947
B3LYP	6-31G	1,434	1,406	1,383	1,367	2,011	1,987	1,983	1,989
	6-311G	1,442	1,412	1,387	1,371	2,004	1,983	1,984	1,999
	6-31++G	1,459	1,422	1,393	1,373	2,013	1,986	1,984	1,996
	6-311++G	1,456	1,419	1,391	1,373	2,003	1,982	1,983	1,998
	6-31G(d,p)	1,383	1,361	1,342	1,329	1,964	1,949	1,948	1,955
	6-311G(d,p)	1,389	1,363	1,342	1,327	1,964	1,951	1,952	1,965
	6-31++G(d,p)	1,399	1,370	1,348	1,333	1,967	1,948	1,944	1,950
	6-311++G(d,p)	1,395	1,366	1,344	1,328	1,965	1,951	1,952	1,965
Exp.		1,383	1,351	1,332	1,315	1,934	1,925	1,924	1,942

4. RESULTADOS

Os resultados químicos quânticos para as distâncias C-F e C-Br são dados na Tabela 2, incluindo seus correspondentes valores experimentais.

Para auxiliar na determinação dos efeitos mais significativos, nós apresentamos nas Figura 2 e Figura 3 os gráficos normais de probabilidade relativos dos Haloalcanos para os níveis B3LYP e MP2, respectivamente.

Figura 2. Gráfico normal de probabilidade dos efeitos para a distância de ligação C-F para a molécula CH_3F_1 , quando o funcional da densidade B3LYP é utilizado para incluir a correlação eletrônica.

Figura 3. Gráfico normal de probabilidade dos efeitos para a distância de ligação C-F para a molécula CH_3F_1 , quando a correção MP2 é aplicada para incluir a correlação eletrônica.

Tanto para MP2 quanto para o funcional B3LYP, os efeitos principais 1(**HF/6-311G**) e 3(**HF/6-31G(d,p)**), diminuem as distancias enquanto que os efeitos principais 2(**HF/6-31++G**) e 4(**MP2 ou B3LYP/6-31G**), aumentam essas distancias.

O efeito de interação 34 para os cálculos MP2, representado pelo calculo **MP2/6-31G(d,p)**, também se mostraram significativos, sendo esta interação responsável pela diminuição das distancias de C-F e C-Br.

5. CONCLUSÕES

Os resultados obtidos mostraram que para as distancia de ligação C-F e C-Br, tanto para MP2 quanto para o funcional B3LYP, os efeitos principais 1(**HF/6-311G**) e 3(**HF/6-31G(d,p)**), diminuem as distancias enquanto que os efeitos principais 2(**HF/6-31++G**) e 4(**MP2 ou B3LYP/6-31G**), aumentam essas distancias.

O efeito de interação 34 para os cálculos MP2, representado pelo calculo **MP2/6-31G(d,p)**, também se mostraram significativos, sendo esta interação responsável pela diminuição das distancias de C-F e C-Br.

6. REFERÊNCIAS

- [1] SAMPAIO, M. N. *Alfabetização tecnológica do professor*. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999.
- [2] ARROIO, A.; HONÓRIO, K. M.; WEBER, K. C.; MELLO, P. H.; SILVA, A. B. F. 2005 [Online]. *O ensino da química quântica e o computador na perspectiva de projetos*. Homepage: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-4042200500020003
- [3] LOPES, K. C. *Efeito de modificações nas funções de onda empregadas nos cálculos de propriedades estruturais e vibracionais de acetilenos e etilenos mono-substituídos (C2HX e C2H3X): Um estudo quimiométrico*; Tese de Doutorado, UFPB, 2008.
- [4] BRUNS, R. E.; SCARMINIO, I.; NETO, B. B. *Statistical Design – Chemometrics*. s.l.: Elsevier, Chapter 3, Amsterdam, 2006.
- [5] StatSoft, Inc. *STATISTICA (data analysis software system)*. version 6. Tulsa, OK, USA, 2004.
- [6] Gaussian 03, Revision E.01, M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, G. E. Scuseria, M. A. Robb, J. R. Cheeseman, J. A. Montgomery, Jr., T. Vreven, K. N. Kudin, J. C. Burant, J. M. Millam, S. S. Iyengar, J. Tomasi, V. Barone, B. Mennucci, M. Cossi, G. Scalmani, N. Rega, G. A. Petersson, H. Nakatsuji, M. Hada, M. Ehara, K. Toyota, R. Fukuda, J. Hasegawa, M. Ishida, T. Nakajima, Y. Honda, O. Kitao, H. Nakai, M. Klene, X. Li, J. E. Knox, H. P. Hratchian, J. B. Cross, V. Bakken, C. Adamo, J. Jaramillo, R. Gomperts, R. E. Stratmann, O. Yazyev, A. J. Austin, R. Cammi, C. Pomelli, J. W. Ochterski, P. Y. Ayala, K. Morokuma, G. A. Voth, P. Salvador, J. J. Dannenberg, V. G. Zakrzewski, S. Dapprich, A. D. Daniels, M. C. Strain, O. Farkas, D. K. Malick, A. D. Rabuck, K. Raghavachari, J. B. Foresman, J. V. Ortiz, Q. Cui, A. G. Baboul, S. Clifford, J. Cioslowski, B. B. Stefanov, G. Liu, A. Liashenko, P. Piskorz, I. Komaromi, R. L. Martin, D. J. Fox, T. Keith, M. A. Al-Laham, C. Y. Peng, A. Nanayakkara, M. Challacombe, P. M. W. Gill, B. Johnson, W. Chen, M. W. Wong, C. Gonzalez, and J. A. Pople, Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2004.

Utilização da Química Computacional como Ferramenta de Auxílio no Aprendizado dos Conteúdos do Ensino Médio

Using Computational Chemistry as a Tool in the Learning Process for Chemistry Topics in High School

Aline Fonseca Bezerra¹, Wilter da Silva Dias², Vitória Marishelly da Silva Barbosa³, Larisse Virgolino da Silva⁴, Kelson Carvalho Lopes⁵ e Regiane C.M.U. Araújo⁶

Resumo: Melhorar o ensino da Química tem sido um desafio aos professores. As novas tecnologias de informação e comunicação (NTIC) têm ajudado a estimular o aluno ao aprendizado. Os programas utilizados na Química Computacional tornam mais simples a visualização de vários fenômenos químicos que anteriormente pareciam difíceis de serem entendidos. Este trabalho faz um apanhado em algumas propriedades moleculares discutidas durante as aulas de Química e que geram alguma dificuldade quanto ao seu entendimento. Utilizamos os programas computacionais para auxiliar no esclarecimento dessas propriedades em moléculas que são conhecidas no conteúdo do ensino de química no ensino médio.

Palavras-chave: Química computacional; Ensino de química; Propriedades moleculares.

Abstract: *Improving the teaching of chemistry has been a challenge for teachers. The new information and communication technologies (NICT) have helped to stimulate student learning. The programs used in Computational Chemistry make it easier visualization of various chemical phenomena that previously seemed difficult to understand. This paper provides an overview on some molecular properties discussed during classes in Chemistry and generate some difficulty as to their understanding. We use computer programs to assist in clarifying these properties in molecules that are known in the content of teaching chemistry in high school.*

Key-words: *Computational chemistry; Teaching chemistry; Molecular properties.*

1. Departamento de Química, Universidade Federal da Paraíba – Campus I. E-mail: alineafb@yahoo.com.br
2. Departamento de Química, Universidade Federal da Paraíba – Campus I.
3. Departamento de Química, Universidade Federal da Paraíba – Campus I.
4. Departamento de Química, Universidade Federal da Paraíba – Campus I.
5. Centro de Tecnologia de Desenvolvimento Regional, Universidade Federal da Paraíba – Campus I.
6. Departamento de Química, Universidade Federal da Paraíba – Campus I.

1. INTRODUÇÃO

O ensino da química tem se mostrado de forma deficiente em instituições de ensino e entre alunos do ensino médio que ao ingressarem no ensino superior apresentam dificuldades em certos meios. Portanto, um dos principais objetivos de pesquisadores em ensino de química (bem como das demais ciências) é melhorar a compreensão dos alunos sobre os conceitos da química, que é de enorme importância para os diversos setores da vida cotidiana.

Uma das ferramentas de grande necessidade no ensino e aprendizagem da química é a utilização de ferramentas computacionais, essas ferramentas podem ser utilizadas para a construção de um currículo centrado sobre os problemas do mundo – Química do cotidiano ou ciências, tecnologia e sociedade, fornecendo suporte para o engajamento dos estudantes nas atividades escolares possibilitando a visualização de modelos que explicam fenômenos microscópicos e oferecendo aos professores e alunos oportunidades para reflexão e revisão de conteúdos [1].

Mesmo com o início da utilização da informática na educação há algumas décadas atrás ainda se faz necessário analisar suas funcionalidades, bem como a utilização do computador como facilitador no processo de ensino e aprendizagem em diversas áreas do conhecimento, instrumento este que pode ser considerado como uma ferramenta tecnológica de primordial importância nos dias atuais.

De acordo com Zanon [2] muitos alunos sentem dificuldades em aprender química, nos diversos níveis de ensino, devido principalmente a má contextualização dos conteúdos que vem a despertar o desinteresse e a desmotivação. A utilização de recursos que empreguem imagens e modelos que auxiliem na construção do conhecimento é de fundamental importância no processo de aprendizagem. Neste contexto a Química Computacional surge como uma alternativa para minimizar a distância entre os conteúdos da Química e o aluno, proporcionando uma maneira “macroscópica” de entender diversos conceitos da química.

2. A QUÍMICA COMPUTACIONAL NO ENSINO MÉDIO

Conforme definido pela IUPAC “A química computacional é uma disciplina que faz uso de métodos matemáticos para calcular propriedades moleculares ou para simular o comportamento molecular” [3].

Segundo Arroio [4], a introdução de conteúdos de Química Computacional no ensino médio é considerada complexa para o entendimento do aluno, pois parte de conceitos abstratos e uma matemática avançada que são, na maioria das vezes, não intuitivos. Mas, a partir do que se refere à estrutura molecular, trazendo a integração da linguagem e dos conceitos científicos para um melhor entendimento do universo

microscópico a partir do macroscópico, o nível de interesse do aluno pode ir se aprofundando ao observar as moléculas em seu aspecto tridimensional e conformacional através do computador.

O desenvolvimento e o posterior uso de softwares em salas de aula auxiliam a resolução de problemas químicos. A versatilidade da química computacional permite sua aplicação no ensino de química e o desenvolvimento de laboratórios e indústrias.

De acordo com Melo e Melo [5] os softwares de simulação têm surgido como uma nova opção no ensino da química, visando substituir as representações pictóricas, esquemáticas e os modelos estáticos anteriormente utilizados por ferramentas que proporcionam visualização de representações de modelos dinâmicos, proporcionando condições aos alunos de desenvolverem a compreensão conceitual dos estudos, sem que haja apenas o uso mecânico dos conceitos que envolvem os fenômenos estudados.

3. OBJETIVOS

O principal objetivo do estudo é investigar algumas propriedades moleculares de substâncias escolhidas de acordo com sua utilização dentro do contexto aplicado ao aprendizado da química no ensino médio.

As substâncias investigadas são formadas por um número pequeno de átomos e com funções orgânicas bem conhecidas como, por exemplo, os hidrocarbonetos. Para as moléculas de etano, eteno e etino foram realizados estudos comparativos a respeito das mudanças que ocorrem em algumas propriedades moleculares devido à mudança da ligação química existente entre os átomos de carbono dessas moléculas. Para a molécula do etano também foi realizado um estudo conformacional a fim de identificar a conformação mais estável para essa molécula.

Outras substâncias químicas também foram investigadas a respeito da variação do comprimento de ligação e eletronegatividade, são elas: metano, amônia, água e fluoreto de hidrogênio.

Todo o estudo foi desenvolvido por alunos do ensino médio a fim de observarmos suas dificuldades e aprendizados.

4. RECURSOS COMPUTACIONAIS UTILIZADOS NESTE ESTUDO

Na Química Quântica um dos softwares mais conhecido é o Gaussian [6] que utiliza as leis da mecânica quântica para prevê as energias, estruturas, propriedades vibracionais e outras propriedades dos sistemas moleculares, este será o software utilizado neste estudo.

Os métodos computacionais utilizados serão o método *ab initio* Hartree-Fock [7] e o método DFT [8]. As metodologias *ab initio* procuram resolver o problema químico-quântico dentro de formalismos derivados diretamente dos postulados da mecânica quântica. As soluções são obtidas sem qualquer referência a dados experimentais, salvo algumas constantes fundamentais da física. Os cálculos *ab initio* envolvem a resolução da equação de Schrödinger. Tendo em vista que soluções analíticas exatas desta equação não existem para os sistemas moleculares de um modo geral, aplicam-se determinadas restrições matemáticas, na maioria das vezes altamente justificadas, ao procedimento de solução do problema.

A Teoria do Funcional da Densidade (DFT) é uma teoria que trata da descrição mecânica quântica de sistemas moleculares em termos da densidade eletrônica. As propriedades de um sistema podem ser determinadas usando funcional, que nada mais são do que funções de outra função, que neste caso é a densidade eletrônica.

O método DFT foi utilizado juntamente com o funcional híbrido B3LYP [9-10]. O conjunto de base de Pople 6-311++G(d,p) [11-12] foi o escolhido para ser utilizado com os métodos computacionais já descritos. Ele é bastante utilizado em diversos sistemas, pois inclui funções de polarização e difusas, além de dividir a camada de valência melhorando os resultados obtidos quando comparado a outras bases de conjuntos mínimos.

5. METODOLOGIA

Este estudo foi desenvolvido por alunos do 3º ano do ensino médio de uma escola pública de João Pessoa/PB dentro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio (PIBIC-EM).

Para cumprir os objetivos propostos serão realizados cálculos de barreira rotacional (quando necessário) e otimização de geometria para as moléculas propostas. Os cálculos serão realizados com o programa computacional Gaussian09W utilizando os métodos computacionais Hartree-Fock e DFT com o conjunto de base de Pople 6-311++G(d,p). No método DFT será utilizado, além do conjunto de base de Pople, o funcional híbrido B3LYP. Os resultados podem ser visualizados com o programa Gauss View 5.0 [13].

6. RESULTADOS

O estudo teve início com a descoberta da conformação mais estável para a moléculas do etano. Com base nos cálculos realizados para a molécula de etano foi possível verificar a estabilidade das conformações através dos cálculos de barreira rotacional. A Figura 1 mostra a barreira rotacional encontrada como também as conformações de máximo e mínimo de energia

encontrado em cada etapa da barreira. Com isso foi possível perceber que a conformação eclipsada é desfavorável devido às repulsões entre as nuvens eletrônicas dos átomos. Na conformação alternada há um máximo de afastamento entre os átomos, favorecendo a estabilidade desta conformação.

Os alunos puderam perceber como o programa trabalha para fornecer a estrutura de menor energia, fazendo rotações em torno de um determinado ângulo da molécula a fim de gerar as energias que cada conformação apresenta. Dessa forma é possível entender melhor porque uma determinada conformação é mais estável que a outra e não apenas “decorar” qual a forma de desenhar uma determinada molécula.

A partir deste cálculo também foi possível comparar as diferenças de energia que cada método de cálculo apresenta (Tabela 1). Este fato pode ser explicado pela forma com que cada método computacional aproxima as equações da Mecânica Quântica para calcular a função de onda.

Tabela 1. Energias (em Hartree) das conformações de máximo e mínimo do etano obtidas com o método Hartree-Fock e DFT

Método Utilizado para o Cálculo	Energia da Conformação de Mínimo Global (em Hartree)
Hartree-Fock 6-311++G(d,p)	-79.25193383
DFT/B3LYP 6-311++G(d,p)	-79.85657244

Figura 1. Análise conformacional do etano obtida com o método Hartree-Fock 6-311++G(d,p).

Os valores das cargas atômicas baseados na análise populacional de Mülliken [14] foram obtidos com o objetivo de esclarecer a diferença de eletronegatividade existente entre os átomos nas moléculas de etano, eteno e etino. Nas Figuras 2, 3 e 4 podem ser visualizados os valores das cargas atômicas obtidas para as moléculas do etano, eteno e etino, respectivamente, utilizando os métodos de cálculo DFT/B3LYP e Hartree-Fock. A diferença nos valores das cargas atômicas é devido ao modo como cada método calcula a função de onda, porém, todos seguem a mesma tendência com relação aos valores das cargas atômicas.

Figura 2. Cargas atômicas de Mülliken para a molécula do etano obtidas através do método DFT/B3LYP (A) e com o método Hartree-Fock (B), ambas com a base de Pople 6-311++G(d,p).

Figura 3. Cargas atômicas de Mülliken para a molécula do eteno obtidas através do método DFT/B3LYP (A) e com o método Hartree-Fock (B), ambas com a base de Pople 6-311++G(d,p).

Figura 4. Cargas atômicas de Mülliken para a molécula do etino obtidas através do método DFT/B3LYP (A) e com o método Hartree-Fock (B), ambas com a base de Pople 6-311++G(d,p).

Na Figura 5 é possível visualizar o comportamento das cargas atômicas nas moléculas de etano, eteno e etino através de uma escala de cores. Os átomos na cor vermelha apresentam maiores valores de carga atômica e, conseqüentemente, uma maior eletronegatividade, os átomos na cor verde apresentam valores menores de eletronegatividade e, conseqüentemente, menores valores de carga atômica.

Figura 5. Cargas atômicas nas moléculas de etano (A), eteno (B) e etino (C) mostradas através de escala de cores.

Através destes cálculos os alunos puderam relacionar diversos conceitos da química como hibridização⁷, afinidade eletrônica⁸, energia⁹, eletronegatividade¹⁰, entre outros. Abaixo é descrito, de forma concisa, todas as explicações dadas pelos alunos do ensino médio com relação a esses resultados.

“Podemos observar que todos os átomos de carbono são muito mais eletronegativos que os átomos de hidrogênio para todas as moléculas, porém, há uma diferença na coloração dos átomos de hidrogênio. De acordo com a tabela de cores quanto mais verde claro um átomo for maior é sua carga positiva. A molécula que apresenta as cores mais claras é a molécula do etino porque os átomos de carbono do etino agem como se eles fossem mais

7. A Teoria da Hibridização explica a presença de ligações covalentes em muitos elementos químicos. A partir do número de nuvens eletrônicas ao redor de um átomo, torna-se possível definir sua hibridização.
8. Eletroafinidade ou afinidade eletrônica corresponde à energia liberada quando um elétron é adicionado a um átomo neutro no estado gasoso. A eletroafinidade diminui com o aumento do raio atômico, isto é na Tabela Periódica, ela aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita.
9. Energia química, ou energia potencial química, é a que se obtém a partir das ligações químicas ou da quebra dessas ligações.
10. Eletronegatividade é a tendência de um átomo em atrair elétrons compartilhados numa ligação química

eletronegativos quando comparados aos carbonos do etano e eteno devido ao tipo de hibridização do carbono, sp no etino, sp^2 no eteno e sp^3 no etano. Os elétrons dos orbitais $2s$ têm energia mais baixa do que aqueles dos orbitais $2p$ porque os elétrons nos orbitais $2s$ tendem, em média, a estarem mais próximos do núcleo do que os elétrons nos orbitais $2p$.”

“Desse modo, quanto maior for a eletronegatividade, maior será a energia necessária para remover um elétron, ou seja, maior a energia de ionização. Assim, a tendência dele não será perder, mas sim ganhar cargas negativas porque possui grande afinidade por elétrons. Uma alta afinidade eletrônica significa que uma grande quantidade de energia é liberada quando um elétron é adicionado a um átomo em fase gasosa. Então, quanto mais eletronegativo for um átomo, mais facilmente ele aceitará elétrons em sua camada externa, logo, maior sua afinidade eletrônica.”

O comprimento de ligação também foi observado neste trabalho, é definido pela distância entre os centros de dois núcleos atômicos envolvidos numa ligação química. A ligação tripla carbono-carbono é mais curta do que a ligação dupla carbono-carbono, que por sua vez é mais curta que a ligação simples carbono-carbono. Analisando esse comportamento através da hibridização dos orbitais percebemos que as ligações mais curtas estão em orbitais com maior caráter s . O comprimento de ligação carbono-carbono

encontrado através de métodos computacionais para as moléculas de etano, eteno e etino pode ser observado na Tabela 2.

Comparando os valores obtidos teoricamente com os valores experimentais vemos que os resultados são bastante coerentes. O método DFT/B3LYP se aproxima um pouco mais do valor experimental do que o método Hartree-Fock, mas este método também apresenta resultados bastante satisfatórios.

O aumento da acidez entre os elementos da tabela periódica segue uma determinada tendência, da esquerda para a direita quando comparamos os compostos em um determinado período. A eletronegatividade do átomo ligado ao hidrogênio afeta a acidez de duas maneiras relacionadas, afeta a polaridade da ligação ao próton e afeta a estabilidade relativa do ânion que se forma quando o próton é perdido. Assim, selecionamos hidretos dos elementos do primeiro período da tabela periódica para verificar o comportamento da eletronegatividade, são eles: metano, amônia, água e fluoreto de hidrogênio (Figura 6).

Através de cálculos de otimização de geometria foi possível gerar um mapa de potencial eletrostático para cada uma das estruturas investigadas. Foi possível perceber a tendência baseada na eletronegatividade e no aumento na polarização das ligações com o hidrogênio (Figura 7).

Tabela 2. Comprimento da ligação carbono-carbono encontrado através de métodos computacionais para as moléculas de etano, eteno e etino.

Comprimento da ligação (Å)	Hartree-Fock 6-311++G(d,p)	DFT/B3LYP 6-311++G(d,p)	Valor Experimental
Etano C-C	1.524	1.531	1.535
Eteno C=C	1.318	1.329	1.329
Etino C≡C	1.183	1.199	1.203

Figura 6. (A) Metano, (B) Amônia, (C) Água, (D) Fluoreto de Hidrogênio.

Figura 7. Mapa de potencial eletrostático para o metano (A), amônia (B), água (C) e fluoreto de hidrogênio (D).

Com os mapas de potencial eletrostático os alunos puderam perceber como é o comportamento dessas substâncias químicas formadas com elementos do primeiro período da tabela periódica. A tendência baseada na eletronegatividade e no aumento na polarização das ligações com o hidrogênio segue a seguinte ordem $C < N < O < F$. Praticamente nenhuma carga positiva é encontrada nos hidrogênios do metano (predominância da cor azul), isso é consistente com a fraca eletronegatividade do carbono. Quando se trata do fluoreto de hidrogênio percebemos que a quantidade de carga positiva aumenta significativamente (predominância da cor vermelha), resultando numa maior eletronegatividade da molécula.

7. CONCLUSÕES

Durante o Desenvolvimento do projeto PIBIC – Ensino Médio foi necessário o domínio da química bem como da informática em conjunto para melhorar a compreensão no estudo da eletronegatividade nas moléculas de metano, amônia, fluoreto de hidrogênio e água; para a verificação da conformação mais estável para a molécula de etano e para identificar as modificações que ocorrem na acidez quando comparamos as moléculas do etano, eteno e etino. Foi necessária a utilização de vários cálculos químicos entre eles: barreira rotacional, e otimização de geometria molecular. Apesar da dificuldade inicial de aprender a manusear os programas computacionais o resultado foi bastante satisfatório. O estudo conformacional ajudou a entender melhor a geometria das substâncias químicas, como se comportam em

reações e qual a interferência das nuvens eletrônicas entre os átomos.

Com relação à acidez de moléculas foi possível perceber, através das moléculas investigadas, que a acidez está diretamente relacionada com o caráter s das ligações químicas, tornando o estudo da hibridização uma ferramenta de fundamental importância para a melhor compreensão da acidez em substâncias químicas.

A variação da eletronegatividade em um determinado período da tabela periódica foi facilmente identificada através dos mapas de potencial eletrostático onde constatamos que o flúor é mais eletronegativo que o carbono devido a sua maior capacidade de polarizar a ligação com o próton, nesse caso o hidrogênio.

É importante destacar o crescente interesse pela pesquisa científica por parte dos alunos envolvidos nesse projeto. Grande parte dos alunos optou por prestarem o vestibular para cursos relacionados com o que aprenderam durante o projeto como, por exemplo, farmácia, química, engenharia química, ciência e engenharia da computação, entre outros.

8. REFERÊNCIAS

- [1] Fernandez, N. L. R. Professores e computadores: navegar é preciso. Porto Alegre: Mediação, 2004.
- [2] Zanon, L. B. e Palharini, E. M.; A química no ensino fundamental de ciências. Revista Química Nova na Escola, n. 2, p.15- 18, nov. 1995.
- [3] site: www.iupac.org acesso em 02/08/2011.
- [4] Arroio, A; Honório, K. M; Weber, K. C; Mello, P. H; Silva, A. B. F. 2005 [Online]. O ensino da química quântica e o computador na

- perspectiva de projetos. Homepage: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S01004042200500020003
- [5] Melo, E.S.N.; Melo, J.R.F. Softwares De Simulação No Ensino De Química Uma Representação Social Na Prática Docente Educação Temática Digital, v.6, n.2, p.43-52, 2005.
- [6] Gaussian 03, Revision E.01, M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, G. E. Scuseria, M. A. Robb, J. R. Cheeseman, J. A. Montgomery, Jr., T. Vreven, K. N. Kudin, J. C. Burant, J. M. Millam, S. S. Iyengar, J. Tomasi, V. Barone, B. Mennucci, M. Cossi, G. Scalmani, N. Rega, G. A. Petersson, H. Nakatsuji, M. Hada, M. Ehara, K. Toyota, R. Fukuda, J. Hasegawa, M. Ishida, T. Nakajima, Y. Honda, O. Kitao, H. Nakai, M. Klene, X. Li, J. E. Knox, H. P. Hratchian, J. B. Cross, V. Bakken, C. Adamo, J. Jaramillo, R. Gomperts, R. E. Stratmann, O. Yazyev, A. J. Austin, R. Cammi, C. Pomelli, J. W. Ochterski, P. Y. Ayala, K. Morokuma, G. A. Voth, P. Salvador, J. J. Dannenberg, V. G. Zakrzewski, S. Dapprich, A. D. Daniels, M. C. Strain, O. Farkas, D. K. Malick, A. D. Rabuck, K. Raghavachari, J. B. Foresman, J. V. Ortiz, Q. Cui, A. G. Baboul, S. Clifford, J. Cioslowski, B. B. Stefanov, G. Liu, A. Liashenko, P. Piskorz, I. Komaromi, R. L. Martin, D. J. Fox, T. Keith, M. A. Al-Laham, C. Y. Peng, A. Nanayakkara, M. Challacombe, P. M. W. Gill, B. Johnson, W. Chen, M. W. Wong, C. Gonzalez, and J. A. Pople, Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2004.
- [7] Szabo, A.; Ostlund, N. S.; Modern Quantum Chemistry, 1st ed. revised, Dover: New York, 1996.
- [8] Kohn, W.; Sham, L.; Self-consistent equations including exchange and correlation effects, Phys. Rev. A. 140, a1133, 1965.
- [9] Becke, A. D.; A new mixing of Hartree-Fock and local density-functional theories, J. Chem. Phys.; 98, 1372, 1993.
- [10] Lee, C.; Yang, W.; Parr, R. G.; Development of the Colle-Salvetti correlation energy formula into a functional of the electron density, Phys. Rev. 37, 785 - 789, 1988.
- [11] Hariharan, P.C., and Pople, J.A., Influence of polarization functions on MO hydrogenation energies, Theor. Chim. Acta, 28, 213-222, 1973C.
- [12] Hehre, W.J.; Radom, L.; Shleyer, P.V.R.; Pople, J.A.; Ab Initio Molecular Orbital Theory, John Wiley & Sons, 1986.
- [13] GaussView, Version 5, Dennington, R.; Keith, T.; Millam, J. *Semichem Inc.*, Shawnee Mission KS, 2009.
- [14] Mulliken, R.S.; Electronic Population Analysis on LCAO-MO Molecular Wave Functions.I, J. Chem. Phys. 23, 1833, 1955.

A Química na Educação de Jovens e Adultos: desafios e perspectivas

The Chemistry in the Education of Youth and Adult: challenges and prospects

Kleyfton Soares da Silva¹, Mayrane Carla Marques do Nascimento² e Regina Maria de Oliveira Brasileiro³

Resumo: Este trabalho apresenta as perspectivas e desafios enfrentados pelos alunos da Educação de Jovens e Adultos – EJA e suas dificuldades para a compreensão dos conteúdos de química. Trata-se de pesquisa qualitativa, utilizando-se entrevista, questionário e observação enquanto instrumentos de coleta de dados. Constatou-se que 41% dos entrevistados têm como maior dificuldade a não conciliação do trabalho com os estudos, 37% acham os assuntos de química difíceis e 41% já passaram de ano sem entender nada da disciplina. Concluiu-se que é imprescindível a mediação de novas metodologias de ensino para resgatar a essencialidade dos conteúdos de química no cotidiano dos alunos.

Palavras-chave: Educação de jovens e adultos; Ensino de química; Metodologias de ensino.

Abstract: *This paper presents the outlook and challenges faced by students of Education of Youth and Adults and their difficulties in understanding the contents of chemistry. It is a qualitative study, using interview, questionnaire and observation as data collection instruments. It was found that 41% of respondents have the greatest difficulty not to reconciliation of work and studies, 37% find it difficult subjects of chemistry and 41% have gone for years without understanding anything of the discipline. It was concluded that it is essential mediation of new teaching methodologies to rescue the essential content of chemistry in daily life of students.*

Key-words: *Youth and adult education; Chemistry teaching; Teaching methods.*

-
1. Estudante do curso de Licenciatura em Química do IFAL. Aluno bolsista do PIBID/IFAL. Departamento de Química. E-mail: kley.soares@hotmail.com
 2. Estudante do curso de Licenciatura em Química do IFAL. Aluna bolsista do PIBID/IFAL. Departamento de Química. E-mail: mayrane.carla@hotmail.com
 3. Professora do IFAL. Departamento de Pedagogia. E-mail: reginabrasileiro@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

As discussões acerca do ensino de química a ser valorizado e apreendido pelos alunos da educação básica não são contemporâneas. Há muito se tenta reconfigurar um modelo de ensino tecnicista e tradicional a um modelo democrático, com autonomia de pensamento, mais sociável e crítico-reflexivo. Longe dos objetivos propostos em documentos oficiais, o que evidenciamos são pequenos avanços, dado os fatores que determinam a qualidade do ensino e que são por vezes desconsiderados, como por exemplo: formação inicial de professores com deficiência no eixo pedagógico, que conforme Silva et al. [1] “o modelo de formação que tem prevalecido em nosso sistema educativo, principalmente na área das ciências exatas, está pautado no aprofundamento de áreas específicas que não seja do ‘saber ensinar’.”

O ensino de química significativo deve abranger assuntos ligados a real necessidade humana, para a solução de problemas, compreensão dos processos químicos industriais, medicinais e, mais do que isso, o aprendizado na disciplina de química “deve possibilitar ao aluno a compreensão tanto dos processos químicos em si quanto da construção de um conhecimento científico em estreita relação com as aplicações tecnológicas e suas implicações ambientais, sociais, políticas e econômicas” [2].

Partindo dessa premissa e considerando que tais problemáticas são amplamente discutidas para reverter o quadro da qualidade do ensino na educação básica regular, o que se esperar da modalidade de ensino Educação de Jovens e Adultos? Os assuntos de

química interessam aos alunos da EJA? Que relação com o cotidiano os assuntos de química proporcionam? Como se dá a formação do professor de química para trabalhar com essa modalidade de ensino?

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9.394/96 [3], a Educação de Jovens e Adultos – EJA é destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. A idade mínima de ingresso é de 15 anos para o nível fundamental e 18 anos para o ensino médio. Funciona, na maioria das escolas, no turno noturno, com 600 horas anuais.

Pesquisas revelam que são três grandes questões sociais que fazem com que muita gente desista de estudar ou então deixe a sala de aula temporariamente, a saber: Vulnerabilidade (abarca problemas relacionados à pobreza extrema, uso de drogas, exploração juvenil e a violência), Trabalho e gravidez precoce. Nas situações descritas, o aluno fica incapacitado de continuar os estudos e quando decidem retornar, encontram a modalidade EJA como alternativa mais eficiente. Além disso, “os jovens e adultos trabalhadores lutam para superar suas condições precárias de vida (moradia, saúde, alimentação, transporte, emprego, etc.) que estão na raiz do problema do analfabetismo” [4].

Nesse sentido, considerando a relevância dessa modalidade de ensino, a pesquisa realizada na escola pública com alunos da EJA revela seus anseios e dificuldades ao dedicarem parte do seu tempo aos estudos, o que é para a maioria, um grande desafio frente aos empecilhos presentes na vida de cada um.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Com o intuito de atender os objetivos propostos, optamos pela pesquisa qualitativa, pois ela “compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam a descrever e decodificar os componentes de um sistema complexo de significados” [5]. Os instrumentos para coleta de dados foram entrevista com professor de química, observação de quatro aulas do mesmo professor e aplicação de questionário semiestruturado para 41 alunos da 1ª e 2ª etapa do ensino médio na modalidade EJA, de uma Escola da Rede Pública Estadual, localizada no município de Maceió/AL. As entrevistas consistiram de diálogos pertinentes ao rendimento nos estudos de um modo geral e, em específico, na disciplina de química. Com o professor, o diálogo foi sobre os assuntos ministrados e a receptividade dos alunos.

O questionário abordou questões inerentes à relação do aluno com a sua autoestima, relação com o professor, aspectos gerais sobre a escola e anseios e dificuldades na disciplina de química.

Os dados coletados serão analisados com a intenção de atingir os objetivos propostos na pesquisa, em que serão apresentados os resultados no próximo item.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da análise dos dados coletados foi possível identificar o perfil da turma de estudantes questionados, averiguando-se os resultados que representam os desafios e perspectivas apresentadas por eles quanto ao rendimento nos estudos. Dos alunos questionados, 61% são do sexo feminino e 39% masculino. Verificou-se que 46% são da faixa etária de 21 a 30 anos e 66% são trabalhadores.

Como previsto, a maioria dos alunos são trabalhadores e estão na escola com a perspectiva de crescer profissionalmente e ter uma boa qualidade de vida, é o que afirma 76% dos alunos. Constatou-se também que para 32% dos alunos, o ensino de química talvez seja importante para o dia a dia e 37% definiram a disciplina química como sendo difícil.

A Figura 1 mostra os resultados de outros questionamentos direcionados aos 41 alunos:

A primeira pergunta questiona se o aluno consegue aprender, apesar das dificuldades. A segunda, se o aluno se sente capaz de acompanhar o ritmo dos estudos. A terceira, se o aluno voltou a estudar apenas por necessidade. Por fim, a quarta questão, é sobre a existência ou não de aulas experimentais de química na escola.

Figura 1. Respostas dos alunos da EJA. Os números representam a quantidade de alunos.

As dificuldades de aprendizagem são por vezes atenuantes e muitos não conseguem acompanhar o ritmo e, quando indagados, os alunos ficam duvidosos quanto ao real aproveitamento nos estudos. Além disso, alguns passam de ano sem entender nada de química, é o que aponta a pesquisa, com 41% das afirmações. A volta aos estudos por necessidade é outro dado relevante que explica o desinteresse em estudar (22%), pois o objetivo é apenas concluir e adquirir uma certificação.

Na aula de química é imprescindível a estreita relação com os acontecimentos do cotidiano e a existência de práticas experimentais para demonstrar e esclarecer conteúdos de difícil assimilação, pois, de acordo com Brown et al. [6], a química é “[...] uma ciência extremamente prática que tem grande impacto no dia a dia”.

A pesquisa revela ainda que 49% não tiveram aulas experimentais e o professor de química afirmou que realizou apenas um experimento sobre condutividade elétrica dos líquidos. Foi justamente a esse experimento que os outros 49% se referiram. Dos alunos questionados, 68% afirmaram que os assuntos de química são importantes para o dia a dia, mas que necessitam de exemplos práticos, que não sejam fórmulas e nem suposições.

Cabe destacar que no processo de ensino-aprendizagem faz-se necessário o empenho tanto do professor quanto do aluno, pois ambos estão envolvidos intrinsecamente no processo. Se o professor reflete sobre a sua formação, buscando meios para se capacitar quando necessário, dentre outros fatores, certamente, haverá impactos positivos em sala de aula, onde aluno e professor aprendem e, sobretudo, compartilham experiências de vida. Para Gadotti e Romão [4], na modalidade EJA não se pode, pois, avaliar o aluno sob um rigor metodológico, mas pelo impacto gerado na qualidade de vida da população atingida. E, complementa afirmando que “os programas de educação de jovens e adultos estarão a meio caminho do fracasso se não levarem em conta essas premissas, sobretudo na formação do educador”.

A prática docente é um dos fatores que influencia expressivamente na qualidade da educação, “o

professor muitas vezes percebe as dificuldades de aprendizagem de seus alunos, mas, devido à distância social e de visão de mundo que há entre eles, suas famílias e suas histórias de vida, não consegue trabalhá-las” [7].

Desse modo, a metodologia do professor em sala de aula foi um fator preocupante, não houve participação por parte dos alunos, eles apenas escreviam os assuntos e nada entendiam. Porém, o professor foi contundente em afirmar que “os alunos da EJA precisam ver assuntos ligados ao seu dia a dia e não coisas abstratas que não são vistas por eles. O tempo é mínimo, temos que dar os assuntos e os alunos não conseguem acompanhar. Tento mostrar como os conteúdos são aplicados, mas faltam recursos e condições de horário, etc.”

É preciso trabalhar na perspectiva de levar o que é necessário para a vida dos alunos. Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s [2] já preveem um ensino contextualizado e interativo na aula de química, resta os professores adquirirem o mínimo de condições para mediar, somando-se ao seu compromisso, um processo de ensino-aprendizagem valorizado e aceito pelos estudantes. Indubitavelmente:

“[...] são tão importantes para a formação dos grupos populares certos conteúdos que o educador lhes deve ensinar, quanto a análise que eles façam de sua realidade concreta. E, ao fazê-lo, devem ir, com a indispensável ajuda do educador, superando o seu saber anterior, de pura experiência feito, por um saber mais crítico, menos ingênuo” [8].

Os conteúdos a serem trabalhados em sala de aula, independentemente da modalidade de ensino, devem fazer ligação com a cotidianidade, contextualizando-os e mediando-os de forma crítica-reflexiva. Porém, o que se tem na modalidade EJA, é massivamente uma realidade distinta,

“o aluno adulto não pode ser tratado como uma criança cuja história de vida apenas começa. Ele quer ver a aplicação imediata do que está aprendendo. Ao mesmo tempo, apresenta-se temeroso, sente-se ameaçado, precisa ser estimulado, criar autoestima, pois a sua “ignorância” lhe traz tensão, angústia, complexo de inferioridade. Muitas vezes

tem vergonha de falar de si, de sua moradia, de sua experiência frustrada da infância, principalmente em relação à escola [4].

Contudo, tais especificidades fazem com que a modalidade Educação de Jovens e Adultos não deva ser encarada sob os aspectos políticos-pedagógicos da Educação Básica, tomando-a como espelho. É inquestionável a necessidade do processo de capacitação contínua dos professores atuantes na modalidade EJA, visto que, ele precisa prover ambientes estimuladores e dimensionados de modo a facilitar o processo de construção do conhecimento.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos resultados, percebemos que os alunos da EJA apresentam dificuldades para frequentar a escola e aprender os conteúdos da química de acordo com a proposta metodológica em que são ensinados. A maioria dos alunos não está apreendendo conceitos fundamentais de química seja por falta de incentivo dos professores, intolerância para repetir as explicações, ou até mesmo pela inviabilidade que os assuntos ministrados apresentam para a realidade dos alunos.

Diante das dificuldades, o engajamento do professor para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem é essencial para incentivar e descobrir possibilidades para que haja maior envolvimento dos alunos com os conteúdos ministrados, pois, os conteúdos de química estão fazendo parte do currículo dos estudantes, mas não de suas vidas.

Nesse sentido, é preciso repensar a metodologia de ensino, a fim de que, tais conteúdos sejam efetivamente compreendidos e aplicados no cotidiano. É importante propor reflexão e mudança em sala de aula, procurando-se discernir os conhecimentos construídos e advindos do mundo externo (sociedade, família, trabalho) e interno (escola), para que ambos

estejam em harmonia e o processo de ensino-aprendizagem passe a ser significativo.

Portanto, as discussões acerca do ensino de química na EJA precisam atingir os professores que já atuam nessa modalidade de ensino, através de espaços de formação continuada e, principalmente, os licenciandos em seu processo de formação. Essa pesquisa traz contribuições para que a temática gere reflexões e que novas metodologias sejam propostas para o ensino de química na Educação de Jovens e Adultos.

5. REFERÊNCIAS

- [1] SILVA, K. S.; NASCIMENTO, M. C. M.; BRASILEIRO, R. M. O. Propostas metodológicas para o ensino de química: reflexões sobre o PIBID e as aulas experimentais na escola pública. In: ENCONTRO INTER-REGIONAL NORTE-NORDESTE E CENTRO-OESTE DE FORMAÇÃO DOCENTE PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR, 4., 2012, Uberlândia. *Anais ... Uberlândia: UFU.*
- [2] BRASIL. *PCN Ensino Médio: Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais: Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias* (MEC-SEMTEC, Brasília, 1999).
- [3] BRASIL. Ministério da Educação. *LDB- Lei nº 9394/96*, de 20 de dezembro de 1996. Brasília, 1996.
- [4] GADOTTI, M.; ROMÃO, J. E. *Educação de jovens e adultos: teoria, prática e proposta*. 12. ed. São Paulo: Cortez, 2011.
- [5] NEVES, J. L. Pesquisa qualitativa: características, usos e possibilidades. *Cadernos de pesquisas em administração*, São Paulo: v. 1, n. 3. 1996.
- [6] BROWN, T. L.; LEMEY Jr, H. E.; BURTEN, B.E. e BURDGE, J. R. *Química: a ciência central*. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.
- [7] PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. *Estágio e docência*. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2011.
- [8] FREIRE, P. *A educação na cidade*. São Paulo: Cortez, 1991.

Simulação e Avaliação do Efeito Estufa a partir da Adição da CO₂ em um Sistema Fechado

Diego Oliveira Cordeiro¹, Janduir Egito da Silva², Cláudia Laís Araújo Almeida³ e Jakeline Santos Martins⁴

Resumo: Este artigo apresenta um sistema para simular e avaliar a influência do dióxido de carbono no efeito estufa. É constituído de materiais alternativos e laboratoriais. A simulação foi feita através da comparação das variações de temperatura no sistema, com e sem a adição do CO₂. O experimento foi realizado em duas etapas, na primeira etapa a variação da temperatura foi medida sem a adição de CO₂. Na segunda, houve a adição de gás carbônico ao sistema. Ambas foram realizadas em diferentes períodos de tempo. A partir dos resultados, pode-se afirmar que o experimento apresentou êxito na referida simulação e avaliação.

Palavras-chave: Efeito estufa; Experimentação; Dióxido de carbono.

Abstract: *This paper presents a system for simulate the greenhouse effect and consists of alternative and laboratorial materials. The simulation is done by the system temperature variation comparison, with and without ads of CO₂. The experiment was done in two steps, in the first step the temperature variation was measured without addition of CO₂. In the second one, carbonic gas has been added gradually to the system. Both were done at different time periods. By the results, we can affirm that the referred experiment is valid to simulate the greenhouse effect.*

Key-words: *Greenhouse; Experimentation; Carbon dioxide.*

1. Licenciado em química – UFCG, Mestre em química – UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
2. Licenciado em química – UEPB, Mestre em química – UFRN, Doutorando em Engenharia Química – UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
3. Licenciado em química – UFCG, Universidade Federal de Campina Grande.
4. Licenciado em química – UFCG, Universidade Federal de Campina Grande.

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos do século XX, se iniciou uma preocupação cada vez mais crescente envolvendo dois fatores primordiais para o desenvolvimento e manutenção da vida humana moderna. Estes fatores são: meio ambiente e energia, que em muitos casos transparece caminhar em lados opostos, visto que para produzir energia se faz necessário modificar o meio ambiente ou consumir reservas naturais como o petróleo, gás natural e carvão mineral [1-2].

O consumo crescente de energias não renováveis vem causando sérios desequilíbrios ambientais, que são perceptíveis até mesmo por cidadãos comuns. Sendo frequentes os noticiários sobre a temática na mídia. Um dos problemas ambientais de grande preocupação por parte de ambientalistas é o chamado *desequilíbrio do efeito estufa* [3-4]. Esse fenômeno acontece através da absorção da radiação eletromagnética na faixa do infravermelho, pelos gases presentes na atmosfera terrestre, que implica em um aumento nos movimentos rotacionais e vibracionais das moléculas, que conseqüentemente passam a emitir a radiação que foi absorvida. Dessa forma, as moléculas vizinhas irão absorver e emitir estas radiações, ocasionando um feito em cadeia, espalhando a radiação por todas as direções da atmosfera terrestre, estabilizando o clima da terra em uma temperatura mais quente do que seria com a falta da atmosfera [3].

Nem todos os gases presentes na atmosfera são causadores do efeito estufa. Esse fenômeno é causado pelos gases: monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO₂), metano (CH₄), óxido nitroso (N₂O), óxidos de nitrogênio (NO_x), clorofluorcarbonetos (CFCs), hidroclorofluorcarbonetos (HCFCs), hexafluoretos de enxofre (SF₆) e água presente na atmosfera [H₂O_(l)] [4-5].

Dentre os gases citados, o dióxido de carbono é o que mais preocupa a comunidade científica, no que se refere ao agravamento do efeito estufa, visto que é o gás mais produzido em decorrência das atividades antropogênicas, e que tais atividades são responsáveis pela maior parte da concentração de CO₂ na atmosfera [3]. Estima-se que a contribuição relativa do CO₂ ao efeito estufa seja aproximadamente 60% por fontes antrópicas [6]. Diante deste cenário, diversas pesquisas vêm sendo desenvolvidas no sentido de avaliar os efeitos do desequilíbrio do efeito estufa na Terra e, conseqüentemente, promover ações no sentido de minimizar tal problemática.

Grande parte do CO₂ emitido pela ação do homem é proveniente de motores alimentados por combustíveis fósseis, geralmente veículos de transporte, que descarrega diariamente toneladas de dióxidos de carbono na atmosfera [2,6].

Este trabalho tem como objetivo criar um sistema experimental a partir de materiais alternativos e laboratoriais para simular e avaliar o fenômeno do efeito estufa, através da comparação entre as variações do

aumento da temperatura em um sistema, com e sem a adição CO₂ em diferentes períodos de tempo.

2. METODOLOGIA

Para esse experimento foram utilizados os seguintes equipamentos: 1 Kitassato de 1L, 1 rolha, 1 lâmpada de 60W com tomada, mangueira de silicone, 1 termômetro, 1 pipeta graduada de 10 mL, 1 chave inglesa, 1 recipiente de vidro transparente com tampa, 1 pedaço de isopor. Os reagentes utilizados foram: ácido clorídrico concentrado e sal bicarbonato de sódio.

Inicialmente foi montado o sistema, na qual o kitassato é ligado ao recipiente de vidro (representa a terra) através de uma mangueira de silicone. Na tampa do recipiente foi colocado isopor para ajudar na fixação do termômetro e reduzir as trocas de calor com a vizinhança, visto que o isopor é um bom isolante térmico. O sistema foi aquecido por uma lâmpada de 60W (representa o sol).

Figura 1. Esquema do sistema montado para experimento, sendo que: 1 Kitassato, 2 pipeta, 3 recipiente de vidro transparente, 4 a lâmpada de 60 W, 5 termômetro.

O aquecimento do recipiente pela lâmpada ocorreu de maneira constante. Foi registrada variação de temperatura entre os períodos 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e 60 minutos, sendo que, nos

períodos entre 0 e 30 minutos a lâmpada do sistema estava ligada para simular a absorção de calor da Terra durante o dia, já nos períodos de 30 a 60 minutos, a lâmpada foi desligada para simular a conservação de calor da Terra durante a noite.

O procedimento do experimento foi dividido em 2 etapas, sendo que na primeira etapa, a variação da temperatura no recipiente transparente ocorre sem a adição de CO₂ no sistema.

Na segunda etapa (sobre adição de CO₂ no sistema), com auxílio de uma pipeta, foi adicionado 6 mL de ácido clorídrico concentrado em 3 g de sal bicarbonato de sódio presente no Kitassato. A reação entre esses reagentes produziu dióxido de carbono que se expandiu para o recipiente de vidro através da mangueira de silicone. A mangueira é fechada utilizando uma chave inglesa, para não ocorrer retorno do CO₂ para o kitassato quando o recipiente começar a absorver calor.

Figura 2. Foto do experimento em execução.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A primeira etapa ocorreu sem a adição do CO₂ no sistema, dessa forma o aquecimento do sistema se deu através da emissão de radiação e de calor pela lâmpada em contato com as moléculas já presentes na atmosfera do ambiente. Essa elevação de temperatura demonstrou que o ar atmosférico possui uma

quantidade significativa de moléculas que provocam o efeito estufa.

Para a obtenção de CO₂, reagiu-se 3 g de bicarbonato de sódio com 6 mL de ácido clorídrico concentrado, numa razão de um mol de reagentes para um mol de produto, conforme demonstrado na equação química balanceada abaixo:

Após o processo da reação química, as moléculas de CO₂ migraram espontaneamente para o recipiente 5, descrito na Figura 1. Estas moléculas ao absorver calor e radiação emitidos pela lâmpada passam do estado fundamental para o estado excitado. Quando as moléculas retornam ao seu estado fundamental, libera a energia absorvida e outras moléculas ao redor absorvem essa energia, acarretando em uma reação em cadeia. Esta repetição de absorção e emissão de calor e radiação das moléculas ocasiona um aumento maior na temperatura ao adicionar calor, conforme demonstra a Tabela 1.

A Tabela 1 foi obtida através dos resultados das temperaturas medidas em períodos de cinco minutos, realizadas sem e com a adição de dióxido de carbono no recipiente.

Com base na Tabela 1, é possível observar que na medida em que aumenta o período de tempo, as distâncias entre os valores das temperaturas das duas etapas se tornam maiores. Esse aumento ocorre nos minutos iniciais, até os sistemas começarem a ficar estáveis e o aumento da temperatura se tornar menos expressivo. Ou seja, até o período de 20 minutos, a absorção do calor e da radiação entre as moléculas se torna mais efetivo no sistema com a maior concentração de CO₂. Dessa forma, o sistema se estabiliza em temperaturas maiores em comparação aos sistemas com menos gases do efeito estufa.

Em um experimento parecido [7], a variação de temperatura foi significativamente maior, no entanto essa variação pode ser consequência da localização da lâmpada, visto que no referido experimento a lâmpada foi colocada dentro do recipiente, aumentando ainda mais o aquecimento do sistema.

Tabela 1. Variação da temperatura (C°) em diferentes períodos de tempo (minutos) nos sistemas em aquecimento com e sem adição de CO₂.

Tempo	Temperatura do sistema	
	Sem CO ₂	Com CO ₂
0 min.	28 °C	28 °C
5 min.	33 °C	34 °C
10 min.	37 °C	40 °C
15 min.	39 °C	42 °C
20 min.	40 °C	43 °C
25 min.	41 °C	44 °C
30 min.	41 °C	45 °C

Tabela 2. Variação da temperatura (C°) em diferentes períodos de tempo (minutos) no sistema com CO₂ e sem CO₂.

Tempo	Temperatura do sistema	
	Sem CO ₂	Com CO ₂
30 min.	41 °C	45 °C
35 min.	36 °C	41 °C
40 min.	32 °C	37 °C
45 min.	30 °C	34 °C
50 min.	29 °C	32 °C
55 min.	28 °C	31 °C
60 min.	28 °C	30 °C

A partir do período referente ao minuto 30, foi desligada a lâmpada, para fins de avaliar o quanto de energia térmica os dois sistemas podem conservar sem a adição externa de calor e radiação, ou seja, avaliar a perda de energia térmica no sistema como e sem adição de CO₂ (Tabela 2).

Na Tabela 2, o sistema sem adição de CO₂, no período de 30 minutos, apresentou a temperatura de 41 °C, na qual é a mesma temperatura apresentada no período de 35 minutos no sistema com a adição de CO₂. No entanto, analisado os resultados obtidos 5 minutos depois, o sistema sem CO₂ apresentou a temperatura de 36 °C, enquanto o sistema com CO₂ apresentou uma temperatura de 37 °C. Em suma, mesmo os sistemas apresentando temperaturas semelhantes, à perda de energia térmica é mais significativa para os sistemas sem CO₂. Esse resultado se torna mais evidente na análise das temperaturas referentes aos últimos tempos, em que o sistema sem adição de CO₂ fica com a temperatura ambiente inicial de 28 °C no período de 55 minutos, e no período 60 minutos o sistema com a adição de CO₂ obtém a temperatura de 30 °C, igual à temperatura apresentada do sistema sem adição de CO₂ em 45 minutos.

Com base nesses resultados da Tabela 2, foi observado que a partir de 30 minutos a perda de energia térmica é menor para o sistema que foi adicionado dióxido de carbono em comparação ao sistema sem adição de CO₂. A absorção e emissão de energia entre as moléculas que provocam o efeito estufa ajudam a conservar o calor e manter a temperatura mais estável, semelhantemente acontece com o planeta Terra, sem os gases do efeito estufa, a Terra seria mais fria e a variação de temperatura entre o dia e a noite seria bem maior.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como base nos resultados, o seguinte experimento teve êxito para comprovar a influência do gás dióxido de carbono no aumento da temperatura de um sistema, como também na conservação do calor desse sistema em momentos onde não existe energia proveniente de fontes externas. Dessa forma, foi comprovado que ao adicionar CO₂ no sistema: a aceleração da temperatura ocorre mais rapidamente, a estabilidade ocorre em temperaturas maiores e a velocidade da perda de calor diminui no momento que o sistema parar de receber energia externa.

5. REFERENCIAS

- [1] VICHI, F.; MANSOR, M. Energia, Meio Ambiente e Economia: O Brasil no Contexto Mundial. *Quim. Nova*, v. 32, n. 3, p. 757-767, 2009.
- [2] GONÇALVES, M.; NOGUEIRA, R. O Efeito Estufa Pode Ser Reduzido com a Produção e a Utilização do Biodiesel? *Revista Processos Químicos*, 2007.
- [3] TOLETINO, M.; ROCHA-FILHO, R. A Química no Efeito Estufa. *Química Nova Na Escola*, n. 8, 1998.
- [4] MENDONÇA, M. *O Efeito Estufa e O Setor Energético Brasileiro*, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. No. 719, Rio de Janeiro, abril de 2000.
- [5] LIMA, M. A. Emissões de gases do efeito estufa. *Biociência & Desenvolvimento*, n. 17, p. 38-43, 2000.
- [6] KRUPA, S. V. Global Climate Change: processes and products an overview. *Environmental Monitoring and Assessment*, v. 46, p. 73-88, 1997.
- [7] PRADO, A. G. S.; COSTA, L. L.; PEDROSO, C. P. Experimento Didático para Demonstração do Efeito Estufa. *Revista Química no Brasil*, v. 2, n. 2, 2008.

Estudo Exploratório Sobre o Uso de Simulações Computacionais no Processo de Ensino e de Aprendizagem de Química

An Exploratory Study About the Use of Computer Simulations on the Chemistry Teaching-Learning Process

Krisnna Mariana Aranda Alves¹, Jorge Raimundo da Trindade Souza² e Suanne Elen Lobo Monteiro³

Resumo: Este trabalho propôs-se a analisar a validade do uso de simulações computacionais em sala de aula e, conseqüentemente, a sua contribuição para o processo de ensino e de aprendizagem de Química. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados um teste constituído de quatro questões abertas referentes aos três níveis de representação química. Os resultados revelaram que o uso do software de simulação computacional possibilitou a criação de imagens dinâmicas e de representações que ajudaram os alunos na construção de modelos mentais adequados e no desenvolvimento de uma competência representativa, além de possibilitar a transformação da dinâmica da aula.

Palavras-chave: Simulações computacionais; Ensino de química; Competência representativa.

Abstract: *This study aimed to examine the validity of the use of computer simulations in the classroom and thus its contribution to the process of teaching and learning chemistry. It was used as an instrument of data collection a test consisting of four open questions for the three levels of chemical representation. The results revealed that the use of computer simulation software enabled the creation of dynamic images and representations that helped students to build appropriate mental models and the development of a competency representative, in addition to enabling the transformation of classroom dynamics.*

Key-words: *Computer simulations; Chemistry teaching; Competence representative.*

-
1. Faculdade de Química / ICEN, Universidade Federal do Pará. E-mail: krisnna_alves@hotmail.com
 2. Faculdade de Química / ICEN, Universidade Federal do Pará.
 3. Faculdade de Química / ICEN, Universidade Federal do Pará.

1. INTRODUÇÃO

A aprendizagem de Química passa necessariamente pela utilização de fórmulas, equações, símbolos, enfim, de uma série de representações que muitas vezes são difíceis de serem absorvidas [1], tornando-se um desafio para muitos alunos e, também, para professores, os quais não conseguem atingir os objetivos educacionais propostos.

Um dos principais entraves encontrados pelos professores de Química é o de fornecer elementos que permitam aos alunos uma boa organização cognitiva do conhecimento, ou seja, de melhorar a assimilação de ideias, desenvolvendo o senso de lógica dos alunos, já que a disciplina trata de muitos conceitos abstratos.

Essa dificuldade apresentada na compreensão dos conteúdos – consequência, também, dos métodos tradicionais de ensino –, acaba desmotivando os alunos, obstando ainda mais o processo de ensino e de aprendizagem, pois a motivação constitui-se na mola propulsora desse processo, visto que desperta o interesse dos alunos, envolvendo-os em algo que possua significado para si.

Para estimular e resgatar o interesse dos discentes pelas aulas de Química é fundamental que o professor busque metodologias diferenciadas que o auxiliem no processo de ensino e de aprendizagem [2].

Com os constantes avanços tecnológicos e sua incorporação em vários ramos da sociedade, inclusive na educação, uma das metodologias propostas para melhorar o ensino de Química baseia-se no uso

das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) como recursos didáticos.

As novas tecnologias proporcionam a criação de ambientes que possibilitam a aprendizagem significativa dos conceitos associados ao conhecimento científico, particularmente na Física e na Química. Das novas tecnologias, destaca-se o computador, que possui potencial expressivo como recurso para visualizar e interpretar informações complexas [3].

Diversas pesquisas têm ressaltado a importância do processo de ensino e aprendizado ser conduzido a partir de uma metodologia baseada na utilização de computadores como instrumento de ensino. Assim, o envolvimento dos alunos em atividades com a utilização desse meio surge como parte fundamental de uma abordagem de ensino mais interessante e significativa para os alunos. É uma realidade que vem se tornando um poderoso instrumento de ensino e aprendizagem, que favorece o aprendizado pela sua grande capacidade de criar, reproduzir, processar, comunicar e estimular o desenvolvimento cognitivo dos alunos [4].

Uma das formas de inserção do computador nas atividades didáticas pode ser através do uso de softwares educativos, como as simulações computacionais, que envolvem a criação de modelos dinâmicos e simplificados da realidade.

A promessa dos recursos educacionais digitais na forma de simulações é que a aprendizagem torne-se mais efetiva e mais profunda que a obtida pelos meios tradicionais [5]. E a utilização de tecnologias educacionais, em particular, os softwares de simulação, proporciona aos estudantes a oportunidade de

manipular variáveis e, através disso, encontrarem relações entre os conceitos [6].

O uso de simulações computacionais em sala de aula permite aos alunos a visualização e a exploração de fenômenos e ideias abstratas, podendo auxiliá-los na compreensão de conceitos. Além do mais, pode ser bastante útil para revisar conteúdos ou como um meio mais dinâmico de fixar o conhecimento, permitindo também a identificação de erros de aprendizagem.

A utilização de softwares de simulação no processo de ensino e de aprendizagem, portanto, pode estimular o desenvolvimento das capacidades pessoais e a participação ativa do estudante, além de tornar a aprendizagem mais interessante e prazerosa. No ensino de Química, estudos apontam que o uso de simulações computacionais pode ajudar os alunos no desenvolvimento de uma competência representativa e na capacidade de articulação entre os níveis de representação química.

A maior parte dos fenômenos estudados em Química ocorre em nível microscópico, o que dificulta bastante a aquisição da compreensão dos conceitos, uma vez que, neste nível, faltaria aos alunos o contato com informações sensoriais. Além disso, a Química é uma ciência essencialmente simbólica, isto é, trabalha com símbolos para representar elementos e fenômenos, e o aluno, além de ter que conhecer tais símbolos, ainda deve ter a capacidade de transformar determinada forma de representação em outra equivalente, de maneira apropriada [7]. É, principalmente, nesse sentido representacional que as simulações computacionais tornam-se proveitosas para o processo de ensino e de aprendizagem de Química.

Por acreditar que um novo ensino de Química é possível, e, como professora, estar sempre buscando uma maneira de despertar o interesse dos alunos e ajudar na aprendizagem deles, e por entender que a informática já faz parte do cotidiano da sociedade atual e que algumas escolas já enxergam que a informática educacional é uma tendência, este trabalho propôs-se a analisar a validade do uso de simulações computacionais em sala de aula e, conseqüentemente, a sua contribuição para o processo de ensino e de aprendizagem de Química.

2. ASPECTOS TEÓRICOS

As simulações computacionais têm sido defendidas como ferramentas úteis para a aprendizagem de conceitos científicos e as suas vantagens estão relacionadas, principalmente, com o modo de construção do conhecimento [8], pois oferecem um ambiente interativo para o aluno manipular e observar resultados imediatos, decorrentes da modificação de situações e condições [9].

O objetivo didático das simulações é motivar os alunos para a aprendizagem de conceitos abstratos, evitando, assim, que eles decorem conceitos que não entendem [10]. Especificamente no ensino de Química, o uso de simulações computacionais pode ajudar no desenvolvimento de uma competência representativa e na capacidade de articulação entre os níveis de representação química.

Há três níveis de representação dos conceitos químicos: macroscópico, microscópico e simbólico. O nível macroscópico é caracterizado pelos aspectos sensoriais do fenômeno químico (experimentos, observáveis, mensuráveis etc.); o nível simbólico é caracterizado pela representação criada para descrever o fenômeno químico (símbolos, desenhos de partículas, equações, gráficos etc.); e o nível microscópico caracteriza-se pelo comportamento cinético-molecular do fenômeno químico (partículas, átomos, moléculas e íons) [11].

Geralmente os estudantes utilizam apenas um dos níveis para explicar e evidenciar o fenômeno, pois eles tendem a centrar suas explicações nas mudanças perceptíveis sem fazer referência às mudanças em nível atômico molecular [12].

O estudo da Química torna-se mais significativo quando articulada nos três níveis de representação de um fenômeno químico [10]. No entanto, estudos revelam que a maioria dos estudantes tem dificuldade em compreender estas representações.

Pesquisas revelam que as compreensões microscópica e simbólica são especialmente difíceis para os estudantes porque são invisíveis e abstratas, e que o pensamento dos alunos é construído sobre a

informação sensorial. Além disso, os estudantes não estabelecem relações apropriadas entre os níveis macroscópico e microscópico.

Muitos alunos que apresentam um conhecimento conceitual e habilidade de visualizar são incapazes de transladar de uma dada representação química a outra [7]. O desafio é, portanto, trazer estas representações ao mundo do estudante de forma a torná-las mais concretas.

Através das simulações computacionais o aluno é capaz de visualizar eventos que acontecem em nível microscópico, favorecendo a descrição, explicação e exploração de fenômenos e ideias abstratas, possibilitando também a oportunidade de *feedback*, reflexão e revisão das representações elaboradas e dos conceitos envolvidos [3]. Dessa forma, as simulações melhoraram as representações encontradas nos livros, proporcionando aos alunos condições de desenvolverem a compreensão conceitual dos assuntos [13].

As ferramentas de simulação computacional auxiliam os estudantes na compreensão e aprendizagem dos conceitos que descrevem os processos físicos e químicos porque permitem aos estudantes explorarem os modelos propostos, modificando parâmetros e variáveis, comparando suas noções e concepções com os modelos propostos pela Ciência [3].

3. METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa teórica-empírica realizada com vinte e três alunos do segundo ano do Ensino Médio da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dr. Justo Chermont, localizada no município de Belém-PA, durante o segundo semestre de 2012. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados um teste, que foi aplicado antes e depois do uso da simulação computacional, constituído de quatro questões abertas referentes aos três níveis de representação química: macroscópico, microscópico e simbólico. A pesquisa foi realizada em três etapas.

A primeira etapa consistiu na aplicação do pré-teste, cujo objetivo foi analisar as concepções dos estudantes sobre o conteúdo em foco e a capacidade deles de representar e articular sistematicamente os três níveis químicos: macroscópico, microscópico e simbólico. Esta etapa teve duração de aproximadamente trinta minutos.

A segunda etapa consistiu na aula com o uso da simulação computacional como recurso didático. Nesta etapa os alunos puderam observar, através da simulação computacional, a ocorrência de determinados fenômenos, identificando diferenças entre o que previram e o que de fato ocorria. Esta etapa ocorreu após a aplicação do pré-teste e teve duração de quarenta e cinco minutos.

O software usado nessa etapa chama-se “Reações e Taxas”. Tem como tópico principal o assunto cinética química e foi desenvolvido pelo Projeto Simulações Interativas PhET, da Universidade do Colorado. Encontra-se disponível para *download* no endereço eletrônico <http://phet.colorado.edu/>.

A terceira etapa consistiu na aplicação do pós-teste, constituído das mesmas questões do pré-teste, que possibilitou analisar se houve uma evolução conceitual dos estudantes e a influência da simulação computacional nas novas concepções. Esta etapa foi realizada uma semana após o uso da simulação e teve duração de aproximadamente trinta minutos.

Para analisar a evolução conceitual dos estudantes através da comparação entre as respostas do pré-teste e do pós-teste, utilizou-se uma classificação, referente ao nível de compreensão: nenhuma compreensão para as questões deixadas em branco; compreensão errônea para as respostas erradas; compreensão parcial para as respostas com pobre descrição do fenômeno e marcadamente com o uso de concepções alternativas, que prejudicam a compreensão da situação problema; e compreensão total para as respostas que demonstraram um entendimento conceitual claro, sem concepções alternativas e com perfil científico [14].

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A primeira questão do teste estava relacionada ao nível macroscópico. Nesta, os alunos foram questionados sobre a influência da temperatura na velocidade da reação.

Pergunta: “O que aconteceria com a velocidade de uma reação caso aumentássemos a temperatura? Justifique”.

A justificativa para a resposta envolve o nível microscópico. Portanto, para responder corretamente a pergunta, os alunos tinham que saber articular os dois níveis, macroscópico e microscópico.

A simulação computacional utilizada permite aos alunos visualizarem que o aumento da temperatura provoca o aumento da energia do sistema e o consequente aumento da velocidade das moléculas, fazendo com que haja um maior número de colisões por unidade de tempo e com que a reação ocorra mais rápido. A Figura 1 apresenta os resultados obtidos nos testes.

Figura 1. Percentual de alunos por nível de compreensão na questão referente à influência da temperatura na velocidade da reação.

Comparando os resultados do pré-teste e do pós-teste, percebe-se que houve uma boa evolução conceitual, já que os alunos que não possuíam nenhuma compreensão ou uma compreensão errônea passaram a ter pelo menos uma compreensão parcial, além do mais, a quantidade de alunos que apresentava uma compreensão total passou de 0,0% para 60,9%.

Analisando as respostas dadas para a questão no pré-teste, percebeu-se que a maioria dos alunos sabia que a velocidade da reação aumentava com o aumento da temperatura, porém não sabia justificar. Este fato

mostra a dificuldade dos alunos em articular os níveis de representação química e confirma os resultados de outros estudos que apontam que os estudantes geralmente utilizam apenas um dos níveis para explicar e evidenciar o fenômeno, pois eles tendem a centrar suas explicações nas mudanças perceptíveis sem fazer referência às mudanças em nível atômico molecular, não estabelecendo, portanto, relações apropriadas entre os níveis macroscópico e microscópico.

Depois do uso da simulação, pelo menos catorze alunos conseguiram justificar corretamente a resposta, ou seja, a simulação ajudou na articulação entre os níveis, tornando o estudo da Química mais significativo.

A maioria dos alunos que tem conhecimento conceitual e habilidade de visualizar é incapaz de transitar de uma dada representação química a outra. Isso justifica o grande número de alunos que apresentou uma compreensão parcial no pós-teste.

A seguir, reproduz-se a resposta do pré-teste e do pós-teste de um dos alunos.

Pré-teste: “A velocidade iria aumentar, pois quando maior a temperatura maior a velocidade da reação”.

Pós-teste: “A velocidade iria aumentar, pois o aumento da temperatura aumenta a energia e a velocidade das moléculas e elas se chocam mais aumentando a velocidade da reação”.

A segunda questão do teste estava relacionada ao nível microscópico. Nesta, os alunos tiveram que descrever o comportamento das moléculas em temperatura alta e em temperatura baixa.

Pergunta: “Descreva o comportamento microscópico das moléculas em um recipiente com temperatura alta e em outro com temperatura baixa. (Pode ser feita através de ilustração)”.

Como a resposta também podia ser dada na forma de ilustração poderia haver uma articulação entre os níveis microscópico e simbólico.

A simulação computacional utilizada permite aos alunos visualizarem que em temperaturas altas as moléculas movem-se mais rápido, enquanto que em temperaturas baixas as moléculas movem-se mais

devagar. A Figura 2 apresenta os resultados obtidos nos testes.

Figura 2. Percentual de alunos por nível de compreensão na questão referente ao comportamento das moléculas em temperaturas altas e baixas.

Os resultados obtidos revelam que, antes da aula com o uso da simulação computacional, predominaram as respostas com nível de compreensão errôneo. Comparando esses resultados com os obtidos no pós-teste, percebe-se que houve uma evolução conceitual significativa.

Analisando as respostas dadas para a questão no pré-teste, observou-se que muitos alunos optaram por descrever o comportamento das moléculas através de ilustrações. Nestas, os alunos tenderam a colocar uma quantidade maior de bolinhas no sistema com temperatura elevada e uma quantidade menor no sistema com temperatura baixa. Além disso, alguns alunos achavam que em temperaturas baixas as moléculas encontravam-se paradas. Essa análise confirma os resultados de outros estudos que apontam que os estudantes apresentam dificuldades na compreensão das representações simbólica e microscópica de processos físicos e químicos porque estas são abstratas e seu pensamento baseia-se essencialmente na informação sensorial.

Depois da aula com o uso da simulação, os alunos que responderam na forma de ilustração mantiveram as suas representações e os alunos que optaram por dissertar a resposta no pós-teste acabaram se saindo melhor. Pôde-se perceber que a maioria dos alunos não soube representar a velocidade (ou vibração) das

moléculas, por isso a grande quantidade de repostas errôneas e parciais no pós-teste. Estes fatos indicam que, apesar de os alunos compreenderem o nível microscópico, não sabiam articulá-lo com o nível simbólico. Portanto, a simulação computacional ajudou os alunos a entenderem que as moléculas estão sempre em movimento, seja em altas ou baixas temperaturas, ou seja, ajudou na compreensão do nível microscópico, mas não na capacidade de representação simbólica.

A Figura 3 mostra a resposta do pré-teste e do pós-teste de um dos alunos.

Pós-teste:

Figura 3. Resposta do pré-teste e do pós-teste de um dos alunos.

A terceira questão do teste estava relacionada ao nível microscópico. Nesta, os alunos foram questionados sobre colisão efetiva.

Pergunta: “O que é necessário para que uma colisão seja efetiva?”.

A simulação computacional utilizada permite aos alunos visualizarem que para que uma colisão seja efetiva é necessário haver a colisão entre as moléculas, sendo que essa colisão tem que ter uma geometria favorável para a formação do complexo ativado e que as moléculas devem ter uma energia mínima, igual ou maior que a energia de ativação. A Figura 4 apresenta os resultados obtidos nos testes.

Figura 4. Percentual de alunos por nível de compreensão na questão referente à colisão efetiva.

Os resultados obtidos revelam que, antes da aula com o uso da simulação computacional, a maioria dos alunos não possuía nenhuma compreensão ou uma compreensão errônea acerca do assunto. Comparando esses resultados com os obtidos no pós-teste, percebe-se que houve uma boa evolução significativa, com destaque para o número de alunos que apresentou uma compreensão total, que passou de 0,0% para 30,4%.

Analisando as respostas dadas para a questão no pré-teste, percebeu-se que algumas das concepções errôneas estavam relacionadas à velocidade, temperatura e concentração. Depois da simulação, muitos alunos conseguiram citar pelo menos uma das condições mostradas pela simulação, por isso, nos pós-teste, houve um predomínio de respostas com nível de compreensão parcial. Dessa forma, através da visualização de um evento que ocorre em nível microscópico, a simulação computacional possibilitou a construção de um modelo mental do fenômeno.

A seguir, reproduz-se a resposta do pré-teste e do pós-teste de um dos alunos.

Pré-teste: “se colidirem!”.

Pós-teste: “se colidirem com uma orientação favorável e com energia maior ou igual a energia de ativação para a formação do complexo ativado”.

A quarta questão do teste estava relacionada ao nível simbólico. Nesta, os alunos tiveram que esboçar dois gráficos de energia para uma dada reação.

Pergunta: “Desenhe dois gráficos que representem a variação de energia em função do caminho da

reação – um para a reação direta e outro para a reação inversa – para a reação $H_{2(g)} + I_{2(g)} \rightleftharpoons 2HI_{(g)} \Delta H > 0$ ”.

A simulação computacional utilizada traz um gráfico que mostra a variação da energia em função do caminho da reação para uma reação genérica. A Figura 5 apresenta os resultados obtidos nos testes.

Figura 5. Percentual de alunos por nível de compreensão na questão referente aos gráficos de variação da energia em função do caminho da reação.

Os resultados revelam que, antes da aula com o uso da simulação computacional, a maioria dos alunos não possuía nenhuma compreensão ou uma compreensão errônea. Comparando esses resultados com os obtidos no pós-teste, percebe-se que houve uma evolução conceitual significativa, já que a quantidade de alunos que apresentava uma compreensão errônea diminuiu de 56,5% para 13%, e a quantidade de alunos que apresentava uma compreensão total passou de 0,0% para 26,1%.

Analisando as respostas dadas para a questão no pré-teste, percebeu-se que a maioria dos alunos construiu gráficos que mostravam a variação da quantidade de reagentes e de produtos em função do tempo. No pós-teste os alunos tenderam a adotar a convenção utilizada pelo software. As respostas com nível de compreensão errôneo no pós-teste foi devido aos alunos não terem conseguido interpretar a questão do ΔH para a reação dada, de modo que acabaram invertendo os gráficos das reações direta e inversa. A grande quantidade de respostas com nível de compreensão parcial no pós-teste deu-se em função de os alunos não indicarem nos gráficos algumas informações importantes, como o nome dos eixos e a localização

dos reagentes e produtos. De maneira geral, a simulação computacional ajudou os alunos na capacidade de representação simbólica.

A Figura 6 mostra a resposta do pré-teste e do pós-teste de um dos alunos.

Pré-teste:

Pós-teste:

Figura 6. Resposta do pré-teste e do pós-teste de um dos alunos.

5. CONCLUSÃO

Esta pesquisa revelou que o uso do software de simulação computacional como ferramenta de ensino na aula de Química possibilitou a criação de imagens dinâmicas de representações que ajudaram os alunos na construção de modelos mentais adequados e no desenvolvimento de uma competência representativa, refletindo positivamente na aprendizagem deles, visto que, em todos os casos abordados, houve uma evolução conceitual significativa após o uso da simulação.

Outro ponto que merece destaque é que a simulação possibilitou a transformação da dinâmica da aula, permitindo novas maneiras de construção do conhecimento. Os alunos se mostraram bastante interessados na aula, tornando-a mais participativa.

Ressalta-se que, se o software utilizado não tivesse sido empregado de maneira correta, os resultados obtidos poderiam não ser positivos. Portanto, a

inserção deste recurso requer uma competência pedagógica, sendo importante que os professores tenham uma formação crítica acerca do uso das tecnologias e de seus recursos.

Conclui-se, portanto, que uma metodologia pautada no uso dessa ferramenta pode tornar o processo de ensino e de aprendizagem de Química mais eficaz que o êxito da incorporação das novas tecnologias na escola depende do que for feito no âmbito da formação de professores.

6. REFERÊNCIAS

- [1] E. TORRICELLI. Tese de livre docência, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil, 2007.
- [2] M. H. F. B. SOARES; OKUMURA, F.; CAVALHEIRO, T. G. *QNEsc*, n. 18, p. 13-17, 2003.
- [3] F. ESQUEMBRE. *Computer physics communications*, v. 147, p. 13-18, 2002.
- [4] J. R. da T. SOUZA. *Instrumentação para o ensino de Química*. Belém: Editora da UFPA, 2011, cap. 6.
- [5] A. C. de A. NASCIMENTO. *Objetos de aprendizagem: uma proposta de recurso pedagógico*, Organizado por Prata, C. L e Nascimento, A. C. A., Brasília: MEC, SEED, 2007, p. 135-145.
- [6] C. C. ORLANDI; CAMARGO, M. de; ANDRADE NETO, A. S. *Acta Scientiae*, v. 8, n. 1, p. 79-84, 2006.
- [7] H. K. WU; KRAJCIK, J. S.; SOLOWAY, E. *Journal of Research in Science Teaching*, v. 38, p. 821-842, 2001.
- [8] D. HODSON. *Enseñanza de las Ciencias*, v. 12, p. 299, 1994.
- [9] R. de OLIVEIRA. *Informática educativa: dos planos e discursos à sala de aula*. Campinas: Papirus, 1997.
- [10] S. L. VIERA; SILVA, D.; II Seminário de Teses e Dissertações da Faculdade de Educação (Unicamp), 2003.
- [11] HS. LIN; CHEN, H. J.; LAWRENZ, F. *Journal of Chemical Education*, v. 77, n. 2, p. 235-238, 2000.
- [12] E. F. MORTIMER. *Science & Education*, v. 4, n. 3, p. 265-287, 1995.
- [13] E. S. N. MELO; MELO, J. R. F. *Educação Temática Digital*, v. 6, n. 2, p. 43-52, 2005.
- [14] A. JIMOYIANNIS; KOMIS, V. *Computers & Education*, v. 36, p. 183-204, 2001.

Ensino de Química Uma Nova Expectativa Através do Projeto Paz na Escola

Teaching of Chemistry a New Expectation Through the Project Peace at School

**Eleine Batinga Rodrigues dos Santos¹, Gislany Wanessa Cerqueira²,
Sandra Lúcia de Lima Santos³, Ana Flávia Freitas⁴, João Paulo Alves de Araújo⁵,
Fabrício Lúcio Cansanção Lira⁶, Johnnatan Duarte de Freitas⁷ e Alan John Duarte de Freitas⁸**

Resumo: O Projeto Paz na Escola foi uma das atividades propostas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, e tem como um dos objetivos principais, a vinda dos pais à escola, a fim de aproximar a relação entre pais, escola e alunos. Esse projeto foi uma boa oportunidade para que os bolsistas se inserissem ainda mais no contexto escolar, buscando e aprimorando seus conhecimentos tanto no âmbito específico de formação quanto ao papel social do professor e da escola. As atividades desenvolvidas apresentaram uma metodologia diferente da qual os estudantes estão habituados, aproximando assim, a química do contexto social desses jovens. As ações do projeto foram concentradas para as turmas do 1º, 2º e 3º ano do ensino médio da Escola Estadual Dr. José Maria Correia das Neves Paz, localizada na cidade de Maceió/AL.

Palavras-chave: Escola; Família; Ensino; Química.

Abstract: *The Project Peace at school was one of the proposed activities of the institutional program of scholarships to teaching – PIBID, and has as one of the main goals, the coming of parents to school, in order to approximate the relationship between parents, schools and students. This project was a good opportunity for that awardees inserted themselves even more in the school context, seeking and*

1. Graduandos em Licenciatura em Química pelo Instituto Federal de Alagoas – Campus Maceió. E-mail: eleinerodrigues@hotmail.com
2. Graduandos em Licenciatura em Química pelo Instituto Federal de Alagoas – Campus Maceió. E-mail: gislanywanessa@hotmail.com
3. Graduandos em Licenciatura em Química pelo Instituto Federal de Alagoas – Campus Maceió. E-mail: sandra.lima45@hotmail.com
4. Graduandos em Licenciatura em Química pelo Instituto Federal de Alagoas – Campus Maceió. E-mail: ana-flavia-20@hotmail.com
5. Graduandos em Licenciatura em Química pelo Instituto Federal de Alagoas – Campus Maceió. E-mail: joaopauloalvesdearaujo@hotmail.com
6. Professor da Rede Estadual de Educação. E-mail: flclira@yahoo.com.br
7. Professor do Instituto Federal de Alagoas – Campus Maceió. E-mail: johnnatandf@gmail.com
8. Professor do Instituto Federal de Alagoas – Campus Maceió. E-mail: ajdfifal@gmail.com

enhancing their knowledge both in the specific context of training regarding the social role of the teacher and the school. The activities developed showed a different methodology of which the students are accustomed to, thus bringing, the chemistry of the social context of these young people. The project actions were concentrated to the classes of the 1st, 2nd and 3rd year of high school in the State School Dr. Jose Maria das Neves Peace Belt, located in the city of Maceio/AL.

Key-words: School; Family; Teaching; Chemistry.

1. INTRODUÇÃO

A aversão e a falta de sucesso no ensino das disciplinas na área das Ciências Exatas e da Terra e suas Tecnologias, provoca uma grande lacuna no conhecimento a ser entendido pelos discentes do ensino médio. Estas dificuldades encontradas pelos alunos podem ser superadas através do desenvolvimento de atividades correlacionadas ao seu cotidiano. O professor tem como missão de transformar a sociedade, porque é o personagem principal da educação. É a única via de acesso à integração social para todos, e a única porta de saída da miséria para as camadas mais pobres da população [1].

Nenhuma escola, nenhum sistema educacional será melhor do que a qualidade e habilidade do professor. Sua prática pedagógica, porém, dependerá de três fatores: qualidade básica, habilidade pessoal e preparo teórico e prático [2].

No decorrer da história, há, em determinados momentos, a busca por um saber unitário, com vistas a uma visão global de Universo. Em outros momentos, ocorre a busca pela especialização do saber, culminando na sua fragmentação em disciplinas. O desenvolvimento dessa divisão do saber só se modificou com uma hiperespecialização disciplinar na metade do século XX, no qual ocorreu o crescimento exponencial do volume e da complexidade dos conhecimentos e também a multiplicação e sofisticação das tecnologias [3]. A concepção de interdisciplinaridade provocou uma ampliação das discussões teóricas e a expectativa de novas práticas pedagógicas integrando

conhecimentos básicos de várias disciplinas e ressaltando a importância da interdisciplinaridade no ensino das ciências, tendo em vista que as práticas pedagógicas atuais continuam sem despertar a motivação necessária nos educandos.

Não há consenso sobre o significado do termo interdisciplinaridade, sendo assim, cada autor utiliza um sentido próprio ao se referir a este tema.

De acordo com Fazenda [4], o termo interdisciplinaridade envolve uma relação de reciprocidade, de mutualidade, que pressupõe uma atitude diferente a ser assumida frente ao problema do conhecimento.

Diante de várias dificuldades encontradas no âmbito educacional para instituir práticas interdisciplinares, pode-se reconhecer a escola como uma instituição privilegiada para o fomento de uma cultura de paz, o projeto Paz na Escola reforça os conhecimentos geradores para reflexões das práticas pacíficas vista e vivenciada dia a dia. Compartilhando informações sobre a violência escolar, fortalecendo atitudes de respeito ao próximo, evitando preconceito, racismo e entre outras.

A educação do aluno não se faz somente com a presença do professor, diariamente, os pais devem estar presentes na sua formação dando suporte e incentivo, a fim de que se torne capaz de assimilar os ensinamentos intelectuais com segurança.

“Tanto a família quanto a escola desejam a mesma coisa: preparar as crianças para o mundo; no entanto, a família tem as suas particularidades que diferenciam da escola, e suas necessidades que aproximam dessa mesma instituição. A escola tem sua metodologia e filosofia para educar uma

criança, no entanto, ela necessita da família para concretizar o seu projeto educativo” [5].

Assim, o projeto intitulado “Paz na Escola” foi realizado na Escola Estadual José Maria Correia das Neves, pelos bolsistas do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) do Instituto Federal de Alagoas – IFAL, campus Maceió, e aplicado com todas as turmas do ensino médio, do turno matutino, com intuito de proporcionar uma interação entre pais, alunos e educadores da referida escola em propagação da paz, da solidariedade e da importância de todos esses fatores na vida do aluno.

“A escola é uma instituição potencialmente socializadora. Ela abre um espaço para que os aprendizes construam novos conhecimentos, dividam seus universos pessoais e ampliem seus ângulos de visão assim como aprendem a respeitar outras verdades, outras culturas e outros tipos de autoridades. Nessa instituição, o mundo do conhecimento, da informação, ou seja, mistura-se ao dos sentimentos, das emoções e da intuição, ao dito mundo do subjetivo. É emoção e razão que se fundem em busca de sabedoria” [5].

Com esse intuito, houve aplicação de jogos e oficinas com experimentos voltados para o ensino de Química, para que os alunos se sentissem mais envolvidos com a disciplina. Palestras com temas importantes de conscientização sobre drogas, doenças sexualmente transmissíveis e bullying, além da exibição de filmes num contexto voltado para o tema do projeto. Buscando a vinda e a participação ativa dos pais durante a realização do projeto, foi planejada e desenvolvida uma palestra exclusivamente para os pais ou responsáveis dos alunos. A fim de proporcionar uma grande interação entre pais e filhos, realizou-se uma gincana composta por diversas brincadeiras como corrida de saco e dança das cadeiras, que também contou com a participação de alguns professores, possibilitando assim, um momento de descontração entre pais e filhos no ambiente escolar.

As oficinas realizadas no projeto tiveram o propósito de trabalhar alguns conteúdos de Química de forma instigante, dinâmica e descontraída levando a discussão de temas atuais para a sala de aula.

Mostrando aos estudantes, através de cada oficina, como a “Química” pode estar inserida no seu cotidiano, tal e qual pode ser utilizada como fonte de renda de muitas famílias.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O projeto teve como objetivo sensibilizar os estudantes da rede pública de ensino com intuito de promover atividades diferentes do comum visto na sala de aula, trazendo para eles, palestras, jogos, filmes das relações humanas e oficinas do eixo didático da Química, para conscientiza-los e transmitir mais conhecimento para os alunos participantes do projeto.

Para melhor compreensão, a seguir estão detalhadas as atividades desenvolvidas neste projeto:

- **Palestras para pais e alunos** – na palestra dedicada exclusivamente para os pais, o tema foi “A importância dos pais na educação dos filhos dentro e fora da escola”. Ministrada, pela convidada, Professora Dr^a. Nádia Silveira, que faz parte do corpo docente do Instituto Federal de Alagoas – IFAL/*Campus Maceió*. Este tema foi discutido e definido pelos bolsistas e supervisores do PIBID que integram a escola, uma vez que deveria chamar a atenção para a importância dos pais na formação dos seus filhos. Já as palestras dedicadas aos estudantes, abordaram 06 subtemas para conscientiza-los através de uma linguagem mais compreensiva sobre os assuntos: Autoestima, Bullying, Drogas, DST/Aids, Homofobia e Violência Escolar.
- **Jogos** – como o jogo didático é uma importante arma para uma melhor aprendizagem, o Bingo da Química teve a intenção de despertar o interesse dos alunos, para que aprendam brincando, de forma divertida, descontraída e prazerosa. O jogo também promove o respeito pelo oponente ensinando-os de modo descontraído que a vida em sociedade não é feita apenas de alegrias e vitórias, também se aprende com tristezas ou derrotas.

- **Filmes** – a proposta para esta parte do projeto foi apresentar filmes com seções de 01h e 40min, ou seja, duas aulas. Para mostra-los ideias de como lhe dá com a sociedade e ter hábitos de respeito consigo e com a comunidade escolar ou fora da escola. Foram apresentados os filmes: *O Menino do Pijama Listrado*, do autor irlandês John Boyne e *Escritores da Liberdade*, baseado em fatos reais, dirigido por Richard LaGravenese.
- **Oficinas** – Essa proposta objetiva trabalhar diferentes ideias de atividades experimentais a serem realizadas com os alunos, de uma forma mais interativa. As oficinas realizadas no projeto foram denominadas de Química é Show e Fabricação de Perfumes e Materiais de Limpeza.
- **Oficina Química é Show** – que teve como objetivo demonstrar através de experimentos simples, e com materiais comuns do cotidiano dos alunos a teoria vista em sala de aula. A Oficina Fabricação de Perfumes e Materiais de Limpeza buscou mostrar a importância da química para confecção e preparação de perfumes, desinfetantes, e água sanitária.

Para cada oficina, já mencionada, foi aberto um período de inscrição e uma quantidade fixa de vagas, as mesmas foram divulgadas pela escola no intuito de que os estudantes tivessem a iniciativa de procurar o professor/supervisor e os bolsistas do PIBID, para se inscrever e participar das atividades que mais lhe chamassem a atenção e despertasse seu interesse e curiosidade.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com a execução do PROJETO PAZ NA ESCOLA, esperamos uma mudança no aspecto físico da escola e uma maior circulação da comunidade, seja ela por uma visão positiva pelos alunos e uma participação mais ativa dos pais na vida escolar de seus filhos,

compreendendo os temas abordados pelo projeto, visando que é de suma importância para os estudantes compreenderem e entenderem sobre a realidade social.

Diminuir atitudes violentas, preconceito e entre outras posturas de alunos que participaram das atividades que foram realizadas no projeto, valorizando sua presença e mobilizando a comunidade escolar na compreensão do que se encontra fora da escola e envolvendo os filhos e pais através de palestras, ginástica entre outras atividades.

Em todas as ações do projeto, os resultados foram muito positivos, percebidos através da participação e integração de todos que estiveram presentes em tal evento. Os alunos mostraram-se bastante estimulados e foi muito perceptível à vontade deles em aprimorar os seus conhecimentos e em gostar da disciplina de Química, que para eles é bastante complexa.

Diante de tais fatores, podemos dissertar sobre tal questão:

3.1. Ensino de química

O grande desinteresse dos alunos pelo estudo da química se deve, em geral, a falta de atividades experimentais que possam relacionar a teoria e a prática. Os profissionais de ensino, por sua vez, afirmam que este problema é devido à falta de laboratório ou de equipamentos que permitam a realização de aulas práticas [6].

Através das aulas experimentais, o professor, pode proporcionar ao seu alunado uma forma diferente de se aprender química, não baseada apenas em teorias e fórmulas, que não deixam de ter a sua importância, mas, a experimentação é parte fundamental dessa ciência. Poder observar “ao vivo e a cores” determinadas mudanças, sejam elas, mudanças de estado físico ou uma simples alteração na coloração de algumas soluções, não se compara a estar sempre na sala de aula apenas ouvindo e escrevendo, sem poder aplicar na prática todas àquelas informações.

Não se admite mais um ensino tradicional, onde o conteúdo é passado de forma exaustiva sem a devida contextualização. A química é uma ciência

experimental, dessa forma a experimentação deve fazer parte desse contexto, trazendo situações do cotidiano para proporcionar uma melhor assimilação do conteúdo.

Essa não é uma ciência petrificada; seus conceitos, leis e teorias não foram estabelecidos, mas têm a sua dinâmica própria [1]. No ensino de Química especificamente, a experimentação deve contribuir para a compreensão de conceitos químicos, podendo distinguir duas atividades: a prática e a teoria [2].

3.2. Cidadania

A educação pode se constituir como afirmadora dos direitos humanos contribuindo para construção de uma sociedade cidadã e atuar também de forma a negar alguns desses princípios. Cidadania significa o conjunto de direitos e deveres pelo qual o cidadão, o indivíduo está sujeito no seu relacionamento com a sociedade em que vive. O termo cidadania vem do latim, *civitas* que quer dizer “cidade”. A cidadania pressupõe direitos e deveres a serem cumpridos pelo cidadão que serão responsáveis pela sua vivência em sociedade. Cidadão, em sentido estrito, a respeito do qual não se possa apresentar nenhuma exceção é unicamente aquele que tem o poder de tomar parte na administração deliberativa ou judicial da cidade [7].

A cidadania é exercida pelo indivíduo, por grupos e até instituições que através do empoderamento, isto é, através do poder que tem para realizar tarefas sem necessitar de autorização ou permissão de alguém, realizam ações ocasionando mudanças que as levam a evoluir e se fortalecer.

O homem vive em sociedade. Para ter uma convivência harmônica, é preciso que aja contribuição para o seu desenvolvimento, e este, também deve contribuir para o desenvolvimento do seu semelhante. É imprescindível que se viva com solidariedade, respeito, amizade, valores fundamentais para a boa convivência e o relacionamento entre as pessoas: “É um péssimo cidadão aquele que não consegue ser generoso ao ponto de limitar, minimamente que sejam, seus próprios interesses diante de interesses coletivos” [8].

A aplicação de jogos educativos dinamiza a aula, deixando-a mais interessante e menos cansativa, ajudando ao estudante a ter uma aprendizagem mais interativa. A Figura 1 mostra os alunos atentos durante o sorteio do Bingo da Química.

Figura 1. Trabalhando a interdisciplinaridade com a aplicação do bingo da química.

A Química é uma disciplina vista pelos alunos como “chata” e difícil de ser aprendida, em um jogo de bingo, buscamos trabalhar a interdisciplinaridade dessa ciência, de tal modo que sentíssemos esse envolvimento na participação dos envolvidos nesse evento.

Ao trabalharmos o bingo da química com os alunos dos 1º, 2º e 3º ano e visualizando, naquele momento ao qual passamos juntos dos discentes, a satisfação de alguns por estarem participando da atividade. Podemos perceber, ainda, que o jogo trazia um aprendizado para os alunos na área da química, pois estávamos trabalhando conteúdos como: os elementos periódicos.

Quando aplicamos o referido jogo, notamos o conhecimento e a facilidade com que parte dos discentes reconhecia alguns elementos químicos que são mais trabalhados em sala de aula como, por exemplo, hidrogênio, carbono e oxigênio, tornou-se perceptível a dificuldade que alguns estudantes possuíam em identificar outros elementos químicos da tabela periódica, que são utilizados com menor frequência.

Com a oficina Química é show, despertamos o interesse dos alunos pelas práticas de Química,

demonstrando que com experimentos simples, atiçamos a imaginação, a indagação, e percepção investigativa de cada um. As Figuras 2 e 3 mostram a disposição dos alunos em botar a “mão na massa” e observar a Química acontecendo na prática.

Figura 2. Química é show: aluna participando das atividades realizadas durante a oficina.

A cada experimento era um novo desafio, todos os alunos queriam participar e cada instante se davam conta de uma nova surpresa.

Figura 3. Química é show.

A cara de espanto e de curiosidade dos alunos era inevitável, pois para muitos deles se tratava da primeira vez que realizavam e participavam de experimentos químicos como esses. A oficina teve um ótimo aproveitamento sendo perceptível em cada aluno um ar de felicidade, pois os mesmos não paravam de comentar o quanto havia sido “legal” ter participado e como era bom aprender assim, na prática.

A fim de demonstrar aos alunos que química, está muito presente na vida da sociedade, não apenas no âmbito pessoal, mas também no profissional e que muitos indivíduos sobrevivem por meio dela, ou seja, trabalhando com química de maneira bem simples, ensinamos como é possível utilizar a química na confecção de: Perfumes, desinfetantes, e água sanitária. As Figuras 4 e 5 mostram a realização da oficina.

Figura 4. Oficina de perfumes e fabricação de materiais de limpeza.

Ainda que, se tratando de uma produção artesanal de perfumes e materiais de limpeza, esta oficina foi tão procurada que antes, mesmo, do término um grupo de alunos procurou os bolsistas do PIBID querendo saber se existia a possibilidade de reaplicarmos a oficina em outro momento, foi muito gratificante para nós, enquanto graduandos em licenciatura e futuros professores de química.

No final das atividades cada aluno pode levar para casa uma amostra do perfume e do material de limpeza confeccionado, pelos próprios, durante a oficina. Isso despertou interesse de muitos alunos, a vontade de aprender e o empenho para conseguir desenvolver suas próprias atividades, o que tornou a oficina bem vista e bem comentada nos corredores da escola,

alguns chegaram a falar que iriam parar de comprar perfumes e material de limpeza, pois já se sentiam aptos a confeccionar os mesmo.

Figura 5. Alunos participando, se divertindo e aprendendo com a Química.

Com a realização da palestra, que teve como tema: “A importância dos pais na educação dos filhos dentro e fora da escola”. Buscando trazer os pais para dentro da escola.

Uma das preocupações dos bolsistas era a quantidade de pais que estariam presentes, porém essa quantidade foi bem satisfatória, como mostra a Figura 6, graças à participação e movimentação de toda a escola para este fim.

Figura 6. Palestra aos pais dos alunos.

A palestrante convidada gostou muito do ambiente e já garantiu a participação em outros projetos, inclusive sugeriu uma próxima palestra, desta vez para os filhos, já que, também, é importante estes saberem que assim como os pais, eles possuem

responsabilidades para a existência de um bom relacionamento no ambiente familiar.

Apesar das preocupações existentes, a palestra para os pais foi bem satisfatória, tanto pela quantidade de pais presentes, quanto pelo tema ministrados assim como pela interação e entendimento dos pais aos assuntos abordados durante a palestra.

A interação entre pais e filhos foi uma parte do projeto na qual buscamos levar brincadeiras onde os pais e os filhos pudessem interagir trazendo assim uma proximidade maior entre os mesmos. Entre as brincadeiras tivemos: corrida de saco; dança da cadeira e corrida com ovo na colher, mostrada na Figura 7, os pais participaram junto com os filhos nas brincadeiras.

Figura 7. Gincana com a participação dos Pais, Professores e Alunos.

Para nossa surpresa, os professores/supervisores, bolsistas e os coordenadores do PIBID/IFAL, que estavam prestigiando o evento, também foram convidados pelos alunos a participarem das brincadeiras. Após a realização dessas brincadeiras, o Projeto Paz na Escola foi encerrado, com louvor.

Nosso trabalho e empenho sendo reconhecidos por todos que participaram das atividades propostas e o projeto se concretizou com sucesso e total satisfação. Contribuindo, através do PIBID de forma bem significativa para o nosso processo de formação enquanto futuros professores, possibilitando, a nós licenciandos, a vivência, no nosso futuro ambiente de trabalho. Reconhecendo a prática docente como profissão e fortalecendo o professor que já existe dentro de cada um.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Projeto Paz na Escola foi uma proposta criada e planejada pelos alunos bolsista, supervisores e coordenadores do PIBIB/IFAL, campus Maceió, que se preocupam com o problema do alto índice de violência escolar. E foi partindo dessa ideia que a finalidade principal deste trabalho foi proporcionar a integração entre professores, pais e alunos dentro da escola pública de ensino básico com o objetivo de fazer com que aja, mas envolvimento e interação dentro da instituição de ensino e consolidar o trabalho interdisciplinar e a aplicação de diferentes práticas pedagógicas pelos bolsistas de química na busca de formar um elo maior entre a ciência e a sociedade em prol da cidadania.

Durante a realização do Projeto, percebemos o interesse dos alunos na participação das atividades propostas, bem como a interação de todos os bolsistas, com a organização escolar.

O projeto se tornou extremamente importante, pois tornou clara a socialização das atividades do PIBID com: os discentes, a comunidade escolar e os pais que no último momento do projeto nos prestigiaram com sua presença. Então, pode-se dizer que o Projeto Paz na Escola que foi desenvolvido e aplicado em uma escola da rede Estadual de ensino foi bem sucedido, uma vez que foi bem planejado conseguiu promover a interação entre pais e filhos e mostrou através de jogos, filmes e palestras que a violência e todos os seus derivados não devem ser o caminho a percorrer. Todo o trabalho e empenho foram reconhecidos e elogiados por todos que participaram das atividades

realizadas durante o projeto, e o mesmo concretizou-se com sucesso e total satisfação. Através das ações dos bolsistas do PIBID de forma bem significativa para o processo de formação enquanto futuros professores, possibilitando a vivência, no nosso futuro ambiente de trabalho.

5. REFERÊNCIAS

- [1] SAVIANI, O. *Pedagogia histórico - crítica: primeiras aproximações*. 7. ed. Campinas: Autores Associados, 2000.
- [2] ALVES, W. F. A formação de professores e as teorias do saber docente: contexto, dúvidas e desafios. *Revista Educação e Pesquisa*, São Paulo, v. 33, n. 2, p. 263-280, maio/ago. 2007.
- [3] SOMMERMAN, A. *Inter ou Transdisciplinaridade? Da fragmentação disciplinar ao novo diálogo entre os saberes*. São Paulo: Paulus, 2006.
- [4] FAZENDA, I. C. A. *Integração e interdisciplinaridade no ensino brasileiro: efetividade ou ideologia*. 5. ed. São Paulo: Loyola, 1979.
- [5] PAROLIN, I. *Professores formadores: a relação entre a família, a escola e a aprendizagem – práticas educativas*. Positivo Ed. 2005.
- [6] QUEIROZ, S. L. Do fazer ao compreender ciências: reflexões sobre o aprendizado de alunos de iniciação científica em química. *Ciência & Educação*, Bauru, v. 10, n. 1, 2004.
- [7] ARISTÓTELES. *Política*. São Paulo: Martin Claret, 2008. Livro III. Capítulo I. p. 113-114.
- [8] CASTRO JÚNIOR, O. A. A cidadania brasileira e o papel dos operadores do Direito na busca de sua consolidação. In: DAL RI JÚNIOR, A.; OLIVEIRA, O. M. de (Org.). *Cidadania e nacionalidade: efeitos e perspectivas: nacionais, regionais e globais*. Ijuí: Ed. Unijuí, 2002, p. 247-275.

Extratos de Plantas do Semi-árido Brasileiro como Inibidor de Corrosão de Metais – uma revisão concisa

Northeastern Brazil Herbs Extracts as Metal Corrosion Inhibitors

Rui Carlos Barros da Silva¹²

Resumo: A consideração dos estudos de extratos de plantas oriundas da região semi-árida do nordeste brasileiro ao longo das últimas décadas é abordada de forma objetiva e sucinta, permeando considerações sobre o Bioma Caatinga e a conceituação de inibidores verdes. O exame criterioso da literatura acerca do assunto, claramente revela que a exploração dos inibidores verdes está em ascensão e que aqueles obtidos a partir de extratos de plantas do Semi-árido brasileiro representam insumos estratégicos e de grande potencial, ainda pouco estudados.

Palavras-chave: Metais; Corrosão; Brasil; Nordeste; Plantas.

Abstract: *In this review are explored the use of Northeastern Brazil herbs extracts as metal corrosion inhibitors. The main herbs are considered, since their use as metal corrosion inhibitors are been increasingly explored.*

Key-words: *Metals; Corrosion; Brazil; Northeastern; Herbs.*

1. Laboratório de Eletroquímica e Corrosão Microbiana, Departamento de Química, Universidade Estadual do Ceará.
2. O autor expressa sinceros agradecimentos à Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP) pelo suporte financeiro ao projeto de pesquisa (nº proc. 116.01.00/09) em que o presente trabalho está inserido.

1. INTRODUÇÃO

Os metais e suas ligas tendem a reagir com o meio corrosivo formando compostos estáveis e, portanto, tem-se a perda do material metálico e a alteração de suas propriedades. Os compostos formados a partir deste processo são ditos produtos de corrosão e a superfície metálica torna-se, portanto corroída. A corrosão envolve a movimentação dos íons metálicos dentro da solução em áreas ativas (anodo), a passagem de elétrons a partir do metal para um aceptor em áreas menos ativas (catodo), uma corrente iônica na solução e uma corrente eletrônica no metal. O processo catódico necessita da presença de um aceptor de elétrons tais como oxigênio ou agentes oxidantes ou íons H^+ [1-3]. A corrosão pode ser minimizada ao aplicar estratégias que retardam ou praticamente eliminam a reação anódica ou catódica ou ambas.

Dentre os vários métodos de controle e de prevenção da corrosão, encontra-se o uso de inibidores de corrosão [4-6] que é muito popular, haja vista a sua praticidade de aplicação em diversos setores da indústria e no cotidiano. Os inibidores de corrosão são substâncias que quando adicionadas em pequenas concentrações ao meio corrosivo, diminuem ou previnem a reação do metal com o meio. Os inibidores são adicionados a muitos sistemas, como por exemplo, sistemas de resfriamento, unidades de refinaria de petróleo, banhos de decapagem ácida e unidades de produção de gás [7-12]. Em sua maioria, os inibidores atuam por mecanismo de adsorção de íons ou moléculas sobre a superfície do metal. A redução da velocidade do processo corrosivo acontece pelo,

- Aumento ou diminuição da velocidade da reação anódica ou catódica;
- Decréscimo da velocidade de difusão dos reagentes até a superfície do metal;
- Decréscimo a resistência elétrica da superfície do metal.

Frequentemente, os inibidores são facilmente aplicáveis e oferecem a vantagem de serem empregados *in situ* sem causar qualquer perturbação ao processo. Porém, existem algumas considerações devem ser tomadas ao escolher um inibidor:

- O custo do inibidor pode ser, às vezes, muito alto quando o material envolvido é caro ou quando a quantidade requisitada é grande.
- A toxicidade do inibidor pode causar efeitos perigosos nos seres humanos, e em outras espécies vivas.
- A disponibilidade do inibidor determinará a seleção do mesmo e se há pouca disponibilidade do mesmo, o inibidor torna-se geralmente mais caro.
- O inibidor deve ser amigável ambientalmente e ecologicamente aceitável.

Embora muitos compostos sintéticos exibam boa atividade anticorrosiva, a maioria é altamente tóxica aos seres vivos e ao ambiente. A segurança e os problemas ambientais dos inibidores de corrosão usados nas indústrias têm sido questionados e recebido atenção a nível global. Esses inibidores podem causar prejuízos reversíveis (temporários) ou irreversíveis (permanentes) a órgãos, como por exemplo, rins

ou fígado, ou perturbar algum processo bioquímico ou afetar o sistema enzimático em alguma parte do corpo. A toxicidade pode se manifestar tanto durante a síntese do composto ou durante sua aplicação.

Esses efeitos tóxicos têm levado ao uso de produtos naturais como agentes contra a corrosão que são ecologicamente amigáveis e menos prejudiciais. Nos dias atuais, muitos inibidores de corrosão alternativos (no sentido a atender a aceitação ecológica, os inibidores verdes) têm sido desenvolvidos, variando desde extratos de plantas de uso fitoterápico [13-17] a óleos essenciais de partes de plantas originárias de diversas regiões geoclimáticas do planeta [18-28].

Na presente revisão, a consideração dos estudos de extratos de plantas oriundas da região semi-árida do nordeste brasileiro ao longo das últimas décadas é abordada de forma objetiva e sucinta, permeando considerações sobre o Bioma Caatinga e a conceituação de inibidores verdes.

2. INIBIDORES VERDES E O MEIO AMBIENTE

É difícil fazer previsões, entretanto, é fundamental o estabelecimento da responsabilidade diante do futuro, principalmente sobre a questão dos contaminantes e da geração de resíduos, embora esteja intrinsecamente ligada à vigilância permanente das agências ambientais, às Organizações Não Governamentais (ONGs), às repercussões ambientais e à saúde pública, tornando obrigatório o conhecimento das rotas industriais e a imposição de padrões e parâmetros críticos. De certa forma tais problemas podem ser resolvidos ou contornados através da avaliação de impacto ambiental que compreende um estudo realizado para identificar, prever, interpretar, prevenir as consequências ambientais que determinadas ações, planos, projetos, programas e instalações industriais possam causar à saúde, segurança e ao bem-estar dos seres humanos e seu entorno. Atualmente, a maioria dos programas de avaliação de impactos ambientais está associada ou interligada aos vários programas de gestão e vigilância ambiental.

Segundo Maia [29] a evolução do conceito de meio ambiente tem mudado com relação à década de 1960 quando era tratado como algo a ser defendido, com ênfase na conservação. Até a pouco tempo a política de meio ambiente tinha um aspecto normativo e as informações eram baseadas nos padrões de poluição. Entretanto, a partir de 1986, tornou-se obrigatória apresentação de estudos de impacto ambiental relativos as implantações de programas ou de indústrias objetivando assegurar que os efeitos ambientais, sociais, econômicos e políticos sejam identificados e avaliados na fase de planejamento de projeto, antes que as decisões de implantação sejam adotadas.

Tem-se que o advento da tecnologia limpa (década de 80) orientou e tem orientado para transformações da tecnologia vigente, com inovações rápidas e superpostas sobre as próprias inovações que produz. Sob esta nova ordem, os processos, os equipamentos e os materiais ficam entre o impasse do uso imediato e a obsolescência técnica acelerada. Estes fatos, conseqüentemente, levam o sistema empresarial global à tomada de decisão, uma vez pressionado pelo envelhecimento precoce do seu produto torna-se obrigatório o lançamento do novo, rapidamente, no mercado consumidor. Para que esta rapidez industrial aconteça, são queimadas na maioria das vezes, etapas fundamentais que acabam trazendo problemas no futuro, ou seja, tem-se a necessidade de planejamento técnico e seguro.

No caso específico das indústrias químicas nem sempre é possível estabelecer estas transformações imediatas. Os processos geralmente são tradicionais, alicerçados nos conceitos da físico-química, que impedem as mudanças bruscas e sem base, principalmente, quando o mundo está direcionado e centrado no eixo da preservação ambiental. Nesse sentido, a ótica de Tigre *et al.* [30] mostra que a decisão empresarial de investir em tecnologias ambientais é função dos seguintes fatores:

- Concorrência entre os pares;
- Coação dos clientes;
- Influência da opinião pública;
- Incentivo e/ou influência dos governos.

As influências forçam tomadas de decisões empresariais, entretanto os próprios empresários começam a perceber que investir na preservação ambiental pode ser uma fonte de receita e não um fardo ou uma obrigação legal. Neste sentido, tem-se a constituição dos ditos selos verdes. Os “selos verdes” que significam e indicam produtos fabricados sem criar impactos ambientais, podem se constituir num novo mercado, mas também podem ser considerados como barreiras alfandegárias para vários países.

Tem-se notado um aumento significativo nos custos de tratamento, principalmente, em função da redução dos níveis de contaminação impostos pelas Agências Governamentais e coadjuvado pelas intensas campanhas de esclarecimento da opinião pública e das auditorias ambientais realizadas pelas organizações não governamentais (ONGs), no sentido de evitar e minimizar as contaminações ambientais.

Para sanar o grande desperdício e a emissão de efluentes para o meio ambiente, têm sido adotados nas indústrias dois tipos de rotas tecnológicas: o tratamento dos resíduos no final do processo e a tecnologia limpa.

A primeira engloba a concentração e a disposição controlada de resíduos e áreas específicas, dispersão de efluentes em menor escala e/ou transformações de resíduos aceitáveis pelas Agências Ambientais. A tecnologia limpa pode ser definida como o conjunto de métodos e de técnicas que objetiva a minimização dos resíduos e tem como eixo central a preservação do meio ambiente. As matérias primas e a energia necessárias ao processo devem ser otimizadas e integradas ao ciclo de produção e consumo de tal forma a minimizar o impacto ambiental. A operação, as condições operacionais e os equipamentos envolvidos devem ser gerenciados com base na gestão crítica que visa diminuir a possibilidade de falhas e danos. Finalmente, a tecnologia limpa deve ter como princípio fundamental o objetivo de propiciar uma melhor qualidade de vida para o homem.

Atualmente, existe uma preocupação com as formulações de inibidores de corrosão tendo em vista as normas e os procedimentos adotados pelas agências

de controle ambiental e, de certo modo, pela formação da consciência de preservação do meio ambiente na sociedade, principalmente, pelas prováveis contaminações do solo e dos recursos hídricos frente ao desenvolvimento, organizado ou não, do sistema urbano e industrial.

Visando discutir o uso de inibidores de corrosão frente ao presente e ao futuro e considerando que ainda são utilizadas formulações tóxicas, porém eficientes, na proteção anticorrosiva, são propostas medidas a curto e médio prazo, que devem ser amplamente incrementadas.

Embora não existam categoricamente proposições quanto ao critério de escolha de inibidores de corrosão, dentro das perspectivas da tecnologia limpa, inserindo então o conceito de inibidor verde, podem se apresentadas técnicas que podem ser implementadas visando o impacto ambiental causado pelos inibidores de corrosão:

- Eliminação de formulações inibidoras com alto teor tóxico;
- Encapsulamento do inibidor de corrosão;
- Inibidores de corrosão sob forma sólida;
- Desenvolvimento de formulações biodegradáveis.

De um modo geral, é importante que a pesquisa de novos produtos, ou melhor, as novas formulações de inibidores de corrosão venham a atender aos objetivos industriais, mas sob critérios rígidos e conscientes, de tal forma que, esses produtos não se direcionem na contramão dos desejos e das metas da sociedade. Sob este ponto de vista, tem-se o desenvolvimento dos inibidores verdes um futuro altamente promissor.

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE O BIOMA CAATINGA

O Nordeste do Brasil é frequentemente visto como uma região de diversidade florística baixa. Isso resulta da forte impressão provocada pela imagem da Caatinga (Figura 1) – o tipo de vegetação predominante no espaço nordestino – no auge da estação seca,

quando a vegetação é composta por árvores e arbustos raquíticos e desfolhados, dando a desoladora impressão de uma vegetação morta. No entanto, o Nordeste abriga mais tipos de vegetação do que qualquer outra região brasileira. Pode-se encontrar a Mata Atlântica, florestas estacionais e montanhas no interior, restingas e dunas litorâneas, manguezais, cerrado e campos rupestres, além da já citada Caatinga. Além disso, estudos recentes indicaram que a Caatinga apresenta uma biota bastante diversa.

Figura 1. Imagem típica da Caatinga no período de seca [31].

Na região do Semi-árido, os principais tipos de vegetação são a caatinga, as florestas estacionais, os campos rupestres e o cerrado. Esses tipos de vegetação podem ser caracterizados por diferentes conjuntos de grupos taxonômicos de angiospermas. A flora do cerrado e de florestas estacionais representa a continuidade das floras do Brasil Central e da Região Sudeste, respectivamente. No entanto, as floras da caatinga apresentam muitos elementos autóctones e são mais detalhadas a seguir.

3.1. Caatinga

A vegetação da Caatinga ocupa a maior parte dos 900 mil km² do Semi-árido nordestino (Figura 2). É caracterizada por apresentar um estrato arbóreo de porte relativamente baixo (geralmente até 5m de altura) sem formar um dossel contínuo, árvores e arbustos geralmente com tronco fino, frequentemente armados, com

folhas pequenas ou compostas e folhagem decidua na estação seca. Cactos e bromélias terrestres são, também, elementos importantes da paisagem da Caatinga. O estrato herbáceo é efêmero e constituído principalmente por terófitas e geófitas que aparecem apenas na curta estação chuvosa [32].

Alguns autores consideraram a Caatinga como possuindo um número reduzido de espécies, pobre em endemismos nos níveis genérico e específico e não apresentando uma flora autóctone, mas derivada das floras da Mata Atlântica. No entanto, sistematizações recentes têm demonstrado uma situação bem diferente [33-34]. Cerca de 1.012 espécies de angiospermas foram referidas para o Bioma das Caatingas [35], das quais 318 espécies (ca. 31%) foram consideradas endêmicas da Caatinga [34, 36].

Figura 2. O bioma Caatinga abrange cerca de 850.000 km², o que representa 10% do território brasileiro. Está localizado no sertão da região nordeste do Brasil, nos estados de Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. É cercado pelos biomas da Mata Atlântica e do Cerrado [32].

Além disso, 18 gêneros foram referidos como endêmicos da Caatinga. A repartição da diversidade florística foi a principal característica responsável pelo reconhecimento de ecorregiões no Bioma das Caatingas [37].

Algumas famílias apresentam grande diversidade na Caatinga. A família *Leguminosae* é a mais diversa,

com 293 espécies em 77 gêneros, das quais 144 são endêmicas da Caatinga [36]. Espécies de muitos gêneros de *Leguminosae* contribuem para a constituição dos estratos arbóreo e arbustivo que dão a feição característica da Caatinga, como *Mimosa*, *Acacia*, *Caesalpinia* e *Senna*. Outra família floristicamente importante é *Euphorbiaceae*, com grande diversidade de espécies dos gêneros *Croton* (“velames”), *Cnidocolus* (“cansansões” ou “favelas”) e *Jatropha* (“pinhão manso”). As *Cactaceae* constituem um importante elemento da paisagem, com seus caules suculentos, áfilos e cobertos por espinhos. Foram registradas para a Caatinga 58 espécies das quais 42 são endêmicas da caatinga [36]. Alguns gêneros característicos são *Cereus* (“mandacarus”), *Pilosocereus* (“facheiros”) e *Melocactus* (“cabeças-de-frade”) e *Tacinga* (“palmas”), sendo este último endêmico da Caatinga. A família *Bignoniaceae* é bem representada, especialmente com espécies de lianas dos gêneros *Arrabidaea*, *Adenocalymma* e *Piriadacus*, o último endêmico da Caatinga.

A taxonomia de muitos grupos de Caatinga é ainda incipiente. Parte desse problema se deve ao fato de que, apenas recentemente, tem havido ações de formação de taxonomistas de modo mais sistematizado no Nordeste, o que resultou em um melhor conhecimento da flora e na descrição de novas espécies em diferentes famílias. Outro fator que tem dificultado o avanço dos estudos taxonômicos no Nordeste é o pequeno número de inventários, quando comparado a outros biomas brasileiros. Isso se agrava quando se constata que, em vez de apresentar uma distribuição homogênea da biota, a Caatinga mostra um elevado grau de heterogeneidade, com alguns centros de endemismos floristicamente divergentes do que é considerado como típico da Caatinga, como é o caso da região do Raso da Catarina, das dunas do São Francisco e das serras do Ibiapaba [37]. Inventários preliminares realizados nessas áreas têm revelado novos táxons e interessantes conexões biogeográficas.

As espécies vegetais do Semi-árido representam um importante recurso para as populações humanas, principalmente para as que vivem na Caatinga. O sertanejo, como é conhecido o habitante tradicional

da Caatinga, sobrevive nas duras condições impostas pelo ambiente da Caatinga devido a sua capacidade de integração com o ambiente, dela tirando uma parte substancial do seu sustento. Grande parte da pecuária na Caatinga é feita de forma extensiva e o gado (especialmente caprino e bovino) consome várias espécies nativas de leguminosas, gramíneas e velames (*Croton* spp.). Além disso, a matriz energética é baseada principalmente na lenha das várias espécies lenhosas. A medicina tradicional tem raízes muito fortes entre os sertanejos e a maior parte dos produtos medicinais é consumida na forma de chás e unguentos feitos diretamente a partir de diversas plantas nativas da Caatinga. Dentre as alimentícias, destacam-se as frutíferas, como o umbu (*Spondias tuberosa*) e o licuri (*Syagrus coronata*).

Por outro lado, pode-se destacar o uso de plantas do Semi-árido na produção de biocombustível ou biodiesel. Em geral, o biodiesel, combustível biodegradável derivado de fontes renováveis e pode ser obtido por diferentes processos tais como o craqueamento, a estereificação ou a transesterificação, é produzido a partir de óleos vegetais, existindo dezenas de espécies vegetais no Brasil que são utilizadas, dentre estas, destacam-se a mamona, dendê (palma), babaçu, pinhão manso. Estas plantas recebem destaque visto que são largamente cultivadas na região semi-árida, representando um dos pilares para a cooperação do desenvolvimento econômico regional, na medida em que se possa explorar a melhor alternativa de fonte de óleo vegetal (mamona, pinha manso, etc.).

4. POTENCIAL DAS PLANTAS NA (BIO)CORROSÃO

Devido aos problemas correlacionados com os aditivos sintéticos já mencionados, há a necessidade de encontrar extratos naturais com um sabor ou cheiro agradável combinado com uma ação preservativa, antioxidante e antimicrobiana em meios para evitar a deterioração, a oxidação e a destruição por microrganismos.

Atualmente, contudo, os óleos essenciais e os seus componentes estão ganhando interesse devido à sua exploração para o uso funcional multi-objetivo [39]. Muitos autores, de fato, têm relatado as propriedades antimicrobianas, antifúngicas e antioxidantes de especiarias e óleos essenciais [40].

Muitos estudos têm demonstrado as propriedades antibacterianas e/ou antioxidantes de plantas, principalmente utilizando testes *in vitro* [41]. Alguns pesquisadores relatam que há uma relação entre a estrutura química de muitos compostos abundantes em plantas e as propriedades funcionais mencionadas destes [40,42].

Nos últimos vinte anos, houve um ressurgimento do interesse nas plantas como fontes de novos agentes terapêuticos. Grandes companhias farmacêuticas aumentaram a pesquisa em extratos de plantas para descobrir novas substâncias ativas. Existem na Terra aproximadamente 350.000 espécies de plantas, mas apenas uma pequena porcentagem foi investigada do ponto de vista fitoquímico, e um número ainda menor de frações derivadas dessas plantas foi analisado do ponto de vista farmacológico. Por outro lado, sabendo-se que uma planta pode conter milhares de diferentes metabólitos secundários, os estudos fitoquímicos podem nos dar apenas uma pequena ideia desta complexa mistura. O reino vegetal representa desta forma, um enorme reservatório de moléculas farmacologicamente ativas a serem descobertas [41]. E a potencialidade apresentada em termos de diversos gêneros e famílias de vegetais na Caatinga, torna este bioma relevante do ponto de vista científico e de exploração tecnológica.

As reações envolvidas no processo corrosivo de metais podem ser influenciadas por atividades microbiológicas, especialmente quando os microorganismos estão em contato com a superfície do metal formando um biofilme, isto é, tem-se a biocorrosão e/ou *biofouling* (não há mudança das características químicas da superfície). A biocorrosão não envolve novos mecanismos eletroquímicos de corrosão; porém, é o resultado de uma variação estimulada por bactérias, fungos e outros microorganismos, que promove o

estabelecimento ou a manutenção de reações físico-químicas não favorecidas em condições assépticas, ou seja, em condições ausentes de microorganismos. Diversos trabalhos nesse âmbito têm sido desenvolvidos pelo Laboratório de Eletroquímica e Corrosão Microbiana da UECE, onde se verificam que agentes microbianos, comumente encontrados no meio ambiente, tais como, as bactérias *Pseudomonas* [43] e *Salmonella* [44] e o fungo *Aspergillus* [45], possuem forte influência no processo corrosivo de vários metais e ligas e na formação do biofilme sobre metais (*biofouling*).

A regra geral para prevenir e controlar a biocorrosão e o *biofouling*, como exemplos, nos diversos sistemas de armazenamento e estocagem, bem como, de escoamento de águas é manter o sistema limpo. Entretanto esse princípio básico poucas vezes pode ser aplicado, já que em geral, por falta de uma adequada compreensão dos processos de biocorrosão e *biofouling*, estes só são detectados quando ocorre forte contaminação, com perda de energia e eficiência do sistema ou falhas estruturas por corrosão do material [46].

A natureza do *biofouling* varia não apenas quanto a seus constituintes microbianos, mas também em relação às características e proporções de seus componentes abióticos, tais como a precipitação de carbonato de cálcio, CaCO_3 , e a corrosão do metal estrutural proveniente da reação do substrato metálico com a fase líquida presente [47-52].

Na prevenção e controle da biocorrosão e do *biofouling* é primordial um adequado acompanhamento das condições de operação do sistema em questão. Conseqüentemente, a avaliação das variáveis de origem biológica e inorgânica que participam do processo é fundamental para programar medidas preventivas ou de controle.

Nos métodos empregados para prevenir a biocorrosão, devem-se considerar dois aspectos fundamentais. Sejam eles, a inibição do crescimento ou atividade metabólica dos microorganismos e a modificação das características do ambiente onde se desenvolve a corrosão [53-57], a fim de evitar a

adaptação dos microorganismos no meio. Os métodos mais utilizados para prevenir e controlar a biocorrosão são: limpeza (química, mecânica) e utilização de biocidas. Em geral, a limpeza está voltada para a remoção de depósito das superfícies metálicas de um sistema. Este método tem como critérios a identificação do material a remover, a identificação da superfície metálica a limpar, a avaliação das condições da superfície, o grau de limpeza requerido, as limitações derivadas da geometria do conjunto ou de um componente, o impacto no ambiente e o custo. Os critérios impostos garantem que a remoção de qualquer depósito da superfície seja eficiente, pois, caso contrário, pode acelerar a formação de pites sob depósitos ou corrosão por aeração diferencial.

Por excelência, o tratamento químico empregado no controle ou prevenção da biocorrosão em diversos sistemas, principalmente, em sistemas de águas, é aquele com biocidas [58]. Estes consistem em compostos (ou misturas de compostos) capazes de matar os microorganismos ou eliminar o crescimento microbiológico. Podem ser inorgânicos, como, cloro, ozônio e bromo, ou orgânicos, como as isotiazolinas, sais de amônio quaternário, aldeídos, entre outros [51]. Neste sentido, pode-se dizer que compostos orgânicos são, dependendo de suas características, potenciais agentes biocidas e que não necessariamente agredem a superfície metálica.

A desinfecção de qualquer sistema pelo uso de biocidas deve cumprir três funções principais: bactericida, fungicida e algicida. Resulta daí o conceito de polivalência dos biocidas. Determinado composto químico pode ser bactericida, mas não necessariamente fungicida ou algicida; da mesma forma, no que se refere a um mesmo grupo de bactérias ou fungos, o produto pode atuar sobre uma espécie e não necessariamente sobre outra.

Em geral, os requisitos mais importantes para um biocida de uso geral são: possuir seletividade para os microorganismos a eliminar, ter capacidade de manter o efeito inibidor diante de outras substâncias presentes no meio em condições semelhantes às de operação; não ser corrosivo para os metais do sistema,

apresentar adequada biodegradabilidade, ser seguro ao manuseio durante a utilização e a dosagem e ser de baixo custo [48-50] e ser encontrado no mercado nacional não necessitando a sua importação.

Sendo assim, é imprescindível o desenvolvimento e/ou o aperfeiçoamento de substâncias ou misturas de substâncias que venham a conferir características biocidas, mediante as propriedades e os requisitos colocados acima, e que não agredam o meio ambiente.

No mundo todo, há uma crescente mobilização para regular e controlar o uso indiscriminado de compostos químicos tóxicos, como os biocidas. Entre estes, muitos são de difícil degradação, permanecendo perigosamente no meio ambiente ou podendo, segundo suas propriedades físico-químicas, acumular-se em diversos substratos, contaminando zonas próximas (subsolo, águas subterrâneas, ar, etc.).

As entidades dedicadas à preservação ambiental têm variados objetivos e desenvolvem diferentes projetos. Os objetivos podem ser resumidos em [59]:

- Preservação do habitat e das espécies;
- Efeito estufa e camada de ozônio;
- Água limpa e ar limpo;
- Descarte e reciclagem.

Alguns desses objetivos estão vinculados a problemas de biocorrosão e *biofouling*. O impacto da biocorrosão sobre o meio ambiente e seu tratamento com agentes tóxicos – como os biocidas – é negativo quando a concentração destes supera os limites aceitáveis, afetando o primeiro item (preservação do habitat e das espécies). O impacto do controle da biocorrosão e do *biofouling* também pode ser negativo para o segundo item (efeito estufa e camada de ozônio), conforme as características tóxicas do material de tratamento descartado no ambiente.

A eliminação dos biocidas nos efluentes e sua reciclagem devem ser efetuadas com rigor e cuidado, já que esses compostos afetam a capacidade de degradação do efluente. Um exemplo é o pentaclorofenicol, no passado amplamente utilizado em torres de resfriamento, pela eficácia no controle dos organismos causadores de biodeterioração. Seu uso foi interrompido

devido ao impacto ambiental de seus resíduos, detectados em água potável, alimentos, no ar, etc.

Os requisitos para que um biocida seja aceitável do ponto de vista ambiental podem ser assim resumidos [49].

- ter alta especificidade sobre os organismos que causam biodeterioração, mas sem afetar as outras espécies;
- ser de fácil e seguro armazenamento e manipulação;
- ser biodegradável, com os produtos intermediários da degradação menos tóxicos que os originais;
- apresentar alto valor de DL 50 (dose letal média).

A busca de novos biocidas que reúnam esses requisitos, ou o uso de misturas de biocidas já existentes, pode ajudar nesse sentido. Outra alternativa para o controle químico da biocorrosão e do *biofouling* consiste num maior conhecimento das condições para o uso de biocidas aceitáveis, do ponto de vista ambiental, como por exemplo substâncias orgânicas extraídas de plantas ou formulações destas, tais como óleos essenciais e extratos solúveis, que venham a apresentar potencial antimicrobiano.

5. ESTUDOS RECENTES DO USO DE EXTRATOS NATURAIS NA CORROSÃO

A exploração de produtos naturais de origem de plantas como inibidores de corrosão ecologicamente aceitáveis e baratos, é um campo essencial de estudo. Adicionalmente, para serem ambientalmente saudáveis e ecologicamente aceitáveis, os produtos de plantas são de baixo custo, prontamente disponíveis e fontes renováveis de materiais. Os extratos a partir de folhas, galhos, caules, raízes e frutos compreendem uma mistura de compostos orgânicos que contém átomos de nitrogênio, enxofre e oxigênio e alguns foram estudados atuarem como efetivos inibidores de corrosão em diferentes meios agressivos [60-70]. A eficiência de inibição da corrosão desses extratos é normalmente

devida à presença, em sua composição, de espécies orgânicas complexas tais como taninos, alcalóides e bases nitrogenadas, carboidratos e proteínas, bem como, seus produtos de hidrólise ácida [71-76].

Extratos naturais vêm sendo estudados nesses últimos anos por apresentarem baixo custo e bom comportamento como inibidor de corrosão em diferentes metais e ligas metálicas em diversos meios. Além de grande disponibilidade e variedade de plantas, somente poucos trabalhos têm sido devotados à investigação de extratos de plantas oriundas da região semi-árida do nordeste brasileiro como inibidores de corrosão. A seguir, tem-se uma descrição sucinta de alguns trabalhos encontrados na literatura abordando o tema, ressaltando-se que muitos destes trabalhos sejam de pesquisadores de países onde espécies vegetais também são encontradas na Caatinga.

Chauhan e Gunasekaran [77] estudaram o efeito de inibição da corrosão do aço em soluções de ácido clorídrico pela presença do extrato da planta *Zanthoxylum alatum* (Figura 3). Os autores verificaram que a eficiência de inibição da corrosão aumenta com o aumento da concentração de extrato até 2400ppm. O efeito da temperatura sobre o comportamento corrosivo do aço na solução ácida com adição do extrato é reduzido. A adsorção do extrato obedece à isoterma de Langmuir.

Figura 3. *Zanthoxylum*, vulgarmente conhecida como “limãozinho”

Sathiyathan *et al.* [22] verificaram que o extrato da folha da *Ricinus communis* (“mamona”) inibe em 84% na concentração de 300ppm a corrosão do aço em solução aquosa de NaCl. Medidas de polarização indicaram que o extrato da planta atua como inibidor anódico e medidas de impedância eletroquímica evidenciaram que a formação de um complexo ferro-composto orgânico na superfície do aço reduz a corrosão em solução neutra. A Figura 4 ilustra as folhas da mamona.

Figura 4. *Ricinus communis*, vulgarmente conhecida como “mamona”

Sharma *et al.* [78-81], Okafor, Ebenso e Ekpe [82] e Oguzie [83] estudaram o comportamento do extrato das folhas de *Azardirachta indica* (“neem”) como inibidor de corrosão verde para alguns metais, entre estes, o aço, o zinco e o cobre. Os autores relataram que a adsorção e as propriedades inibidoras da corrosão do extrato em soluções ácidas estão associadas aos componentes orgânicos do extrato. A Figura 5 exibe as folhas do neem que, por sua vez, é muito disseminada na Caatinga.

Figura 5. *Azardirachta indica*, popularmente conhecida como “neem” ou ainda, “nim”.

Assunção e colaboradores [84] investigaram a eficiência de inibição do extrato de alho na corrosão do aço-carbono em meio de ácido clorídrico 1 mol L⁻¹, utilizando técnicas eletroquímicas, como curvas de polarização anódica e catódica e medidas de impedância eletroquímica feitas no potencial de corrosão. A partir dos resultados das técnicas eletroquímicas, obtidos na ausência e presença de extrato de alho, foi possível observar a sua ação inibidora. Com adição de 100, 200 e 300 ppm de extrato do alho à solução de ácido clorídrico, a eficiência inibidora aumenta de forma significativa, mostrando que o extrato é um bom inibidor de corrosão. A Figura 6 exibe a planta do alho.

Figura 6. *Allium sativum* L., vulgarmente conhecido como “alho”, consumido na forma de tempero para diversos alimentos.

Moreira *et al.* [85] cita que é bem conhecido que o alumínio é um metal de alta resistência à corrosão em meio neutro, porém que sofre ataque localizado por alguns íons, como íons cloreto, por exemplo. Algumas substâncias orgânicas e inorgânicas atuam como inibidores do processo de ataque localizado. O processo de inibição envolve a adsorção da substância na superfície do metal recoberta com o óxido, competindo com a adsorção dos íons cloreto. Os autores verificaram que, no estudo do efeito de extratos obtidos das espécies *Ocimum tenuiflorum* (*syn*; *O.*

sanctum) e *Ocimum americanum* na corrosão do alumínio em meio de NaCl 0,1 M, a formação de pites era inibida. Os extratos dessas plantas são ricos em eugenol e (E)-cinamato de metila, respectivamente. Portanto, indicando que estes compostos devem atuar significativamente no processo de inibição da corrosão do alumínio. A Figura 7 mostra a planta *Ocimum*. Também, um estudo comparativo da eficiência inibitória do extrato das folhas e do caule de *Ocimum sanctum* para o aço em solução de HCl foi realizado por Kumpawat, Chaturvedi e Upadhyay [14].

Figura 7. *Ocimum tenuiflorum*, vulgarmente conhecida como “alfavaca”, usada para tempero de alimentos tais como carne.

Oliveira e colaboradores [86-88] realizaram estudos iniciais do extrato alcaloídico da planta *Zanthoxylum syncarpum* Tull como inibidor de corrosão do cobre em HCl 1M. A eficiência inibitória obtida foi da ordem de 85%, determinada a partir do ensaio de imersão com perda de massa. A superfície do cobre sofre corrosão uniforme e extensa em ambas as soluções, na ausência e na presença do extrato. O deslocamento de potencial a circuito aberto para valores menos negativo sugere a inibição da reação de corrosão. O extrato é estável na solução ácida e que, praticamente, produtos de corrosão insolúveis não são formados sobre a superfície do cobre.

Okafor e Ebenso [89] e Ebenso e Ekpe [90] avaliaram o efeito de diferentes partes da fruta *Carica*

papaya (Figura 8) como inibidor de corrosão ecologicamente aceitável e não-tóxico para o aço carbono em H₂SO₄ na faixa de temperatura de 30 a 60°C. Os extratos ácidos das diferentes partes da planta foram usados em vários testes de corrosão; técnicas gravimétricas e gasométricas foram utilizadas para caracterizar o mecanismo de inibição. A eficiência de inibição aumenta com a concentração do extrato, porém diminui com o aumento da temperatura. A adsorção física dos componentes fitoquímicos da planta sobre a superfície do metal é proposto como o mecanismo de inibição. Os dados experimentais sugerem as isoterms de adsorção de Langmuir e Temkin.

Figura 8. *Caricata papaya*, a fruta é vulgarmente conhecida como “mamão” ou “papaia”.

O efeito do extrato das folhas de *Phyllanthus amarus* (“quebra-pedra”, Figura 9) sobre a corrosão do alumínio em solução de NaOH 2 M foi estudado usando técnicas químicas por Abiola e Otaigbe [91]. O extrato atua como inibidor de corrosão, com eficiência de 76% em altas concentrações em meio alcalino e a eficiência inibitória aumenta com o aumento da concentração de extrato. A adsorção do inibidor sobre a superfície do alumínio está de acordo com a isoterma de adsorção de Langmuir. Uma relação cinética de ordem zero com respeito ao alumínio foi obtida na presença e na ausência do extrato a partir

do tratamento dos dados cinéticos. Em outro trabalho, os mesmos autores [92] mostraram que o extrato das folhas e das sementes de *Gossipium hirsutum* L. (“algodão herbáceo”, Figura 10) inibem a corrosão do alumínio em solução de NaOH e a eficiência de inibição de 92% foi obtida em 50%(v/v) de extrato. O extrato das folhas foi ligeiramente mais efetivo que o extrato das sementes na redução da taxa de corrosão do alumínio em NaOH e a ação inibitória do extrato é descrita pela adsorção dos componentes fitoquímicos da planta. Portanto, o extrato de *Gossipium* pode ser adicionado à solução alcalina como um inibidor não tóxico (inibidor verde).

Figura 9. *Phyllanthus amarus*, em seu ambiente natural.

Figura 10. *Gossipium hirsutum* L., no cultivo agrícola.

Oguzie [94,95] encontrou que extrato da folha de *Sansevieria trifasciata* (“espada de São Jorge” ou, também, conhecida vulgarmente como “língua de sogra”, Figura 11) é um bom inibidor verde da corrosão do alumínio em meios ácido e básico, muito agressivos. O processo de corrosão é inibido

pela adsorção do extrato na superfície do alumínio seguindo a isoterma de Freundlich e a eficiência inibitória aumenta com o aumento da concentração de extrato; todavia, diminui com o aumento da temperatura, sugerindo adsorção física. Por outro lado, a adição de íons haleto ao meio, sinergisticamente aumenta a eficiência de inibição do extrato na ordem $KCl < KBr < KI$. Foi verificado que a presença do extrato aumentou a energia de ativação da reação de corrosão em ambos os meios e os calores de adsorção tiveram valores negativos.

Figura 11. *Sansevieria trifasciata*.

O efeito de inibição do extrato das folhas de *Jasminum nudiflorum* (“jasmin”, Figura 12) sobre a corrosão do aço laminado a frio em HCl 1,0 M foi investigada por métodos de perda de massa, polarização potenciodinâmica e espectroscopia de impedância eletroquímica [96]. Os resultados mostram que o extrato atua como um bom inibidor e a sua eficiência de inibição aumenta com a concentração de extrato. A adsorção do extrato obedece a isoterma de Langmuir. Os valores de eficiência inibitória obtidos

ao diferentes métodos estão em acordo. As curvas de polarização mostram que o extrato comporta-se como um inibidor misto. Os espectros de impedância eletroquímica revelam que a resistência de transferência de carga aumenta e a capacitância da dupla camada diminui com a concentração do inibidor, confirmando o mecanismo do processo de adsorção. A superfície do aço foi também avaliada por espectroscopia de infravermelho e microscopia eletrônica de varredura, onde estas técnicas evidenciam que o filme fortemente adsorvido de extrato incrementa para a corrosão, modificando-a.

Figura 12. Flor e folhas de jasmin.

Noor [16] e Rajendran e colaboradores [97] estudou o potencial do extrato aquoso de *Hibiscus sabdariffa* (“hibisco”, ou ainda, “pampola” ou “papoula”, Figura 13)) para a inibição da corrosão do alumínio em soluções alcalinas. Foi encontrado que a eficiência de inibição aumenta com a concentração de extrato. As medidas eletroquímicas revelaram que o extrato atua como um inibidor misto com a inibição ocorrendo através do bloqueio geométrico. O mecanismo de adsorção física do extrato sobre a superfície do alumínio em NaOH 0,5 M torna-se claro ao se verificar que a adsorção do inibidor é afetada pela

temperatura da solução. Além disso, numa determinada concentração de extrato (1,00 g L⁻¹), a cobertura da superfície do alumínio aumenta com o aumento da concentração de NaOH até 0,5 M, após a qual diminui.

Figura 13. *Hibiscus sabdariffa*.

Torres-Acosta [19] investigou o desempenho do extrato da *Opuntia ficus indica* (“figo da Índia”, ou também conhecido botanicamente como “cactus”, Figura 14). Foi mostrado que o extrato desidratado quando adicionado à solução de Ca(OH)₂ inibe a reação de corrosão sobre o aço. Este trabalho evidencia o uso de extrato não somente em solução agressivo ao metal, mas como aditivo em formulações com o objetivo de garantir a resistência à corrosão do aço.

Figura 14. *Opuntia ficus indica*.

Tem-se a investigação do extrato da planta *Pectis oligocephala* como inibidor da corrosão do alumínio

em H_2SO_4 [98], do extrato da *Ruellia asperula* na inibição da corrosão do aço-carbono em meio ácido [99], do extrato etanólico do “murici da praia” como inibidor da corrosão do aço de baixo carbono em meio ácido [100] e do extrato alcaloídico da *Talisia esculenta* na corrosão do cobre em HNO_3 [101]. Adicionalmente, encontra-se em estudo a ação protetora de diversos compostos aminados frente a corrosão de metais, como os alcalóides, provenientes de espécies vegetais nativas da flora nordestina [102], sejam estas, *Zanthoxylum syncarpum* Tull (“limãozinho”), *Peschiera affinis* (“grão de galo”) e *Pilocarpus jaborandi* (“jaborandi”). Além dos alcalóides, são utilizados compostos aminados sintetizados a partir do cardanol, principal componente do líquido da casca da castanha de caju (LCC), abundante subproduto das indústrias de beneficiamento da castanha de caju, representando o aproveitamento deste produto. É evidenciado por este último trabalho a tentativa de identificar dentre os componentes do extrato aquele ou aqueles que efetivamente atuam na minimização ou eliminação do processo corrosivo ocorrendo na superfície do metal.

Figura 15. *Byrsonima sericea*, da família Malpighiaceae, (a mesma da acerola), é conhecido popularmente por murici-da-praia, murici-amarelo, muricizinho, mirici, dentre outros.

Figura 16. *Talisia esculenta* (“pitomba”) é a fruta da pitombeira, árvore presente desde a região Amazônica até a Mata Atlântica.

Figura 17. *Ruellia asperula* (“melosa”). Ocorre em toda a Caatinga, sendo sua floração na estação seca.

Rosliza e Wan Nik [103] realizaram estudos em que examinam o uso de fécula de mandioca para a melhoria da resistência à corrosão da liga AA6061 em água do mar. As técnicas gravimétrica, de polarização potenciodinâmica, de resistência de polarização linear e medidas de impedância eletroquímica foram utilizadas para estudar o comportamento de corrosão da liga AA6061 na água do mar. As medições electroquímicas para AA6061 liga na água do mar mostraram que a presença de amido de tapioca diminui significativamente a taxa de corrosão, densidade de corrente de corrosão (i_{corr}), e capacitância da dupla camada (C_{dl}) e, simultaneamente, aumenta os valores de resistência de polarização (R_p). A eficiência de inibição aumenta com o aumento da concentração de amido de tapioca. A isoterma de adsorção de Langmuir se ajusta bem com os dados experimentais. A natureza da adsorção de amido de tapioca na superfície do metal também foi examinada. A análise por MEV e EDS confirmaram a formação de precipitados de amido de tapioca na superfície do metal, o que reduziu a reação global corrosão.

6. PERIÓDICOS COM PUBLICAÇÕES ACERCA DE INIBIDORES VERDES

A literatura científica internacional é bastante rica em artigos devotados ao uso de extratos e materiais biodegradáveis, oriundos de plantas de diferentes partes e regiões do planeta, como inibidores de corrosão de metais e ligas metálicas em diferentes

meios agressivos (ácido, alcalino, contendo íons cloreto, etc.). Este fato fica evidenciado pelo número expressivo de jornais científicos acerca da corrosão e de assuntos afins, como exibido pela Tabela 1, onde constam listados somente aqueles em que se encontraram artigos voltados ao uso de extrato de plantas como inibidor de corrosão. Todavia, ainda é incipiente

e atual a exploração das plantas nativas do Semi-árido brasileiro como recurso para obtenção de inibidores de corrosão, destacando apenas os trabalhos recentes desenvolvidos no Laboratório de Eletroquímica e Corrosão Microbiana, da Universidade Estadual do Ceará, embora haja grupos de pesquisa que trabalhem com a temática da corrosão, inseridos na Caatinga.

Tabela 1. Revistas técnico-científicas (periódicos) da área de corrosão

	Título da revista	País de origem
1	Acta Metallurgica Sinica (English Letters)	Canadá
2	Advanced Materials Research 11	Austrália
3	Advanced Nature Applied Science	Reino Unido
4	African Journal of Pure and Applied Chemistry	Nigéria
5	American Eurasian Journal of Sustainable Agriculture	Jordânia
6	Anti-corrosion methods and materials	Inglaterra
7	Applied Surface Science	Inglaterra
8	British Corrosion Journal	Inglaterra
9	Bulletin of Chemistry Society of Ethiopia	Etiópia
10	Bulletin of Electrochemistry	Índia
11	Chemical Reviews	Estados Unidos
12	Corrosion	Inglaterra
13	Corrosion, Prevention and Control	Inglaterra
14	Corrosion Science	Estados Unidos
15	Current Applied Physics	China
16	Der Pharma Chemica	Alemanha
17	Electronic Journal of Chemistry	Brasil
18	Electronic Journal of Environmental, Agricultural and Food Chemistry	Espanha
19	Electrochimica Acta	Itália
20	Environmental Research Journal	Canadá
21	European Journal of Chemistry	Turquia
22	Green Chemistry Letters and Reviews	Estados Unidos
23	Indian Journal of Chemical Technology	Índia
24	Industrial and Engineering Chemistry Research	Estados Unidos
25	International Journal of Applied Chemistry	Estados Unidos
26	International Journal of Chemical Technology Research	Índia
27	International Journal of Corrosion	Austrália
28	International Journal of Electrochemical Science	Índia
29	International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials	China
30	International Journal of Sustainable Energy	Inglaterra
31	Journal of Applied Electrochemistry	França
32	Journal of Applied Sciences Research	Egito
33	Journal of Brazilian Chemical Society	Brasil
34	Journal of Chilean Chemical Society	Chile
35	Journal of Colloid Interface Science	Estados Unidos
36	Journal of Corrosion Science and Engineering	Estados Unidos
37	Journal of Electroanalytical Chemistry	China
38	Journal of Electrochemistry Society	Estados Unidos
39	Journal of Engineering and Applied Sciences	Paquistão
40	Journal of Industrial Chemical Council	Índia

41	Journal of Korean Chemical Society	Coreia
42	Journal of Materials and Environmental Science	Marrocos
43	Journal of Materials Engineering and Performance	Estados Unidos
44	Journal of Physics Chemistry	Estados Unidos
45	Journal of Solid State Electrochemistry	Alemanha
46	Journal of the Korean Chemical Society	Coreia do Norte
47	Materials Chemistry and Physics	China
48	Materials Letters	Índia
49	Materials and Corrosion	Alemanha
50	Metallurgical and Materials Transactions	Japão
51	Modern Applied Science	Canadá
52	Nigerian Corrosion Journal	Nigéria
53	Pigment Resin Technology	Arábia Saudita
54	Portugaliae Electrochimica Acta	Portugal
55	Progress in Organic Coatings	Rússia
56	Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces	Rússia
57	Química no Brasil	Brasil
58	Química Nova	Brasil
59	Rasayan Journal Chemical	Índia
60	Research Journal of Chemical Sciences	Índia
61	Revista Matéria	Brasil
62	Romanian Biotechnological Letters	Romênia
63	Surface Technology	Estados Unidos
64	Zastita Materijala	Rússia

Existem revistas técnicas voltadas para as indústrias em geral sobre a temática corrosão. Muitas destas não apresentam artigos ou citações em seus artigos publicados sobre o uso de inibidores naturais contra a corrosão de materiais metálicos. Por esta razão, estas revistas não se encontram citadas na lista acima. Ademais, foram excluídos os anais de congressos, de seminários, de *workshops*, dentre outros, visto que estes têm a sua disponibilidade muito restrita e de pouco acesso à comunidade técnico-científica.

Não obstante, destacam-se nomes de pesquisadores de grande relevância dentro da comunidade científica que, nas últimas décadas, têm investigado extensivamente extratos de plantas como inibidores de corrosão. Estes são citados em diversos trabalhos correlacionados com a corrosão de metais e sua inibição. É interessante notar que a maioria dos nomes é de pesquisadores cujo país em que atuam e, por sua vez, se caracteriza com expressiva atividade econômica agrícola, denotando, portanto, a exploração dos

recursos naturais próprios. Têm-se abaixo os nomes dos pesquisadores e sua origem (Tabela 2).

Tabela 2. Nomes de investigadores de inibidores e seus países de origem.

Pesquisador	País de origem
L. R. Chauhan	Índia
A. M. Abdel-Gaber	Egito
Padian Bothi Raja	Índia
Fabrizio Zucchi	Itália
Olusegun K. Abiola	Nigéria
Ali Y. El-Etre	Egito
G. Gunasekaran	Índia
Emeka E. Oguzie	Nigéria
Peter C. Okafor	África do Sul
K. O. Orubite	Nigéria
Eno E. Ebenso	África do Sul
S. A. Umoren	Nigéria
I. B. Obot	Nigéria
Ehteram A. Noor	Arábia Saudita
Nnabuk Okon Eddy	Nigéria
Ambrish Singh	Índia
M. A. Quraishi	Índia
Sanjay K. Sharma	Índia
C. A. Loto	Nigéria

Fica evidente que a produção de estudos na área de inibidores verdes está fortemente concentrada em países da África, onde a área desértica está em crescimento, porém, possui grande potencial em sua biodiversidade vegetal, tal como verificado no bioma Caatinga, no Brasil.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os extratos de plantas contêm uma grande variedade de compostos orgânicos. Muitos destes contêm heteroátomos tais como P, N, S, O, que se coordenam com o átomo do metal corroendo ou com os seus íons), através de seus elétrons. Portanto, filmes protetores são formados sobre a superfície do metal e assim a corrosão é prevenida ou minimizada. Os extratos são usados para controlar a corrosão de vários metais tais como aço carbono [104], diversos tipos de aço [105-110], zinco [111], alumínio e suas ligas [17,91,94-95,112-113], cobre [114], níquel [115], e estanho [116-117]. A eficiência de inibição da corrosão pelos extratos de plantas é em meio ácido [13,15,20-21,71,78,94,100-101,118-119], alcalino [16,19,91,94-95], neutro [22,120], ou ainda, na presença de aditivos inorgânicos [17,20,78]. A temperatura é um parâmetro relevante, o qual recebe destaque em várias publicações [16,94,119,121-122]. Os vários métodos usados para avaliar a eficiência inibitória de extratos de plantas, comumente, baseiam-se no método de perda de massa [15,20-22,71,91,95,118-119], em estudos eletroquímicos (polarização e impedância eletroquímica) [13-14,16,22,103,119,121-122], e em estudos gasométricos [94,113]. O comportamento de adsorção dos componentes presentes no extrato sobre a superfície do metal também é investigada, tendo-se a proposição de modelos de isoterma de adsorção tais como isoterma de Langmuir [16,71,95,122-123,125], isoterma de Freundlich [17,94,121,125], isoterma Temkin [125], isoterma Frumkin [125] e isoterma Flory-Huggins [123,125]. A partir dos estudos das isotermas de adsorção, vários parâmetros termodinâmicos (variação de energia livre, variação de entalpia,

variação de entropia) são calculados a fim de suportar o modelo de isoterma proposto e a caracterização do tipo de adsorção (fissisorção ou quimissorção). As técnicas de caracterização de superfície são extensamente utilizadas não somente para identificar o tipo e a forma de corrosão ocorrendo na superfície metálica, mas também, para analisar o filme protetor formado sobre o metal. Estas técnicas são a microscopia de força atômica MFA [71], espectroscopia Raman [122], microscopia eletrônica de varredura MEV [69,88,103,118-119,121,126-127], espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier [69,103], espectroscopia de luz ultravioleta UV [88], espectroscopia de análise da energia dispersiva por raios-X EDX [103,126-127], entre outras [124,127]. É importante salientar que os extratos de plantas podem, em sua maioria, ser obtidos a partir de diferentes partes da planta. Por exemplo, adquiridos a partir das folhas, das raízes, das sementes, das frutas, das flores, dentre outros, e, estas partes, por sua vez, podem apresentar composição química distinta entre si. Por outro lado, tem-se que a composição química e a concentração podem estar associadas ao tipo de solo em que se encontra a planta, às intempéries da região microgeográfica, entre outros. Portanto, fica claro que o uso de plantas como inibidor de corrosão é bastante diverso com respeito a sua composição.

Em 2008 [128], foi apresentado em congresso internacional um artigo que relata uma visão geral do trabalho realizado no âmbito do Projeto “Inibidores Verdes” – um programa de cooperação bilateral entre a Bélgica e Vietnã, para descobrir novos inibidores ecológicos de corrosão ou seja, compostos baseados em componentes de ocorrência natural de plantas tropicais ou outras fontes orgânicas. Uma série de testes/experiências de diferentes extratos de plantas tropicais como *Camellia sinensis*, *Nicotiana spp.*, *Glycine max*, castanha de caju (*Anacardium occidentale*) como inibidores de corrosão foram realizados. Os autores apresentaram seus resultados e, também, avaliações do impacto desses extratos de plantas tropicais como inibidores de corrosão de metais em ambientes diferentes, em distintas concentrações.

Com todas as prerrogativas favoráveis ao uso de extratos de plantas como inibidor de corrosão, deve-se considerar que a exploração dos recursos naturais (especificamente, os vegetais) do Semi-árido seja criteriosamente planejada, a fim de que esses não venham a se esgotar em longo prazo, alcançando a proteção do material metálico contra a corrosão suportada pela destruição da flora da Caatinga.

8. CONCLUSÃO

Os estudos recentes reportados na literatura sobre extratos de plantas nativas e/ou de espécies vegetais exógenas da região da Caatinga como inibidores de corrosão de metais e ligas metálicas em diferentes meios agressivos, embora ainda muito incipientes, apontam para o aspecto tecnológico altamente relevante: o grande potencial de exploração das plantas como agentes promotores, através de seus produtos metabólicos e constituintes químicos, de inibição do processo corrosivo, cabendo-se incremento de esforços para não somente a investigação fitoquímica, mas também, para a identificação dos componentes ativos.

É certo que os inibidores naturais ou, no presente caso, inibidores verdes, emergem como inibidores de corrosão efetivos nos próximos anos devido à sua biodegradabilidade, fácil disponibilidade e natureza não tóxica. O exame cuidadoso da literatura acerca do assunto, claramente revela que a era dos inibidores verdes está apenas começando e que aqueles obtidos a partir de extratos de plantas do Semi-árido brasileiro representam insumos estratégicos e de grande potencial, além do desenvolvimento regional.

9. REFERÊNCIAS

- [1] S. Wolyneć. Técnicas Eletroquímicas em Corrosão. Editora da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003, 166p.
- [2] K. B. Oldham e J. C. Myland. Fundamentals of Electrochemical Science. Editora Academic Press, Inc., California, 1994, 474p.

- [3] J. O'M. Bockris e S. U. M. Khan. Surface Electrochemistry. A molecular level approach, Plenum Press, Nova Iorque, 1993, 1014p.
- [4] D. A. Jones. Principles and Prevention of Corrosion. Editora MacMillan Publishing Company, Nova Iorque, 1992, 568p.
- [5] I. L. Rozenfeld. Corrosion Inhibitors. Editora McGraw-Hill, Inc., Nova Iorque, 1981, 326p.
- [6] G. Trababelli. Corrosion Mechanism. Editora Marcel Dekker, Inc., Nova Iorque, 1987, cap. 3.
- [7] A. E. Broo, O. B. Berghult e T. Hedbergt. Corros. Sci., 39 6 (2007) 1119.
- [8] G. A. El-Mahdy. Corros. Sci., 47 (2005) 1370.
- [9] A. Y. El-Etre e M. Abdallah. Corros. Sci., 42 (2000) 731.
- [10] C. A. Loto. Corros. Prev. Control, 48 2 (2000) 59.
- [11] F. B. Mainier e R. R. C. M. Silva. Engevista, 6 3 (2004) 106.
- [12] R. C. Ferraz; Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil, 2007.
- [13] R. O. Ramos, A. Battistin e R. S. Gonçalves. J. Solid State Electrochem., 16 (2012) 747.
- [14] K. W. Tan e M. Jain Kassim. Corros. Sci., 53 (2011) 569.
- [15] N. Kumpawat, A. Chaturvedi e R. K. Upadhyay. Prot. Met. Phys. Chem. Surf., 46 2 (2010) 267.
- [16] E. A. Noor. J. Appl. Electrochem., 39 (2000) 1465.
- [17] M. Al-Turkustani, S. T. Arab e R. H. Al-Dahiri. Modern Appl. Sci., 4 5 (2010) 1.
- [18] R. Saratha e P. V. P. Thilagavathy. E-Journal of Chemistry, 6 3 (2009) 785.
- [19] A. A. Torres-Acosta. J. Appl. Electrochem., 37 (2007) 835.
- [20] N. O. Eddy, S. A. Odoemelam e A. O. Odiongenyi. J. Appl. Electrochem., 39 (2009) 849.
- [21] X-H. Li, S-D. Deng e H. Fu. J. Appl. Electrochem., 40 (2010) 1641.
- [22] R. A. L. Sathiyathan, S. Maruthamuthu, M. Selvanayagam, S. Mohanan e N. Palaniswamy. Indian J. Chem. Tech., 12 (2005) 356.
- [23] T. V. Thi, W. Bogaerts e A. Rauf. Resumo do 17th International Corrosion Congress, Las Vegas, Estados Unidos, 2008.
- [24] M. Lebrini, F. Robert e C. Roos. Int. J. Electrochem. Sci., 6 (2011) 847.
- [25] A. Bouyanzer, B. Hammouti, L. Majidi e B. Haloui. Portug. Electrochim. Acta, 27 2 (2009) 165.

- [26] A. M. Badiea e K. N. Mohana. *J. Mat. Eng. Perform.*, 18 9 (2009) 1.
- [27] S. K. Sharma e A. Sharma. *Green Corrosion Chemistry and Engineering; Opportunities and Challenges*. Wiley-VCH Verlag GmbH&Co, 2012.
- [28] P. B. Raja *et al.*. *Int. J. Min. Metall. Mater.*, 18 4 (2011) 413.
- [29] A. A. Maia. *Revista FEEMA* 4 18 (1995) 34.
- [30] P. B. Tigre, A. Wanderley, J. C. Ferraz e H. Rush. *Tecnologia e meio ambiente*. Instituto de Economia Industrial. Editora UFRJ, 1994, 139p.
- [31] <http://www.caatingacerrado.com.br>. Acessado em 01 de junho de 2012.
- [32] L. P. de Queiroz. *Rumo ao amplo conhecimento da biodiversidade do Semi-árido Brasileiro*. Ministério da Ciência e Tecnologia. Brasília, Brasil, 2011. cap. 6
- [33] R. M. Harley. *Anais da Reunião Especial da SBPC*, 1996, p. 219.
- [34] A. M. Giulietti *et al.* *Vegetação e Flora da Caatinga*. Associação Plantas do Nordeste. 2002.
- [35] C. F. L. Gamarra-Rojas e E. V. S. B. Sampaio. *Espécies da caatinga no banco de dados do CNIP*. Associação Plantas do Nordeste, 2002.
- [36] L. P. Queiroz. *Neotropical Dry Forests and Savannas*. Royal Botanical Garden, 2006.
- [37] A. L. Velloso *et al.* *Ecorregiões propostas para o Bioma Caatinga*. TNC-Brasil, Associação Plantas do Nordeste, 2002.
- [38] N. P. Taylor e D. C. Zappi. *Vegetação e Flora da Caatinga*. Associação Plantas do Nordeste, CNIP, 2002.
- [39] M. Sawamura. *Aroma Research*, 1 (2000).
- [40] R. S. Farag, Z. Y. Daw, F. M. Hewedi e G. S. A. El-Baroty. *J. Food Protect.*, 52 (1989) 665.
- [41] J. Fernández-Lopez, N. Shi, L. Aleson-Carbonell, E. K. Hostettmann. *Phytochem.*, 30 (1991) 3864.
- [42] S. G. Dean e K. P. Svobodova. *J. Horticult. Sci.*, 64 (1989) 205.
- [43] R. C. B. da Silva, A. M. A. Silva, T. M. Santiago, C. R. Alves, M. I. F. Guedes, R. P. Santos, L. M. Rebelo, E. F. Costa, J. A. K. Freire, V. N. Freire e R. H. S. F. Vieira. *Braz. J. Morphol. Sci.*, suppl., 2005, 343.
- [44] R. C. B. da Silva e T. R. Pontes Filho. *Revista Matéria*, 13 2 (2008) 282.
- [45] A. M. A. Silva, T. M. Santiago, C. R. Alves, M. I. F. Guedes, J. A. K. Freire, R. H. S. F. Vieira e R. C. B. da Silva. *Anti-Corros. Mat. Met.*, 54 5 (2007) 289.
- [46] J. M. Somlev e N. B. Tishkov. *Geomicrobiol. J.*, 12 (1994) 53.
- [47] H. A. Videla. *Biocorrosão, Biofouling e Biodeterioração de Materiais*. Editora Edgar Blücher Ltda, 2003, 148p.
- [48] H. A. Videla, S. G. Gómez de Saraiva, M. F. L. de Mele, G. Hernández e W. Hartt. *Corrosion* 93, n. 298, NACE International, Houston, TX, 1993.
- [49] H. A. Videla, P. S. Guimet, M. R. Vieira, S. G. Gómez de Saraiva e C. C. *Corrosion* 96, paper n. 286, NACE International, Houston, TX, 1996.
- [50] H. A. Videla, *Prevention, Control and Mitigation*. In: *Manual of Biocorrosion*, cap. 8, p. 221, CRC Lewis Publishers, Boca Raton, FL., 1996.
- [51] H. A. Videla, M. R. Vieira, P. S. Guimet e J. C. Staibano Alais. *Corrosion* 94, paper n. 260, NACE International, Houston, TX, 1994.
- [52] H. A. Videla e W. G. Characklis. *Internat. Biodegrad. Biodeter.*, 29 (1992) 195.
- [53] H. Siedlerek, D. Wagner, W. R. Fischer e H. H. Paradies. *Corros. Sci.*, 36 (1994) 1751.
- [54] J. Pendyala, R. Avci, G. G. Geesey, P. Stoodley, M. Hamilton e G. Harkin. *J. Vac. Sci. Technol.*, A 14 (1996) 1755.
- [55] C. O. Obuekwe, D. W. S. Westlake, J. A. Plambeck e F. D. Cook. *Corros.*, 37 8 (1981) 461.
- [56] M. B. Mcneil, J. M. Jones e B. J. Little. *Corros.*, 46 (1990) 599.
- [57] F. Mansfeld, H. Hsu, D. Örnek, T. K. Wood e B. C. Syrett. *J. Electrochem. Soc.*, 149 4 B (2002) 130.
- [58] R. G. Rice e J. F. Wilkes, *Fundamental Aspects of Ozone Chemistry in Recirculating Cooling Water Systems*, *Corrosion* 91, paper n. 205, NACE International, Houston, TX, 1991.
- [59] A. Meitz, *Environmental concerns and biocides*, *Corrosion* 91, paper n. 306, NACE International, Houston, TX, 1991.
- [60] L. J. Li, X. P. Zhang, J. L. Lei *et al.*. *Asian J. Chem.*, 24 4 (2012) 1649.
- [61] V. Simona, R. Ileana, P. Maria *et al.*. *Rev. Roumain. Chim.*, 56 8 (2011) 793.
- [62] A. K. Olusegun e Y. Tobun. *Chinese Chem. Lett.*, 21 12 (2010) 1449.
- [63] E. I. Ating, S. A. Umoren, I. I. Udusoro *et al.*. *Green Chem. Lett. Rev.*, 3 2 (2010) 61.
- [64] E. Chaieb, A. Bouyanze, B. Hammouti *et al.*. *Acta Phys Chim. Sin.*, 25 7 (2009) 1254.

- [65] V. S. Gayathri, K. Yamuna, D. Gnana Prakash, R. Kameshwari, R. Supraja, R. Munusamy e T. Venkatesan, *Solid State Phenom.*, 185 (2012) 109.
- [66] N. Gunavathy e S. C. Murugavel. *E-Journal of Chemistry* 9 1 (2012) 487.
- [67] S. Khalid Hasan e P. Sisodia, *Rasayan J. Chem.* 4 3 (2011) 548.
- [68] T. V. Sangeetha e M. Fredimoses, *E-Journal of Chemistry* 8 (2011) suppl. 1, S1.
- [69] M. Sivaraju e K. Kannan. *Asian J. Chem.*, 22 1 (2010) 233.
- [70] A. M. Al-Turkustani, S. T. Arab e L. S. S. Al-Qarni, *Oriental J. Chem.* 26 2 (2010) 437.
- [71] A. K. Satapathy, G. Gunasekaran, S. C. Sahoo, K. Amit e P. V. Rodrigues. *Corros. Sci.* 51 12 (2009) 2848.
- [72] P. C. Okafor, I. E. Uwah, O. O. Ekerenam e U. J. Ekpe. *Pigmt. Res. Tech.*, 38 4 (2009) 236.
- [73] M. Shyamala e A. Arulanantham. *Nat. Environm. Pollut. Technol.*, 8 3 (2009) 465.
- [74] P. C. Okafor, M. E. Ikpi, I. E. Uwah, E. E. Ebenso, U. J. Ekpe e S. A. Umoren. *Corros. Sci.* 50 8 (2008) 2310.
- [75] S. A. Umoren, I. B. Obot, L. E. Akpabio e S. E. Etuk. *Pigmt. Res. Tech.*, 37 2 (2008) 98.
- [76] T. Jain, R. Chowdhary, P. Arora e S. P. Mathur. *Bull. Electrochem.* 21 1 (2005) 23.
- [77] L. R. Chauhan e G. Gunasekaran. *Corros. Sci.*, 49 (2007) 1143.
- [78] S. K. Sharma, A. Mudhoo, G. Jain e J. Sharma. *Green Chem. Lett. Rev.*, 3 1 (2010) 21.
- [79] S. K. Sharma, A. M., G. Jain e E. Khamis, *Green Chem. Lett. Rev.*, 2 1 (2009) 47.
- [80] S. K. Sharma, A. Mudhoo e E. Khamis, *J. Corros. Sci. Eng.*, 11 (2009) 1.
- [81] S. K. Sharma, G. Jain, J. Sharma e A. Mudhoo, *Int. J. Appl. Chem.*, 6 1 (2009) 83.
- [82] P. C. Okafor, E. E. Ebenso e U. J. Ekpe. *Int. J. Electrochem. Sci.*, 5 (2010) 978.
- [83] E. E. Oguzie, *Pigmt. Res. Tech.*, 35 (2005) 334.
- [84] S. S. Assunção, R. S. Amado e E. D'Elia. *Anais do 48º Congresso Brasileiro de Química, Físico-Química, Rio de Janeiro, 2008.*
- [85] A. H. Moreira, L. M. S. Nunes, G. F. C. Vasconcelos e M. G. Vasconcelos. *Anais do Congresso Latinoamericano de Corrosão, T 081, Fortaleza, Brasil, 2005.*
- [86] C. L. F. Silva, W. G. Pereira, E. P. Oliveira Júnior, J. A. C. Guedes, R. C. B. da Silva e G. V. Lima. *Anais do 49º Congresso Brasileiro de Química, IC, Porto Alegre, 2009.*
- [87] E. P. Oliveira Júnior, G. V. Lima, S. M. de Moraes, S. M. O. Costa, C. E. C. Magalhães e R. C. B. da Silva. *Anais do 2º Congresso Químico do Brasil, São Luis, Brasil, 2011.*
- [88] E. P. Oliveira Júnior, G. V. Lima, C. E. C. Magalhães, R. C. B. da Silva, S. M. de Moraes e S. M. O. Costa. *Quim. do Brasil*, 4 1 (2010) 16.
- [89] P. C. Okafor e E. E. Ebenso. *Pigmt. Res. Tech.*, 36 3 (2007) 134.
- [90] E. E. Ebenso e U. J. Ekpe. *W. Afri. J. Biol. Appl. Chem.*, 41 (1996) 21.
- [91] O. K. Abiola, J. O. E. Otaigbe e O. J. Kio. *Corros. Sci.*, 51 (2009) 1879.
- [92] O. K. Abiola, E. M. Odin, D. N. Olowoyo e T. A. Adeloye. *Bull. Chem. Soc. Ethiop.*, 25 3 (2011) 475.
- [93] O. K. Abiola e J. O. E. Otaigbe. *Corros. Sci.*, 51 (2009) 2790.
- [94] E. E. Oguzie. *Corros. Sci.*, 50 (2008) 2993.
- [95] E. E. Oguzie. *Corros. Sci.*, 49 (2007) 1527.
- [96] Xiang-Hong Li, Shu-Duan Deng e Hui Fu. *J. Appl. Electrochem.*, 40 9 (2010) 1641.
- [97] S. Rajendran, J. Jeyasundari, P. Usha, J. A. Selvi, B. Narayanasamy, A. P. P. Regis e P. Rengan. *Portug. Electrochim. Acta*, 27 2 (2009) 153.
- [98] F. F. S. Gomes, R. C. B. da Silva. *A ser submetido.*
- [99] L. R. Freitas, M. F. A. Ferreira, R. C. B. da Silva. *A ser submetido.*
- [100] R. S. Gomes, R. C. B. da Silva. *A ser submetido.*
- [101] D. V. M. Paiva, R. C. B. da Silva. *A ser submetido.*
- [102] Ferreira Júnior, J. M. Compostos aminados naturais como inibidores de corrosão de metais. Tese de Doutorado (em andamento), Programa de Doutorado em Biotecnologia (RENORBIO), 2012.
- [103] R. Rosliza e W. B. Wan Nik. *Curr. Appl. Phys.*, 10 (2010) 221.
- [104] N. O. Eddy e S. A. Odoemelam. *Pigmt. Res. Tech.*, 38 2 (2009) 111.
- [105] A. Bouyanzer, B. Hammouti e L. Majidi. *Mat. Lett.*, 60 23 (2006) 2840.
- [106] F. S. de Souza e A. Spinelli. *Corros. Sci.*, 51 3 (2009) 642.
- [107] A. K. Satapathy, G. Gunasekaran, S. C. Sahoo, K. Amit e P. V. Rodrigues. *Corros. Sci.*, 51 12 (2009) 2848.

- [108] P. C. Okafor, M. E. Ikpi, I. E. Uwah, E. E. Ebenso, U. J. Ekpe e S. A. Umoren. *Corros. Sci.*, 50 8 (2008) 2310.
- [109] L. G. da Trindade e R. S. Gonçalves. *Corros. Sci.*, 51 8 (2009) 1578.
- [110] E. Khamis e N. Alandis. *Materialwissenschaft und Werkstofftechnik*, 33 9 (2002) 550.
- [111] M. A. Quraishi, A. Singh, V. K. Singh, D. K. Yadav e A. K. Singh. *Mat. Chem. Phys.*, 122 1 (2010) 114.
- [112] I. B. Obot e N. O. Obi-Egbedi. *J. Electrochem.*, 40 1 (2010) 1977.
- [113] E. I. Ating, S. A. Umoren, I. I. Udousoro, E. E. Ebenso e A. P. Udoh. *Green Chem. Lett. Rev.*, 3 2 (2010) 61.
- [114] I. B. Obot, N. O. Obi-Egbedi e S. A. Umoren. *Internal. J. Electrochem. Sci.*, 5 7 (2010) 994.
- [115] H. A. El-Dahan. *Egyptian J. Chem.*, 49 5 (2006) 589.
- [116] M. E. Ibrahim, A. M. El-Khrisy, M. M. Al-Abdallah e A. Baraka. *Metalloberflache Beschichten von Metall und Kunststoff*, 35 4 (1981) 134.
- [117] A. Ostovari, S. M. Hoseinie, M. Peikari, S. R. Shadizadeh e S. J. Hashemi. *Corros. Sci.*, 51 (2008) 1935.
- [118] J. C. da Rocha, J. A. C. P. Gomes e E. D'Elia. *Corros. Sci.*, 52 (2010) 2341.
- [119] G. Matamala, W. Smeltzer e G. Droguetti. *Corros. Sci.*, 42 (2000) 1352.
- [120] V. V. Torres, R. S. Amado, C. F. de Sá, T. L. Fernandez, C. A. S. Riehl, A. G. Torres e E. D'Elia. *Corros. Sci.*, 53 (2011) 2385.
- [121] M. Lebrini, F. Robert, A. Lecante e C. Roos. *Corros. Sci.*, 53 (2011) 687.
- [122] A. M. Abdel-Gaber, B. A. Abd-El-Nabey, I. M. Sidahmed, A. M. El-Zayady e M. Saadawy. *Corros. Sci.*, 48 (2006) 2765.
- [123] L. Pirvu, D. Barbulescu, C. Nichita, S. Nita, S. C. Mihul. *Roman. Biotechn. Lett.*, 16 1 (2011) 5937.
- [124] J. R. Vimala, A. L. Rose e S. Raja. *Int. J. Chem. Tech. Res.*, 3 4 (2011) 1791.
- [125] M. H. Hussin e M. J. Kassim. *J. Phys. Sci.*, 21 1 (2010) 1.
- [126] N. S. Patel, S. Jauhari e G. N. Mehta. *Arabian J. Sci. Engineer.*, 34 2C (2009) 62.
- [127] http://www.belspo.be/belspo/fedra/BL/Vietnam/BL_00_V13_en.pdf. Acessado em 20 de agosto de 2012.

Inibição de Acetilcolinesterase pela Espécie *Alternanthera brasiliana*

Acetylcholinesterase Inhibition by Species Alternanthera brasiliana

Cleia Rocha de Sousa Feitosa¹, Jeana Carla Batista de Siqueira², Jane Eire Silva Alenca³ e Marina Maciel de Oliveira Silva^{4,5}

Resumo: A doença de Alzheimer (AD) é uma desordem neurodegenerativa progressiva manifestada por deterioração da memória associada a declínio neurofuncional, distúrbios comportamentais e sintomas psíquicos. Essa doença atinge milhões de pessoas no mundo inteiro. O tratamento para o Alzheimer é sintomático e consiste juntamente na tentativa de restauração da função colinérgica e a acetilcolina que é uma substancia essencial no mecanismo da memória e do aprendizado e o aumento dessa substancia se mostra benéfico para minimizar essa deficiência. A descoberta de novos medicamentos que sejam capazes de neutralizar a perda da atividade colinérgica e aumentar o nível de acetilcolina no cérebro pode ser possível através dos inibidores de acetilcolinesterase. Este estudo relata os resultados preliminares de atividade de acetilcolinesterase encontrados no gênero *Alternanthera*.

Palavras-chave: *Alternanthera brasiliana*; Atividade biológica; Acetilcolinesterase.

Abstract: *Alzheimer's disease (AD) is a progressive neurodegenerative disorder manifested by memory impairment associated with decline neurofuncionnal, behavioral disturbances and psychiatric symptoms. This disease affects millions of people worldwide. Treatment for Alzheimer's is symptomatic and consists together in an attempt to restore cholinergic function and acetylcholine, which is a chemical essential in the mechanism of memory and learning, and increase this beneficial substance shown to minimize this deficiency. The discovery of new drugs, which are able to counteract the loss of cholinergic activity and increasing the level of acetylcholine in the brain, may be possible by the acetylcholinesterase inhibitors. This study reports the preliminary results of acetylcholinesterase activity found in the genus Alternanthera.*

Key-words: *Alternanthera brasiliana*; Biological activity; Acetylcholinesterase.

1. Universidade Estadual do Ceará - UECE - Faculdade de Educação de Crateús – FAEC. E-mail: cleia.rocha@uece.br
2. Universidade Estadual do Ceará - UECE - Faculdade de Educação de Crateús - FAEC.
3. Universidade Estadual do Ceará - UECE - Faculdade de Educação de Itapipoca - FACEDI.
4. Universidade Estadual do Ceará - UECE - Curso de Licenciatura em Química/Coordenação de Química.
5. Os autores agradecem a Universidade Estadual do Ceará-UECE pelo apoio financeiro e bolsas de IC-UECE, ao Laboratório de Produtos Naturais pela realização dos testes de Atividade acetilcolinesterase e ao Centro Vocacional Tecnológico (CVT) de Crateús-Ce pelo apoio e suporte para realizações dos trabalhos.

1. INTRODUÇÃO

A família *Amaranthaceae* compreende 64 gêneros e cerca de 1.000 espécies, o gênero *Alternanthera* é formado por 180 espécies amplamente distribuídas pelo mundo, sendo que 25% delas são encontradas no Brasil, principalmente nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul [1-2]. Na literatura há diversos registros da utilização de plantas da família *Amaranthaceae* na medicina popular, com uso etnofarmacológico principalmente no tratamento de processos inflamatórios e estados febris [3-5]. O gênero *Alternanthera*, para o uso popular envolve tratamento de processos infecciosos, atividade antiviral analgésica, antibacteriana, antifúngica, inibidor da ativação linfocitária hepatoprotetora, antinociceptiva, e diurética, além de eficaz contra *Leishmania amazonensis* e *Trypanosoma cruzi* [6-7]. Estudos fitoquímicos relacionadas com a planta do gênero *Alternanthera* relatam a presença de terpenos, esteroides e compostos fenólicos sendo o constituinte mais importante, β -sitosterol [8]. A quantidade de taninos e flavonoides na planta diminui nos meses de outono e inverno, pode-se relacionar essa condição ao metabolismo do vegetal em cada uma das estações do ano [9]. Possui atividade analgésica e antiinflamatório comprovadas, além de ser usada em processos infecciosos [10].

A procura por novos fármacos capazes de curar doenças tem crescido a cada ano. O Brasil exibe uma das maiores biodiversidades do planeta, sendo que metade das espécies vegetais pode apresentar alguma

propriedade terapêutica útil à população [11]. A avaliação biológica foi uma das mais significantes descobertas na área de produtos naturais nos últimos anos.

A perda de células cerebrais é um processo natural, mas em doenças que conduzem à demência isso ocorre a um ritmo mais rápido e faz com que o cérebro da pessoa não funcione de uma forma normal. A causa mais comum da demência é a doença de Alzheimer [12].

A doença de Alzheimer é uma desordem neurodegenerativa progressiva manifestada por deterioração da memória associada declínio neurofuncional, distúrbios comportamentais e sintomas psíquicos e que acomete milhões de pessoas no mundo inteiro. A doença afeta a memória e o funcionamento mental (o pensamento e a fala), mas pode também conduzir a outros problemas, tais como confusão, mudanças de humor e desorientação no tempo e no espaço. Os sinais da doença estão associados os neurotransmissores de acetilcolina, noradrenalina e serotonina [13]. As pesquisas revelam que o único fator de risco é a idade e que as mulheres são as mais afetadas que os homens [14].

O tratamento para a doença é sintomático, envolve a tentativa de restauração da função colinérgica e a acetilcolina que é uma substância essencial no mecanismo da aprendizagem, o acréscimo dessa substância se mostra benéfico para tornar mínimo essa ausência de acetilcolina [15].

Atualmente há uma grande procura por novos fármacos em extratos de plantas capazes de aumentar

a capacidade cognitiva, buscando assim desenvolver drogas que não apresentem muitos efeitos colaterais indesejáveis, como as já existentes no mercado [16].

2. MATERIAL E MÉTODOS

14 g de flores, 46 g de folhas, e 129 g de Ramos de *Alternanthera brasiliana* foram coletadas No município de Crateús-Ce. O material botânico foi inicialmente separado, secas a temperatura ambiente, trituradas e submetidas à extração exaustiva com etanol a frio. A solução resultante foi evaporada a temperatura ambiente fornecendo, 7 g de material denominado de EEFAB, 20 g de EEFOAB e 11 g de EERAB (extrato etanólico das flores, das folhas e dos ramos de *Alternanthera brasiliana*, respectivamente).

2.1. Atividade Inibitória da Enzima de Acetilcolinesterase

A atividade inibitória da enzima acetilcolinesterase (AChE), foi realizada através do método de Ellman [17], modificado por Rhee e colaboradores [18]. O objetivo desse bioensaio é encontrar substâncias que apresentam a propriedade de inibir a enzima acetilcolinesterase, inibição essa que esta diretamente ligada ao tratamento da doença de Alzheimer [18]. Este bioensaio consiste na aplicação das amostras

em CCD, seguida da pulverização da placa com uma solução contendo o reagente de Ellman (DTNB – ácido 5,5'-ditiobis-[2-nitrobenzóico]) e uma solução de ATCI (iodeto de acetiltiocolina) em tampão apropriado. É considerado um método colorimétrico e que pode ser utilizado de forma qualitativa e quantitativa (no caso desse trabalho, foi utilizado apenas o modo qualitativo). É um método rápido e sensível para a pré-seleção de amostras com ação anticolinesterásica. O método de Ellman é um procedimento fidedigno para atividade da acetilcolinesterase e pode ser rotineiramente empregado para avaliar a atividade inibitória de constituintes químicos.

Para o referido teste, utilizou-se uma alíquota de 5 μL das amostras a serem testadas na concentração de 2 mg/mL dissolvidas em metanol e aplicadas em uma cromatoplaça. Após a evaporação dos solventes, pulverizou-se uma mistura (1:1) de iodeto de acetiltiocolina (ATCI) 1 mmol.L⁻¹ com o reagente de Ellman (ácido 5,5' – Ditiobis-[2-nitrobenzóico], DTNB, 1 mmol.L⁻¹), deixando em repouso por 3 min para a secagem da placa. Após completa secagem das soluções, pulverizou-se a placa com a enzima acetilcolinesterase 3 U/mL. Após um período de 5 minutos, observou-se o surgimento de uma coloração amarela na placa e o aparecimento de halos brancos em torno das amostras que apresentaram atividade, em contraste com a coloração amarela da placa, cujos diâmetros foram imediatamente medidos. Neste

Figura 1. Obtenção dos extratos etanólicos e atividade inibitória da enzima acetilcolinesterase.

DTNB: Reagente de Ellman (ác. 5,5'-ditiobis-[2-nitroenzóico]; ACTI: iodeto de acetilcolina.

Figura 2. Procedimento para a realização do teste de Ellman.

experimento, a fisostigmina dissolvida em clorofórmio (2 mg/mL) foi utilizada como controle positivo. Na Figura 2 estão apresentadas as etapas desse método. O resultado deste bioensaio encontra-se descrito na Tabela 1.

Tabela 1. Inibição da enzima de acetilcolinesterase apresentadas pelo extrato etanólicos para a espécie *Alternanthera brasiliana*.

Amostras	Halos de inibição (mm)
EEFAB	8,0
EEFOAB	8,0
EERAB	7,0
Padrão-Fisostigmina	9,0

* Concentração das amostras e padrão = 2 mg/mL.

3. RESULTADO E DISCUSSÕES

A análise quantitativa da atividade acetilcolinesterase mostradas pelos extratos etanólicos das flores, das folhas e dos ramos da *Alternanthera brasiliana* foram avaliadas em CCD, frente à enzima acetilcolinesterase. Os resultados encontram-se exposto na Tabela 1, todas as amostras mostraram um resultado positivo ao teste, e como pode ser observado os três extratos mostraram boa atividade, quando comparado com o controle positivo fisostigmina, que apresentou

um halo de inibição de 9 mm. Os extratos das flores e das folhas mostraram um resultado mais ativos, com halos de inibição de 8 mm, respectivamente. Enquanto que o extrato dos Ramos apresentou um halo de inibição de 7 mm. Estes dados obtidos ressaltam o potencial anticolinesterásico de *A. brasiliana*.

4. CONCLUSÃO

Os dados preliminares obtidos a partir dos EEFAB, EEFOAB e EERAB ressaltam o potencial anticolinesterásico de espécies de *Alternanthera* como fonte potencial na elaboração de drogas naturais que possam vir a auxiliar no tratamento do mal de Alzheimer.

5. REFERENCIAS

- [1] MACEDO, A.F. *et al. Pharmazie*, 54 (1999) 776.
- [2] SIQUEIRA, J. C. *Pesquisa Botanica*, 1 (1194) 1195.
- [3] SIQUEIRA, J. C. *et al. Acta Biológica Leopoldensia*, 9 (1987) 5.
- [4] SALVADOR, M. J. *et al. Elsevier Ciencia*, 32 (2004) 107.
- [5] GORINSTEIN, S. *et al. J. Agric. Food Chem.*, 59 (1991) 848.

- [6] LAGROTA, M. H. C. *et al. Phytoterapy Research*, 8 (1994) 358.
- [7] MORAES V. L. G. *et al. Phytomedicine*, 1 (1194) 1994.
- [8] DELAPORT, R.H. *et al. Acta Farm. Bonaerense*, 21 (2002) 169.
- [9] CORRÊA, M. P. *Dicionário de plantas Uteis do Brasil e das Exóticas Cultivadas*. 6. ed. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1978.
- [10] MARTINS, E. R.; CASTRO, D. M.; CASTELLANI, D. C.; DIAS, J. E. *Plantas medicinais*. Viçosa: UFC, 1994, p. 220.
- [11] CHAVES, M. B, *et al. Revista Eletrônica de Farmácia*, 1 (2008)1.
- [12] SILVA, A. L. R. *et al. Química no Brasil*, 4 (2), 95.
- [13] http://www.psicologia.pt/artigos/ver_artigo_licenciatura.php?codigo=TL0032. Acessado em: jun. 2013.
- [14] HAKE, A. M, *Cleveland Clinic Journal of Medicine*, 68 (2001) 608.
- [15] TREVISAN, M. T. S, *et al. Química Nova*, 3 (2006) 415.
- [16] ORHAN, G.; ORHAN, I.; SENER, B. *Lett Drug Design Discov*, 3 (2006) 268.
- [17] ELLMAN, G. L. *Biochem Pharmacol.*, 7 (1961) 88.
- [18] RHEE, I. K. *et al. Chromatography A*, 915 (2001) 217.

